

REVUE SAHEL-GATES | VOL. 1 N° 1 AOÛT 2025

ISBN: 9782493659095

REVUE SAHEL - GATES

VOL. 1 N° 1 AOÛT 2025

Revue Sahelienne d'Etudes Africaines et de
la Recherche Complete dans les Humanités
SAHEL - GATES

**Tome 1:
Lettres, Langues, Arts & Education**

Coordonnée par AKIMOU TCHAGNAOU,
Université ANDRE Salifou, Niger

ISBN: 9782493659095

VOL. 1 N° 1 AOÛT 2025

EDITE CHEZ EFUA
RUE DON DE DIEU, QT DJIDJOLÉ
22, BP: 81, LOMÉ-TOGO

Revue Sahel - Gates _ Août 2025

Revue Sahel-Gates

Vol 1 N° 1 Août 2025

ISBN : 9782493659095

**EFUA EDITIONS
(Editions Francophones Universitaires
D'Afrique)**

Revue Sahel-Gates

TOME 1 : Lettres, Langues, Arts & Education

MAISON D'EDITION

La revue Sahel-Gates édite ses Volumes chez les **Editions Francophones Universitaires d'Afrique** (EFUA-Editions) basée à Lomé, Togo (rue Don de Dieu, Qt. Djidjolé, 22BP81 Lomé Togo).

ECHÉANCIERS DE PUBLICATION DU VOLUME

Lancement de l'Appel : Mai 2025

Soumission des textes : 30 Juin 2025

Retour des corrigés : 15 Juillet 2025

Parution : Août 2025

ADRESSE DE SOUMISSION

Email: collectpluriling.acarefdella@gmail.com

TYPE DE PUBLICATION

Publication en ligne et en version numérique

Equipe technique

Mise en page : Honorine KELEBOU

Marquette et illustration : Eliya ATTIGNON

Comité scientifique

- Akimou TCHAGNAOU, Université André Salifou, Zinder Niger
- Laurain Lauras ASSIPOLO, Université de Douala, Cameroun
- Bénédict Léonie TIÉBOU, Université de Bamenda, Cameroun
- Poliny NDONG BEKA II, Université Omar Bongo
- Marius MASSALA MBINZOUKOU, Université Omar Bongo
- Leticia Nathalie SELLO MADOUNGOU ép. NZE, Université Omar Bongo
- Hygin Bellarmin ELENGA, université Marien Ngouabi de Brazzaville
- Yvon Rock Ghislain ALONGO, université Marien Ngouabi de Brazzaville.
- Ida Rose PANDI née MABIALA, université Marien Ngouabi de Brazzaville.
- Yélian Constant AGUESSY, Université de Parakou- Bénin
- Norbert AGOINON, Université de Parakou - Bénin
- Kintossou Armand ADJAGBO, Université de Parakou - Bénin
- Ayouba LAWANI, Université de Parakou- Bénin

Sommaire

Niveau symbolique des connaissances et qualité du rappel-----10
Akiguet-Bakong Sylvie

Impact du statut de l'enseignant et des pratiques de l'évaluation
sur la performance scolaire des élèves-----31
Akimou TCHAGNAOU,
COULIBALY Yasnoga Félicité épouse BARRO &
Laouali TANKO

Analyse des Grilles des Programmes des Radios Nationales du
Bénin comme Preuves de la Marginalisation des Langues Nationales
-----50
ATCHADE Chambi Julien

Emancipation Culturelle et Révolution Sociopolitique, une
Constante dans la Poésie Africaine de la Négritude à la Poste-
Négritude : Etat des Lieux et Enjeux -----69
Douadélet Camus MECASSON &
Cheick Ibrahim CISSE

From Margin to Center: Black Women and the Quest for Social
Equity in Gloria Naylor's *the Women of Brewster Place*-----98
Abo Jean Aimé KOUADIO

Morphological and Semantic analysis of Dogon Patronyms in
Ningari, Bandiagara Region -----117
Aldiouma KODI

L'Esthétique Prodromique Communicationnelle dans *Midnight's
Children* de Salman Rushdie et *l'Idiot* de Fiodor Doïstoïevski--142

FOFANA ISIAKA

Analyse syntaxique et thématique des devises de partis politiques burkinabè-----181

Gérard YAOGO &

Koudbila Saidou KIENTEGA

The Forgotten Heroins in African Ammerican Literature: The study case of Ann Petry's *The Street*. -----199

Koné Adama &

Coulibaly Daouda

Réponses aux Violences Scolaires à Bouaké : Cas du Lycée Municipal Djibo Sounkalo -----227

KOUADIO Kouassi Kan Adolphe

KRA Gérard Landry Kona &

KAMBOU Koko Bernard

Rethinking the American Dream: A Postmodernist Reading of Francis Scott Fitzgerald's *The Great Gatsby* -----262

Manzama-Esso THON ACOHIN &

Anne WARO

La Postalphabétisation au Sénégal : Cas des Employers des Grands Domaines du Sénégal (GDS) à Saint-Louis -----286

Momar DIOP

« Les plateformes numériques : levier de la transformation de la communication interne dans les grandes écoles et universités privées ivoiriennes »-----302

N'DA Yao Jean-Claude

Bénéfices Pédagogiques des Réseaux Sociaux : Entretiens avec des Enseignants de 3 Ecoles du CAP de Kalaban-Coro/Bamako -----328

Natié COULIBALY

**Bakary DEMBÉLÉ &
Ahmed YATTARA**

(Un)happily Ever After? The Romance Novel Reinvented in Louise
O'Neill's *Almost Love*-----352

**SOURA Djili &
KAMBIRE Moussa**

La Préposition « de » : Fonction Syntaxique et Sémantisation dans
les Textes Littéraires -----376

YEO Yoh Assétou

Les conséquences de la corruption en milieu politique au Burkina
Faso de 1991 à 2014 -----411

Arzouma OUEDRAOGO

Dynamique de l'engagement organisationnel et perception de la
carrière : Analyse comparative des effets des composantes de
l'engagement sur le choix de carrière chez les cadres -----446

Ettien Jean Marc PLE

Les facteurs de contre-performances et profilage des filles
contre-performantes à partir du Plan d'Accompagnement
Individualisé en Côte d'Ivoire -----477

KOFFI Kra Valérie

Landry NIAVA

BROU Gnangon Georgette

PITA Flavie Célestine

OTCHRIFOU Dedy Cirile &

KOUASSI Badou Marie ange

Bilan de 20 ans d'Aide publique au développement (APD) au Burkina
Faso (2000-2020) -----505

OUEDRAOGO Boukaré

**DIANDA Inoussa &
YAMEOGO Guetawendé Nathanael**

Niveau symbolique des connaissances et qualité du rappel

Akiguet-Bakong Sylvie
Maître de Conférences (CAMES),
Université Omar Bongo (UOB)
Département de Psychologie
Centre de Recherches et d'Études en Psychologie (CREP)/Centre
de Recherches et d'Études sur le langage et les langues (CRELL)
sylviebakong@gmail.com

Résumé

Cette étude a eu pour objectif de tester le modèle d'organisation des connaissances de Collins et Quillian (1969, cité par P. Lemaire, 1999) en réseau hiérarchisé de concepts dont l'activation est tributaire de la nature des liens unissant les concepts entre eux. Autrement dit, il s'est agi de vérifier, à travers une étude de terrain, que le lien symbolique de type signifiant-signifié entre des informations verbales détermine la qualité de leur rappel. Pour ce faire, 51 participants, dont 36 de sexe féminin et 15 de sexe masculin, tous étudiants en licence 2 psychologie de l'Université Omar Bongo de Libreville au Gabon ont été exposés à diverses informations (auteurs, concepts et théories psycholinguistiques) durant deux mois avant d'être soumis à une tâche de rappel. Les résultats obtenus ont permis de confirmer les attentes, en ce sens que les informations de type symbolique ont été plus faciles à restituer ou rappeler comparativement à celles non symboliques.

Mots Clés : Fonction symbolique, Activation, Organisation des connaissances

Abstract

The aim of this study was to test the knowledge organization model of Collins and Quillian (1969, cited by P. Lemaire, 1999) in a hierarchical

network of concepts whose activation depends on the nature of the links uniting the concepts between them. In other words, it was a question of verifying, through a field study, that the symbolic link of the signifier-signified type between verbal information determines the quality of its recall. To do this, 51 participants, including 36 females and 15 males, all second-year psychology students at the Omar Bongo University in Libreville, Gabon, were exposed to various information (authors, concepts and psycholinguistic theories) for two months before being subjected to a recall task. The results obtained confirmed expectations, in that symbolic information was easier to restore or recall compared to non-symbolic information.

Key words: Symbolic function, Activation, Knowledge organization

Introduction

« La formation du symbole chez l'enfant » titre majeur de l'œuvre de J. Piaget (cf. entre autres, M. Reuchlin, 1977, <https://www.fondationjeanpiaget.ch/fjp/site/liens/index.php>) présente une acception de la notion de symbole propre à la présente étude. Par ailleurs, comme l'indique l'intitulé précité la notion de symbole relève de la pensée humaine qui procède par construction. Mais d'emblée, la question est de savoir ce qu'il faut entendre par cette notion ? Il s'agit d'une notion qui matérialise la capacité de représentation ou encore d'abstraction de la pensée humaine. C'est cette capacité que J. Piaget (cité par J-F. Dortier, 1993) désigne par l'expression « fonction symbolique », autrement dit « une faculté proprement humaine de créer des images mentales, des concepts, des symboles qui permettent de se forger un monde imaginaire, de communiquer, de penser de façon abstraite, de créer des représentations abstraites du monde. » (J-F. Dortier, 1993 ; pp.1). En fait, il s'agit de l'aptitude à la représentation propre à la pensée humaine qui

fait usage de différents moyens, dont le symbole, comme substituts d'un objet donné, concret ou abstrait, mais non immédiatement accessible à par la perception.

La définition du signe linguistique vu par F. De Saussure (cf. J-P. Bronckart, 1977), comme une entité à double face intégrant un signifiant et un signifié, illustre particulièrement bien la notion de représentation au cœur de la fonction symbolique. Le signifiant désigne une image dite acoustique car relevant de l'écho suscité par la séquence sonore d'un énoncé dans la mémoire humaine. Quant au signifié, il a trait au concept ou idée générale abstraite. J-P. Bonckart (1977) évoque d'ailleurs le célèbre exemple Saussurien pour illustrer le signe linguistique, en ces termes : le mot arbre a comme signifiant l'image d'un arbre en particulier évoquée par la séquence sonore « a r b r e » et comme signifié le concept d'arbre c'est-à-dire ses caractéristiques prototypiques, à savoir un tronc, des racines, un feuillage, des branches. Il s'agit là de l'idée générale du mot arbre. Le processus de construction de la fonction symbolique consiste alors selon Jean Piaget (cf. J-P. Bronckart, 1977) en l'usage d'un ensemble de trois matériaux, signifiants ou images mentales, des plus élémentaires au plus sophistiqués pour manifester sa capacité d'abstraction ou de représentation. À ce sujet, Jean Piaget (idem) en indique principalement trois, à savoir : les indices perceptifs, les symboles et le signe linguistique. Ces trois types de signifiants au service de la capacité d'abstraction correspondent à des niveaux différents et croissants de cette aptitude.

En effet, en tant que signifiants, les indices perceptifs sont d'un usage restreint et individuel pour le jeune enfant qui les produit au cours son activité ludique de type sensori-moteur, notamment. Ils se caractérisent par une absence de distinction entre eux et les signifiants qui les correspondent. Quant aux symboles, ce sont des signifiants qui se distinguent, certes de leurs signifiés mais dont l'usage est tout aussi restreint et individuel que les indices perceptifs. Ils sont en œuvre dans l'imitation et le jeu dit symbolique où l'enfant se sert d'objets pour imiter (représenter) des scènes vécues dans son entourage (par exemple : imitation du chevauchement d'un cheval avec le manche d'un balai). Contrairement aux indices perceptifs et aux symboles, le signe linguistique se caractérise par l'évocation de signifiants franchement différents de leurs signifiés et non individuels car participant à la communication sociale. Cette caractéristique relève de l'arbitraire du signe saussurien (C. Mathieu, 2018).

La présente étude s'interroge sur le fonctionnement de la mémoire humaine dite sémantique. Perçue en psychologie cognitive (cf. R. Schank et P. Arnaud, 1976 ; P. Lemaire, 1999 ; S. K. Reed, 1999 ; N. Sarrasin et C. Ramangalahy, 2007 ; C. Bellissens, P. Thérouanne, et G. Denhière, 2004 ; L. Perrin, 2009) comme le réservoir des images mentales et donc des signifiants dont Jean Piaget fait état à travers « la fonction symbolique ». Il s'agit de s'intéresser davantage à la mobilisation de ces images dites mentales à un moment donné de l'activité humaine plutôt qu'à leur construction ou développement. À ce propos, il est donc question de traitements d'ordre linguistique alimentés par une partie de

la mémoire à long terme dite mémoire sémantique. Elle a été définie par E. Tulving (1972) en ces termes :

« Thésaurus mental, d'une connaissance organisée et possédée par un sujet sur les mots et les autres symboles verbaux, leurs significations et leurs référents, leurs interrelations, et sur les règles, formules et algorithmes permettant la manipulation de ces symboles, concepts et relations » E. Tulving (1972 ; cité par C. Jallais, 2006, p. 15).

Il s'agit d'une sorte de réceptacle de toute l'expérience linguistique du sujet susceptible d'être sollicitée à toute occasion par la mémoire de travail. Pour rendre compte de son fonctionnement, la présente étude se focalise sur un modèle en particulier dont elle se propose de contribuer à la validation. Ce modèle présente des qualités de clarté et de pertinence qui en font une référence pour la compréhension du fonctionnement de la mémoire dite sémantique. Il s'agit du modèle de A. M. Collins & M. R. Quillian (1969 ; cité par P. Lemaire 1999, cf. figure 1), la mémoire sémantique fonctionne en réseaux hiérarchisés de concepts interconnectés représentant des nœuds sémantiques dont l'activation, lors d'un traitement linguistique donné, ne peut concerner qu'un concept à la fois selon le principe d'économie qui le régit.

Figure 1 : illustration d'une structure de la mémoire représentant une hiérarchie à trois niveaux (d'après Collins & Quillian, 1969 cité par Lemaire 1999)

Cette représentation des connaissances, dite de la mémoire sémantique de Collins et Quillian (1969), repose sur l'hypothèse selon laquelle, la lecture ou le traitement d'une phrase activerait en mémoire des concepts correspondant aux mots clés qui la composent. Concrètement selon le modèle en question, la lecture de la phrase « le canari est un oiseau » activerait en mémoire les deux concepts « canari » et « oiseau ». De ce fait, traiter une phrase (par exemple, sa compréhension et le jugement de sa véracité), repose sur la recherche d'une relation entre les deux concepts activés. La recherche en question consiste à suivre les liens partant des nœuds concernés (sur la figure 1, ces nœuds sont représentés par des cercles). Selon les auteurs, à chaque nœud rencontré le « système », principe déclencheur/activateur de la recherche, laisse un indice relatif au nœud immédiatement précédent et au nœud source. La recherche est fructueuse - une relation étant trouvée entre deux concepts - si sur un même nœud sont

trouvés des indices correspondant aux deux nœuds sources de départ. Il s'agit d'un modèle hiérarchisé de diffusion de l'activation (ou de l'attention), des nœuds activés aux nœuds associés, sensé fonctionner en continu et à vitesse constante.

Ce modèle, par ailleurs abondamment étudié (C. Kenkenbosch et G. Denhière, 1988), a permis à ses auteurs (Collins et Quillian, 1969, cité par P. Lemaire, 1999) de parvenir à la formulation d'un principe prédictif du temps de récupération d'une information en mémoire à long terme. En effet, conformément à leur modèle, ces auteurs sont parvenus à l'idée selon laquelle le temps de traitement, ou réponse, relatif à un énoncé donné est fonction du nombre de liens existant entre ses concepts clés. Autrement dit pour un concept donné, plus une propriété le concernant, est stockée à un niveau général et distant du concept en question, plus le temps de vérification (temps de traitement) de l'existence d'une relation entre la propriété et le concept est long. Ce principe matérialise ainsi la notion de récupération d'informations de la mémoire sémantique vers la mémoire de travail. De même, il rend compte de certains aspects de la compréhension du langage par le sujet, vu qu'il fait de la notion de concept une unité de sens dans un réseau. Par ailleurs, il tente de mettre en évidence le mode de fonctionnement de la mémoire à long terme dite sémantique.

1. Objectif et hypothèse

Fort de la logique du modèle Collins et Quillian, 1969, cité

par P. Lemaire 1999 ; le présent travail de recherche envisage de vérifier le principe de réseau sémantique qui le sous-tend à travers un cas concret. Pour ce faire, l'hypothèse théorique suivante est formulée : si conformément au modèle de Collins et Quillian, 1969 (idem), il est possible de prédire le temps de traitement d'un matériau verbal à travers la facilité/rapidité de récupération des informations qu'il contient, à condition que celles-ci présentent des caractéristiques symboliques pertinentes, alors l'absence de telles caractéristiques serait à l'origine des difficultés/lenteurs de récupération et donc de traitement d'un matériau donné. En d'autres termes la présence étude se base sur le principe central du modèle en question, à savoir la mise en correspondance de concepts par activation, dont l'un (sorte de signifié) serait évocateur de l'autre (signifiant) grâce au réseau hiérarchique de relations qui les caractérise, pour expliquer le cas où il y aurait échec de traitement. En fait, il s'agit de proposer comme explication à un défaut de traitement donné, la trop grande distance séparant les concepts en présence, en termes de relation symbolique de type signifié-signifiant, inexistante ou en cours d'élaboration au moment du constat. En somme, l'hypothèse de cette étude se résume ainsi : plus un matériau verbal à traiter partage des caractéristiques symboliques avec le contenu de la mémoire sémantique, plus il est facile/rapide à récupérer, sinon il y a échec de récupération et donc de rappel.

En vue d'atteindre l'objectif précité et vérifier l'hypothèse formulée, un cadre méthodologique a été conçu ainsi qu'il suit :

2. Méthode

2.1. Participants

51 étudiants, dont 36 de sexe féminin et quinze de sexe masculin, tous inscrits en licence 2 psychologie, ont pris part à la présente étude.

2.2. Outils de recueil de données

Pour évaluer les performances des sujets dans le traitement des données symboliques, une épreuve de six questions a été confectionnée ainsi qu'il suit :

- 1) Deux des questions se rapportaient uniquement à l'identité (nom et prénom) de certains auteurs (questions 1 et 4). Jugées d'un traitement simple, car ne nécessitant pas de grande capacité d'abstraction, elles ont été qualifiées de non symboliques. Il s'est agi notamment des noms et prénoms d'auteurs ;
- 2) Quatre questions (2, 3, 5, 6) sollicitaient des informations plus abstraites que les premières en ce sens qu'elles avaient trait au contenu de certaines théories d'auteurs. Elles ont été qualifiées de questions symboliques du fait du niveau d'abstraction qu'elles impliquaient pour le sujet. Par exemple, une question relative au contenu d'une théorie du langage

comme les métaphores utilisées par son auteur pour qualifier la notion de langue, est jugée « symbolique » parce qu'elle implique que le sujet se soit construit, par abstraction, une bonne représentation-connaissance de la théorie de l'auteur en question ;

Par ailleurs, il faut relever que le traitement des données de la présente étude a nécessité l'usage d'un logiciel de statistique, il s'agit en l'occurrence du Statistical Package for Social Sciences (S.P.S.S.).

2.3. Procédure

Il faut savoir que l'expérimentation dans la présente étude s'est faite en deux phases, dont une d'exposition et l'autre d'évaluation.

2.3.1. Phase d'exposition

Deux mois avant l'évaluation des performances proprement dite, les participants à la présente étude ont été régulièrement exposés, à raison d'une séance d'une heure deux jours par semaine, à une thématique en rapport avec l'étude scientifique du langage. À cette occasion, des informations leur ont été données sous diverses formes telles que des dates, des concepts, des noms d'auteurs, des titres d'ouvrages, des références bibliographiques, et quelques théories accompagnées régulièrement de commentaires et d'explications de la part de l'expérimentateur. De plus, pour vérifier l'intérêt accordé par les participants aux informations données, un système d'interrogation orale, susceptible de les gratifier d'un bon point de participation, a été instaurée entre

l'expérimentateur et eux à chaque séance d'exposition. En vue de favoriser la motivation des sujets à l'activité ainsi proposée, ils ont été sensibilisés, dès le début, au fait qu'ils seraient évalués au bout de deux mois et que cette évaluation déterminerait leur validation de l'unité d'enseignement « psycholinguistique » au programme au niveau licence 2 dans leur département.

2.3.2. Phase d'évaluation

Au lendemain de la neuvième séance d'exposition aux diverses informations données, les sujets ont été soumis, pendant trente minutes, à un mini questionnaire de six questions (cf. Annexe) se rapportant aux données de la phase d'exposition. Il s'est agi de quatre questions relatives aux concepts, une relative aux références bibliographiques et une autre relative aux théories, tous préalablement vus et discutés pendant la phase 1. Pour ce faire, la consigne était la suivante : *« traitez les points ci-après énumérés dans l'espace indiqué (souvent précédé de la mention « réponse », sans déborder, ni rajouter de ligne, au risque de voir votre réponse annulée. Attention ! le blanco, les ratures et le non-respect de la consigne annulent votre réponse »*. En plus de la consigne, les sujets ont été informés du fait qu'ils ne disposaient que de trente minutes pour traiter l'épreuve à laquelle ils étaient ainsi soumis.

2.4. Modalité évaluation des performances

Pour évaluer les performances des sujets, pour chacune des six questions présentées, une note égale à 0 a été attribuée pour toute réponse inattendue, donc incorrecte, et une note

égale à 1 pour toute réponse correcte c'est-à-dire correspondant à une réponse attendue. À l'issue de cette étape d'attribution de note, deux scores ont été calculés, dont l'un relatif aux questions se rapportant aux informations dites « symboliques » et l'autre relatif aux informations dites « non symboliques ». Pour ce faire, dans chaque cas, « symbolique ou non symbolique », la somme des notes obtenues par chaque sujet a d'abord été calculée puis divisée par le nombre de questions. La performance de chaque sujet a ainsi été matérialisée par l'attribution d'un score.

2.5. Plan d'expérience et hypothèses opérationnelles

Toute la procédure expérimentale qui vient d'être décrite se résume au plan d'expérience suivant : $S_{51} * \langle TQ_2 \rangle * S_2$. Les initiales S, Q et S représentent respectivement le facteur « Sujet », la variable indépendante « Type de Question » et la variable indépendante « Sexe ». Le facteur « Sujet » est affecté de l'indice « 51 » qui correspond au nombre de personnes ayant pris part à l'expérience en question. Quant aux deux variables « Type de Questions » et « Sexe », elles sont chacune affectée d'un indice égal à 2 pour signifier qu'elles ont, toutes deux, deux modalités, à savoir : « symbolique versus non symbolique » pour la première citée et « fille versus garçon » pour la dernière citée. Le plan d'expérience ainsi présenté croise les deux variables indépendantes « Type de Questions » et « Sexe », ce qui signifie que chaque modalité de l'une est concernée par les deux modalités de l'autre.

La présente étude a donc consisté à observer les performances des sujets, en termes de scores (variable dépendante), dans le traitement de la tâche proposée en fonction des deux variables indépendantes précitées.

De ce même plan d'expérience découlent les deux hypothèses opérationnelles ci-après :

- 1) Le type de questions oriente la performance des sujets ;
- 2) Le sexe a un effet sur la performance des sujets.

3. Résultats

À l'issue de la mise en pratique de la procédure sus-indiquée, résumée par le plan d'expérience précédemment mentionné, les données obtenues ont fait l'objet d'une analyse de variance (ANOVA) via le logiciel SPSS (Statistical Package for Social Sciences). Il s'est agi précisément de tester les deux hypothèses opérationnelles de la présente étude. Les résultats des analyses effectuées sont donc présentés conformément à ces deux hypothèses, ainsi qu'il suit :

1) Effet du Type de Questions sur la performance

Figure 1 : Scores moyens par type de questions selon le sexe

Source : Données de l'étude réalisée (S. Akiguet-Bakong, 2025)

$F(1, 100) = 80,65 ; p < .001$. La valeur du F (Fischer) de l'analyse de variance Anova indique un effet significatif de variable « Type de Questions » sur la performance des sujets. En effet, comme l'indique le graphique 1 ci-avant, quel que soit le sexe, le type de questions dit « symboliques » a significativement enregistré les scores moyens les plus élevés, et ce au détriment du type de questions dit « non symbolique ». Ce résultat signifie que les participants à cette étude ont eu plus de difficultés à restituer les informations se rapportant aux questions dites « non symboliques » comparativement à celles dites « symboliques ». Ce résultat amène à conclure à une vérification de la première hypothèse opérationnelle de

cette étude (le type de questions oriente la performance des sujets).

2) Effet du sexe sur la performance des sujets

$F(1, 100) = .004$; $p = .95$. Selon les données de l'analyse de variance effectuée concernant l'effet du sexe sur la performance des sujets, aucun effet significatif n'est à signaler, la valeur de la Fischer (F) n'étant pas significative. En d'autres termes, au regard du graphique 1, que ce soit les jeunes dames ou les jeunes hommes, participants à cette étude, la facilité comme la difficulté de restitution des informations vues pendant la phase d'exposition, proviennent des mêmes questions : les questions symboliques sont plus faciles à restituer que les non symboliques et vice versa. Ce deuxième résultat indique que la deuxième hypothèse opérationnelle de cette étude (Le sexe a un effet sur la performance des sujets) n'est pas vérifiée.

Conclusion

Au terme de la présente étude, il faut rappeler qu'elle a eu pour but de tester le modèle de Collins et Quillian (1969 cité par P. Lemaire, 1999) relatif au fonctionnement de la mémoire humaine dite sémantique, afin, notamment de pouvoir expliquer l'échec de récupération ou de rappel d'informations. Selon le modèle précité, la mémoire sémantique fonctionne par activation d'un réseau hiérarchisé de nœuds qui sont autant de concepts inter reliés par les propriétés qu'ils ont en partage. Autrement dit, un concept peut en symboliser un autre, grâce aux propriétés qu'ils ont

en commun. De ce fait, plus un concept partage de propriétés avec un autre, plus il est rapide et facile à rappeler ou restituer.

Pour tester le principe ainsi décrit, une hypothèse de travail a été formulée, à savoir : plus un matériau verbal à traiter partage des caractéristiques symboliques avec le contenu de la mémoire sémantique, plus il est facile/rapide à récupérer, sinon il y a échec de récupération et donc de rappel. 51 participants, dont 36 de sexe féminin et 15 de sexe masculin, tous étudiants en licence 2 psychologie de l'Université Omar Bongo de Libreville au Gabon, ont été sujets de la présente étude. Une épreuve de rappel leur a été présentée à l'issue de deux mois d'exposition au contenu à rappeler. Ce contenu a été conçu, conformément au modèle de Collins et Quillian (1969, cité par P. Lemaire, 1999), de sorte qu'il contienne des informations dites symboliques c'est-à-dire partageant plusieurs propriétés entre elles et des informations non symboliques car partageant peu de propriétés en elles. L'analyse des résultats obtenus à l'issue de la tâche de rappel a indiqué deux faits importants qui prouvent que le test du modèle de la mémoire sémantique de Collins et Quillan, (1969, cité par P. Lemaire, 1999), objectif principal de la présente étude, a été concluant. En effet, d'une part le matériau verbal de type symbolique, à savoir : le contenu des théories développées par les auteurs étudiés, a été plus facile à traiter ou restituer que celui dit non symbolique. D'autre part, ce premier résultat a été complété par un deuxième indiquant une absence d'effet du sexe dans les performances des sujets. Autrement dit, quel que soit le sexe, les informations symboliques ont été les plus faciles à

restituer. Ce constat amène à supposer que les informations non symboliques, en l'occurrence les noms et prénoms d'auteurs étudiés, n'ont pu être restituées du fait, soit d'une absence d'organisation en réseau sémantique hiérarchisé et interconnecté en mémoire sémantique des sujets, soit d'une durée d'exposition insuffisamment longue pour que ce réseau se crée. Ce résultat ouvre donc de nouvelles perspectives à la présente étude, notamment en rapport avec la relation entre la durée d'exposition et le rappel pour des informations présentant de prime abord un symbolisme peu élaboré. De plus, il semble important de tester le niveau de connaissance des sujets sur les informations à utiliser avant l'exposition, ce qui n'a pu être fait dans la présente étude.

Références Bibliographiques

BELLISSENS Cédric, THÉROUANNE Pierre et DEHNIÈRE Guy, 2004. « Les modèles vectoriels de la mémoire sémantique : description, validation et perspectives ». In *Le Langage et l'Homme*, n°39, pp. 101-122

DORTIER Jean-François, 1993. « La formation du symbole chez l'enfant : Jean Piaget, 1945 ». In *Sciences Humaines*, n° 28
<https://boutique.scienceshumaines.com/hors-series-sh/28>, consulté le 20 juin 2025 à 16h.

JALLAIS Christophe, 2006. *Effets des humeurs positive et négative sur les structures de connaissance de type script*, thèse de doctorat, Université de Nantes, Nantes

KENKENBOSC Christiane et DENHIÈRE Guy, 1988. « L'activation et la diffusion de l'activation ». In *L'Année psychologique*, Vol 88, n°2, pp. 237-256

LEMAIRE Patrick, 1999. *Psychologie Cognitive*. De Boeck Université, Paris

MATHIEU Cécile, 2018, « L'arbitraire saussurien : résistance et résolution ». In *La linguistique*, n°1, Vol.54, pp. 21-38

PERRIN Laëtitia, 2009. *Le rôle des connaissances sémantiques dans la mémorisation de l'ordre en mémoire à court terme*. Thèse de doctorat, Université de Poitiers, Poitiers

REED Stephen K, 1999. *Cognition : théories et applications*. De Boeck Université, Paris

REUHLIN Maurice, 1977. *Psychologie*. Presses Universitaires de France. Paris

SARRASIN Nicolas et RAMANGALAHY Charles, 2007. « La gestion cognitive des connaissances dans les organisations ». In *Documentation et Bibliothèques*, 53 (1), pp. 43-51

SCHANK Roger C. et ARNAUD Pierre, 1976. « Existe-t-il une mémoire sémantique ? » in *Bulletin de Psychologie*, tome 29, numéro spécial, pp.26-33

<https://www.fondationjeanpiaget.ch/fjp/site/liens/index.php> consulté le 25 juin 2025 à 14 heures

ANNEXE

UNIVERSITÉ OMAR BONGO

Nom et Prénom de l'étudiant :

FACULTÉ DES LETTRES ET SCIENCES HUMAINES

DÉPARTEMENT DE PSYCHOLOGIE

Évaluation en condition d'examen/Intitulé de

l'Enseignement : Psycholinguistique/Nom de l'Enseignant :

BAKONG/Année d'Etudes : Licence 2

Durée de l'Epreuve : 30 minutes

**CONSIGNE : TRAITER LES POINTS CI-APRÈS
ÉNUMÉRÉS DANS L'ESPACE INDIQUÉ (SOUVENT
PRÉCÉDÉ DE LA MENTION « RÉPONSE », SANS
DÉBORDER NI RAJOUTER DE LIGNE, AU RISQUE DE
VOIR VOTRE RÉPONSE ANNULÉE.**

**ATTENTION : LE BLANCO, LES RATURES ET LE NON-
RESPECT DE LA CONSIGNE ANNULENT VOTRE RÉPONSE.**

I. LA NOTION DE SYSTÈME

1. Donnez le nom et le prénom de l'auteur du document vu en cours qui présente la notion de système chez Ferdinand De SAUSSURE, cet auteur est une linguiste enseignante à Paris VIII.

Réponse :

2. Selon l'auteur précité quelle est l'illustration du système dans les deux cas ci-après ?

Cas 1 R (roulé) contre R (grassé)

Cas 2 P (Par) contre B (Bar)

_Réponse (cas 1 ou cas

2) _____

3. Le même auteur, linguiste à l'Université de Paris VIII, illustrant la différence entre langue et parole chez Ferdinand Saussure prend le cas de la maladie « Aphasie » qui est un trouble du langage. Selon cet auteur qu'est ce qui est malade chez l'Aphasique, la parole ou la langue?

Réponse : _____

II. LES SOURCES DOCUMENTAIRES

4. Donnez les noms et prénoms des auteurs des documents suivants vus en cours : « *Savoir-faire, savoir dire. De la communication au langage* » ; « *théories du langage* » ; « *Introduction à la psycholinguistique* »

Réponse :

III. LES MÉTAPHORES CHEZ FERDINAND DE SAUSSURE

5. Donnez les trois métaphores associées à la définition de la langue chez Ferdinand de Saussure (Cours de Linguistique Général 1916)

a) Métaphore 1 : la langue est

b) Métaphore 2 : la langue est

c) Métaphore 3 : la langue est

6. Donnez l'objet d'étude de la Psycholinguistique vu en cours

Réponse :

Impact du statut de l'enseignant et des pratiques de l'évaluation sur la performance scolaire des élèves

Akimou TCHAGNAOU

Université André Salifou /Laboratoire Lettres Education et Communication (LaboLEC)

akimou.tchagnaou@gmail.com

COULIBALY Yasnoga Félicité épouse BARRO

Ecole Normale Supérieure Burkina Faso/ Laboratoire de Recherche en Éducation et Formation

Laouali TANKO

Université André Salifou /Laboratoire Lettres Education et Communication (LaboLEC)

Résumé

L'enseignement est un métier qui s'apprend au même titre que les autres. C'est un métier dynamique qui nécessite une expertise avérée de l'enseignant. Tout enseignant est évalué à travers les résultats des élèves. Cet article a pour objectif d'évaluer l'impact du statut de l'enseignant et des pratiques d'évaluation sur la performance des élèves. L'étude est réalisée au Togo et au Niger. La recherche documentaire et l'enquête par questionnaire ont été utilisées pour collecter les données. Les principaux résultats révèlent qu'il existe des liens entre l'élaboration des sujets d'évaluation, la précision du barème, l'objectivité de l'évaluation, le statut de l'enseignant et la performance des apprenants, entre le statut de l'enseignant et l'appréciation qualitative des notes, le statut de l'enseignant et la précision du barème, le statut de l'enseignant et l'adéquation du barème et le statut de l'enseignant et l'objectivité de l'évaluation.

Mots-clés : *statut de l'enseignant, performance scolaire, évaluation, objectivité*

Abstract

Teaching is a profession that can be learned in the same way as any other. It is a dynamic profession that requires proven expertise from the teacher. Every teacher is evaluated through student results. This article aims to evaluate the impact of the status of the teacher and evaluation practices on student performance. The study is carried out in Togo and Niger. Documentary research and questionnaire survey were used to collect data.

The main results reveal that there are links between the development of evaluation subjects, the precision of the scale, the objectivity of the evaluation, the status of the teacher and the performance of the learners, between the status of the teacher and the qualitative assessment of the marks, the status of the teacher and the precision of the scale, the status of the teacher and the adequacy of the scale and the status of the teacher and the objectivity of the evaluation.

Keywords : *teacher status, academic performance, evaluation, objectivity*

Introduction

L'enseignement est métier en perpétuel changement étant donné sa complexité. Tous ceux qui aspirent à l'enseignement, du préscolaire jusqu'à l'université, doivent se former (Tchagnaou, 2022). La formation des enseignants a toujours été l'une des préoccupations des pays tant développés que sous-développés, car la formation garantit une éducation de qualité (Tchagnaou et al., 2022). L'efficacité de tout système éducatif se mesure par rapport à sa capacité d'assurer de meilleurs résultats et un enseignement de qualité. Ce qui ne peut être possible qu'en formant les principaux acteurs, c'est-à-dire les enseignants (Pelpel, 2005).

C'est ainsi que la Réforme de l'enseignement au Togo de 1975 avait fixé les conditions de carrière de l'enseignant en mettant en exergue l'importance de la formation pédagogique, du recyclage et perfectionnements à faire valoir tout le long de la carrière enseignante (République Togolaise, 1975).

Selon Tchagnaou et collaborateurs (2017), on ne peut avoir des enseignants qualifiés que par une formation pédagogique appropriée susceptible d'influencer efficacement la performance des apprenants.

Cette étude vise à évaluer l'impact du statut de l'enseignant et des pratiques d'évaluation sur la performance des élèves. Elle se situe dans la théorie de l'effet-maitre de Pascal Bressoux (1994 et 1995). Selon Bressoux (1994), le

« facteur fondamental pour prédire l'efficacité d'un enseignant consiste à savoir si les contenus qu'il a enseignés correspondent aux acquisitions qui sont évaluées chez les élèves et le temps d'apprentissage qui y a été consacré » (P. Bressoux, 1994 : 5).

Selon P. Bressoux (1994), lorsque les apprenants ont eu les chances d'apprendre ce qui leur est demandé, cela accroît évidemment leurs chances de réussir aux épreuves. Par ailleurs, lorsque le sujet est en adéquation avec le programme et que le sujet est bien élaboré en respectant les règles docimologiques, la probabilité est forte pour que les apprenants aient de bonnes performances. Donc la théorie de Pascal Bressoux (1994, 1995) explique bien les résultats de cette étude.

Le travail s'articule autour de la méthodologie, des résultats et de la discussion.

1. Méthodologie

L'étude est réalisée au Niger et au Togo. C'est une étude effectuée en ligne et les critères d'inclusion sont le statut d'être enseignant au secondaire et la disponibilité à répondre à un questionnaire en ligne en nous fournissant les informations dont nous avons besoin.

Nous avons envoyé un nombre important de questionnaires aux enseignants du secondaire des deux pays. Nous nous sommes basés sur nos relations en partageant aussi le questionnaire dans les groupes WhatsApp des enseignants du secondaire.

La population cible est donc constituée des enseignants du secondaire. Au total, nous avons pu recueillir 82 réponses des enquêtés des deux pays concernés.

Le questionnaire et les fiches de notes sont utilisés pour collecter les données. Pour plus de fiabilité, nous avons fait usage des notes d'interrogation relevées sur des fiches avec des mentions. Chaque enseignant enquêté nous a envoyé en plus des notes, les sujets d'évaluation pour mieux les analyser.

La collecte de données s'est déroulée du 11 au 30 mai 2024. Les logiciels Excel et SPSS sont utilisés pour le traitement des données. L'analyse des données a été aussi bien quantitative que qualitative. Ceci nous a permis d'aboutir à des résultats que nous présentons dans les lignes qui vont suivre.

2. Résultats

Les principaux résultats concernent les liens entre l'élaboration des sujets d'évaluation et la performance des apprenants, la précision du barème et la performance des apprenants, l'objectivité dans l'évaluation et la performance des apprenants, le statut de l'enseignant et la performance des apprenants, le statut de l'enseignant et l'appréciation qualitative des notes, le statut de l'enseignant et la précision du barème, le statut de l'enseignant et adéquation du barème et le statut de l'enseignant et l'objectivité dans l'évaluation.

2.1. Relation entre l'élaboration des sujets d'évaluation et la performance des apprenants

Il s'agit de voir s'il a un lien entre le fait de bien préparer un sujet d'évaluation en suivant les règles docimologiques et la performance scolaire.

Tableau n°1 : Relation entre l'élaboration des sujets d'évaluation et la performance des apprenants

Performance des apprenants	Bonne performance		Moyenne performance		Faible performance		Total	
	Eff.	%	Eff.	%	Eff.	%	Eff.	%
Elaboration des sujets d'évaluation	Eff.	%	Eff.	%	Eff.	%	Eff.	%
Sujets bien élaborés	14	43,8	12	37,5	6	18,7	32	100

Sujets mal élaborés	1	2	14	28	35	70	50	100
Total	15	18,3	26	31,7	41	50	82	100
$X^2 = 12,39$ ddl = 4 P.05 $C = 0,51$								

Source : Enquête de terrain, mai 2024

L'analyse des données du tableau 1 montre que la plupart des enseignants qui ont bien élaboré leurs sujets d'évaluation ont obtenu de bonne et moyenne performance par rapport aux enseignants qui ont mal élaboré leurs sujets d'évaluation.

L'application au test de khi deux ($X^2 = 12,39$) montre qu'il existe une relation entre l'élaboration des sujets d'évaluation et la performance des élèves. Le coefficient de contingence ($C = 0,51$) montre que cette relation est moyenne.

2.2. Relation entre la précision du barème et la performance des apprenants

Il est important de voir s'il existe un lien entre la précision du barème dans l'évaluation et la performance des élèves.

Tableau n°2 : Relation entre la précision du barème et la performance des apprenants

Performance des apprenants \ Précision du barème	Bonne performance		Moyenne performance		Faible performance		Total	
	Eff.	%	Eff.	%	Eff.	%	Eff.	%
Barème précisé	13	68,4	5	26,3	1	5,3	19	100
Barème non précisé	2	3,2	21	33,3	40	63,5	63	100
Total	15	18,3	26	31,7	41	50	82	100
$\chi^2 = 11,27$ ddl = 4 P.05 C = 0,59								

Source : Enquête de terrain, mai 2024

Les données du tableau 2 montrent que les enseignants qui ont précisé le barème ont obtenu de bonne performance par rapport aux enseignants qui n'en ont pas précisé.

L'application au test de khi deux ($\chi^2 = 11,27$) montre qu'il existe un lien entre le fait de préciser le barème dans un sujet d'évaluation et la performance des élèves. Le

coefficient de contingence ($C= 0,59$) montre que ce lien est moyen.

2.3. Relation entre l'objectivité dans l'évaluation et la performance des apprenants

Il s'agit ici de voir s'il y a un lien entre l'objectivité de l'évaluation et les résultats des apprenants.

Tableau n°3 : Relation entre l'objectivité dans l'évaluation et la performance des apprenants

Performance des apprenants \ Objectivité dans l'évaluation	Bonne performance		Moyenne performance		Faible performance		Total	
	Eff.	%	Eff.	%	Eff.	%	Eff.	%
Sont objectifs dans l'évaluation	14	73,7	2	10,5	3	15,8	19	100
Ne sont pas objectifs dans l'évaluation	1	1,6	24	38,1	38	60,3	63	100
Total	15	18,3	26	31,7	41	50	82	100
$\chi^2 = 9,42$ ddl = 4 P.05 $C = 0,61$								

Source : Enquête de terrain, mai 2024

La plupart des enseignants qui ont été objectifs dans leur évaluation, ont obtenu de bonne performance contrairement aux enseignants qui n'ont pas été objectifs dans leur évaluation.

Par ailleurs, l'application du test de khi deux ($X^2 = 9,42$) montre qu'il existe une corrélation entre le fait d'être objectif dans l'évaluation et la performance des élèves. Le coefficient de contingence ($C= 0,61$) montre que cette corrélation est forte.

2.4. Relation entre le statut de l'enseignant et la performance des apprenants

Il est question ici de savoir s'il existe un lien entre le statut de l'enseignant et la performance des apprenants.

Tableau n°4 : Relation entre le statut de l'enseignant et la performance des apprenants

Performance des apprenants \ Statut de l'enseignant	Bonne performance		Moyenne performance		Faible performance		Total	
	Eff.	%	Eff.	%	Eff.	%	Eff.	%
Enseignants formés	12	75	3	18,8	1	6,2	16	100
Enseignants non formés	3	4,6	23	34,8	40	60,6	66	100
Total	15	18,3	26	31,7	41	50	82	100
$X^2 = 12,14$ ddl = 4 P.05								

$C = 0,59$

Source : Enquête de terrain, mai 2024

Les données du tableau 4 montrent que la plupart des enseignants formés (75%) ont obtenu de bonne performance par rapport à (60,6%) des enseignants non formés qui ont obtenu une faible performance.

L'application du test de khi deux ($X^2 = 12,14$) montre que la différence est significative. Donc, il existe un rapport entre la formation de l'enseignant et la performance de ses élèves. Le coefficient de contingence ($C = 0,61$) montre que ce rapport est moyen.

2.5. Relation entre le statut de l'enseignant et l'appréciation qualitative des notes

Il s'agit de comprendre s'il existe un lien entre le statut de l'enseignant et l'appréciation qualitative des notes.

Tableau n°5 : Relation entre le statut de l'enseignant et l'appréciation qualitative des notes

Appréciation qualitative des notes Statut de l'enseignant	Ont bien apprécié les notes		Ont mal apprécié les notes		Total	
	Eff.	%	Eff.	%	Eff.	%
Enseignants formés	15	93,7	1	6,3	16	100

Enseignants non formés	12	18,2	54	81,8	66	100
Total	27	32,9	55	67,1	82	100
$\chi^2 = 8,33$ ddl = 4 P.05 $C = 0,53$						

Source : Enquête de terrain, mai 2024

L'analyse des données du tableau 5 montre que la plupart des enseignants formés (93,7%) ont bien apprécié qualitativement les notes contre seulement 18,2% pour les enseignants non formés.

L'application du test de khi deux ($\chi^2 = 8,33$) montre qu'il existe une relation entre la formation de l'enseignant et l'appréciation qualitative des notes. Le coefficient de contingence ($C= 0,53$) montre que cette relation est moyenne.

2.6. Relation entre le statut de l'enseignant et la précision du barème

Une bonne évaluation exige la précision du barème. Il s'agit de savoir s'il existe une corrélation entre le statut de l'enseignant et le fait de préciser le barème dans l'évaluation.

Tableau n°6 : Relation entre le statut de l'enseignant et la précision du barème

Précision du barème \ Statut de l'enseignant	Ont précisé le barème		N'ont pas précisé le barème		Total	
	Eff.	%	Eff.	%	Eff.	%
Enseignants formés	14	87,5	2	12,5	16	100
Enseignants non formés	12	18,2	54	81,8	66	100
Total	26	31,7	56	68,3	82	100
$X^2 = 9,38$ $ddl = 4$ $P.05$ $C = 0,47$						

Source : Enquête de terrain, mai 2024

La plupart des enseignants formés (87,5%) ont bien précisé le barème sur les sujets d'évaluation contre seulement 18,2% des enseignants non formés.

Par ailleurs, l'application du test de khi deux ($X^2 = 9,38$) montre qu'il existe une relation entre la formation de l'enseignant et la précision du barème sur les sujets

d'évaluation. Le coefficient de contingence ($C= 0,47$ montre que cette relation est faible.

2.7. Relation entre le statut de l'enseignant et adéquation du barème

Une chose est de préciser le barème et une autre chose est de bien le faire. Il s'agit de savoir s'il existe une relation entre le statut de l'enseignant et l'adéquation du barème.

Tableau n°7 : Relation entre le statut de l'enseignant et adéquation du barème

Adéquation du barème \ Statut de l'enseignant	Barème adéquat		Barème inadéquat		Total	
	Eff.	%	Eff.	%	Eff.	%
Enseignants formés	13	86,7	2	13,3	15	100
Enseignants non formés	3	25	9	75	12	100
Total	16	59,3	11	40,7	27	100
$\chi^2 = 7,31$ ddl = 4 P.05 $C = 0,71$						

Source : Enquête de terrain, mai 2024

Il ressort des données du tableau 7 que la plupart des enseignants formés (86,7%) ont précisé adéquatement le barème sur les sujets d'évaluation contre seulement 25% des enseignants non formés.

L'application du test de khi deux ($X^2 = 7,31$) montre qu'il existe une relation entre la formation de l'enseignant et le fait de préciser adéquatement le barème sur les sujets d'évaluation. Alors, le coefficient de contingence ($C= 0,71$) montre que cette relation est forte.

2.8. Relation entre le statut de l'enseignant et l'objectivité dans l'évaluation

Il s'agit de voir ici s'il existe une relation entre le fait d'être formé et le fait d'être objectif dans son évaluation.

Tableau n°8 : Relation entre le statut de l'enseignant et l'objectivité dans l'évaluation

Objectivité dans l'évaluation	Sont objectifs dans l'évaluation		Ne sont pas objectifs dans l'évaluation		Total	
	Eff.	%	Eff.	%	Eff.	%
Statut de l'enseignant						
Enseignants formés	13	81,3	3	18,7	16	100

Enseignants non formés	6	9,1	60	90,9	66	100
Total	19	23,3	63	76,8	82	100
$\chi^2 = 11,41$ $ddl = 4$ $P.05$ $C = 0,56$						

Source : Enquête de terrain, mai 2024

Des données du tableau 8, il ressort que bon nombre d'enseignants formés (81,3%) sont objectifs dans leur évaluation contre seulement 9,1% des enseignants non formés.

L'application du test de khi deux ($\chi^2 = 11,41$) montre qu'il existe une relation entre la formation de l'enseignant et son objectivité dans l'évaluation. Le coefficient de contingence ($C = 0,56$) montre que cette relation est moyenne.

3. Discussion

Cette recherche a permis d'identifier les pratiques d'évaluation des enseignants enquêtés. Ces pratiques ont des effets sur la performance scolaire. Les principaux résultats révèlent les liens entre l'élaboration des sujets d'évaluation et la performance des apprenants, la précision du barème et la performance des apprenants, l'objectivité dans l'évaluation et la performance des apprenants, le

statut de l'enseignant et la performance des apprenants, le statut de l'enseignant et l'appréciation qualitative des notes, le statut de l'enseignant et la précision du barème, le statut de l'enseignant et adéquation du barème et le statut de l'enseignant et l'objectivité dans l'évaluation. Ces résultats corroborent ceux de Bressoux (1995), de Akakpo et Gogoli (2014), de Tchagnaou et collaborateurs (2017) qui stipulent que la plupart des enseignants formés définissent bien les objectifs pédagogiques, transmettent aisément les connaissances, impliquent les élèves dans les apprentissages, évaluent beaucoup plus les apprenants, alternent les évaluations formatives, utilisent fréquemment les trois domaines de connaissance dans les évaluations et leurs élèves obtiennent de bons résultats plus que la plupart de leurs collègues non formés. Ces résultats corroborent aussi ceux obtenus par une étude réalisée par la République du Mali (2010) qui a identifié les qualités d'un bon enseignant comme l'amour du métier, le respect de la pédagogie, l'amour pour les enfants, les compétences intellectuelles et les bons comportements et attitudes sociales. Ils vont dans le sens que ceux des études réalisées par PASEC (2012) et Pekpeli et al. (2023) qui aboutissent à la conclusion que les enseignants formés sont plus performants et que leurs élèves obtiennent de bons résultats par rapport à leurs collègues non formés. Cependant, l'étude a connu des limites méthodologiques. Nous n'avons pas pu faire l'observation et les entretiens pour mieux observer les enseignants en situation de classe. De cette étude, on retient que la performance des élèves dépend beaucoup plus des pratiques d'évaluation.

Conclusion

Somme toute, la formation des enseignants est indispensable pour tout système éducatif qui se veut efficace et efficient. C'est un facteur qui garantit au-delà de la performance scolaire, la qualité de l'éducation.

Les principaux résultats révèlent que la plupart des enseignants qui élaborent bien les sujets d'évaluation, qui précisent le barème, qui sont objectifs dans leur évaluation, ont de bons résultats par rapport à ceux qui ne le font pas. Les enseignants formés ont de bons résultats, et apprécient qualitativement bien les notes.

Les résultats de cette étude peuvent contribuer à orienter les décideurs, les acteurs et les chercheurs d'accorder plus d'importance à la formation des enseignants qui a un impact non négligeable sur les pratiques pédagogiques et sur la qualité des extrants.

Bibliographie

AKAKPO-NUMADO Sena Yawo et GOGOLI Esyeram, 2014, *Exigence de la formation et de la qualification professionnelle et profil actuel des enseignants du secondaire au Togo*, Lomé CNT/EPT, 62p

BRESSOUX Pascal, 1994, « Les recherches sur les effet-écoles et les effets-maitres », *Revue française de pédagogie*, 108, 91-137.

BRESSOUX Pascal, 1995, « Les effets du contexte scolaire sur les acquisitions des élèves : effet-école et

effets classes en lecture », *Revue française de sociologie*, n° 2, pp. 273- 294

PASEC, 2012, *Améliorer la qualité de l'éducation au Togo : les facteurs de réussite*, Lomé, rapport de PASEC

PEKPELI Toyi, YABOURI Namiyate et TCHAGNAOU Akimou, 2023, « Animation des groupes-classes dans le cadre de l'Approche Par les Compétences (APC) dans l'enseignement secondaire au Togo : états des lieux », *Revue Internationale des Sciences de l'Education et de la Formation*, n°5, p. 16-27

PELPEL Patrice, 2005, *Se former pour enseigner*, Dunod, Paris.

REPUBLIQUE DU MALI. (2010). *Profil de l'enseignant de qualité au Mali*, Bamako, MEN

REPUBLIQUE TOGOLAISE. (1975). *La Réforme de l'enseignement au Togo*, Lomé, NEA

TCHAGNAOU Akimou, 2008, *Problématique de la formation initiale des enseignants et son impact sur le rendement interne des écoles : cas des CEG Bè-Klikamé et Bè-Attikpa Kagounou de Lomé*, mémoire de maîtrise en Sciences de l'Education, Lomé, Université de Lomé, 114 p.

TCHAGNAOU Akimou, SENAYAH Kossi Eli, DJAGNIKPO Ella, DEVI Mensah Kossivi, 2016, « Le rôle de la formation des enseignants dans l'acquisition des compétences par les élèves du secondaire 1 au Togo », *African Education Development Issues*, Abidjan, ROCARE/EDUCI, n°7, p. 139-154

TCHAGNAOU Akimou et BAOUTOU Adjanakou Batiwou Bahama, 2017, « La formation initiale des enseignants au service d'une éducation de qualité au

secondaire 1 au Togo », *Les Cahiers du CEDIMES*, Paris, volume 11, n°1, p.99-107

TCHAGNAOU Akimou, AKAKPO-NUMADO Sena Yawo, SENAYAH Kossi Eli, DJAGNIKPO Ella, DEVI Mensah, 2018, « Supervision pédagogique et qualité de l'enseignement au Togo », *Observatoire Européen du Plurilinguisme*, Paris, vol 1, n° 3, p. 65-87

TCHAGNAOU Akimou, 2021, « Parallélisme entre enseignants savants et enseignants pédagogues », *REVUE DELLA AFRIQUE*, numéro spécial, p. 367-378

TCHAGNAOU Akimou, 2022, *Le métier d'enseignant. De la maternelle à l'université*, Lomé, Editions Francophones Universitaires d'Afrique, 139p

TCHAGNAOU Akimou, HOUEDENOU Florentine Adjouavi et MALEME Danmigou, 2022, « Comment devenir et demeurer un enseignant pédagogue ? », *Les Cahiers de l'ACAREF*, tome 1, vol. 4 n°9, p 12-28

Analyse des Grilles des Programmes des Radios Nationales du Bénin comme Preuves de la Marginalisation des Langues Nationales

ATCHADE Chambi Julien

FLASH/ Université de Parakou

(229) 01 97 76 36 43

julienatchade@yahoo.fr

Résumé

Le présent article part d'un constat qui est la très grande marginalisation des langues béninoises sur les antennes des radios nationales du Bénin. Cela s'illustre à travers l'observation des grilles des programmes de radio Bénin émettant de Cotonou, de radio Alafia et de radio Parakou. Ce constat nous a amené à explorer les dispositions réglementaires et textes de lois qui régissent la promotion des langues béninoises et par voie de conséquence la politique d'aménagement linguistique du pays. Il est simplement à constater que plus de 60 ans après les indépendances nominales, les langues africaines continuent d'être malmenées non plus par le colon français, mais par les fils du terroir encore sous l'effet de la colonisation. Les citoyens, responsables de la relégation des langues nationales au second plan sont sous l'emprise de la colonisation et le déni de leur propre identité culturelle. La conséquence qui découle de ce qui précède, est qu'en l'état actuel des choses, l'horizon à moyen et long terme, des langues nationales, donc des langues maternelles de la quasi-totalité des Béninois, est plus que sombre.

Mots clés : *langues, Bénin, grilles, radio, marginalisation*

Abstract:

The necessity of writing the present article rises from noticing a quite remarkable marginalisation of Benin languages on Benin national radio

stations. That is illustrated through the observation of the programme schedules of "Radio Bénin" which transmits from Cotonou, of "Radio Alafia" and of "Radio Parakou". Having noticed this fact, the researcher has been prompted to undertake the exploration of the statutory dispositions and legal texts set for the promotion of Benin languages and, as a consequence, the country's linguistic adjustment policy. It is just a matter of fact that the languages of African countries, which have been independent only nominally for over 60 years now, continue to be given a rough ride not by the French colonist this time, but by African natives still under the effect of colonisation. The citizens responsible for the relegation of national languages to a position of secondary importance, are in the grip of the colonisation and the denial of their own cultural identity. As a consequence of such a state of linguistic situation, judging from the current tendency, the mid-term or long-term perspectives of the national languages, i.e. of the mother tongues of almost all the Beninese, appear to be a future that is even worse than gloomy.

Keywords: *languages, Benin, schedules, radio, marginalisation*

Introduction

Depuis l'accession de la plupart des pays africains aux indépendances dans les années 60, s'il y a un débat qui est récurrent, c'est bien celui de la prise en compte des langues nationales dans l'enseignement formel et celui de leur promotion. Le Bénin n'est pas resté en marge de ladite préoccupation. Depuis le milieu des années soixante-dix, plusieurs initiatives ont été prises pour s'inscrire dans cette démarche collective. Malheureusement, lesdites initiatives n'ont, dans la réalité, produit que peu d'effet. Ce qui a fait douter de leur volonté réelle de faire des langues béninoises de véritables vecteurs de développement. Le présent article, pour illustrer la situation, a pris comme exemple, l'analyse des grilles des programmes des radios

d'Etat : radio Bénin, radio Parakou, radio Alafia pour constater la domination sans partage de l'usage du français dans ces médias ; ce qui conséquemment réduit à une portion congrue celui des langues nationales, parlées pourtant par l'immense majorité des citoyens béninois. Le présent article a, au détour de l'analyse qui est faite, exploré la politique linguistique du pays. Cinq (05) points constituent l'ossature du travail, à savoir la problématique, la méthodologie, l'analyse des grilles, la politique linguistique du Bénin et la discussion qui ici tient lieu de conclusion.

1. Problématique

Aucun développement n'est possible en dehors de la langue, réceptacle et véhicule de la culture d'un peuple. Lire Herder et Humboldt (2006). Fort de ce constat, depuis l'accession des pays africains aux indépendances, il a été maintes fois martelé que les Africains doivent promouvoir leurs langues, à travers des politiques d'aménagement linguistique qui reflètent leurs ambitions de faire de leurs pays des modèles de développement intégré et intégral. Mais force est de constater que malgré toutes les campagnes tapageuses et autres déclarations enflammées d'intentions qui se font dans ce sens, rien de concret pour donner corps à cette volonté. La République du Bénin s'inscrit parmi les pays Ouest africains qui excellent dans l'élaboration des textes et autres actions spectaculaires ; peu de choses pour la promotion de leurs langues et l'implication réelle de leurs vaillantes populations aux questions et débats d'intérêt national. Il n'y a qu'à jeter un

coup d'œil sur les grilles des programmes des principales radios nationales pour constater, avec amertume, que les langues nationales y sont représentées numériquement de façon importante. En revanche, elles ne sont parlées que dans une proportion très marginale et infime comparativement au français, la langue du colon. A titre d'exemple, dix-huit langues nationales sont parlées sur radio Parakou pour un temps d'antenne de trente pour cent (30 %) contre la seule langue française pour soixante-dix pour cent de temps d'antenne (70%). Pourquoi cette marginalisation des langues nationales ? Ne sont-elles pas porteuses de germes de développement ? Les populations ne méritent-elle pas de prendre part aux grandes questions de développement et d'intérêt national ?

2. Méthodologie

La constitution du corpus ayant permis la présente analyse s'est faite sur la base de la revue documentaire, des entretiens et des observations. La revue documentaire a permis dans un premier temps la collecte des grilles de programmes de radio Bénin émettant de Cotonou, celle de radio Parakou, celle de radio Bénin Alafia et de quelques radios communautaires de proximité dont Tchaourou FM, DEEMA radio, Nanto FM à Natitingou, et Idadu FM à Savè. Outre les grilles, la revue documentaire a permis de parcourir les documents sur la politique d'aménagement linguistique du Bénin, la constitution béninoise, les articles scientifiques sur les langues nationales, etc. Les entretiens, essentiellement individuels, ont été menés sur la base d'un guide. Ce qui donne un caractère beaucoup plus qualitatif

que quantitatif à la démarche. Au total, six (06) chefs programmes, douze (12) journalistes animateurs en langues nationales et vingt-sept (27) auditeurs et auditrices ont été enquêtés. En tout quarante-cinq (45) personnes ont été ciblées pour l'enquête.

Pour une meilleure compréhension du présent article, il importe de clarifier certains concepts au nombre desquels il y a : langue officielle, langue nationale, radio nationale, radio de proximité. Au terme de l'article 1 de la constitution du Bénin (2017), il est écrit que le français est la langue officielle du Bénin. A ce titre, il est la langue de l'administration, de l'enseignement, etc. La référence aux langues nationales ne vient qu'à l'article 11. Parfois la question se pose de savoir si le français est une langue nationale. Deux tendances non conciliables s'affrontent autour de cette question. Pour les premiers, le français mérite l'appellation de langue nationale depuis plusieurs décennies maintenant qu'il est parlé au Bénin. Pour les seconds, le français reste et demeurera une langue étrangère parce qu'il n'est l'héritage d'aucun groupe socio linguistique du Bénin. Il n'a été introduit dans le pays qu'à la faveur de la colonisation française. Depuis la libéralisation des ondes, en 1997, le Bénin a enregistré plusieurs types de radios à savoir les radios en ondes courtes et celles en Modulation de Fréquence (FM) pour les radios de proximité et communautaires. Cette précision permet de faire une typologie des radios au Bénin. A l'exception d'une seule confessionnelle, WTR émettant en onde courte et basée à Sirarou dans le Borgou, tout le reste émet en FM avec des relais pour la radio nationale. Ce qui donne à cette dernière l'avantage de couvrir toute

l'étendue du territoire national. C'est bien cela aussi qui lui vaut d'être une radio émettant exclusivement en une langue étrangère depuis environ huit ans.

Bref, il faut entendre par langues nationales, l'ensemble des langues parlées par les différentes communautés sociolinguistiques de souche occupant le territoire de ce qui aujourd'hui est considéré comme le pays et ce bien avant l'arrivée du colonisateur français. Les radios de proximité sont des radios émettant en Modulation de fréquence dans un rayon de soixante kilomètres à la ronde et écoutées principalement par les communautés où elles sont installées.

3. Analyse des grilles de programme

Depuis la démonopolisation / libération de l'espace audio visuel au Bénin en 1997, le pays a enregistré plusieurs dizaines de radios de proximités ou communautaires.

Les grilles de programme sur lesquelles le travail s'est basé sont celles de radio Bénin et radio Alafia, installées à Cotonou et celle de radio Parakou, plus grande ville du Nord du pays. Il découle de l'observation des trois grilles ce qui suit :

Grille de radio Bénin émettant de Cotonou : la radio émet sept jours sur sept et vingt-quatre heures sur vingt-quatre, soit une masse horaire hebdomadaire de cent soixante-huit (168) heures. La seule langue de diffusion est le français.

Graphique 1 - Niveau d'indicateur des langues parlées sur radio Bénin,

Source : enquête de terrain, avril 2023

L'émission exclusive en français de cette radio est bien en contradiction avec la dénomination de radio Bénin où il n'y aucune trace des langues béninoises. C'est un paradoxe, car elle ne reflète en rien le Bénin à l'exception d'être installée sur le territoire du pays et d'être animée par ses fils.

Le taux de couverture du français dans cette radio est de 100%100 c'est-à-dire qu'il n'y a plus de place pour une autre langue que le français. Une lecture de la grille des programmes de cette radio démontre aussi à souhait que les langues béninoises n'ont pas la même importance que le français, plus de soixante ans après l'indépendance du pays, intervenue le 1^{er} août 1960. C'est bien la preuve que ladite indépendance n'était que nominale.

Le cas de radio Parakou, la radio régionale n'en est pas loin. La masse horaire de diffusion est identique à celle de Cotonou soit une masse horaire hebdomadaire de cent soixante-huit (168) de diffusion. Par ailleurs, Seize (16) langues béninoises y sont parlées. En termes de pourcentage, la masse horaire des langues béninoises parlées sur radio Parakou représente 36 % contre 64% pour la seule langue française. Le détail se présente comme suit : 34% pour toutes les émissions réunies en français ; 30% pour les plages musicales et jeux diffusés toujours en français. Le contraste est encore plus saisissant lorsque l'on considère la masse horaire par langue avec une moyenne de 2% pour la plupart de chacune d'elle à quelques exceptions près du baatonu, dendi, fon et yoruba qui sont à 3% chacune. Les graphes ci-après permettent de visualiser les réalités des volumes horaires des langues nationales et du français sur les antennes de radio Parakou.

Graphique 2 - Part des langues parlées sur radio Parakou, source : enquête de terrain, Avril 2023

Un autre élément à prendre en compte est la création depuis peu, précisément le 07 mars 2015 d'une nouvelle chaîne dénommée radio Alafia, à l'occasion des 62 ans de la première radio nationale. Agué Vincent (2015, p 1) précise les raisons de la création de la nouvelle radio :

« D'aucuns se demanderaient quelle nécessité il y avait à créer une nouvelle station de radio. C'est ignorer que l'une des missions assignées à l'ORTB est de réaliser des programmes de radiodiffusion et de télévision pour contribuer au développement du Bénin. Seulement, il se révèle que les acteurs du développement, c'est-à-dire la population béninoise, sont à 70 % analphabètes du français.

C'est une grosse proportion qui se trouve ainsi exclue du débat sur les questions d'intérêt national ou engageant le destin de leurs communautés immédiates, car ce débat est presque exclusivement mené dans la langue du colonisateur. Aucune participation de qualité ne pouvait donc être attendue de leur part ».

Dans cette nouvelle chaîne, émettant depuis Cotonou, il y a dix-huit (18) langues nationales qui y sont parlées pour un temps d'antenne cumulé de soixante- dix-huit pour cent. A priori, l'on pourrait penser que cette nouvelle radio avait été créée pour corriger les insuffisances de la première en termes de la non prise en compte suffisante des langues nationales. Mais en réalité, il n'en est rien. Ce qui est contraire à la profession de foi de cette nouvelle station à sa création :

« Radio Alafia () est entièrement et exclusivement dédiée aux langues nationales. En fait, pour gérer la délicate question de l'analphabétisme, Radio Bénin produisait des programmes dans 18 langues du Bénin. Désormais, ces programmes sont totalement et définitivement délocalisés sur la nouvelle chaîne. Mais Radio Alafia fait plus que désengorger la station mère des émissions en langues nationales. Elle vient avec une grille de programmes bien étudiée, bâtie autour d'un certain nombre de thèmes puisés dans les domaines tels que l'agriculture, la santé, l'élevage... Les responsables de l'ORTB ainsi que les parties prenantes espèrent que le démarrage des programmes de Radio Alafia le 7 mars marquera un tournant décisif pour mieux donner la parole au monde rural, mobiliser les communautés et

renforcer leur participation au débat public. Les jours à venir nous diront si ce pari a été tenu » (Agué, 2015)

Les réalités sont toutes autres. Radio Alafia continue d'émettre plus en français que dans les langues nationales. Les situations où les organes de presse étatiques font la part belle au français au détriment des langues locales sont légion en Afrique.

« Au Sénégal, les populations ont longtemps considéré que les émissions en langues nationales étaient insuffisantes au plan quantitatif. C'est un constat de fait. En dehors des « avis et communiqués » et des « Disso » qui était la Radio Educative Rurale, la radio ne semblait exister que pour des besoins de l'administration. Le constat était absurde de constater la négligence observée quant à l'utilisation des langues nationales alors qu'on s'adressait à une population presque exclusivement analphabète en français » selon SAMB (2008).

Au niveau de radio Alafia une comparaison entre le temps d'antenne dévolu aux langues nationales et celui consacré au français est en défaveur des langues béninoises prises individuellement, soit 78 % pour ces dernières au nombre de dix-huit (18) contre 22 % pour la seule langue du colonisateur.

Graphique 3 - Part des langues parlées sur radio Alafia, grille des programmes de radio Benin Alafia: rentrée radiophonique septembre 2023,

Plus loin, SAMB (2008, p 15) donne le motif de la banalisation des langues nationales sur les stations de radiodiffusion « La raison fondamentale tenait à un phénomène d'acculturation liée à la colonisation dont l'expression la plus douloureuse et la plus dramatique fut la négation des identités culturelles dont la langue était une des composantes fondamentales ».

Une question légitime que l'on est en droit de se poser au regard de la situation faite aux langues nationales est qu'est-ce qu'elles représentent en réalité pour l'Etat béninois. Existe-t-il une politique d'aménagement linguistique réellement au Bénin ? Si oui, qu'en fait-on ? Pour pouvoir répondre objectivement à ces différentes questions, il faut passer en revue les différentes décisions prises par les différents gouvernements ces dernières décennies.

Ce qui est dit ci-dessus est tout le contraire des radios communautaires et rurales dont la mission est la valorisation des langues et cultures béninoises.

Les radios de proximité et locales créées à travers tout le territoire agissent différemment de ce qui est dit des radios nationales. Les premières privilégient les langues nationales des différentes communautés où elles sont implantées. Cela répond à leurs cahiers de charges et aux conventions signées avec l'autorité de régulation qu'est la Haute Autorité de l'Audio visuelle et de la Communication (HAAC).

4. Une formation approximative pour des émissions de peu de qualité

Un aspect non moins important dans la considération des langues nationales est le profil des personnes à charge de parler ces langues dans les radios. Commençons par leur dénomination. Au Bénin, dans un premier temps, on les a appelés les animateurs de radio. Pour l'Office de Radio et de Télévision nationale (ORTB) de l'époque, ils étaient confinés dans un service appelé « Radio rurale ». Ils n'avaient en effet fait que de l'animation, c'est-à-dire relayer les informations agricoles, les avis et communiqués, etc. Ils n'avaient droit à l'antenne que pour « monnayer » les informations diffusées en français. Leur niveau d'étude était aussi généralement approximatif et ils étaient formés sur le tard pour la quasi-totalité d'entre eux. De nos jours, pour redorer un peu leur blason, on leur a trouvé la dénomination de journalistes-animateurs ; un titre assez discriminatoire s'il en est pour les distinguer de « vrais

journalistes » formés généralement dans les écoles professionnelles.

Une analyse rapide du contenu des émissions en langues nationales montre là aussi l'importance qui leur ait accordée. Dans ces radios, les émissions en langues nationales ne sont que des « caisses de résonance ou des échos » des émissions en français. La pratique veut que ce soient les papiers lus en français que les journalistes-animateurs aillent chercher pour les traduire ou les résumer purement et simplement en langues nationales. Aucun effort d'innovations ou de productions d'émissions propres pour ainsi dire. Ainsi va le cours des langues nationales dans les trois radios en étude ; pour combien de temps encore ?

5. Revue des décisions en rapport avec les langues nationales : une volonté politique dans le clair sombre

Depuis l'accession du pays aux indépendances, beaucoup d'actions (vote des textes, création des institutions...) ont été menées dans le sens de la promotion des langues nationales. Pêle mêle, on peut citer la Commission Nationale de Pilotage de l'Introduction des Langues Nationales dans le Système Educatif Formel (CNPILNA-SEF), le CENALA, Centre National de Linguistique Appliquée aujourd'hui (Institut National de linguistique Appliquée) en 1984 et le département de linguistique au sein de l'université nationale du Bénin, devenue Université d'Abomey Calavi afin d'assurer une structuration des langues nationales sur des bases scientifiques en vue de leur utilisation dans

l'enseignement. D'autres structures avaient été créées aussi bien dans l'éducation formelle que celle informelle. Au niveau de l'éducation formelle, des Centres d'Eveil et de Stimulation de l'Enfance (CESE) ont vu le jour en 1980 pour dispenser un enseignement préscolaire en langues nationales, avec des enseignants qualifiés et formés dans les Ecoles Normales d'Instituteurs (ENI-CESE) créées depuis 1979. Au niveau de l'éducation non formelle, comme pour reconnaître la contribution des initiatives individuelles, notamment celle du Suisse Jean-Pierre Grosenbach depuis 1970 dans l'ancien Borgou, une entité administrative du Bénin, une Direction de l'Alphabétisation et de la Presse Rurale (DAPR) est créée en 1974 pour assurer à la fois l'alphabétisation des adultes en langues nationales dans des centres d'alphabétisation disséminés dans les différentes localités, surtout rurales, du pays et le développement d'un environnement lettré comme cadre de promotion d'une culture de l'écriture et de la lecture en langues nationales.

Les gouvernements successifs du Bénin ont fait, depuis 1975, des efforts en faveur de la promotion des langues nationales dans le pays. Le gouvernement de 1981 a même comporté un portefeuille ministériel chargé de l'alphabétisation et de la culture populaire (MACP). Ce ministère qui a entre temps été supprimé n'a été repris qu'en 2006 avec le régime dit de « changement et d'émergence économique ».

Le gouvernement de l'époque ne s'en était pas arrêté là. Il y a eu d'autres missions. Il s'agit de la Mission d'Introduction

des Langues Nationales dans le Système Educatif Formel (MILNaSEF) qui est aujourd'hui la CNPILNA-SEF supra mentionnée. Des efforts sont donc faits, mais avec beaucoup de difficultés et de contraintes qui ont, tout au long, émoussé les volontés et ardeurs sur le plan matériel et institutionnel.

Une volonté politique à moitié affirmée (oui pour les textes mais rien dans les actes). Il faut nuancer ici notre propos pour éviter l'amalgame. La Constitution du 10 décembre 1990 stipule en son article 11 ce qui suit : *« Toutes les communautés composant la Nation béninoise jouissent de la liberté d'utiliser leurs langues parlées et écrites et de développer leur propre culture tout en respectant celles des autres. L'Etat doit promouvoir le développement des langues nationales d'intercommunication »*. Cette position n'est du reste pas nouvelle. En remontant dans le passé, la Loi Fondamentale du 26 août 1977, l'équivalente de la constitution avait déjà une disposition allant dans le sens de la promotion de nos langues nationales. L'article 3 de ce texte stipulait que "chaque nationalité entendez groupe linguistique a le droit et la liberté d'utiliser sa langue dans la communication orale et écrite puis de développer sa culture". La constitution révisée de 2017 encore en vigueur ne dit pas moins.

Tout un ministère, dénommé Ministère de l'Alphabétisation et de la Culture Populaire, avait été créé en 1980 ; avec pour attribution principale cette même promotion de nos langues.

Il ne serait pas superflu de rappeler les critiques suscitées par la création de ce ministère à l'époque. Beaucoup de gens, bien qu'ayant apprécié la cote donnée à l'alphabétisation n'ont pas moins dénoncé qu'elle soit couplée avec la culture. Ce qui leur avait fait dire qu'il ne s'agit ni plus ni moins d'une "folklorisation" de l'alphabétisation. A ce jour d'ailleurs, la situation n'a guère évolué, soit plus de quarante ans après.

En résumé, toutes les dispositions sur papier et dans les intentions ont été prises pour permettre l'émergence des langues nationales. Mais il y a un hic. L'Etat n'a jamais osé aller au delà de ces dispositions légales pour imposer l'enseignement de nos langues dans le système éducatif formel par exemple. La première opposition viendrait des cadres qui y verraient une cause présumée de la baisse du niveau des enfants. Je dis bien "présumée" parce qu'il resterait à démontrer avec peine d'ailleurs comment l'enseignement des langues nationales dans le système éducatif formel serait la cause de la baisse du niveau des écoliers et élèves. D'autant plus qu'en France hexagonale (sic), l'on se plaint de la non-maîtrise de la langue de Molière par les plus jeunes aujourd'hui à l'école. Les cadres béninois mettraient sur le dos de l'enseignement des langues nationales dans les écoles, la cause de la non-maîtrise du français par les élèves. Notre propos n'est donc pas de dire qu'il n'y a pas d'actes légaux mais de déplorer qu'aucun gouvernement ne soit allé réellement au-delà de ces actes. Le sort fait aujourd'hui aux langues nationales dans les grilles de programme des radios nationales du Bénin ne devrait étonner personne ; cela s'inscrit dans une

suite logique de la manière dont on les a traitées depuis les temps des colons qui ont passé la main aux nationaux.

Conclusion

Les langues nationales comme soubassement et fondement du développement d'un pays, personne ne dit le contraire. Voici ce qu'en pense l'UNESCO « Il est de plus en plus admis que les langues jouent un rôle vital dans le développement : gages de la diversité culturelle et du dialogue interculturel, elles sont aussi un moyen d'atteindre une éducation de qualité pour tous et de renforcer la coopération, de bâtir des sociétés du savoir inclusives et de préserver le patrimoine culturel, et de mobiliser la volonté politique en faveur de l'application des bienfaits de la science et de la technologie au service du développement durable ». De la coupe aux lèvres, il y a comme un obstacle infranchissable au Bénin. Depuis les indépendances, moult actions ont été menées pour la promotion des langues nationales. Mais les effets de ces actions qui inscriront le pays sur la trajectoire d'un développement inclusif et durable sont encore attendus, surtout dans les médias étatiques.

Un regard sur le paysage radiophonique a montré dans cette analyse la trop grande présence voire prédominance du français par rapport aux langues nationales sur les antennes des radios diffusion. Tout ceci se fait contrairement à la profession de foi de l'Etat de vouloir valoriser ces dernières. Si le pays veut véritablement

faire avancer les choses, il va falloir aussi changer son fusil d'épaule dans le domaine.

Références bibliographiques

AGUE Vincent, 2015. Radio Alafia, la chaîne du développement in [http, www radio Bénin Alafia](http://www.radiobenin.com), consulté le 07 mars 2024, de 16h à 17 h

Constitution de la République du Bénin, 1990, Office National d'Édition de Presse et d'Imprimerie, Cotonou,

Constitution de la République du Bénin, 2017, Office National d'Édition de Presse et d'Imprimerie, Cotonou,

Grille des programmes de radio Bénin Alafia, 2023. Rentrée radiophonique, ORTB, Cotonou

Grille des programmes de radio Bénin in [http www Grille des programmes de radio Bénin Alafia](http://www.radiobenin.com), consulté le 07 mars 2024, de 16h à 17 h

Grille des programmes de radio Parakou, in [http www Grille des programmes de radio Bénin Alafia](http://www.radiobenin.com), consulté 07 mars 2024, de 16h à 17 h

Herder et Humboldt, Langage et pensée chez W. von Humboldt in <https://www.erudit.org/fr/revues/philoso/2006-v33-n2-philoso1428/013888ar/>

SAMB Moustapha, 2008. Médias et langues nationales au Sénégal: le long chemin de croix de l'information régionale in *Revue électronique internationale de Science du langage, SUDLANGUES*, N°9 2008. [http//.www.sudlangues.sn](http://www.sudlangues.sn). ISSN 08517215

Emancipation Culturelle et Révolution Sociopolitique, une Constante dans la Poésie Africaine de la Négritude à la Poste-Négritude : Etat des Lieux et Enjeux

Douadélet Camus MECASSON

*Mâitre-Assistant de Poésie africaine
Université Peleforo Gon Coulibaly (RCI)
mecassonc@gmail.com*

Cheick Ibrahim CISSE

*Assistant de Poésie africaine
Université Alassane Ouattara (RCI)
cheickibrahimcisse4@gmail.com*

Introduction

La Négritude, mouvement littéraire poétique de la défense de l'âme nègre contre l'oppression occidentale, a été, de tout temps, un tremplin pour le vécu de l'émancipation des peuples noirs. Rhétorique outrecuidante pour l'expression littéraire de l'époque coloniale, thématiques anticoloniales et esthétique libriste et novatrice, sont autant de caractéristiques qui définissent l'écriture poétique des lévites de la Négritude. La lutte pour l'émancipation sanctionnée par la série d'indépendances "acquises" par les anciennes colonies sera malheureusement inachevée en raison de la déception de l'horizon d'attente. Fort de ce constat, la post-négritude prolonge cette quête de l'émancipation, évidemment, sur des fonds baptismaux. Mais, les enjeux culturels et sociopolitiques s'avèrent plus décisifs.

Dans ce sens, le discours poétique est, non seulement, d'ordre racial, mais aussi, il a des relents d'ordre "classial". Il s'agit pour les poètes post-négritudiens, donc, contemporains, de débattre des questions sociales, politiques, économiques, internes à leurs pays respectifs, en plus de l'ingérence des anciens colons dans les affaires desdits États. Bien justement, la poésie, en tant que genre littéraire de liberté lexicale, est bien indiquée pour exprimer, esthétiquement, dans la liberté d'expression la plus totale, le sentiment d'indignation et la lassitude des Africains face aux brides de leurs nations tenues par l'Occident, à l'inconstance des chefs d'États africains, à la fébrilité des institutions africaines et à l'inconséquence des décisions et accords Nord-Sud.

Eu égard à ce qui précède, l'objectif de cette étude est de démontrer que la poésie négro-africaine est un genre littéraire d'émancipation des peuples noirs. À côté de cet objectif principal, notons deux objectifs secondaires. L'un consiste à montrer le caractère révolutionnaire du poète par ses idées et ses actions. L'autre tend à démontrer que la poésie négro-africaine est un outil de civilisation.

Toutefois, la poésie est un art abstrait. Il serait illusoire d'admettre que le poète est capable de charrier son auditoire vers une émancipation certaine. Cela met en évidence l'idéalisme utopique du rhétoricien friand des beaux discours et des envolées lyriques. Mieux, pour construire une société émancipée, pour élaborer et appliquer une politique du libre-arbitre, pour bâtir un État de justice et de droits, il est indéniable de poser des actions concrètes. Alors, dans quelles mesures la poésie

africaine peut permettre d'émanciper les Noirs ? Comment le poète, fervent rhétoricien peut se servir de la poésie pour lutter pour son peuple ?

Une analyse du cheminement des peuples qui ont réalisé un développement harmonieux et progressif fondé sur l'émancipation, révèle un certain nombre d'hypothèses possibles. De prime à bord, l'émancipation passe nécessairement par la connaissance de soi. Makhily GASSAMA (GASSAMA, 2013) dira qu'il est important de se connaître, de prendre conscience de ses forces et de ses faiblesses. De plus, dans ce processus de connaissance de soi, le rôle du poète africain est primordial. Par son art, il civilise les peuples africains, en les haranguant au sujet de leur histoire glorieuse, de leur culture riche et diversifiée et de leur cosmogonie particulière et métaphysique.

De toute évidence, une hypothèse peut être établie pour servir de fil conducteur : la poésie d'Afrique a toujours été au chevet du continent dans la quête de l'émancipation des Noirs. Mieux, le rôle du poète dans ce processus d'émancipation est primordial et déterminant. Et, la poésie nommée s'avère un canal de civilisation pour les Africains.

Pour dénouer la problématique de notre sujet, les méthodes stylistique et sémiotique nous paraissent bien adaptées. La stylistique, en tant qu'étude du contenu affectif d'un énoncé, permettra d'analyser et de dégager la sémantique des extraits de textes convoqués. Quant à la sémiotique, envisagée comme l'étude des signes et le décryptage de systèmes de signes, elle nous permettra d'établir le programme narratif décrivant l'aspiration des

enfants de Joal au développement. Pour ce faire, l'analyse adoptera un plan diptyque. Nous allons faire un exposé analytique de la fonction du poète au sein de son peuple, avant de démontrer que la poésie est un canal de civilisation des Noirs.

1. Le poète négro-africain, un tribun à l'assaut des stéréotypes occidentaux

L'émancipation se réalise d'un commun accord de chaque individu de la société concernée. Conscients de ce fait, les lévites de la poésie négro-africaine écrite jouent un rôle important dans ce processus d'émancipation des Noirs. Ils sont parfois des prophètes comme ÉNO BELINGA qui estime que l'émancipation passe par la fructification des talents naturels (BELINGA, 1975); parfois visionnaires comme Aimé CÉSAIRE. S'il estime que l'émancipation a un goût amer, c'est bien parce qu'elle ne s'acquiert qu'au prix du sang et de la souffrance (CÉSAIRE, 1983). Le poète négro-africain est un tribun qui éveille le peuple en vue d'une prise de conscience. En sus, il est un acteur clé des révolutions sociales.

1.1. Le poète négro-africain comme un éveilleur public

Du fait de son art oratoire, de sa verve poétique, le poète négro-africain ne manque pas de qualités pour stimuler une prise de conscience au sein de la société à laquelle il appartient. Mieux, il participe à la formation édifiante de son public. Ce faisant, il l'apprête à servir la société.

Ainsi, remarquant chez le peuple africain un complexe qui le cloue, stagne sa réflexion, ses actions et fait de lui une masse populaire, ÉNO BÉLINGA tente de les entretenir sur la maladie que devrait redouter tout peuple : le doute, une conséquence du complexe. Effectivement, les Africains, pour la grande majorité, sont arrivés à un stade d'aliénation qui les conditionne à ne pouvoir rien réussir d'eux-mêmes, tant ils doutent de leur capacité et leur créativité. Si le lévite de la Négritude, DAMAS (1956) renseigne sur les richesses dont regorge l'Afrique, BÉLINGA (1975), révèle le mécanisme qui fait que l'Africain ne se rend pas compte de cette réalité. Le « troisième chant » de cette œuvre est consacré à une sorte de prise de conscience. Nous mettrons en exergue cette prise de conscience à l'aide du programme narratif.

Ce troisième chant laisse entrevoir l'aspiration au progrès des « enfants de Joal ». Cela se perçoit à travers le PN. Cependant, leur action est contrée par l'adversaire, d'où un contre-programme narratif (ANTI-PN). Le PN est l'enchaînement des actions qui s'appuient sur la suite d'états et de transformations contenue dans un texte. Il est constitué de quatre phases que sont la performance, la manipulation, la compétence et la sanction. La performance « est l'opération qui transforme les états, qui fait passer d'un état conjoint à un état disjoint (ou inversement d'un état disjoint à un état conjoint) » (Groupe d'Entrevernes, 1979). Elle désigne l'action principale. Dans ce troisième chant, l'action principale est que les enfants de Joal tentent d'accéder à l'émancipation. Entendu que l'émancipation est l'action de penser et d'agir par soi-même ; le fait de disposer de soi comme on l'entend. Cela se

perçoit comme suit : « *soucieux de construire/avant tout l'arche/qui perce les nues* » (BÉLINGA, 1975). L'adjectif « *soucieux* » qualifie les « *enfants de Joal* »¹ qui sont préoccupés par la construction de « *l'arche qui perce les nues* ». Ce groupe nominal est le complément d'objet direct du verbe « *construire* ». Il revêt tout le sens de l'émancipation, de la liberté et du progrès dans la mesure où l'arche symbolise une demeure commune, à l'image de l'arche de Noé, contenant tout un peuple, toute sa civilisation et tous les êtres vivants avec lui. Par ailleurs, le fait que l'arche « *perce les nues* » est le signe de l'élévation, les nues étant élevées ; mieux, de rupture d'avec toute contrainte tous azimuts. Agissant contre le sujet, les enfants de Joal, les adversaires s'inscrivent dans une logique de contre-programme narratif (ANTI-PN). Pour cela, leur performance est d'empêcher les enfants de Joal d'évoluer et de réaliser la leur : atteindre l'émancipation. Dans le texte d'ÉNO BÉLINGA, ils sont nommés par les noms communs « *adversaires* » et « *ennemies* ». Leur objet est donc de maintenir le sujet dans sa position de dominé.

À côté de la performance, il y a la manipulation qui est liée à ce qui est à l'origine de la quête. Il s'agit de ce qui motive les enfants de Joal à rechercher une certaine émancipation. Ici, ils sont motivés par le désir de ne plus être à la merci des adversaires, le désir d'être libres. Ce faisant, ils tendent à prouver leur capacité à vaincre toutes les difficultés et les stéréotypes véhiculés pour les dénigrer en les abattant moralement et psychologiquement.

¹Les enfants de Joal sont ici une synecdoque désignant l'Afrique. Nous y reviendrons dans l'aboutissement de cet exposé.

Les noms communs « *adversaires* » et « *ennemis* » révèlent que la situation des enfants de Joal s'inscrit dans une logique conflictuelle. Il s'agit d'un conflit de civilisation où le Noir assiste à sa propre négation. C'est là qu'intervient la manipulation des adversaires qui sont mus par le désir d'hégémonie, de domination.

Par ailleurs, constituée des modalités que sont le/devoir/, le/vouloir/, le/pouvoir/et le/savoir/, la compétence est la troisième phase du PN. Elle est l'ensemble des « *conditions nécessaires à la réalisation de la performance pour autant qu'elles sont rapportées au sujet opérateur* » (Groupe d'Entrevernes, 1979). Il s'agit des moyens mis en œuvre pour réaliser la performance. Le/devoir/est l'obligation d'agir. Selon Jean Paul SARTRE dans *Qu'est-ce que la littérature ?*, l'homme est condamné à être libre. Ainsi pouvons-nous supposer que toutes les actions qu'il entreprend doivent tendre à le rendre libre. C'est le même cas ici chez les enfants de Joal. Ils sont dans l'obligation d'être libres, sinon autant périr ou rester au bas de la hiérarchie de l'échelle mondiale. Quant aux adversaires, ils sont dans l'obligation d'empêcher l'évolution des enfants de Joal dans la mesure où leur survie en dépend. Depuis l'Antiquité, les peuples sont inscrits dans une logique d'impérialisme, entendu que l'impérialisme est une « *Politique d'un État visant à « réduire d'autres États sous sa dépendance politique ou économique* » (Alain REY, 2005). Cela augmente, non seulement leur puissance dans le concert des nations, mais aussi leur pouvoir d'action grâce à la ressource humaine dont ils disposeraient. Donc, en maintenant les enfants de Joal sous leur domination, les adversaires assurent leur puissance, leur suprématie, leur

survie en tant que puissance. Outre cela, il y a le/vouloir/qui est la volonté d'agir. Chez les enfants de Joal, cette volonté se lit à travers l'adjectif « *soucieux* ». Ils sont inquiets quant à la réalisation de leur projet. Du côté des adversaires, leur volonté d'agir se voit à travers leur acharnement à décourager, à dissuader les enfants de Joal à agir. Pour ce faire, ils « *sèment le doute dans leur cœur* ». Par ailleurs, correspondant à la capacité d'agir, le/pouvoir/est une autre modalité de la compétence. Ce pouvoir est indiqué dans le texte en présence. Il s'agit des noms communs « *talents* », « *justice* » et du groupe nominal « *montagne d'Ifé* ». Le mot poétique est multisémantique. Ainsi, le talent, ici, renverrait à la créativité et à l'ingéniosité des enfants de Joal. La culture est mise en exergue par « *montagne d'Ifé* » quand la justice est la vertu comme le dit Platon dans son œuvre, *La République* : « *la justice est l'une des quatre vertus cardinales à côté de la sagesse, la tempérance et le courage* ». Ces trois éléments fondamentaux constituent le pouvoir d'action des enfants de Joal. Le pouvoir chez l'adversaire se voit par son état d'évolution avancée par rapport aux enfants de Joal. Ils ont une technologie avancée. De plus, ils détiennent plus de richesse que les enfants de Joal. Quant à la quatrième modalité, le/savoir/, elle indique la science, et la connaissance. Effectivement, dans ce texte, la répétition du verbe « *reconnaître* » prouve bien la capacité des enfants de Joal à connaître. Le préfixe « *re* » est très révélateur. Selon Jean DUBOIS et René LAGANE, il se traduit par « *de nouveau* ». Ici, s'il indique chez les enfants de Joal, l'action de connaître à nouveau, c'est qu'ils connaissaient avant. Le verbe « *reconnaître* » indique donc

un passé implicite où les enfants de Joal avaient la science. Mais, les circonstances du présent les en ont privés, d'où le nom commun « *confusion* ». Donc, ils ont le savoir pour agir. Cependant, ce savoir est latent. Il est mis sous l'éteignoir à cause de l'action de l'adversaire. D'où le/savoir/de celui-ci. Leur savoir sur la psychologie humaine est un atout majeur qui leur permet de manipuler à leur guise la conscience, le psychisme nègre. De fait, il procède par un abatement moral et psychologique des enfants de Joal afin de provoquer chez eux un certain handicap mental qui les empêcherait de se mouvoir, d'agir. Concernant la dernière phase du PN, la sanction, elle est le jugement apporté sur l'action réalisée. Dans notre cas, la sanction est mitigée dans les deux cas.

Ces deux PN ont permis de mettre en relief l'aspiration des enfants de Joal à l'émancipation. Il y apparaît aussi clairement les contretemps qui entraveraient cette réalisation. Le but de cette analyse sémiotique est de mettre en relief le plan d'action de la quête de l'émancipation qui transparait dans ce texte d'ÉNO BÉLINGA. De là se dégageront les éléments de prise de conscience. Ces éléments transparissent dans les trois premières phases du PN des enfants de Joal qui sont, en fait, une synecdoque des Africains. Cela se justifie par le mécanisme de la synecdoque qui désigne un objet par l'une de ses parties. Or, les enfants de Joal font partie des Africains. Par eux, le poète s'adresse donc à tous les Africains.

De prime abord, la performance révèle que les Africains ont une action importante, décisive pour le continent, à mener : parvenir à l'émancipation. Au niveau de

la manipulation, « *ce déclenchement de la relation factitive* » (MOLINIÉ, 2014), le poète fait comprendre au peuple noir que tout peuple a le désir de s'émanciper. C'est cette force, cette raison de vivre qui sont cachées en chacun d'eux. Afin de mieux faire comprendre vers où ce désir les mène, il utilise l'allégorisation de l'émancipation à travers le groupe nominal « *l'arche qui perce les nues* ». L'allégorie est une figure de style par laquelle une idée ou une réalité abstraite est représentée par un fait concret. L'arche étant la métaphore d'une demeure communautaire, si elle perce les nues, c'est qu'elle vole. Ainsi, il appert clairement qu'elle est déliée, libérée de tout lien corrompu, ou de toute contrainte extérieure qui l'ancrent. Elle se meut par sa propre volonté, d'où l'émancipation. Mieux, il ne manque pas d'indiquer que les Africains ont la compétence nécessaire pour y arriver. Pour lui, cela est un devoir pour eux. Cela est une responsabilité qui incombe à chaque Africain. Ce faisant, ils n'agiraient pas pour eux seulement, mais pour tous les Africains, pour l'Afrique. Ainsi, il est d'accord avec Jean Paul SARTRE, dans *Qu'est-ce que la littérature ?*, qui estime que l'homme n'a d'autre choix que d'être libre. En s'engageant à être libre, il crée les conditions de liberté de l'autre. De plus, les peuples noirs doivent recouvrer de volonté, ce qui est une condition *sine qua non* pour accéder à l'émancipation. Car, selon le poète, ils ont le pouvoir de le réussir. Mieux, ils ne manquent pas de savoir pour y parvenir.

Cependant, à côté de cette réalité dont les peuples noirs doivent prendre conscience, le poète attire l'attention sur un fait important. C'est qu'il y aura toujours des

ennemies pour les en empêcher. Il les nomme « *adversaires* » ou « *ennemies* ». Leur objectif est de les empêcher d'évoluer, d'amorcer leur développement, de s'émanciper. Car leur hégémonie, leur puissance, leur champ ou pouvoir d'action dans le concert des nations en dépend. Il s'agit ici de l'ex-colonisateur, l'Occident, qui met tout en œuvre pour maintenir les peuples noirs dans une situation de dominé. Ils montrent leur volonté farouche d'y parvenir. C'est pourquoi tous les Africains conscients et désireux de faire changer cette situation passent à la guillotine occidentale. L'on se souvient de Patrice Emery Lumumba, d'Almilcar Carbral, de Thomas Sankara, pour ne citer que ceux-là. De plus, les ruses et les connaissances dont ils disposent en témoignent : « *railleurs* », « *confusion* », « *doute* ». Ils pourront y arriver grâce à leur évolution et toute la technicité intellectuelle et matérielle.

En clair, le troisième chant de *La prophétie de Joal* d'ÉNO BÉLINGA revêt une prise de conscience adressée aux peuples noirs par le truchement de la synecdoque, « *les enfants de Joal* ». Le poète montre, effectivement, que les peuples noirs ont la capacité intellectuelle et physique d'amorcer leur émancipation. Cependant, ils doivent le vouloir et triompher des adversaires qui entraveraient leur entreprise salvatrice. Cette capacité du poète à éveiller les consciences fait de lui un acteur clé des révolutions sociales.

1.2. Le poète négro-africain, un acteur clé des révolutions sociales

Les poètes négro-africains s'évertuent à changer la situation délétère dans laquelle se trouve l'Afrique. De ce

fait, leurs discours émeuvent le public négro-africain de sorte à leur inspirer une réelle volonté de changement, de mutation, de passage d'une situation de complexe, de peur, de torpeur, de dysphorie à une situation d'effervescence intellectuelle et sociale aboutissant à une prise en charge de soi. Ainsi, les poètes négro-africains inspirent l'aspiration à une Afrique nouvelle aux belles citées. C'est ce fait que révèle l'analyse de la couverture de *La prophétie de Joal* d'ÉNO BÉLINGA.

Oracle de l'avenir de l'Afrique, cette œuvre tient toute sa quintessence dans la signification de sa première de couverture. Laquelle couverture est composée de plusieurs couleurs dont la plus dominante est la couleur verte. En haut, figure une bande blanche sur laquelle sont inscrits le macaron de l'édition à droite (CLÉ) et le genre du texte à gauche (Poésie). Au milieu de la page, le nom de l'auteur (ÉNO BÉLINGA) et le titre (*La prophétie de Joal*). Une bande verticale de couleur verte foncée se présente à l'extrémité de la couverture. Elle contient des motifs bordurés en blanc. Enfin, en bas et à gauche de la couverture, figure encore le nom de l'éditeur (ÉDITIONS CLÉ).

Cette œuvre est un sondage de l'avenir de l'Afrique proportionnellement à ce que l'auteur attend du peuple africain, comme susmentionné : le travail au repositionnement culturel, seul gage de l'éclosion politique et économique du continent. Ce faisant, elle inspire le changement, le re-nouveau, la re-naissance. Le titre, « *La prophétie de Joal* », revêt alors toute une dimension spirituelle. En fait, cette œuvre naît au lendemain des grandioses fêtes par lesquelles le Cameroun célèbre le

10^e anniversaire de son indépendance et le bilan positif de la première décennie, fruit d'une grande ardeur au travail. Ce faisant, dans cette dynamique, le poème envisage un avenir radieux pour la terre de Joal. Ce nom, Joal, pourrait déconcerter les lecteurs férus non avertis de l'immortel Sédar SENGHOR (2006), auteur du poème «*Joal*» dans son recueil, *Chants d'ombre*. Il ne faut pas voir en ce «*Joal*», sur lequel discourt «*la prophétie*», le «*Joal*» de SENGHOR, le «*Joal*» «*des rhapsodies des griots*», des «*chœurs de luttes*». Le «*Joal*» dont il est question ici est une synecdoque de l'Afrique. Par ce lopin de terre, c'est toute l'Afrique que désigne l'auteur de *La prophétie de Joal*; une Afrique nouvelle, affranchie, émancipée.

Sans doute, c'est ce qui explique le choix de la couleur verte comme couleur de fond; le vert étant la couleur de la renaissance, du renouveau. La couleur noire des inscriptions sur cette couverture témoignerait de la fermeté de la conviction de l'auteur quant à cet avenir radieux. Le noir est effectivement une couleur magnétique qui tire de l'énergie de tout ce qui l'entoure. Le fait que cette couleur est une couleur du camouflage dévoilerait que cette vision de l'Afrique de demain qu'ÉNO BÉLINGA a, est une sensation intime et forte. Quant à la bande blanchâtre horizontale en haut de la couverture, elle représenterait la lueur d'espoir qui se profile à l'horizon; d'où les motifs bordurés de la même couleur dans la bande verticale en vert foncé. Ces motifs pourraient être des plans de construction d'une cité radieuse, perception mythologique et rêvée d'une Afrique purifiée de toutes ses scories grâce à la sublimation de sa culture, puisqu'il est question de la

construction de la cité de Joal en laquelle il faut voir l'Afrique entière.

Par ailleurs, de nombreux éléments textuels témoignent de cette capacité du poète à stimuler une certaine révolution sociale. Dans cette œuvre, ÉNO BÉLINGA (1975) stimule chez son peuple, le désir d'évoluer. Pour y parvenir, dans le *deuxième chant*, il procède par une exhortation au travail tout en exposant des exemples d'évolutions fulgurantes à travers le monde :

Dites à celui-ci fructifie les talents
que tu as reçus de tes pères
dans la maison de Joal (...)

au loin ceux-là selon leurs talents
ont grossi la fortune du maître
dans l'héritage séculaire de leurs
pères

Ce passage comprend deux mouvements : l'exhortation au travail en vue d'une évolution et la présentation d'un exemple concret d'évolution. Pour exhorter au travail, le poète utilise l'impératif « *dites* » ; « *fructifie* ». Avec l'expression de l'ordre à travers l'impératif, il ne fait pas que donner un commandement. Il engage chaque individu de l'Afrique noire dans l'accomplissement d'un devoir qui incombe l'ensemble du peuple. De fait, chaque Africain est mis devant sa responsabilité. En fait, le premier impératif, « *dites* » est indéfini. C'est comme s'il engageait tous les Noirs à inviter au second impératif « *fructifie* », qui, quant à lui, est

adressé à une catégorie précise de personne au sein du peuple noir : ceux qui détiennent le « talent ». Ce faisant, chacun a le devoir de surveiller et de s'assurer que le détenteur du talent à fructifier a reçu le message et qu'il agit en conséquence. Ces vers « *les talents/que tu as reçus de tes pères/dans la maison de Joal* » renferment en eux une masse compacte de signification quant à la tâche à accomplir pour amorcer l'évolution débouchant sur l'émancipation. Selon le concept de *prédication* chez Jean COHEN, le signifiant poétique peut avoir une multitude de signifiés. Dit autrement, le mot poétique peut avoir une multitude de significations. Ainsi, si « *talents* » est défini comme le savoir-faire naturel d'un individu, il renferme en lui seul tout le génie noir. Par conséquent, le mot « *talents* » est adressé à toutes les femmes et tous les hommes noirs qui excellent dans leur domaine de connaissance, d'activité, ou de créativité. Cependant, le poète ne manque pas d'indiquer le talent dont il est question véritablement. Cela peut être analysé par le concept de *détermination* tel que l'entend Jean COHEN. Pour lui, *déterminer c'est « préciser les termes ou les limites, c'est-à-dire, dans un ensemble, distinguer un objet, le séparer des autres ; en mots tout à fait simples, c'est, quand il peut être question de plusieurs, indiquer nettement lequel »* (COHEN, 1966). Vu sous cet angle, *déterminer, c'est donc définir ce dont il est question, c'est préciser l'élément d'intérêt*. Jean COHEN consent les deux rôles que Bally attribue à la détermination : « *d'une part, la quantification et d'autre part la localisation* ». Dans notre cas, c'est la localisation qui nous intéresse. Par ailleurs, Jean COHEN envisage plusieurs manières de *déterminer* telles que la détermination par une relative ou

encore par un complément circonstanciel. Ici, le talent dont il est question est *localisé* en Afrique noire. Ce qui détermine cela est la relative « *que tu as reçus de tes pères* ». Cela révèle qu'il s'agit d'un legs ancestral, d'où la seconde détermination, le complément circonstanciel de lieu « *dans la maison de Joal* », Joal étant une synecdoque désignant l'Afrique noire. Il est assez important de mentionner cette précision, car cela dénote de la personnalité du Noir qui doit être promu avant d'embrasser une quelconque culture exotique pour être en phase avec le métissage culturel senghorien. En clair, il s'agit du talent africain que l'Africain devra fructifier.

Derechef, le poète indique un exemple concret de fructification de talent : « *au loin ceux-là selon leurs talents/ont grossi la fortune du maître/dans l'héritage séculaire de leurs pères* ». En vertu du concept de *signifiance*, « *au loin* » signifierait : sous d'autres cieux ; et « *ceux-là* » indiquerait tous les peuples qui ont évolué en prenant pour tremplin les savoir-faire ancestraux : « *l'héritage séculaire de leurs pères* ». L'un des exemples le plus concrets est la société occidentale du 16^e siècle. Au 16^e, les Occidentaux se sont fondés sur les traditions gréco-latines pour bâtir leur civilisation. Notamment, pour établir les bonnes mœurs, ils ont autopsié lesdites traditions afin de faire ressortir et valoriser à leur profit, les bonnes mœurs, les valeurs humanistes et les connaissances scientifiques. C'est ainsi qu'ils appellent ce siècle, le siècle de l'Humanisme ou encore le siècle de la Renaissance.

Retenons que le poète négro-africain est un conscientiseur. Par son art, il met les Noirs au fait de leur

situation. Mieux, il propose des voies de solutions dans l'optique d'une émancipation. En plus, les éléments de connaissance sur les talents du Noir en rapport avec ses défis existentiels et les exemples de succès qu'expose le poète émeuvent son public noir déjà naturellement disposé à ressentir les choses profondément. Cela ne manque pas de fouetter son orgueil et de le disposer à agir en vue d'une émancipation certaine. Par ailleurs, les poètes usent de la poésie pour civiliser les Noirs.

2. la poésie négro-africaine écrite : canal de civilisation des peuples noirs

La quête de l'émancipation met les Noirs face au problème de la civilisation. Pour relever le défi de la civilisation, la poésie négro-africaine s'avère un atout important. Car, il est un mercure pour la culture noire. De plus, les textes poétiques négro-africains sont des creusets de symboles historiques. Cela participe de l'édification des Noirs au sens où les textes poétiques négro-africains leur enseignent l'histoire glorieuse de l'Afrique à travers ses grands hommes. Dans cette partie, nous allons démontrer dans quelle mesure, sur la base de la culture nègre et des symboles historiques africains, la poésie négro-africaine écrite peut être un canal de civilisation des Noirs.

2.1. La poésie négro-africaine écrite comme un mercure de la culture noire

À l'heure où tous les événements concourent à amenuiser l'intelligence noire à travers une perte d'estime

de soi entraînée par les stéréotypes avilissants véhiculés par l'intelligentsia occidentale, les poètes négro-africains, en occurrence, les Négritudiens, vont utiliser la poésie comme un moyen de vulgarisation de la culture des peuples noirs. L'œuvre témoin, *Pigments* de DAMAS, sujette à notre analyse le montre fort bien. Cette œuvre pourrait se résumer au refus de l'acculturation. Ce faisant, DAMAS se met dans la peau de chaque Africain pour exprimer toute la Nègrerie qui l'émeut. Alors, il ne manque pas de valoriser la culture africaine. Barthélémy KOTCHY (1989) pourra dire : « DAMAS est un poète, un grand poète, au souffle court, mais au souffle bien nègre, parce que vif, rythmé, spontané, direct; en cela il est vraiment non pas guyanais, mais Africain. Et l'Afrique récupère ce fils digne, riche de cadence, d'humour et de sensibilité ». Ainsi, son œuvre *Pigments* revêt une dimension civilisatrice dans la mesure où elle véhicule et vulgarise la culture noire africaine au profit des peuples noirs alors déboussolés. Cela se voit par la poétisation des éléments de la culture noire africaine. Selon Michael RIFFATERRE (1983), la poétisation est « le processus par lequel, dans un contexte donné, un mot s'impose à l'attention du lecteur comme étant non seulement poétique, mais encore caractéristique de la poésie de l'auteur »

Dans le poème, *Ils sont venus ce soir*, c'est le mot « tam-tam » qui est poétisé. Poétiser, c'est « rendre poétique » (*Encyclopédie Larousse*, 1979) ou faire intégrer dans le « système poétique » (*Idem*). Dans le poème indiqué, « tam-tam » répond à cette logique dans la mesure où il respecte les trois critères de la poésie : rythme, image,

symbole. Dans le poème, «tam-tam» est un agent rythmique. Entendu que le rythme est architectural au sens où il a la capacité de générer une certaine cadence, de construire le mouvement, le pouls du texte. Cela se matérialise tant du point de vue morphologique du mot que celui de sa présence dans l'univers formel du texte. Dans notre cas, «tam-tam» est rythmique. Cela pour être perçu dans sa forme. Ce mot a, en effet, une forme concassée :

tam
tam

Dans cette forme, la poétisation se perçoit par la concrétisation des sonorités rythmées que le tam-tam dégage lorsqu'il est battu par un percussionniste. C'est comme si le mot lui-même dansait sous la férule de ses propres sons. D'où son caractère rythmique.

De plus, sa présence dans l'univers formel du texte se manifeste par sa répétition. En sus, «tam-tam» est un mot imagé. Ce mot est l'allégorie de toute la joie et de l'effervescence de l'homme noir. En témoignent son prédicat «roulait» et le substantif «frénésie». Selon Jean COHEN dans sa *Structure du langage poétique*, le prédicat poétique diffère du prédicat prosaïque. Pour lui, le mot prosaïque a un référent conventionnel qui lui est attribué. Dans ce cas, son référent est dit objectif, contrairement au mot poétique qui a un référent subjectif. Car, à en croire Jean Paul SARTRE dans *Qu'est-ce que la littérature?*, il est libre, déconnecté de toute contrainte scientifique, conventionnelle. De fait, il désigne tout et rien à la fois. Ainsi, «roulait» étant un verbe d'action,

signifierait poétiquement que le tam-tam se meut et s'émeut tout en communiquant de la joie aux individus présents, d'où la « frénésie » qui révèle toute l'émotivité et l'agitation de ce moment.

Par ailleurs, le « tam-tam » est un des symboles indéniables de la culture noire africaine. Nous allons analyser ce mot à l'aide de la théorie des trois degrés de symbolisation de ZADI Zaourou. Dans cette théorie, le mot (poétique) peut avoir trois degrés de symbolisation : le premier degré de symbolisation correspond à la signification première du mot dans le tissu textuel. Le deuxième se réfère à son caractère socioculturel. Et, le troisième degré s'intéresse à la dimension spirituelle qu'induit le mot. Elle est liée aux croyances. Dans le contexte-ci, le mot « tam-tam » renvoie d'abord à l'instrument de musique usité dans des occasions précises. Ensuite, du point de vue socioculturel, il est présent à presque tous les moments de la vie du Négro-Africain. Dans la culture mandingue, par exemple, les griots, dépositaires de la tradition orale, l'utilisent pour passer leurs messages, pour donner des informations ou encore pour exécuter leur art poétique. Pendant les cérémonies de mariage chez les Fala-fala de Kong², au nord de la Côte d'Ivoire, le tam-tam reste un instrument de musique indispensable et incontournable. Enfin, du point de vue spirituel, le tam-tam s'avère un moyen de transcendance de l'ambiance sociale pour atteindre les sphères suprasensibles de l'existence de

² Kong est une ville du nord de la Côte d'Ivoire dont la culture malinké adopte le tam-tam comme un instrument de musique de prédilection.

sorte à surmonter les angoisses existentielles. En fait, il symbolise la joie, l'effervescence, la liberté retrouvée.

Un autre élément de la culture noire que poétise DAMAS est « *poupées-noires* » dans le poème « *Limbé* ». Le mot « *poupées-noires* » participe du rythme du texte, car il est répété de manière épiphorique³. Alors, l'adjectif « *noires* » est déterminatif au sens où il indique que les « *poupées* » dont il est question appartiennent à l'espace géographique du Noir où au peuple noir. Donc, situé en fin de vers, cet adjectif prend des allures d'écho comme un son émis qui est à l'étape du soubresaut. Cela a pour conséquence de marquer indélébilement les consciences. Chez les peuples noirs, il réveillerait leur identité noire puisqu'il communique avec les profondeurs du psychisme où est enfouie cette identité.

En outre, « *poupées-noires* » est la métaphore des objets de valeur du Négro-Africain. La métaphore est l'attribution du sens d'un mot à un autre par un procédé comparatif sans terme de comparaison. Dans ce texte, « *poupées-noires* » est la métaphore des objets ou les éléments de valeurs noires au sens où le poète témoigne la relation d'affectivité qui le lie aux « *poupées-noires* ». Les éléments textuels qui le montrent sont l'adjectif possessif « *mes* » et la construction emphatique « *rendez-les-moi* ». L'emphase, ici, est marquée par une anastrophe du pronom « *les* », qui lui-même constitue une duplication de son antécédent « *poupées-noires* », d'où l'emphase. Ainsi, ces

³ L'épiphore est une tournure stylistique par laquelle un mot revient de manière régulière en fin de vers.

éléments montrent que les « *poupées-noires* » lui sont chères. Or, le mot poétique est félon. Dans son essai *L'arc et la lyre*, paru chez Gallimard en 1965, Otavio PAZ dira que « *la poésie est une violence faite eu langage. Son acte premier est de déraciner le mot* ». En vertu de cette assertion, « *poupées-noires* » désignerait tout ce que le Noir peut avoir de cher, de valeureux. Il s'agit entre autres des masques, des récits oraux, des tambours, des tam-tams, des arcs de chasse, de la spiritualité, des religions, des bois sacrés, de son humanisme, de sa créativité, de son savoir, etc. Vu sous cet angle, « *poupées-noire* » symbolise la culture noire.

En clair, la poésie négro-africaine s'avère un moyen de vulgarisation de la culture noire africaine à des fins civilisatrices. Cela permet d'édifier les Noirs, de les éduquer à la connaissance de leur propre culture. Cela se fait par la poétisation des éléments culturels de l'Afrique, dont « *poupées-noires* » et « *tam-tam* ». Dans cette même optique, les poètes poétisent les symboles historiques pour un but civilisateur.

2.2. La poétisation des symboles historiques africains : l'exaltation d'un passé glorieux

La question du paradigme est d'une importance capitale pour tout peuple aspirant à l'émancipation. Conscients de ce fait, les poètes négro-africains ruminent et ressuscitent de leurs sépulcres les héros d'Afrique du passé afin de les proposer à la conscience noire comme des modèles, des exemples à suivre. Dans *Djêlénin-nin pour toi mon Afrique*, TOH BI TIÉ Emmanuel (2016) expose

l'héroïsme de Patrice Émery Lumumba ; ce qui a l'avantage de remplir de fierté le cœur du Noir. Nous allons utiliser le concept de *symbole historique et poéticité* pour montrer comment sont poétisés les héros d'Afrique et comment cela participe de l'édification culturelle et psychologique des Noirs. Ce concept permettra de démontrer dans quelle mesure la poésie s'avère un moyen de civilisation des peuples noirs. Mais avant, comment fonctionne ce concept ?

Le concept de *symbole historique et poéticité* tente de résoudre la problématique selon laquelle les symboles historiques dégageraient une certaine poéticité dans les textes poétiques, négro-africains notamment. Cela sous-entend que l'histoire s'invite dans la poésie ; ce qui paraît désarçonnant. TOH BI (2016) dira : « *l'histoire et la poésie sont deux disciplines scolaires et universitaires bien distinctes. L'histoire, c'est du scientifiquement réel et la poésie, c'est du littérairement imaginaire. Il y a ici une tentative de réunir en un même corps, en une entité réalité et imaginaire* ». Selon lui, même si l'histoire et la poésie sont deux disciplines parfois opposées, l'une étant une étude du réellement vécu et l'autre de la pure abstraction, il n'en demeure pas moins qu'elles soient liées par un élément qui leur est commun : l'imaginaire. En fait, l'histoire, du fait qu'elle est l'étude des faits passés ou anciens, est éloignée. De ce point de vue, elle s'apparente au mythe dont l'origine se perd dans un passé imaginaire. L'histoire serait donc imaginaire. Or, cela est une caractéristique fondamentale de la poésie. Ainsi, l'on pourrait déduire que l'histoire, la poésie et le mythe peuvent être rangés dans le même compartiment de connaissance en raison de leurs caractères relativement

éloignés de la raison humaine et imaginaire. Ce que cela implique, c'est que la présence d'un symbole historique dans un texte poétique ne devrait pas être étonnante. Au contraire, elle doit stimuler la signifiante du texte poétique et émouvoir le lecteur. En réalité, le symbole historique doit emmener le lecteur à faire un flash-back dans le passé, à le visiter, à faire une relecture du passé afin de s'en édifier. C'est en cela que la poétisation des symboles historiques africains, par l'exaltation du passé, s'avère un canal de civilisation des peuples noirs. En clair, ce concept révèle l'enjeu poétique et social de la présence de l'histoire dans la poésie négro-africaine. Alors, quels sont les symboles historiques poétisés dans *Djélénin-nin pour toi mon Afrique* et qui édifient le lecteur ?

Le concept envisage trois types de symboles historiques : symboles historiques dénotatifs qui rappellent la réalité historique telle quelle ; symboles historiques connotatifs qui, renfermant une figure de style, sont un prétexte pour désigner une réalité historique ; symboles historiques dénotativo-connotatif qui prennent en compte ces deux valeurs susmentionnées. Dans *Djélénin-nin pour toi mon Afrique* le symbole historique qui transparait est « Patrice ! ». Il s'agit d'un symbole historique dénotativo-connotatif. D'une part, il s'agit, effectivement, du Héros d'Afrique, Patrice Emery Lumumba de la République Démocratique du Congo. Ce dernier a combattu pour la liberté et la dignité de l'Afrique jusqu'à sa mort en janvier 1961. La poétisation de ce nom se voit à travers son caractère imagé, symbolique et rythmique. Lumumba est, en fait, un symbole immortel de la lutte émancipatrice pour l'Afrique. C'est pourquoi, dans cette œuvre, son nom est

toujours suivi d'un point d'exclamation pour indiquer la pugnacité de l'individu. Par ailleurs, ce nom rythme le poème dans la mesure où il lui confère un certain carillonnement puisqu'il clairseme le texte dans un intervalle relativement régulier :

Patrice! ils ont bu ton sang, les sorciers
endigueurs de liberté

Patrice! ils ont bu ton sang, las
anthropophages modernes venus du
septentrion

Patrice! ils ont bu ton sang, le sang
germinateur d'une Afrique nouvelle (p.15, 18,
23).

Il y a une anaphore du nom propre « *Patrice!* ». Cela carillonne comme un pleur dont les sons des sanglots sont constitués du nom du héros. Par ailleurs, ce symbole historique (*Patrice!*) est une synecdoque (la partie pour le tout) qui désigne par extension tous les fils d'Afrique qui ont lutté pour la liberté du Noir et qui en ont payé le prix sous la guillotine occidentale. En clair, ce nom est poétique par son caractère symbolique, l'image qu'il renferme et son caractère rythmique dans le poème. Selon le concept de *symbole historique et poéticité*, il est, nom seulement, dénotatif, mais aussi, connotatif. D'une part, il rappelle exactement la personne de Patrice Émery Lumumba, héros d'Afrique. D'autre part, il est un prétexte pour ruminer le passé tragique de l'Afrique, sous la colonisation belge au Congo. Cette tragédie est si marquante qu'elle est exprimée explicitement par : « *ils ont bu ton sang* ». Par « *Patrice* »,

l'auteur désigne tous les héros dont le sang a été versé au chevet de l'Afrique. Dit autrement, ce symbole historique, Patrice, est une fenêtre ouverte sur le passé de l'Afrique. Par cette fenêtre, le poète invite les Africains à regarder leur passé, à s'en édifier en notant les succès et les échecs. Ce symbole historique est un rétroviseur dans lequel le poète exhorte les Noirs à regarder afin de se guider dans le présent et envisager un avenir meilleur. Eu égard à ce constat saisissant, il est à croire qu'une émancipation ne peut se construire sans la connaissance du passé. L'envisager, c'est comme bâtir un édifice sans fondement.

L'enjeu d'une telle poétisation est qu'elle « *oblige le lecteur à revisiter le passé* ». Ainsi, la poésie permet de civiliser les peuples noirs en leur enseignant leur histoire. La sociocritique nous permet de voir le lien idéologique entre ce texte et la société africaine. Effectivement, une telle vulgarisation des symboles historiques civilise les peuples noirs. Cela marque leur conscience et les dispose à suivre l'exemple des héros d'Afrique morts sur l'échafaud occidental, non pas pour mourir à leur tour, mais pour relever le défi de la lutte émancipatrice entreprise depuis lors. Ainsi, la Guinée, en phase avec cette idéologie, immortalise des héros africains pour un paradigme triomphant.

Conclusion

Au terme de notre analyse, il appert que le poète est un rhétoricien, féru de l'excellence du langage. Résolument, le poète négro-africain revêt les attributs d'un tribun, d'un héraut. Il est un héros qui combat les

stéréotypes occidentaux en vue de réhabiliter la dignité des Noirs. Dans ce sens, le poète négro-africain est un éveilleur public. Par sa poésie, il harangue, non pas les foules, mais les cœurs, à l'effet de fouetter l'orgueil nègre, sous le prisme de l'éveil des consciences populaires. Ainsi, nous pouvons établir aisément que le poète négro-africain est un acteur clé des révolutions sociales. Son rêve est social et socialisant, spirituel et éveillant. Il agit comme un prophète sacré exécutant son sacerdoce. Il prédit et prévient, il prévoit et projette le temps social présent vers un futur possible après analyse et méditation au sujet de l'ambiance sociale délétère.

Sous ce rapport, la poésie négro-africaine écrite se positionne comme un canal indéniable et inaliénable de civilisation des peuples noirs. À l'issue de cette étude, il ressort que la poésie négro-africaine écrite est le mercure véhiculaire de la culture noire, de la cosmogonie négro-africaine, des us et coutumes. C'est pourquoi il est commun de voir la poétisation des symboles historiques africains. Cela a l'effet d'exalter le passé glorieux des Noirs. Par conséquent, il paraît évident que la gloire du passé suscite dignité et fierté chez l'auditoire du poète.

La poésie, de civilisation négro-africaine, sert à restaurer la psychologie du Noir alors mise à mal par les stéréotypes et les complexes que l'Occident a ancrés et enrésés dans sa conscience. Ainsi, le poète négro-africain s'avère un éveilleur public et un révolutionnaire par sa poésie et ses idées. Par ailleurs, la poésie négro-africaine devient un véritable moyen de civilisation des peuples noirs.

Non seulement elle contribue à l'expansion de la culture noire, mais aussi, elle renseigne les noirs sur leur histoire. Cela amène à espérer une renaissance africaine.

Bibliographie

CHOEN Jean 1966, *Structure du langage poétique*, Paris, Flammarion.

DAMAS Léon-Gontran 2001, *Pigments*, Paris, Présence africaine.

ÉNO BÉLINGA Samuel-Martin, 1975, *La prophétie de Joal* suivie de *Équinoxe*, Yaoundé, Clé.

Encyclopédie Larousse, 1979, Canada, Librairie Larousse.

GASSAMA Makhily, 2013, *Politique et poétique au sud du Sahara*, Dakar, Abis édition.

GROUPE D'ENTREVERNES, 1979, *Analyse sémiotique des textes*, Paris, Lyon, PUF.

KOTCHY Barthélémy, *Une lecture africaine de Léon-Gontran DAMAS*, Abidjan, CEDA.

MOLINIÉ Georges, 2014, *La stylistique*, Paris, PUF.

REY Alain, 2005, Version électronique 2.0 du *Grand Robert*, Le Robert/SEJER, www.lerobert.com.

RIFFATERRE Michael, 1983, *Essai de stylistique structurale*, Paris, Édition du Seuil.

SENGHOR Léopold Sédar, 2006, *Œuvre poétique*, Paris, Édition du Seuil.

TOH BI TIÉ Emmanuel, 2016, *Cours de Poésie négro-africaine : Symbole historique et poéticité*. Bouaké, Université Alassane Ouattara.

*TOH BI TIÉ Emmanuel, 2007, Djêlénin-nin pour toi
mon Afrique, Paris, Harmattan.*

From Margin to Center: Black Women and the Quest for Social Equity in Gloria Naylor's *the Women of Brewster Place*

Abo Jean Aimé KOUADIO
INP-HB Yamoussoukro
abo.kouadio@inphb.ci

Abstract

The patriarchal ruling system in the American society makes life hard for blacks and even harder for black American women within their society. The rate of oppression and injustice favors a reaction from the oppressed black women who undertake to oppose submission. This article which intends through the lens of black feminist criticism and narratology to investigate black women feminists' attitudes reveals a commitment of negation of submissiveness.

Key Words: *Negation, submissiveness, rebelliousness boldness, solidarity.*

Resume

La gestion patriarcale de la société américaine rend la vie difficile pour les Noirs et encore plus précaire pour la femme noire américaine. Le degré d'oppression et d'injustice favorise de la part des opprimées des actions de protection. Cet article qui ambitionne à la lumière de théories littéraires telles la critique littéraire féministe et la narratologie d'analyser la réaction des féministes noires face à l'oppression révèle leur engagement à confronter toute subjugation.

Mots Clés : *Négation, soumission, insoumission, estime de soi, solidarité*

Introduction

The American society according to the largest part of

literary production is ruled by a patriarchal authority. It therefore depicts women and mainly black ones under male domination. Despite the hard times that black American experience, they remain the most important references in their communities. Thus, the fiction of Naylor as a feminist is over-flooded with the cardinal actions carried by black characters in their communities. These actions in the frame of this study show an aspect of Naylor's counter-discourse that she uses to confront patriarchy.

Black American women face social injustice and fail to flourish. Despite the depth of their frustration and oppression, black women do not resign. On the contrary they confront the male-dominated system and fight in order to deserve better days in the future. In *The Women of Brewster Place*, which is the very first of Naylor's novels the narrator devotes much energy to the development of an ideal project to meet the needs of minority women who in the present case are the black American women. He colorfully depicts their daily lives obstructed by any kind of hurdle and arouses the fight for black women's promotion within the American society. These black women will first move from traditional victimization to consciousness and develop strong social values after asserting themselves because of the preponderance they hold in their communities. They need to be respected. This imperious need for respect for women finds its origins in most of traditional religions all over the world, starting from countries down in Africa to revealed religions such as Islam as Robinson explains it here:

The origin of this respect for women and their

independent roles can be found in several religions. The Egyptian Queen Mother, Hathor, Goddess of Creation, gave birth to the universe and established the traditions of her people. In Islam, Allat was the mother of Allah. In North East Africa, Mavu, the Creator-Goddess, made the earth and created humanity. (Robinson.1983: 138)

According to this study of Robinson women deserve respect because many cultures and religions firmly declare that they created humanity. Moreover, it demonstrates that women can show equal power and determination to face domination. The present contribution which purports to highlight the preponderant role of black women in the construction of a balanced American society in the light of eco-feminism will first focus on the women as the embodiment of social values through self-confidence. Then the development of a black female self-concept will be discussed and the final attention will be on The evolution of black women's mindset, move them from their female circle to the construction of a broader American community; the new American society.

Self-confidence as resistance

"To assert oneself is to make other people recognize your rights or authority to do something by behaving firmly and confidently" (Wehmeier.2006: 75). Black American women undertake to express themselves and act with firmness in order to claim their place in the American society and burry down the shadow of nothingness that has for long been stuck

upon them by both black and white men. That self-confidence appears many ways in Naylor's work.

There is first the expression of pride in the race shown by some of her black characters. Seen as a race that comes last when talking about human beings, the black race is deeply scorned by the white one. This despise can find its roots in the slavery times when Blacks were taken from Africa to the new world in order to replace the native Americans who proved too weak to work on sugar canes, tobacco and cotton farms. To face that scorn some female characters exhibit pride in the black race.

That racial pride is voiced by Kiswana in *The Women of Brewster Place*. Born Melanie Browne in a wealthy family, Kiswana owns anything one can dream to possess. She even has the good reputation rich people enjoy. Despite that enviable situation, she moves from Linden Hills the rich neighborhood to the ghetto of Brewster Place in search for identity. She changes thus her name Melanie into Kiswana, an African name to remain with her African roots because she believes in an African revolution. So Kiswana who in the present context represents the black community of Brewster place asserts herself as a person of American nationality but having African origins; the African origin that white people resent so much.

There is moreover black women's assertion not only as human beings with rights but also as women. They need to do so because all along their history black women have been humiliated and ill-treated because of their black race added

to their female sex. They thus assert their value to take their place in the lives of their communities. Kiswana is the character that best epitomize that female self-assertion in *the Women of Brewster Place*. She asserts herself as a woman who needs and must be taken into account in the organization of her society. As an inhabitant of the township of Brewster Place, she undertakes to compel the dilapidated building's owner to make repairs and fix it completely; improving thus their conditions as far as their living place in Brewster place is concerned.(Christian.1990:366-367)

It appears clearly that Kiswana as a black woman asserts herself on two main levels: the race and the sex and can consequently be presented as a great example of self-assertion to be emulated. Naylor's books furthermore show the value of black women.

The assertion of women's value in *The Women of Brewster Place* is also obvious with women's refusal to accept the traditionally imposed sexuality. Women do not practice hetero sexuality because they love it. Women deeply disapprove it. But they accept to practice it under constraints of any kind coming either from men or from their surrounding environment. The real sexual tendency of women is lesbianism and women should be free to practice it. This view is supported by Adrienne Rich in her work "Compulsory Heterosexuality and Lesbian Existence". (Rich.1997:121-122). The feeling and thought of Rich are shared by the character of Theresa in *the Women of Brewster Place*. She loves nothing but lesbianism as far as sexuality is concerned. Despite the disapproval of her whole neighborhood, she keeps on practicing. She cares nothing about scandalmongering and ill-natured gossip. Her behavior

keeps disparager hollow. Theresa shows through her sexual tendency that she assumes that she is a woman, a black woman who can do what she pleases. She also demonstrates her capacity to assert herself as a subject but no more as the sexual object anyone can play with in the black community of Brewster place.

Both Kiswana and Theresa do not have the same perception of life in their society. They nevertheless agree on one thing: the necessity for black women to assert themselves in their community.

Self-concept (identity affirmation) and development of racial solidarity

Identity can briefly be defined as who or what somebody is but the assumption is to be adapted to the concept of production. The Ivorian scholar N'guessan Koffi Eugene provides of this word this simple and clear definition: "Identity is the definition of the self in relation to other people. It calls for the qualities of a person or a group which makes them different from others." (N'guessan.2011:185) Identity taken this way helps us know the main traits that make a people, the main characteristics that distinguish a people from others. The differences between people can therefore be perceived as their identity. Because Racism, classism and sex slavery have battered them down, black women need to face that power, and affirm their female identity before history. The black American woman is in the present context identified as a sister and next as a mother.

Sisterhood is the link showing interactions between black American women that allows them to take care of one another, live in harmony, and forget their daily plights, since

all of them experience the same pains and frustrations. It is an informal social institution that helps black American women, most of the time living in townships, share their experiences, hoping, and expecting better days in the future. This institution is celebrated by Barbara Christian. She explains that before the hardships of life such as oppression and domination, black women appeal to sisterhood. They rely on each other in order to remain alive and fight adversity (Christian.1990:340). In Naylor's fiction, When the young Mattie, for being pregnant of the lay about Butch Fuller, is driven out of the family's home by her angry father, she is compelled to leave and try and find a new place to live in. In Brewster Place where she arrives, she is welcomed by her lifelong friend Etta Mae Johnson. Etta provides the accommodation and almost anything that could make her feel at ease and forget about the catastrophic event, the tragedy she experienced. That attention from another woman who reveals as a "sister" soothes Mattie since she has suffered a lot with her heartbroken father.

Moreover, Brewster Place itself is described as the cradle for the implementation of sisterhood. Although Naylor choses to deal with each round character separately, she presents them as building up a real community. Those female characters share in fact the same ideals, interests, socio-economic experiences and fate. Therefore, each one of them is deliberately or not engaged in the in the lives of the others and vice versa. Thus the novel starts with Mattie Michael deeply rooted in her disappointment. It then develops with the other main characters around her and ends up with all the women of Brewster Place sharing the same dream of the improvement of their socio-economic

conditions. In fact, as stated earlier, sisterhood is an informal link that attracts women, the one to the other, above all, when in need. That is why, when wandering about the city for another accommodation Mattie is once more welcomed by Miss Eva in her household. Miss Eva too is a woman and as such she thinks to know what Mattie can be in need of. She proposes to Mattie to go down the street in order to meet somebody with whom she will make love. She provides this piece of advice because Mattie is still young; demonstrating thus who the black woman is in reality.

Sisterhood in Brewster Place is furthermore taught by the way each woman cares for the others. They give the impression to share the same view point not only about their lives but also about their relations with their violent, irresponsible and furtive lovers. It is what Celeste Fraser describes about Etta Mae's failure to obtain a husband. She writes:

This relationship finds poignant expression when Mattie serves as a spiritual substitute for the husband of Etta Mae, Mattie's girlhood friend, failed to obtain. After an unsuccessful attempt to seduce a visiting minister into marriage, "Etta laughed softly to herself as she climbed the steps toward the light and the love and the comfort that awaited her "in Mattie's house. (Fraser.1993:205)

Mattie becomes the husband Etta wanted but that she could not obtain. The friendship and tenderness offered by Mattie after this smarting failure help Etta swallow her

terrible despair. It sounds as decided by fate. Etta because of sisterhood takes care of Mattie who in return takes care of Etta Mae when she is depressed.

Subsequently, one sees Cora Lee, a single woman who has born six children although she has no precise financial resource. She just loves bearing children. Therefore, she obviously cannot provide their needs. Sammy, one of them even eats from garbage cans. So Kiswana assists her to help educate right her offspring. Kiswana takes the whole family to theater where they will have a different experience of life. This exploration of sisterhood in *the Women of Brewster Place* is said to be simple to grasp for Larry Andrews. She Writes: "Naylor's exploration of black sisterhood is clearest in the *Women of Brewster Place*, where she focuses almost entirely on women. In the prologue (" Dawn"), she presents the female residents of the tenement as a vibrant community". (Andrews. 1993.185).

In *the Women of Brewster Place*, Naylor focuses on the special bond that exists between women characters including their generational differences. The light is shed on that aspect by Michael Awkward in as follows: "Naylor's novel is far more tentative about celebrating the efficacy of female friendships and self-affirmation through sisterhood.(Awkward.1993.P137)" Sisterhood is depicted as a very important informal institution carrying personal and social values in the black community. It is leaned upon another concept which is motherhood, dear to black communities living in the black shanty towns which most of the time gather black women.

Facing various flaws, those women are defenseless, except their own efforts, their own self-defensive actions.

Motherhood stands thus for the actions of each woman within the whole community to 'mother' the others. Naylor's novel deals a lot with it as Ann Gottlieb writes it: "The Women of Brewster Place is a novel about motherhood, a concept embraced by Naylor's women, each of whom is a surrogate child or mother to the next. (Gottlieb.1993:5)

The women living in Brewster Place are indeed mother to each other and the case of Mattie Michael taking care of the dying Ciel testifies it. She takes care of Ciel (Andrews.1993: 287), washing and cleaning her, the way a mother does to her new born babies. This is what Michael Awkward writes about her: "Mattie Michael, the title character of the novel's section-whose maternal instincts where Ciel is concerned result from pre-Brewster days-recognizes intuitively her surrogate daughter's condition. In a heroic display of personal fortitude, Mattie forcefully intervenes." (Awkward, 1993:53)

Mattie's help for Ciel is seen as a heroic action by Awkward. In fact, this intervention soothes both the physical and moral pains suffered by Ciel. By saving the life of Ciel, Mattie becomes a hero. Mattie Michael as a female protagonist is deeply analyzed by Larry R. Andrews another author focusing on motherhood. She describes Mattie as a lady who through experiences, moved from lover to mother. She becomes a mother not only for Basil, her child but also for Ciel and the whole community of Brewster Place in her work "Black Sisterhood in Naylor's Novels". (Andrews.1993: 285)

When Mattie was in trouble, she was rescued by Miss Eva who took care of her, providing an accommodation. Then she grew up and old and in turn takes care not only of her

only son but also of the whole community of Brewster Place. Mattie mothers and saves life. At the same time, she makes us discover that though it is good to mother children, one should be careful when mothering. Motherhood in *The Women of Brewster Place* can even be analyzed following the Browne family and mainly Kiswana and her mother Mrs. Browne. Even if they do not get along about their visions of life, Kiswana is not forgotten nor abandoned by her mother. Mrs. Browne manages to find her daughter in her living place and tries to have her reconsider her position since her place is not in a ghetto but in the new building of high standards of Linden Hills.

Through their actions, Mattie Michael, Kiswana and Etta confirm the concept of motherhood in Naylor's novels. They therefore epitomize the content of the word through the actions they take before and for the sake of other black women. Moreover, Naylor's novels deal with the importance black American women grant to their families.

From the female community to the community

Before oppression and the deep denigration that has been orchestrated to blame black American women, Naylor's characterization shows the imperious need to found a new type of black American community that escapes the oppression of patriarchy. Black women have most of the time been hurt without reaction. Naylor's works show this lethargy as completely over since women discover that they can fight for their rights. Black women move thus from previous victimization to the rise of consciousness about their status as asserted by Mary Helen Washington. (Washington. 1986:195). Naylor's work, then, shows the

necessity of their full integration in the American society. They move thus from the community of women to a wider and complete community.

The first step in the formation of the community is the black women's change from their initial position of powerlessness and ever victimized persons to the rise of consciousness in order to face the oppressor, and may be, turn him down. This aim of the new black woman is voiced by Olga Kenyon dealing with the contemporary women novelists this way: "We see women moving from victimization to consciousness of their worth" (Kenyon,1991:54).

Thus, Black women abandon their traditional social position and forget about their former status of alienated women. They make a critical reflection on their situation and decide to face their destiny by gaining awareness of their real value. By behaving that way, female characters reject alienation and victimization that have ever kept them down and that they will no longer accept. It starts with the rejection of bestial obedience not only before the oppressing rules of their societies but also before the dominating presence of black men within black communities. The rise of consciousness about their real value is depicted in *the Women of Brewster Place*. Fannie Michael is an obedient housewife living with her family made of her Sam Michael her husband and chief of the household and Mattie Michael their daughter. Her daughter Mattie Michael is violently beaten by her heart-broken father, for being pregnant of the 'good for nothing' Butch Fuller. Before the violent blows, Fannie decides to abandon fear and obedience to settle the situation. She takes the shot gun of her husband and threatens to shoot him down if he does not stop

beating Mattie. This deplorable situation makes her realize her real value in the household as well as in her community. It creates a new environment and favors the formation of a new black community in which the black women are no more seen as useless persons.

The formation of the new community through the rejection of black women's victimization is also observed when some women substitute for men and act accordingly melting the former female community into a real black American community. It is illustrated in *the Women of Brewster Place*. Etta Mae Johnson is a black American woman who behaves like a man. She is like the other women a dweller of the rat-infested Brewster Place but from time to time, she leaves that place for another one and then comes back. Etta woes men like men usually do to women when they are in love with them. Thus, she calls on her friend Mattie. On a religious office, she comes across Reverend Woods, a widower she deeply falls in love with. Instead of waiting for him to take the first steps as other women will, she manages to be introduced to him and immediately endeavors to spend the night with in a hotel (Roberts.1993: 268). By initiating and conducting successfully a love affair like this, she inverts the traditional beliefs and social constructions which favors men in each point and which is consequently unfair to women. Etta leads women in the center of the black American community. She also raises black women's consciousness about their potentialities in the construction of the new community.

Another important point to be focused on is black American women's integration in their communities as well as in the American society. Literally speaking, integration is

"the act or process of combining two or more things so that they can work together" (Wehmeier. 2006:776). Integration allows linking and even mixing different things into one. Integration in the present context however is perceived as "The act or process of mixing people who have previously been separated because of color, race, religion etc.". (Wehmeier. 2006:776)

In fact, black American women have ever been categorized and therefore systematically marginalized. They have been looked upon down as second-class citizens because of the two main non-objective reasons-race and sex- that make of them the very last of their communities and even the bottom of the American society. They are from black race originally and they are above all women. Before such an injustice, the need to take action that could bring back fairness seems to be of the highest importance. Integration as a way of building a whole community which is composed of all its members is basic for black women. It can be obtained two main ways. First the dominating power recognizes its excesses and decides therefore to reduce injustice by accepting the people that has for long been oppressed. Next, before marginalization that prevents some people to take advantage of their community or society, the oppressed people can stand up and demand a new classification of the society. The second option is the one of the black women since the male dominated power does not intend to hand it.

Integration is thus obvious in Gloria Naylor's writing mainly with the character of Kiswana in *the Women of Brewster Place*. She left Linden Hills for Brewster Place, a new district she does not know since she lives elsewhere. So the community living in Brewster Place is new to her. Despite

this fact, she manages to penetrate that community of people who have their principles and beliefs about her. She endeavors to be integrated. This is her integration in the community, the materially poverty-stricken black community of Brewster Place. Next, before the classist, racist and mostly sexist attitudes of the dominating power and its uncompromising tendency, she undertakes to force them to bow, mainly about women's living conditions. Doing so, Kiswana forces integration in the white or rich society. She demands for her people worthy living conditions. She longs for pleasant flats that make the dominating people conceive and implement their unfair action on poor black people.

Therefore, integration could contribute to help black American women live a better life because they will be mixed up with the irresponsible men of their communities, teach them right and certainly enjoy better experience and opportunities in life. Olga Kenyon puts it bluntly in the following sentence: "They take their women from virtual exclusion to integration." (Kenyon.1991:73) Integration is so important to Naylor that she really takes her black American women characters from real exclusion to a real social integration which can be noticed with the case of Mattie Michael in *the Women of Brewster Place*. After being excluded by her own father for being pregnant, she becomes an important person for her community, a kind of cornerstone in Brewster Place (Awkward.1993:53) where she is depicted as a surrogate mother for the community. As it can be noticed, Naylor's female characters intend to take a better place in the society in case they fail to take a complete control of it. Since men are confidence unworthy and furtive, women must be in control. To assert their value,

women also undertake to confront men, the power of whom is supposed to have destroyed their life through racism and sexism and send them to the worst social position., Ann Allen Shockley discusses it. For her, women appeal to power in order to fight male's sexist limitations. She writes :*"It is the black woman's reaction to encounter with power that forms the narrow of the feminist literary tradition. Women's response to racism and sexism of both black and white male, and struggle for self-identity and typify the depth."* (Shockley,1988: XXV)

Conclusion

The move of the black American women from periphery to the center is carried out through steps. Naylor's characters demonstrate the necessity for black women to assert themselves not only as black people but also as worthy female entities. In fact, conscious of their value as essential persons to their communities, black women prove their ability to assert themselves before the marginalization they are victims of. They then affirm the value of their identity since they know from then on, who they really are. Black American women, furthermore, develop strong values such as solidarity. Solidarity means that black American women support one another because of feelings, opinions and aims they share. They moreover develop female relationships the more obvious of which are motherhood and sisterhood. Both relationships present women as fundamental elements of the black communities since they lead women to take care of other women not only as their sisters but also as their daughters and vice versa. This study also sheds light on

Black women's preponderance in their communities. It finally presents the formation of a new community as a very important and necessary action in favor of the black women who feel at last integrated no more in their feminine communities but in a real community with men and their children.

As a whole, this analysis shows mainly the move of the black women from their communities of women to a more globalizing one, implying men and children. It asserts their rights and dignity in the American society seen as a whole. Black female characters as depicted in Gloria Naylor's fiction aim at improving the environment surrounding the black American women through the development of leadership, a feminine and sexist leadership serving not only Black women, but all of humanity. Doing so Naylor walks in the steps of the great abolitionist Sojourner Truth who downgrades men importance declaring what follows extracted from *The Norton Anthology of African American Literature*: "And how came Jesus in the world? Through God who created him and a woman who bore him. Man where is your part?" (Gates and all. 1997:198) For these black women and Truth particularly, man is less valuable than women. Man is even seen as useless and her argument goes far in the metaphysics.

References

- ANDREWS (Larry R.) 1988."Black Sisterhood in Naylor's Novels". *CLA Journal* 33. September.
- AWKWARD (Michael), 1993. "Authorial Dreams of Wholeness: (Dis) Unity, (Literary) Parentage, and the

Women of Brewster Place". Henry Louis Gates Jr. And K.A. Appiah, *Gloria Naylor Critical Perspectives Past and Present*, New York, Amistad Press inc.

CHRISTIAN (Barbara)1990. "Gloria Naylor's Geography: Community, Class, and the Women of Brewster Place and Linden Hills". Henry Louis Gates , *Reading Black Reading Feminist A Critical Anthology*, New York, Meridian Books.

FRASER (Celeste) 1993. "Stealing B(L)ack Voices: the myth of the Black Matriarchy" Gates and Appiah Eds, *Gloria Naylor Critical Perspectives Past and Present*, New York, Amistad Press inc.

GATES JR(Henry Louis) and K.A. APPIAH,1993. *Gloria Naylor Critical Perspectives Past and Present*, New York, Amistad Press inc.

GATES (Henry Louis) and Nellie Y. MACKAY eds.1997. *The Norton Anthology of African American Literature*, New York & London, W.W. Norton& Company.

GOTTLIEB (Annie),1993 in the *New York Times Book Review*, August 22 1982. Henry Louis Gates Jr. and K. A. Appiah, *Gloria Naylor Critical Perspectives, Past and Present*, New York, Amistad Press inc.

KEMP (Sandra) & SQUIRE (Judith) eds.1997. *Feminisms*.Oxford New York: Oxford University Press.

KENYON (Olga).1991. *Writing Women, Contemporary Women Novelists*. London: Pluto Press.

MORRISON (Toni).1978. *Song of Solomon*. New York: Alfred A. Knopf.

NAYLOR (Gloria). 1980. *The Women of Brewster Place*. Harrisonburg: R.R. Donnelly& Sons Company.

N'GUESSAN (Koffi Eugene), "Beyond the Orbit of Racial Identity in James Mcbride's *the Color of Water*" <http://www.Revuebaobab.org>, numero 8, premier semestre 2011,P.185

SHOCKLEY (Ann Allen),1988. *Afro- American Women Writers 1746-1933. An Anthology and Critical Guide*, Boston, Mass Press.

RICH (Adrienne) 1997 "Compulsory Heterosexuality and Lesbianism", Kemp & Squire Eds. *Feminisms*. Oxford New York: Oxford University Press.

ROBERTS (James), "Saunders the Ornamentation of Old Ideas: Naylor's First Three Novels". *Gates and Appiah Op. Cit.* P.268

ROBINSON (Christine Renee)1983.*Black Women: A Tradition of Self-Reliant Strength*, New York, the Haworth Press Inc.

SHOWALTER (Elaine) Ed. *The New Feminist Criticism, Essays on Women, Literature, and Theory*. New York : Pantheon books.

WASHINGTON (Mary Helen) 1986.Washington in Elaine Showalter ed. *The New Feminist Criticism, Essays on Women Literature, and Theory*, . New York : Pantheon books.

WEHMEIR (Sally), *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*, Oxford, Oxford University Press, Seventh Edition, 2006, P.423.

Morphological and Semantic analysis of Dogon Patronyms in Ningari, Bandiagara Region

Aldiouma KODIO

PhD

Yambo OUOLOGUEM University of Bamako

aldioukodio1978@gmail.com

Abstract:

This study investigates the onomastic system of the Dogon communities in Ningari, Mali, with a focus on the morphological structure and semantic roles of patronyms. In this cultural context, names function not only as identity markers but also as carriers of collective memory, social organization, and indigenous knowledge. Despite extensive research on Dogon ethnography, naming practices remain largely underexplored. Grounded in an ethnolinguistic framework, the research adopted a mixed-methods approach, combining ethnographic interviews with multistage systematic sampling. The analysis revealed that patronyms are central to kinship structures and social hierarchies, and they embody ancestral memory and cultural values. These findings highlight the deeper social and symbolic functions of names in Dogon society. The study recommends incorporating patronymic knowledge into bilingual education programs using national languages. Such integration would enhance linguistic competence, promote local knowledge systems, and support culturally responsive pedagogy in Dogon-speaking environments.

Keywords: morphological composition; municipality of Ningari; onomastics; patronym; symbolic value.

Résumé :

Cette étude examine le système onomastique des communautés Dogon de Ningari, au Mali, en s'intéressant particulièrement à la formation morphologique et aux fonctions sémantiques des patronymes. Dans ce contexte culturel, les noms ne se réduisent pas à de simples identifiants ;

ils constituent des vecteurs de mémoire collective, d'organisation sociale et de transmission du savoir endogène. Alors que l'ethnographie Dogon a fait l'objet de nombreuses recherches, l'onomastique demeure largement sous-étudiée. S'inscrivant dans une approche ethnoлингistique, cette recherche mobilise un dispositif méthodologique mixte, combinant des entretiens ethnographiques à un échantillonnage systématique à plusieurs niveaux. Les résultats révèlent que les patronymes sont des marqueurs identitaires essentiels et jouent un rôle central dans l'organisation de la parenté et des hiérarchies sociales. Ils incarnent également la mémoire ancestrale et les valeurs culturelles. L'étude recommande l'intégration des savoirs onomastiques dans les programmes d'éducation bilingue via les langues nationales. Une telle intégration permettrait de renforcer les compétences linguistiques, de promouvoir les savoirs endogènes et de soutenir une pédagogie culturellement adaptée en milieu Dogon.

Mots-clés : Cercle de Ningari, onomastique, patronymes, structure morphologique, valeur symbolique.

Introduction

In African societies, a name is never simply a label of identity; it constitutes a social sign, a marker of history, and a vector of collective memory. Among the Dogon of the Municipality of Ningari in the Bandiagara Region, patronyms play a crucial role in social and cultural organization. They reflect not only membership of a lineage, clan or locality, but also convey information on values, historical events, social roles, and sometimes the character traits attributed to their bearers. As a branch of linguistics devoted to the study of proper names (patronyms, toponyms, anthroponyms, etc.), onomastics provides a rich analytical framework for exploring the cultural, social, and historical dynamics of a people. Among the Dogon, the study of names, and in particular patronyms, discloses symbolic, identity and social meanings. In this respect, Dianka et al. (2024, p. 35) assert,

"The stories of families and names are passed down mainly through oral tradition." By this assertion, the authors emphasize the oral nature of cultural transmission of names in many African societies. This mode of transmission preserves genealogical knowledge while strengthening collective memory, with names serving as shared histories and values. In a broad perspective, onomastics is defined by Jean Camproux as "the science of the proper name, whether it is the name of an airplane, an electric battery, a razor, a robot [...] or whether it is a locality or a person" (Camproux, 1982, p. 5). This broad definition allows us to consider the proper name as a sole identification marker, whatever its referent, and above all as a carrier of contextual significance.

In the Dogonland, especially among the Dogon of the Ningari area, this perspective allows an onomastic investigation that includes family names (patronyms), personal names (anthroponyms), place names (toponyms), and names linked to social and symbolic entities. Dogon onomastics is embedded within a structured cultural system where naming serves as a means of classification, memory, and belonging.

Several ethnographic, linguistic and anthropological studies have highlighted the importance of names in the construction of identity among the Dogon. The existing literature on the Dogon is mainly centered on their social organization, their complex cosmology, their agrarian and religious rituals, as well as their kinship system (Griaule, 1948). From a linguistic perspective, studies have focused on the structure of Dogon languages (Heath, 2008), their food lexicon (Calame-Griaule, 1965) or even anthroponyms

(Somboro, 2018; Kodio et al. 2021). Conversely, patronyms, and more specifically those of the Municipality of Ningari, remain understudied, even though they constitute a particularly rich field of analysis for exploring the links between language, culture and identity. Indeed, names are rarely arbitrary: they refer to a collective memory, lineage alliances, social statuses or even significant historical events.

Moreover, Dogon onomastics is also marked by notable linguistic and dialectal diversity. As Blench (2005) points out, the Dogon do not form a homogeneous linguistic group: their territory includes several dialectal variants influencing onomastic forms. This diversity is reflected in patronyms, the morphology of which can vary according to localities and associated ethnic groups. In this sense, Van Beek (1991) observed that the name, in Dogon society, is not limited to designating the individual. Instead, it is also a social marker indicating membership in a clan, group or hierarchy.

From a linguistic perspective, research on the morphological structure of Dogon names remains limited, although recent studies have started to explore this area. The work of Hochstetler et al. (2004) on the phonology of Dogon languages provides a useful framework for analyzing formal regularities in the construction of patronyms (affixes, derivation, lexical roots, etc.). Besides, contemporary processes such as schooling, and civil administration have led to transformations in the transmission and formalization of names. Another study conducted by Togola (2010) notes a growing standardization

of patronyms in administrative records, a process that often diverges from traditional and oral naming practices.

Furthermore, the literature on Dogon onomastics points to a rich linguistic, cultural, and social landscape, where names serve not just as labels but as carriers of memory, status, and identity. However, the field remains only partially explored from a linguistic perspective and calls for more systematic ethnolinguistic research, especially in the Bandiagara Region, to get a better insight into the structure and meaning of Dogon patronyms.

In this vein, patronyms are not merely markers of individual identity; they also reflect lineage affiliations and social ties. Yet, despite their cultural significance, their linguistic structure and symbolic value remain poorly documented. In a context marked by multilingualism, interethnic contact, and ongoing social change, important questions emerge regarding the formation, evolution, and meaning of these patronyms within the Dogon society. Thus, To what extent does the morphological structure of Dogon patronyms in Ningari reflect specific semantic meanings, and how do these patronym forms reflect the cultural, social, and historical dynamics specific to this community?

The morphological and semantic analysis of Dogon patronyms in Ningari (Bandiagara region) seeks to uncover the underlying linguistic structures as well as the cultural and historical meanings embedded in these names. Beyond its purely linguistic scope, this study holds significant social relevance: it deepens our understanding of identity dynamics, lineage affiliations, and symbolic systems of transmission within Dogon society. On a utilitarian level, it contributes to the preservation of local intangible heritage,

the promotion of indigenous knowledge systems, and the strengthening of collective memory practices, particularly in a context where local languages and oral traditions are increasingly under threat. In this sense, the research embodies both a scientific and civic engagement, serving the interests of the local communities while fostering broader intercultural understanding. By jointly analyzing the morphological and semantic dimensions of these patronyms, the study also advances the documentation and valorization of African languages and onomastic systems, many of which remain insufficiently explored in academic literature.

The theoretical framework of this study is grounded in an ethnolinguistic perspective, drawing from descriptive linguistics, sociolinguistics, and social anthropology to explore the morphological and semantic structures of Dogon patronyms in Ningari. Rather than considering personal names as mere identifiers, this approach treats anthroponyms as culturally embedded linguistic signs that reflect and sustain systems of social organization, memory, and identity. Influenced by the works of Bourdieu (1991) on language and symbolic power and by the interpretive tradition in linguistic anthropology (Duranti, 1997), the study views naming practices as performative acts that encode social relationships, group affiliations, and cultural values. In this context, patronyms are examined as both linguistic forms, composed of roots, affixes, and phonological patterns, and as carriers of meaning shaped by oral tradition, local cosmology, and kinship systems. The theoretical model adopted here thus integrates two analytical levels: a formal linguistic analysis that investigates the internal morphological structure of Dogon

anthroponyms, and a semantic-contextual interpretation informed by field data, including oral narratives and interviews. This dual approach makes it possible to understand how names function not only within language systems but also within the symbolic universe of Dogon society, where they play a crucial role in transmitting collective memory, affirming lineage continuity, and articulating social roles. In doing so, the study contributes to a broader understanding of the interplay between language, identity, and culture in West African naming systems.

By analyzing the Dogon patronyms of Ningari, this study contributes to enriching onomastic literature by adopting both a morphological and semantic approach. It highlights the role of patronyms as indicators of lineage, identity markers and vectors of historical memory, while also demonstrating their adaptability to evolving social contexts and transformations. Thus, this study is part of a field of research that conceives patronyms not only as linguistic subjects, but also as instruments of social anchoring and cultural resilience.

Additionally, the study of language use in context (Kerbrat-Orecchioni, 1992), provides a frame for analyzing how Dogon patronyms acquire meaning in specific social interactions. Similarly, theories of linguistic change in multilingual settings (Weinreich, Labov & Herzog, 1968; Auer & Hinskens, 2005) indicate valuable lens for analyzing shifts in Dogon onomastics. Due to contact between local languages, names undergo morphological, functional, and symbolic transformations that reflect broader processes of adaptation.

While some anthropological and linguistic studies have explored the symbolic universe of the Dogon, including their legendary accounts, cosmic beliefs and farming practices, few studies have focused specifically on patronyms as meaningful onomastic data. This study aims to fill this gap by analyzing the patronyms of the Dogon in the Municipality of Ningari, the choice of which, in particular, was motivated by the fact that it represents an area most familiar to the researcher and one that he knows well and is closely connected to. The purpose of this paper is, therefore, to shed light on the Dogon onomastics by analyzing how patronyms in this municipality are formed, with particular focus on their morphological and semantic structure (etymology). Specific objectives include to:

- list the existing patronyms in the Municipality of Ningari;
- carry out the morphological and semantic analysis of these patronyms;
- highlight the circumstances and actions that contributed to the formation of patronyms.

I. Methodology

1.1. Area of Investigation

The Region of Bandiagara is the 19th administrative Region of Mali. It is located in the center of Mali and has nine Municipalities: Bandiagara, Koro, Bankass, Kendie, Ningari, Diallassagou, Sangha, Kani and Sokoura. Because it was impossible to survey all the Municipalities in the Region, that of Ningari, an area with a high proportion of Dogon

population, was selected as the area of investigation. The rationale underlying this geographical selection is rooted in the richness and diversity of onomastic practices that prevail in this cultural area.

1.2. Research design

This research adopted a mixed method approach combining qualitative ethnolinguistic research and systematic multi-stage random sampling. The objective is to document, analyze, and interpret Dogon anthroponyms in the Municipality of Ningari in both their linguistic and cultural forms, which is essential for understanding the mechanisms of the formation of Dogon anthroponyms. In this regard, the methodology adopted aims to collect, classify, and interpret a representative corpus of patronyms while taking into account their formation, meaning, and sociocultural context.

1.3. Data collection techniques

Semi-structured interviews were conducted with key informants (elderly people, bearers of oral tradition, griots, heads of families, village elders). These semi-structured interviews allowed us to explore the morphological composition and symbolic meaning of patronyms, as well as the stories associated with their origins. Participants' observation of ceremonies and social interactions, as well as consultation of local documents, provided valuable insight into the practical uses of names within the local context.

1.4. Sampling

In order to select the villages, the researcher combined the empirical (qualitative) method and the systematic multi-

stage random method. In the empirical method, the researcher chose a Municipality composed of four Communes, two with the largest number of villages, one with the smallest number of villages, and one because of its early contact with school and its having hosted the first civic camp in the area. The number of villages selected is shown in the table below.

Table 1: Number of villages per Commune

No.	Municipalities	Number of villages
1	Moué-Toumon	22
2	Ondogou	10
3	Diamnati	11
4	Segue - Iré	16
Total		59

Therefore, a total of 59 villages constitutes the sampling frame of this study. In order to have a representative sample, the systematic multi-stage random method was adopted. To that end, we proceeded:

- First-stage random selection of $\frac{1}{4}$ of the 59 villages that make up the four selected communes. Thus, $59 \times \frac{1}{4} = 15$, so the number of villages selected is 15; thus, the family names in these villages were all identified. With the help of our informants, we then sought to explore the circumstances of formation and the different meanings of patronyms.

Participants were selected using the purposive sampling method. Participants' informed consent was obtained before

conducting interviews with them. They were selected based on their in-depth knowledge of the Dogon language and traditions. A balance was sought in terms of age, gender, and social status to ensure diversity of viewpoints.

1.5. Data processing and analysis

The analysis was conducted in two complementary parts. Morphological analysis was used to break down the patronyms into morphemes (roots, derivational affixes) to understand their internal structure on the one hand, and semantic analysis aimed to identify the meaning of the patronyms based on their etymology, their reference to historical facts, physical or moral attributes or significant events. Particular attention was paid to lexical elements revealing social and geographical circumstances that influenced the formation of the names.

2. Results and Discussion

2.1. Results

This section provides a morphological and semantic analysis of patronyms in order to highlight their meaning and linguistic origin. This will involve determining the mode of formation, and the components of patronyms (affixes) as well as their interpretation. A summary table composed of five lines and two columns containing the patronyms, the morphosyntactic structures, the number of morphemes, and the literal and contextual meanings serve as the basis for the analysis. The history of the Dogon community and the diversity of dialects used in this part of central Mali have a direct impact on the formation of patronyms. The table

below provides some Dogon patronyms from the Municipality of Ningari.

Table 2: Dogon patronyms from the Municipality of Ningari.

Patronym	Ouologuem
Morphological structures	Ouolo-guem
Number of morphemes	2
Literal meaning	Black thorny tree
Contextual meaning	The name Ouologuem means "black thorny tree" and became a patronym further to the history of settlement. In their efforts to create a habitable environment, early settlers had to clear the land, which was densely covered by this thorny tree. Those who carried out the task of clearing the Ouologuem to create livable space were eventually identified by this act, and the surname Ouologuem was adopted as their patronym, symbolizing their labor and connection to the land.
Patronym	Timbine
Morphological structures	Timbi-ne
Number of morphemes	2
Literal meaning	The agentive form indicating the one who discovered.
Contextual meaning	The patronym Tembine is an agentive marker meaning "the one who discovered." It is related to the Dogon who ascended the plateau and found a place to

	settle. Upon discovering this place, they exclaimed that they had found habitable land.
Patronym	Dolo
Morphological structures	Dolo
Number of morphemes	1
Literal meaning	Muddy, wet place
Contextual meaning	The patronym Dolo, denoting "muddy place," is carried by a Dogon group whose name recalls a key moment in their settlement history. Upon arriving in search of a place to settle, a dog emerged from the area, its body covered in mud. This revealed the presence of a muddy spot, which in turn indicated a nearby water source, an essential condition for living.
Patronym	Napare (distorted phonetically)
Morphological structures	Nam- pare
Number of morphemes	2
Literal meaning	Sun - detach, eliminate
Contextual meaning	This patronym was given to the local group that eliminated the 9 suns because of their ardor.
Patronym	Kanambaye (distorted phonetically)
Morphological structures	Kanu - bay
Number of morphemes	2
Literal meaning	Satisfied
Contextual meaning	A patronym emerged from a woman's expression of satisfaction with her parents' hunting skills, grounded in the fact that they always provided enough to meet the family's needs.
Patronym	Yanoga (distorted phonetically)

Morphological structures	Yana-ɔɔ
Number of morphemes	2
Literal meaning	Power of yesteryear
Contextual meaning	A patronym borne by men involved in the craft of forging and ironworking.
Patronym	Yalcouye (distorted phonetically)
Morphological structures	Yalu-kuwe
Number of morphemes	2
Literal meaning	Discover the new land
Contextual meaning	Yalcouye is the most common patronym in the Ningari and Amala areas. Historically, members of this group are believed to have originally borne the patronym Niangaly and inhabited the region corresponding to what is now the Municipality of Koro. According to tradition, they are said to have carried out a territorial conquest between the plain and the Dogon plateau, establishing their presence through migration and settlement.
Patronym	Guindo (distorted phonetically)
Morphological structures	Guinu-dɔ
Number of morphemes	2
Literal meaning	Welcome to the family.
Contextual meaning	This patronym expresses a sense of welcome into the family. Among the Dogon, it symbolizes the values of cordiality, respect, hospitality, and communal harmony that are central to their social identity.
Patronym	Djepkile
Morphological structures	Djep-kile

Number of morphemes	2
Literal meaning	A mystical species of bird that never goes far when it flies.
Contextual meaning	This patronym is predominantly borne by the inhabitants of Mori Dimbou, located in the Mori sector of the Ningari Municipality. It originates from a local tale recounting the journey of a man who set out to capture a bird known for its limited flight range. Ironically, in his obsessive pursuit, he ventured far from home, losing himself in the distance, yet never managing to catch the bird. The name thus reflects both the irony of the quest and the unintended consequences of distraction.
Patronym	Napo
Morphological structures	Na-po
Number of morphemes	2
Literal meaning	Big cow
Contextual meaning	The patronym Napo is borne by men of caste, exclusively shoemakers. It is very common in the Ondougou area. According to resource persons, bearers of the patronym Napo enjoyed great wealth in the Dogon society, particularly through the possession of a great number of cattle. The founding patriarch, as a sign of wealth, used to order the immolation of big oxen on the occasion of events. It is from this practice that the patronym Napo, symbolically meaning "big ox", is said to have originated.

Patronym	Ombotimbe
Morphological structures	Ombo-timbe
Number of morphemes	2
Literal meaning	Boost the chances
Contextual meaning	This patronym is borne by some inhabitants of the Mori sector (Torada, Mori Damada). The term 'Ombotimbe' reflects their recognition of the land's fertility, which they were granted upon resettlement.
Patronym	Kouriba (distorted phonetically)
Morphological structures	Kuruba
Number of morphemes	1
Literal meaning	Shelter, residential accommodation
Contextual meaning	Kuruba refers to a dense, bushy forest considered a refuge and an enigmatic residential habitat, whose inhabitants, called "men of Kuruba", are perceived as mysterious figures linked to this place. Through phonetic distortion, Kuruba evolved into Kouriba.

Source: Fieldwork

Comment: Morphologically, Dogon patronyms are distributed between free morphemes, such as Kuruba and Dolo, and bound morphemes, as seen in Ouologuem and Guindo (Guinudo). All identified morphemes are derivational in nature. They derive from a variety of linguistic forms, including verbs (e.g., Yalcouye, meaning "to discover"), nouns (e.g., Kuruba, meaning "dense forest"), agentive markers

(e.g., Tembine), and past participles (e.g., Kanu-bay). Some patronyms exhibit phonetic distortions, a result of mispronunciations introduced during the colonial period by administrators (Togola, 2010; Hochstetler et al. 2004).

In terms of syllabic structure, Dogon patronyms are typically disyllabic—such as Dolo and Napo—though polysyllabic forms like Ombotimbe and Yana-Ogo are also present. These structural and morphological features reflect both linguistic complexity and the historical layers embedded within the Dogon onomastic system.

The patronym Ouologuem, referring to a black thorny tree that is difficult to clear, illustrates how names can emerge from acts of resilience tied to settlement. According to local accounts, this tree was cut down through courage and perseverance to make the land habitable. Today, the name is borne by inhabitants of Sol, Saredina, and Sategue within the Municipality, symbolizing both a shared history of land ownership and the symbolic meaning ascribed to human transformation of the land. Similarly, the patronym Tembine expresses the joy of having found a suitable land for living. If oral tradition is to be believed, this group is said to have migrated from the plain to settle on the plateau. To date, the patronym is found in the villages of Ondogou Da, Guine Kanda, and Ondogou Sombo.

In addition, the patronym Dolo is also present in the Municipality of Ningari, which does not fall within the original settlement area of this Dogon group. In this context, the name is primarily carried by women who

entered the community through marriage, highlighting the role of matrimonial alliances in the diffusion of patronyms beyond their traditional geographic origins.

Furthermore, the patronym *Kanambaye* is said to have originated from a woman who, returning from her husband's household, discovered that her parents had become highly skilled hunters. They had killed so many *jubus* that they consumed the fresh meat and dried the surplus on the roof. Upon arriving, the woman saw fat dripping from the gutters and, astonished by what she perceived as their arrogance, exclaimed *Kanu-bay*, which eventually distorted to *Kanambaye*. This patronym is currently borne in the villages of Dianou, Outolo, and Gagnaga.

According to legend, the patronym *Naparé*—originally *Namparé* from *phonetic distortion*—derives from a myth about the creation of the world. It is said that God created the Earth with ten suns, which scorched the land with unbearable heat. Humanity, overwhelmed, sought to eliminate the suns, but most groups admitted their inability to do so. One group, however, through the wisdom and power of an elder, succeeded in eliminating nine suns in a single day. The tenth sun had already set. The following day, people waited to see how much heat the remaining sun would produce. When it rose and reached its zenith, it emitted less heat than expected and was ultimately spared. The group that accomplished this feat was given the patronym *Nampare*, meaning "sun eliminated." Today, the *Napare* are found in the village of Dimbili, in the commune of Ondogou.

The patronym *Yanoga* is associated with members of the artisan caste, specifically blacksmiths who work with iron. Their craft is as ancient and essential as agriculture itself, as it provides the tools necessary for cultivation, hunting, and protection such as hoes, axes, pickaxes, rifles, spears, knives, and arrows. Beyond their technical expertise, the *Yanoga* are considered guardians of indigenous knowledge and often serve as mediators in times of conflict. They are widespread across the villages of the Municipality.

Therefore, the morphological and semantic analysis of Dogon patronyms from the Ningari Municipality in the Bandiagara region highlights a deeply codified linguistic and cultural structure. These names, often monosyllabic or disyllabic, present morphological patterns based on verbal or nominal roots, enriched with affixes expressing clan affiliation, social status, or ritual functions. Beyond their identity function, patronyms act as vectors of collective memory, carrying mythical narratives, historical events, or symbolic representations specific to the Dogon worldview. Their meaning can imply social responsibilities, particularly in relation to castes, lineages, or ceremonial roles. The onomastic variation observed between villages testifies to a living dynamic, where administrative standardization and the persistence of ancient forms coexist, highlighting the challenge of their preservation in the face of contemporary sociolinguistic transformations.

2.2. Discussion

This study confirms that Dogon patronyms in the Municipality of Ningari serve far beyond administrative or familial identification. Addressing the first objective, it

identifies and catalogs a diverse corpus of patronyms currently in use within the municipality, including widely cited examples such as *Amba-pilu*, *Walu-banu*, *Pama-tagu*, *Kele-pilu*, *Kassɔ-ɔgo*, *Seme-gemu*, and *Girii*. Their frequency and distribution attest to deep historical continuity and sociocultural embedding.

In line with the second objective, the study undertakes a morphological and semantic analysis of these names. While many patronyms reveal internal compositional patterns, a subset remains semantically opaque despite their prevalence. These include the aforementioned examples, whose meanings cannot yet be clarified through linguistic methods alone. This semantic opacity underscores the necessity of ethnographic engagement with oral traditions, myths, and local legends, revealing the limits of structural linguistic analysis and reinforcing the value of contextual interpretation.

The third objective, examining the socio-historical conditions underpinning the emergence of patronyms, is addressed through an exploration of their origins and functions. Patronyms among the Dogon are not randomly assigned but are inherited patrilineally and predetermined prior to birth. They often index clan affiliation, ancestral narratives, and social roles emerging from a nexus of ritual practices, ecological adaptations, and collective memory. These findings align with prior research, including Calame-Griaule (1965) and Leguy (2010), which emphasize the interweaving of onomastic practice with cosmology, geography, and identity. Similarly, Chastanet's (2013)

investigation of Soninke naming traditions reveals parallel functions of names in encoding historical trauma, resilience, and environmental crisis.

The analysis also benefits from broader comparative insights. Van Beek's (1991) study of ritual naming among the Kapsiki of northern Cameroon provides a useful West African parallel, reinforcing the performative, non-identificatory value of names. Likewise, Bourdieu's (1991) theory of language as symbolic power and Duranti's (1997) interpretive linguistic anthropology frame patronyms as relational signs embedded within systems of social reproduction. These names function as acts of symbolic positioning (encoding kinship ties, territorial affiliations, and social hierarchy) while simultaneously serving as vessels for cultural knowledge and communal memory.

However, the study also documents contemporary pressures that threaten the persistence of this onomastic system: formal education, civil registration, migration, and religious conversion. These forces increasingly displace traditional naming practices, leading to erosion or transformation. Nevertheless, the endurance of patronyms in Ningari, even those with obscured meanings, reflects ongoing cultural resilience.

From a pedagogical perspective, the findings suggest that integrating onomastic knowledge into bilingual curricula may strengthen students' cognitive anchoring, cultural literacy, and identity formation. Patronyms, as orally transmitted epistemic tools, can thus contribute to educational models rooted in local knowledge systems and responsive to sociolinguistic realities. Ultimately, this study affirms the dual role of Dogon patronyms: as custodians of

ancestral heritage and as adaptive mechanisms within evolving cultural contexts.

Conclusion

In sum, it should be emphasized that the field of onomastics, particularly that of anthroponymy, remains significantly underexplored in Mali. This study, focused on patronyms among the Dogon of the Municipality of Ningari, constitutes a contribution to the understanding of the origins, modes of formation and social and cultural meanings of family names in this specific context. Although it is geographically limited in scope, it provides valuable insight into the Dogon anthroponymic system, which has so far received little comprehensive scholarly attention. The study made it possible to distinguish individual names (first names) from collective names (patronyms), the latter being transmitted by filiation and marking belonging to a lineage, which makes it an essential vector of social and family identity.

Morphological and semantic analysis have revealed that Dogon patronyms are not simple nominative labels, but powerful identity markers, bearers of collective memory, social hierarchy and endogenous knowledge. They reflect logics of lineage transmission, precise social functions and cosmological representations anchored in the Dogon worldview. Morphologically, they present derived and sometimes archaic compound forms, testifying to a remarkable linguistic richness. However, this richness is weakened by contemporary dynamics: schooling in French

and administrative standardization, which contribute to the progressive erasure of these traditional onomastic forms.

In this respect, this study contributes to the preservation of an intangible heritage threatened by contemporary sociolinguistic changes. On a social level, it sheds light on the logic of endogenous knowledge transmission, the reproduction of community values, and the mechanisms of social organization among the Dogon. On a practical level, it offers relevant tools for policies promoting national languages, intercultural education programs, and local development initiatives based on cultural resources. By understanding the internal logic of names and their symbolic significance, this research opens up perspectives for better integration of cultural realities into governance, education, and social mediation mechanisms at the local level.

Finally, the results of the study can usefully inform the pedagogical content of bilingual schools, particularly in subjects such as civic education and local history. Using patronyms as a teaching tool would not only anchor learning in students' sociocultural experiences, but also strengthen their sense of identity and community belonging. Patronyms, which convey family histories, values, and stories, can thus become effective vehicles for transmitting traditional knowledge within formal education. Thus, this study is part of an interdisciplinary, culturally rooted and education-oriented approach, aiming to promote the integration of Dogon identity knowledge within bilingual curricula. It contributes to the institutional recognition and educational promotion of local heritage, while being part of the broader

dynamics of inclusive education and sustainable development based on endogenous cultural resources.

References:

AUER Peter & HINSKENS Frans, 2005. *Theories of language change: An introduction*. In P.

Auer, F. Hinskens & P. Kerswill (Eds.), *Dialect Change: Convergence and Divergence in European Languages* (pp. 1-23). Cambridge: CUP.

BLENCH Roger, 2005. *A survey of Dogon languages in Mali: Overview*. Cambridge: Kay Williamson Educational Foundation.

BOURDIEU, Pierre, 1991. *Language and Symbolic Power* (John B. Thompson, Ed.; Gino

Raymond & Matthew Adamson, Trans.). Cambridge, MA: Harvard University Press.

CALAME-GRIAULE Geneviève, 1965. *Ethnologie et langage : La parole chez les Dogon*. Paris : Gallimard.

CHASTANET Monique, 2013. Le temps, la mémoire et la vie : noms de famine et 'noms de fatiguée' en pays soninké (Sénégal). In F.-X. Fauvelle-Aymar & B. Hirsch (Eds.), *Les ruses de l'historien : Essais d'Afrique et d'ailleurs en hommage à Jean Boulègue* (pp. 275-306). Paris : Karthala. [\(halshs-00696679\)](#)

DIANKA Balla, KODIO Aldiouma, KONE Moulaye, 2024. "Sociolinguistic Analysis of Selected Surnames in the Khassonke Area." *Collection recherches et Regards d'Afrique*. V3, N°7, pp. 31- 48

DURANTI, Alessandro. 1997. *Linguistic Anthropology*. Cambridge: Cambridge University Press.

KERBRAT-ORECCHIONI Catherine, 1992. *Les interactions verbales. Tome I1*. Paris : Armand Colin.

KODIO Aldiouma, DIANKA Balla., KONÉ Moulaye, 2021. "A Sociolinguistic Study of Personal Name Practices in the Dogonland: A Case Study of Koro Municipality." *Revue Della/Afrique*. Vol.3 No 7. pp. 17-187.

HOCHSTETLER John Lee, DURIEUX Jean Arnold & DURIEUX-BOON Danièle, 2004. *Sociolinguistic survey of the Dogon language area*. Dallas, TX: SIL International.

LEGUY Cécile, 2010. « Geneviève Calame-Griaule, Ethnologie et langage. La parole chez les Dogon », *Études rurales* [En ligne], mis en ligne le 13 août 2012, consulté le 28 juin 2025 sur <https://doi.org/10.4000/etudesrurales.9197>

SOMBORO Jean, 2018. *Noms théophores et Conception Dogon de Dieu*. Paris : L'Harmattan.

TOGOLA Kassim, 2010. *Changements sociaux et transformations onomastiques dans le cercle de Bandiagara*. Mémoire de maîtrise, Université de Bamako.

VAN BEEK Walter Egon Alexander, 1991. *The Dancing Dead: Ritual and Religion among the Kapsiki of Northern Cameroon*. Oxford: Clarendon Press.

VAN BEEK Walter Egon Alexander, 1991. "Dogon Restudied: A Field Evaluation of the Work of Marcel Griaule." *Current Anthropology*, 32(2), pp.139-167.

WEINREICH Uriel, LABOV William & HERZOG Marvin Irving, 1968. *Empirical foundations for a theory of language change*. In W. Lehmann & Y. Malkiel (Eds.), *Directions for Historical Linguistics* (pp. 95-195). Austin, TX: University of Texas Press.

L'Esthétique Prodromique Communicationnelle dans *Midnight's Children* de Salman Rushdie et *L'Idiot* de Fiordor Doïstoïevski

FOFANA ISIAKA

isiaka.fofana@yahoo.com

+2250170058564 / +2250709025176

DOCTORANT EN ETUDES BRITANNIQUES

(DEPARTEMENT D'ANGLAIS)

UNIVERSITE ALLASSANE OUATTARA DE BOUAKE

(COTE D'IVOIRE)

Résumé

*L'objectif de cette étude est d'analyser comment Salman Rushdie et Fiordor Doïstoïevski à travers leurs œuvres romanesques respectives *Midnight's Children* et *L'Idiot* mettent en exergue les signes comme stratagème de communication. Ces signes, ces outils semblent dès lors devenir des moyens célébrissimes d'informations ou encore de dénonciations là où une sorte de « chasse aux sorcières » visent les réformateurs, les leaders éclairés et éclaireurs au détriment des « faux » aux masques savamment et esthétiquement sculptés. Pour atteindre notre objectif, les romans sont analysés en accordance avec les notions de la narratologie avec ses concepts stylistiques qui cadrent nettement avec le contexte. Il ressort que ces signes voire ces figures stylistiques, signifiants et signifiés créés et mis en vie comme des personnages dans les œuvres sont des outils par excellence de communication comme la flamme éclairante de Sisyphe volée aux dieux et léguée à l'humanité pour son avenir radieux. Comme pour contrecarrer les dieux punisseurs tel dans la symbolique de la punition du mi-homme et mi-dieu Sisyphe, ils (les signes) constituent ainsi des formules de distanciation pour l'auteur car il écrirait pour dire, informer, dénoncer sans vraiment être taxé, utilisant ces « grandes formules de distanciation » qui le couvriraient de toute action ou suspicion. Ces signes et symboles tantôt allégoriques ou métaphoriques matérialisés par le duo signifiant-signifié visent ici à*

victimiser toute l'humanité et à reconvertir les mœurs en toute positivité. Les personnages principaux Saleem Sinai et Shiva dans Midnight's Children et Mychkine et Rogojine dans L'Idiot sont les référents dans ce processus d'analyse.

Mots clés : signes-distanciation-métaphore-euphémisme-antithèse-caractérisation

Introduction

Parlant de signe Benveniste (1966) dit qu'il serait tout objet perceptible qui est « La faculté de représenter le réel par un « signe » et de comprendre le « signe » comme représentant le réel, donc d'établir un rapport de « signification » entre quelque chose et quelque chose d'autre. » Il ajoute aussi que le signe est « Le représentant d'une autre chose qu'il évoque à titre de substitut. » Ch. S. Peirce (1990) va aussi ajouter qu'il s'agirait de « Quelque chose qui tient lieu de quelque chose pour quelqu'un sous quelque rapport ou à quelque titre. » Alors, le signe serait toute chose qu'elle soit humaine, physique, abstraite ou animale faisant allusion à une autre. Ces signes rejoindraient ou du moins se rapprocheraient de la stylistique avec ces figures aussi variées que diverses.

Ces signes sont créés et mis en vie comme des personnages dans les œuvres lesquels seront analysés et interprétés par l'audience, les lecteurs tantôt maintes voire une kyrielle de façons. Les auteurs créent une formule de distanciation en mettant en place des signes à travers leurs personnages qu'ils font naître dans leurs écrits. Ces signes pourraient être considérés comme des signes de distanciation dès lors qu'ils sont utilisés dans la fiction.

Cette formule de distanciation conforterait le créateur des signes, l'écrivain car lui assurerait une couverture dans la mesure où les interprétations, les opinions, le dire sur ces signes pourraient être diversifiés. En clair, pour Benveniste, le signe s'évertuerait à représenter, évoquer et substituer. Ainsi, l'auteur les utiliserait comme des moyens, des stratégies de communications pour certainement une compréhension plus sûre, plus positive tout en restant « sain » parce que non dénonciateur. Ces signes ou encore son corolaire la stylistique entameraient leurs démarches céléberrimes et excellentissimes de ¹communication à tous niveaux dans un monde de « durcissement » c'est-à-dire dans un contexte de « chasse aux sorcières » parce que dénonciateurs.

La théorie littéraire, la narratologie ouvre des perspectives d'analyses dans ces contextes de la signification des signes et stratégies de communications bien sûr dans un contexte de la planétarisation du monde. Evoquant le concept de signes, le symbolisme et l'allégorie de la narratologie s'alignant nettement dans ce contexte ne pourraient aucunement être dissociés. La « métaphore », la « comparaison », l' « hyperbole », l' « antithèse », l' « euphémisme », l' « allégorie » et l' « analogie » et l' « espace » et la « voix » sont des entre autres notions de la narratologie qui cadrent dans ce contexte.

Les œuvres romanesques *Midnight's Children* du Britannique Salman Rushdie et *L'Idiot* du Russe Fiodor Dostoïevski semblent s'inscrire dans cet angle de signes

¹ M.C sera utilisé pour l'abréviation de *Midnight's Children*.

stylistiques vu leurs contextualisations ou du moins, leurs caractéristiques. En effet, *Midnight's Children* traite de Saleem le personnage principal avec des caractéristiques uniques. Sa venue dans le monde est même prophétisée tel un prophète, celui des temps moderne. Une fois né, le premier ministre lui adresse une lettre intitulée « Dear baby Saleem » entendons par là « Cher bébé Saleem ». Ces signes seraient annonciateurs. Dans *L'Idiot*, le personnage principal serait Mychkine, un fervent croyant, un homme bon que sa société combat pourtant, ce qui s'annoncerait ambiguë. Dès lors, l'adresse du premier ministre Indien au nouveau-né ne serait-il pas un excellent signe de forshadowing ? Par ailleurs, en quel sens une société normale combattrait elle un être jugé bon ? Pour répondre à ces préoccupations, dans le processus d'analyse, il s'agira de présenter le tableau de l'esthétique prodromique communicationnelle de Saleem Sinai dans *Midnight's Children* dans un premier temps et en second, celui de Mychkine dans *L'Idiot*. Salman Rushdie et Fiodor Dostoïevski respectivement dans leurs œuvres romanesques font usage de la stylistique pour s'écarter du langage commun ou encore de la conception courante de la société pour aboutir à une beauté et une clarté intrinsèque dans la critique de la société et la transmission de leurs messages.

I- Le Tableau de l'esthétique prodromique communicationnelle de Saleem Sinai dans *Midnight's Children*

Le tableau de l'esthétique se définirait comme toute allégorie de la diplomatie communicationnelle et symbolique.

Le mot « prodrome » dans la même perspective ferait allusion à tout signe avant-coureur annonçant une quelconque situation voire communicationnelle. Toutefois, la définition du mot « expressionnelle » serait nécessaire dans ce cas pour clore la beauté du langage. Le fait de s'exprimer par l'art, la manifestation de la pensée par le langage, la physionomie, le geste, l'aptitude de l'être humain à s'exprimer, par rapport à la communauté et à lui-même et enfin ce par quoi quelque chose ou quelqu'un se manifeste apporteraient tous un éclairci sur ce signifiant dernier comme le qualifierait Benveniste.

1- Saleem Sinai et son professeur Zagallo

Les signes prodromiques sont diversifiés dans l'œuvre romanesque *Midnight's Children* de l'écrivain britannique Salman Rushdie. Il présente son personnage principal Saleem Sinai comme un prophète à la fois des temps anciens et modernes à travers ces extraits du roman :

Gabriel or Jibreel told Muhammad: 'Recite!' And then began The Recitation, known in Arabic as Al-Quran: 'Recite: In the Name of the Lord thy Creator, who created Man from clots of blood ...' That was on Mount Hira outside Mecca Sharif; on a two-storey hillock opposite Breach Candy Pools, voices also instructed me to recite: 'Tomorrow!' I thought excitedly. 'Tomorrow! (MC, p. 189)

Le tableau de la comparaison est explicitement dressé. Le prophète de la révélation arabe est évoqué, appartenant dans cette lancée aux temps anciens. Saleem, le personnage principal et donc le protagoniste, un narrateur homodiégétique brise la distanciation entre lui et l'ère passé.

Il se présente aussi bien qu'un prophète qu'un annonciateur avec des signes précis d'où la précision clairement établit dans cette image signalétique. « Breach Candy Pools », une rue moderne de l'Inde contemporaine marque comme un signifiant clé. Le signifié, là, est démasqué et mis à nu. Saleem s'annonce lui-même l'éducateur suprême de la haute intelligentsia. Ce procédé consistant à se comparer aux prophètes est une allégorie employée par Salman Rushdie pour légitimer son personnage dans l'accomplissement de sa mission. Gerard Genette (1983 : 30) le nomme le pastiche héroï-comique. Le style coranique est imité dans ce cet élan.

Comme le prophète est mis en mission par le divin pour réformer les cœurs, les mœurs, l'humanité, le narrateur homodiégétique ou encore omniscient est métaphoriquement le garant du savoir. Il est dans cette veine d'apporter la connaissance infallible, éduquer et éduquer sans omission et en toute équité l'humanité entière, le prophète Muhammad apparaissant en Arabie Saoudite mais envoyé pour sauver l'humanité entière. Saleem Sinai, lui apparaît en Inde mais pour sauver tout comme son prédécesseur, son semblable Arabe comme il l'évoque lui-même.

Cette caractérisation ou du moins la construction du personnage principal de l'œuvre romanesque *Midnight's Children* est une allégorie, un signe d'une société en quête de repère criard et continue. Cette initiative de grande envergure est assignée à Saleem Sinai. Il se doit de guider voire conduire le navire d'un peuple tout entier, une nation globale sans aucune distinction quelle qu'elle soit. Cette universalité de la perspective de Saleem est encore plus accentuée, annoncée lorsque l'auteur va plus loin en évoquant

les prophètes Moïse, Jésus bien sûr et les rendant égaux à son personnage fictionnel. La comparaison soulignant l'étroitesse entre « les saints prophètes » et ce personnage fictionnel, irréel est un signe d'euphémisme habilement constitué, élaboré au millimètre près par l'auteur britannique pour créer une distance, un fossé entre le signifiant et le signifié ou encore dans la perspective. Il le dit clairement comme suit dans le roman:

Reality is a question of perspective; the further you get from the past, the more concrete and plausible it seems - but as you approach the present, it inevitably seems more and more incredible. Suppose yourself in a large cinema, sitting at first in the back row, and gradually moving up, row by row, until your nose is almost pressed against the screen. Gradually the stars' faces dissolve into dancing grain; tiny details assume grotesque proportions; the illusion dissolves or rather, it becomes clear that the illusion itself is reality. (MC, p. 192)

Le personnage de Saleem doit son analyse ou interprétation sous l'angle de la perspective en narratologie. Celle-ci est définie comme la manière de voir et de juger une chose, la position mentale selon laquelle un objet est considéré ou encore un aspect esthétique que présente un paysage ou une architecture vue d'une certaine distance. C'est autant dire que quoique la caractérisation de ce protagoniste apparaisse aussi ridicule que banal, il mérite une attention particulière de par sa subtilité absolue. Saleem lui-même qui se présente comme un être malsain car s'assimilant à des prophètes de façon étroite quand bien même étant loin de l'attester mentalement. Le lien le plus clair apparaissant est celui d'une esthétique de la folie entre le signifiant Saleem et le signifié

lui-même c'est-à-dire sa personnalité. Edward Quinn évoque ce concept « Perpectivism » comme « The view that knowledge of a subject is limited by the perspective from which it is viewed. In literature and criticism, the term refers to the process of acquiring knowledge by viewing it from different perspectives. » (Quinn : 2006, 319)

Les signes, le signifiant, le signifié laissent transparaître une image, un tableau complexe du personnage Saleem qui laisse s'entre ouvrir à son tour une image esthétique d'un message codé que l'auteur véhicule sans pour autant en assumer la paternité. L'auteur britannique ici dénonce sans pouvoir être taxé de dénonciateur à cette ère de chasse aux sorcières ou la réalité aussi simple que menaçante est dépourvu de tout son sens pour faire place au beau, l'esthétique « mensonge », le langage, le signifiant, le signifié étant tous, bien de fois corrompus par de « beaux faux anges. » Dans « Le poche de la semaine » signé par l'auteur Britannique, il disait que « La non réalité est la seule arme avec laquelle on peut écraser la réalité, pour pouvoir la reconstruire ensuite. » Par non réalité et ce par une figure d'analogie, il faut voir la fiction créée par le roman et la flamme de la reconstruction sera l'hyperbole de la perfection de la société à travers sa critique imagée.

Dès lors, dans *Midnight's Children*, L'allégorie parnassienne serait à un haut niveau. Le protagoniste est moqué par son enseignant Mr. Zagallo, ce dernier, l'éducateur suprême de la haute intelligentsia. Ce serait un secret de polichinelle que de dire que Mr. Zagallo était uniquement censé procurer le savoir, apporter la connaissance, éduquer. Pendant que l'enseignant fait tourner son apprenant qu'il est censé protéger en dérision, ses

camarades de classes accompagnent le professeur de Géographie dans sa dérive. Une conversation en situation de classe est engagée entre le professeur Zagallo, Saleem et ses amis comme suit :

'See, boys - you see what we have here? Regard, please, the heedeous face of thees primitive creature. It reminds you of?' And the eager responses: 'Sir the devil sir.' 'Please sir one cousin of mine!' 'No sir a vegetable sir I don't know which.' Until Zagallo, shouting above the tumult, 'Silence! Sons of baboons! Thees object here' - a tug on my nose - 'thees is human geography!' 'How sir where sir what sir?' Zagallo is laughing now. 'You don't see?' he guffaws. 'In the face of thees ugly ape you don't see the whole map of India?' 'Yes sir no sir you show us sir!' 'See here - the Deccan peninsula hanging down!' Again ouchmynose. 'Sir sir if that's the map of India what are the stains sir?' It is Glandy Keith Colaco feeling bold. Sniggers, titters from my fellows. And Zagallo, taking the question in his stride: 'These stains,' he cries, 'are Pakistan! Thees birthmark on the right ear is the East Wing; and thees horrible stained left cheek, the West! Remember, stupid boys: Pakistan ees a stain on the face of India!' 'Ho ho,' the class laughs, 'Absolute master joke, sir!' But now my nose has had enough; staging its own, unprompted revolt against the grasping thumb-and-forefinger, it unleashes a weapon of its own ... a large blob of shining goo emerges from the left nostril, to plop into Mr Zagallo's palm. Fat Perce Fishwala yells, 'Lookit that, sir! The drip from his nose, sir! Is that supposed to be Ceylon?' His palm smeared with goo, Zagallo loses his jokey mood. 'Animal,' he curses me, 'You see what you do?' Zagallo's hand

releases my nose; returns to hair. Nasal refuse is wiped into my neatly-parted locks. And now, once again, my hair is seized; once again, the hand is pulling ... but upwards now, and my head has jerked upright, my feet are moving on to tiptoe, and Zagallo, 'What are you? Tell me what you are!' 'Sir an animal sir!' The hand pulls harder higher. 'Again.' Standing on my toenails now, I yelp: 'Aiee sir an animal an animal: please sir aiee!' And still harder and still higher ... 'Once more!' But suddenly it ends; my feet are flat on the ground again; and the class has fallen into a deathly hush. 'Sir,' Sonny Ibrahim is saying, 'you pulled his hair out, sir.' And now the cacophony: 'Look sir, blood.' 'He's bleeding sir.' 'Please sir shall I take him to the nurse?' Mr Zagallo stood like a statue with a clump of my hair in his fist. (MC, p. 262-263)

Ce signe qui se dégage de par cette conversation est très révélatrice. Cela ressemblerait à une démission chronique et pathétique. Il y a là une fuite de responsabilité ou une violation de l'éthique humaine. Si l'enseignant et les élèves devraient être classés ou représentés sur des tableaux, il conviendrait que ce dernier soit sur celui des conscients et ses apprenants, les inconscients car cette dernière entité est comparable à un vase vide, disposé à recevoir, prêt à être rempli. Toutefois, c'est ce dernier même qui au lieu de les former, les déforme en empoisonnant leurs âmes et leurs esprits de par son attitude. Ce signal, cette posture semble être indicateur et révélateur des sociétés contemporaines. Il s'agirait sans ambiguïté de l'irresponsabilité des supposés 'censés'.

Là, l'humanité se trouverait submergée par ce phénomène de capitalisme, là où les intérêts primeraient sur tout. Mr. Zagallo de par son attitude envers Saleem Sinai montreraient la démission des dirigeants vis-à-vis de leurs engagements envers les peuples qui les élue. L'enseignant, l'enseignement seraient dénigrés quand dans cette société chaque entité travailleuse serait à l'image du pouvoir suprême. L'enseignant, les élèves et l'éducation se voient humiliés, hués. En effet, la conversation entre le professeur de géographie humaine et ses apprenants est comparable pour mieux comprendre à un tableau à déchiffrer, décortiquer. Il est su ici que d'abord le formateur lui-même est un personnage en trouble et quête d'identité et de surcroit un étranger un peu arrogant, hypocrite et cupide dans cette partie du monde.

L'on se demanderait alors si Zagallo fut choisi pour former, déformer, cultiver la haine, la perte de l'estime de soi aux apprenants ou de les former afin qu'ils puissent être les meilleurs futurs citoyens et assurer la relève bien sûr avec un lendemain meilleur. L'on se demanderait encore sur quelle base fut choisi Zagallo car étant plus déformateur que formateur. Le tableau relève sans aucune ambiguïté la terreur qu'il inflige aux élèves. L'on se demanderait encore si un enfant terrorisé pourrait encore demeurer un bon apprenant, son esprit et sa conscience déjà instables. Cette instabilité va découler sur l'obtention et la formation de futurs citoyens troublés, instables et donc incapables d'assurer un lendemain meilleur pour leur humanité. Zagallo est le prototype par excellence du citoyen nouveau du monde macabre qui désire voir sa société sombrer dans la léthargie. L'auteur, loin de faire converser Zagallo, Saleem et ses

camarades de classe, énonce un signe communicationnel. Ce signe prodromique annoncerait une société de pervers narcissiques, d'hypocrites. Zagallo, le supposé enseignant, l'éclaireur de la société par excellence, tout comme Sisyphe l'eut fait pour l'humanité avant de recevoir infinie par ses pères. Le dialogue entre les différentes entités ici, est semblable à un foyer ou le condamnable serait prescrit et le convenable, proscrit. Il s'agirait là d'une hypocrisie esthétique organisé. Cette image au double foyer d'esthétisation du blâmable et de la dégradation du recommandable peut être considérée comme deux figures stylistiques dont l'euphémisme et la métaphore. On parlera d'euphémisme dans la perspective des signes la sape de la médiocrité du professeur de Géographie humaine Zagallo de par son attitude. Zagallo le professeur et son élève Saleem sont le foyer respectivement de signes négatives et positives comme les signes (+) et (-) en Mathématiques voire des bornes (+) et (-) en physiques. La métaphore de la positivité et négativité mêlées est observée. Cette opposition engendre une autre figure stylistique d'opposition, l'antithèse.

Des signifiants anglais ou encore des « imageants » tels « cucumber » et « horn » signifiants respectivement « concombre » et « corne » et désignants « végétal » et « animal » sont mis en emphase par Mariane Utudji :

Le narrateur-protagoniste, Saleem, recourt notamment régulièrement à des formules métaphoriques lorsqu'il évoque sa propre apparence physique. À ses tares physiques de naissance (son nez est immense et ses tempes sont

bombées) s'ajoutent plusieurs stigmates, accumulés au long de sa vie (et au fil du roman), de sorte que son apparence devient progressivement monstrueuse. Saleem étant né à l'heure précise de l'indépendance de l'Inde et sa vie étant fortement déterminée par l'histoire de ce pays, ces tares et stigmates peuvent être perçus comme celles d'un martyr dont le destin a été déterminé par celui de son pays. Nous employons ici le terme « métaphorique » au sens large, dans le sens de « qui est fondé sur une relation d'analogie ou de similarité » (TLFi). Les tournures métaphoriques avec lesquelles le narrateur et protagoniste compose son autoportrait lui confèrent un aspect grotesque à cause des deux « imageants » qu'il utilise de façon récurrente pour évoquer ses tares de naissance : l'imageant « cucumber », qu'il associe à son nez immense, et l'imageant « horn » qu'il associe à ses tempes bombées. Leur fonction cognitive est de décrire le protagoniste du roman de façon efficace, tandis que leur fonction esthétique est de surprendre et séduire le lecteur. (Mariane Utudji 2020 :164-165)

Une autre figure stylistique est avérée ici selon Mariane Utudji par les procédés « cucumber » et « horn », la métaphore qui est une comparaison directe. Mutudji par ce processus établit un rapport étroit entre le portrait, la représentation ou encore la caractérisation de Saleem Sinai dans ce rapport. Il faudrait rappeler à toutes fins utiles comme le précise toujours Mutudji qu'il s'agit là d'un autoportrait et ce par un narrateur homodiégétique. Ce type de narrateur est un dieu dans la réalisation du cours de l'histoire en narratologie. L'auteur Salman Rushdie aurait pu donc lui laisser le choix de faire une présentation positive pour l'élever. Le contraire est plutôt observé avec ce

portrait dénotant. C'est ce processus qui va créer l'hyperbole, le grotesque comme nommé par Utudji. Toutefois, par ce même grotesque, cette dénotation faisant à la fois de Saleem un animal par « horn » et un « végétal » en plus d'être humain, loin de le rabaisser, vient pour l'élever. C'est juste un procédé antithétique que Salman Rushdie utilise pour créer une « fonction esthétique est de surprendre et séduire le lecteur » par le tri dimension de Saleem Sinai. En effet, Saleem est un être pluridimensionnel dans *Midnight's Children*.

La pluridimensionnalité de Saleem va justifier sa position de martyr pour la société indienne, naissant au moment précis de « l'indépendance de l'Inde et sa vie étant fortement déterminée par l'histoire de ce pays. » C'est dans ce contexte de sa position et son rôle exceptionnelle pour la société indienne entière que Saleem Sinai va s'engager contre Shiva et les « tares et stigmates » au sein de cette communauté. Le pouvoir télépathique sera une arme exceptionnelle pour lui au cours de sa mission de « messi » pour l'Inde tel le Messi pour l'Israël.

2-La Télépathie chez Saleem Sinai et Shiva le dieu de la destruction

Le protagoniste Rushdien Saleem Sinai découvre son pouvoir télépathique lors de son retrait qui lui fut imposé par sa mère. En effet, Saleem se voit découvrir la nudité de sa mère de façon involontaire. Sa mère ignorant sa présence se permet de s'exhiber. Une fois dans cette lancée (la découverte de la nudité de sa mère), Saleem est enfermé par sa génitrice dans une pièce pour le punir. Comme punition,

il doit garder le silence, étant dans un endroit clos et n'ayant d'interlocuteur. Contraint à demeurer seul, Saleem d'abord semble entendre des voix, des multiples comme la mixité de la nation Indienne. Il entend des conversations à travers les différentes langues Indiennes. Il croit s'agir de la radio Indienne « All India ». Il constate qu'il peut diminuer le volume et aussi augmenter.

Plus loin, une fois son affranchissement accordé par sa mère, Saleem décide d'en parler d'abord à sa confidente, sa deuxième mère, Mary Pereira, cette dame qui est l'auteur de sa destinée. Mary était la sage-femme en service le jour de la naissance de Saleem Sinai et Shiva son opposant dans l'œuvre romanesque *Midnight's Children* de Salman Rushdie. Elle est le symbole de l'orientation de la vie complète du personnage. Deux destins furent troqués par Mary Pereira de Joseph D'a Costa. Saleem n'est en réalité pas le fils biologique de Amina Aziz sa mère et de son époux. Shiva lui aussi n'est non plus la progéniture de ceux qui sont censés être ses géniteurs. Saleem est élevé par une famille riche alors que l'autre grandit dans une famille modeste. Chaque enfant évolue dans de façon inversée dans la famille de l'autre. Pire, Shiva est loin d'être le fils réel de son censé géniteur. Le censé être son père, comédien de profession se voit invité par le riche Mr. Methwold qui exige qu'il vienne à sa représentation avec son épouse. Une fois présent, il est envoyé par ce riche qui orchestre son absence pour profiter de sa femme. Dans le roman, il ressort aussi que la famille de Saleem vit dans une des résidences de Mr. Methwold et que Saleem aussi est son fils biologique.

C'est la métaphore d'une famille triangulaire qui n'est en réalité pas une famille selon la définition réelle de la

famille. Mr. Methwold est un père narcissique qui préfère son extase personnelle à sa responsabilité. Ce manque de responsabilité atteint son paroxysme quand Mary Pereira comme un dieu, va changer la destinée de ces enfants. Les deux enfants dont Shiva perdent leur père commun qui est dans l'incapacité d'assumer ces paternités. C'est dire qu'ils perdent d'abord une première famille censée les accueillir et ensuite ils perdent la deuxième et se voit finalement reçus dans la troisième. Ce schéma familial dépeint ici est celui d'une famille aux normes morales ou sociétales basses. C'est le signe annonciateur de la cellule familiale décomposée. Mr. Methwold est d'une irresponsabilité notoire. Mary Pereira de Joseph D'a Costa quant à elle devient dieu car c'est elle qui dicte la destinée. Saleem croit dans cette lancée qu'il est le prophète par excellence des temps modernes quand il s'exprime :

I was alone with the echoes of my father's violence, which buzzed in my left ear, which whispered, 'Neither Michael nor Anael; not Gabriel; forget Cassiel, Sachiell and Samaell! Archangels no longer speak to mortals; the Recitation was completed in Arabia long ago; the last prophet will come only to announce the End.' That night, understanding that the voices in my head far outnumbered the ranks of the angels, I decided, not without relief, that I had not after all been chosen to preside over the end of the world. My voices, far from being scared, turned out to be as profane, and as multitudinous, as dust. Telepathy, then; the kind of thing you're always reading about in the sensational magazines. But I ask for patience - wait. Only wait. It was telepathy; but also more than telepathy. Don't write me off too easily.

Telepathy, then: the inner monologues of all the so-called teeming millions, of masses and classes alike, jostled for space within my head. In the beginning, when I was content to be an audience - before I began to act - there was a language problem. The voices babbled in everything from Malayalam to Naga dialects, from the purity of Lucknow Urdu to the 194 Southern slurrings of Tamil. I understood only a fraction of the things being said within the walls of my skull. (MC, p. 194)

En effet, Saleem après avoir fait allusion à la chaîne de Radio Indienne, il imagine qu'il est le prophète des temps moderne envoyé par Dieu pour achever sa gouvernance et sa guidance sur terre pour la vie éternelle. En se confiant à Maria Pereira qui est l'actrice même de sa destinée, Saleem Sinai attend qu'elle confirme sa prophétie. Il faut signaler là, que dans le roman de Salman Rushdie, maintes sont les métaphores qui viennent comme des signes révélateurs. Sinai est un lieu de révélation prophétique. Maria représente mère Marie la maman de Jésus dans la chrétienté et son mari est nommé par l'auteur Joseph pour confirmer la sélection signalétique à travers les noms dans l'œuvre.

Après s'être rapproché de sa déesse Mary Pereira, Saleem relate toutefois les faits à ses supposés parents. Ceux-ci le prennent pour une personne atteinte de folie. Ils supposent même qu'un pouvoir maléfique suit leur fils qui croit recevoir une prophétie, ce dernier se comparant aux prophètes Jesus, Moise et Muhammad qui reçurent des révélations de Dieu. Son père le fait réaliser qu'il est loin d'être ce qu'il croit car la prophétie étant terminée vu que Muhammad fut le dernier et un ultime pour conclure la vie sur terre. Saleem donne la raison à ses parents. Il découvre qu'il

s'agit de la télépathie comme dans les films, un pouvoir qui permet à celui ou celle qui la possède d'accéder à la transcendance des esprits. Ce pouvoir permet de communiquer, lire des pensées, modifier la pensée d'autrui et même anticiper sur les éléments car modifiables. C'est l'esthétique du contrôle de l'esprit humain dans un nouveau contexte mondial tel « Big Brother » dans l'œuvre *Nineteen Eighty Four* de Georges Orwell. C'est un monde de tergiversation.

Ce pouvoir télépathique fait réaliser au personnage Rushdien le signe de sa représentativité au sein du monde. Saleem comprend aisément sa mission assignée, celle de contrôler et transformer le monde positivement. Ce chemin sera parsemé d'obstacles avec pour ennemi Shiva, son frère de sang et opposant extrême idéologique. Ces deux frères sont victimes de tergiversation de leur identité et de leur destin. Qu'il soit prophète ou pas, Saleem est oint de l'onction de l'Esprit Dieu. Sa naissance fut prédite et dès sa naissance le premier ministre Nehru d'alors lui dédie une lettre « Dear baby Saleem ». Certes il n'est prophète mais à la même mission que les prophètes, transformer le monde positivement. Cette allégorie est clairement introduite dans le roman par Salman Rushdie. Il sera perturbé dans sa tâche par Shiva. Shiva est un des principaux dieux dans l'Hindouisme. « Trimurti » est une notion en Hindou réunissant Brahma, Vishnu et Shiva lui-même. C'est le dieu de la destruction, de la création et de la renaissance. Le dieu Shiva dans sa sagesse infinie détruirait un phénomène lorsqu'il est négatif et construirait s'agissant de la positivité. Un tableau anormal, à contre sens est enregistré ici par Salman Rushdie. Saleem le prophète des temps modernes vise à contrôler le

monde pour l'impacter positivement. La conséquence immédiate se devait d'être le soutien inconditionnel apporté à Saleem. Cependant, le contraire est plutôt observé. Pendant que Saleem cherche à construire ou encore à modeler positivement la société, Shiva le combat farouchement. Ce signe antithétique est sûrement le schéma ²d'une société inversée, un monde en décadence accélérée.

Dans « Salman Rushdie. L'écriture transportée. »
Pesso-Miquel Catherine souligne que :

Shalimar le clown repose sur une dialectique similaire : le narrateur, face aux atrocités commises au Cachemire, hésite entre la dénonciation réaliste et résignée et les tactiques plus indirectes, plus littéraires, d'une certaine façon, de la dérision et du grotesque. Ainsi quand le cuisinier Bombur Yambarzal décide de s'«harnacher pour le combat»; il enfile une armure faite de casseroles, de couvercles, de bouilloires et de marmites, répandant sur lui le sang de ses poulets, et brandissant de grandes cuillers métalliques en guise d'épées. Ainsi accoutré, il entend bien secouer et choquer les villageois, afin de rompre le charme sournois du mollah à la voix de rossignol qui les hypnotise et les exhorte au meurtre des hindous : « Regardez-moi [...]. Le crétin obtus, comique et assoiffé de sang que vous avez devant les yeux est ce que vous avez tous décidé de devenir » (SLC 144-45). (Pesso, 2007 : 84-85)

Pesso Miquel est emporté par l'écriture stylistique de

² Cette citation est extraite du roman *Shalimar the Clown* en abrégé SLC de Salman Rushdie et cité par Pesso-Miquel Catherine.

Salman Rushdie comme son titre dès l'entame le révèle. Cette autre œuvre romanesque du même auteur que *Midnight's Children* a pour arme le symbolisme d'énonciation et de dénonciation, son arme secrète qu'il privilégie dans ce passage au détriment d'une dénonciation directe. Ce personnage de Bombur Yambarzal est le prototype de Noman Sher Noman, le prince de Shalimar the Clown. En effet, l'objectif de Yambarzal tout comme celui de Noman est loin d'être un mirage pour eux, est scintillement planifié. Mais de toute évidence, Salman Rushdie les convertit en Clown toutefois en les faisant atteindre leur objectif. Dans la société contemporaine, le « Clown » inconsidéré, débile, atteint aisément sa cible comparée au savant qui est suivi par un « Big Brother » tel dans *1984* de Jorge Orwell.

Ce tableau dans *Midnight's Children* laisse s'entrevoir des signes de nos sociétés contemporaines, ces signes entre signifiants et signifiés pas souvent catholiques. Il serait bienséant de laisser s'entrouvrir le tableau de *L'Idiot* de Fiordor Dostoievski avec le personnage de Mychkine.

II-L 'esthétique prodromique communicationnelle dans *L'Idiot* de Fiordor Dostoievski

L'histoire dans *L'Idiot* de Dostoievski se construit autour de Mychkine, le protagoniste du roman. C'est un personnage singulier pour son don de soi et son sacrifice pour la société russe et partant du globe entier. En début de l'œuvre, il est mis en scène et dévoilé par l'auteur de par sa rencontre soudaine et inopportune avec Rogojine, un être auquel il est totalement l'inverse. Cet amour ou encore désir ardent de

réformateur référentiel et globale se dépeint de nouveau lorsque Mychkine l'épileptique entre en scène.

1-La présentation de Mychkine et Rogojine

Dans *L'Idiot*, l'auteur Russe Fiodor Dostoievski construit son tableau de signes prodromiques autour des personnages principaux et secondaires. Cette partie se déroule plus précisément entre les deux personnages principaux dont Mychkine et Rogojine. Rogojine est par allégorie l'idiot pour la société russe et partant de l'humanité, les perceptions mondiales étant communes. Ce passage suivant représente un tableau de signes à la fois complexe et scintillant. Voici là, une allégorie annonçant deux mondes, deux perspectives différentes à travers ces lignes suivantes :

Dans un des wagons de troisième classe deux voyageurs se faisaient vis-à-vis depuis l'aurore, contre une fenêtre ; c'étaient des jeunes gens vêtus légèrement et sans recherche ; leurs traits étaient assez remarquables et leur désir d'engager la conversation était manifeste. Si chacun d'eux avait pu se douter de ce que son vis-à-vis offrait de singulier, ils se seraient certainement étonnés du hasard qui les avait placés l'un en face de l'autre, dans une voiture de troisième classe du train de Varsovie. (*L'Idiot*, p.26-27)

Fiodor Dostoievski fait usage de la souplesse et de la plasticité de la langue et de la littérature. Les signifiants et les signifiés utilisés dans l'entame du premier contact entre ces personnages, laissent se dégager une perspective unique, celle de se découvrir. Le signifiant « train » est un signe exceptionnel. Il représente la vitesse de la connexion entre

ces personnages qui souhaitent s'ouvrir l'un à l'autre quoique les motivations ou approches soient dans un sens ou un autre différentes. Mieux, « train » est la métaphore de la connexion entre les êtres. Plus loin, ces deux différents êtres sont mieux appréhendés :

Le premier était de faible taille et pouvait avoir vingt-sept ans ; ses cheveux étaient frisés et presque noirs ; ses yeux gris et petits, mais pleins de feu. Son nez était camus, ses pommettes faisaient saillies ; sur ses lèvres amincies errait continuellement un sourire impertinent, moqueur et même méchant. Mais son front dégagé et bien modelé corrigeait le manque de noblesse du bas de son visage. Ce qui frappait surtout, c'était la pâleur morbide de ce visage et l'impression d'épuisement qui s'en dégageait, bien que l'homme fût assez solidement bâti ; on y discernait aussi quelque chose de passionné, voire de douloureux, qui contrastait avec. Cette indication semble en contradiction avec un passage ultérieur. - l'insolence du sourire et la fatuité provocante du regard. Chaudement enveloppé dans une large peau de mouton noire bien doublée, il n'avait pas senti le froid, tandis que son voisin avait reçu sur son échine grelottante toute la fraîcheur de cette nuit de novembre russe à laquelle il ne paraissait pas habitué. (*L'Idiot*, p. 27-28)

De ce tableau de signes, se dégage deux mondes antithétiques. L'un semble intéressé quand il place toute son âme dans cette rencontre. L'autre quant à lui la prend avec dédain. Du moins d'autres raisons peu catholiques le poussent à agir convenablement selon les règles de bonne conduite de l'humanité. Ces signes annoncés par le train de

Varsovie. Ces deux personnages sont littéralement opposés. Le portrait physique de l'un est drastique quand celui de l'autre est mélioratif. Ces signifiants et signifiés basés sur le physique sont les signes annonciateurs dans *L'Idiot* de Fiordor d'un monde en décadence, un monde privilégiant le perçu, l'extérieur farceur ou victime de farce. Le personnage au portrait péjoratif est signalé comme un être inférieur au second.

Cependant, le tableau des signes ne se limite pas à l'aspect physique. Il continue avec le côté moral. Le personnage décrit inférieurement et ce avec un excellentissime dédain est en réalité le prophète des temps modernes dans le tableau de signes de Fiordor tout comme Saleem dans *Midnight's Children*. Ce personnage nommé Mychkine semble porter le monde, ce qui explique son désintéressement de la chose physique. Il pourrait s'offrir ce même luxe que son compagnon du train de Varsovie s'offre. La pâleur de son visage, la fraîcheur ressentie par son corps expriment en réalité son amertume, sa désolation et sa volonté de réformer le monde.

Plus loin l'auteur introduit le passage suivant :

De même, si Rogojine éprouvait un plaisir singulier à lier conversation avec le prince, ce plaisir dérivait d'une impulsion plutôt que d'un besoin d'épanchement ; il semblait s'y adonner plus par diversion que par sympathie, son état d'inquiétude et de nervosité le poussant à regarder n'importe qui et à parler de n'importe quoi. C'était à croire qu'il était encore en proie au délire, ou tout au moins à la fièvre. Quant au tchinovnik, il n'avait d'yeux que pour

Rogojine, osant à peine respirer et recueillant comme un diamant chacune de ses paroles. (*L'Idiot*, p. 43)

Ce passage vient dresser son tableau de signes qualificatifs des deux personnages, Rogojine et Mychkine. Ces signifiants et signifiés dans ce texte jugent et exposent les moralités et personnalités des deux individus. Le signifiant « tchinovnik » vient pour renchérir la personnalité saine et humaniste de Mychkine. Cette forme d'insistance, contraire au procédé de l'euphémisme qui atténue un fait, pourrait caractériser de gradation ascendante dans le comportement de Mychkine. En clair, ce dernier accordant à son interlocuteur toute son attention, sa considération et respect, témoigne de la limpidité de son humanisme. Cette attention est en réalité celle que le prince Mychkine accorde aux valeurs intrinsèques de la nature, l'humanité toute entière. Mychkine devient dès lors le monde « normal » non apprécié d'ailleurs parce limpide et dérangeant les « nouvelles moeurs ». Rogojine sur ce tableau de signes, rend caduque, monotone, insensé les « valeurs normales » non normales pour imposer ou exposer la « nouvelle conduite » de l'humanité « non normale » et « normalisé ».

Cette exposition sur ce tableau de signes entre signifiants et signifiés favoriserait voire confirmerait le message véhiculé dans le passage suivant :

Les gens prêts à renseigner sur toute chose se rencontrent parfois, voire assez fréquemment, dans une certaine classe de la société. Ils savent tout, parce qu'ils concentrent dans une seule direction les facultés inquisitoriales de leur esprit.

Cette habitude est naturellement la conséquence d'une absence d'intérêts vitaux plus importants, comme dirait un penseur contemporain. Du reste, en les qualifiant d'omniscients, on sous-entend que le domaine de leur science est assez limité. Ils vous diront par exemple qu'un tel sert à tel endroit, qu'il a pour amis tels et tels ; que sa fortune est de tant. Ils vous citeront la province dont ce personnage a été gouverneur, la femme 1Avant l'affranchissement des serfs (19 février 1861), la valeur d'un bien-fonds était estimée d'après le nombre d'« âmes », c'est-à-dire de paysans attachés à ce fonds. - N. d. T. qu'il a épousée, le montant de la dot qu'elle lui a apportée, ses liens de parenté, et toute sorte de renseignements du même acabit. La plupart du temps ces « je sais tout » vont les coudes percés et touchent des appointements de dix-sept roubles par mois. Ceux dont ils connaissent si bien les tenants sont loin de se douter des mobiles d'une pareille curiosité. Pourtant, bien des gens de cette espèce se procurent une véritable jouissance en acquérant un savoir qui équivaut à une véritable science et que leur fierté élève au rang d'une satisfaction esthétique. D'ailleurs cette science a ses attraits. J'ai connu des savants, des écrivains, des poètes, des hommes politiques qui y ont puisé une vertu d'apaisement, qui en ont fait le but de leur vie et qui lui ont dû les seuls succès de leur carrière. (*L'Idiot*, p.35-36)

Les signes concrets d'un monde en esthétique et parfaite désorientation sont clairement avancés dans ce passage. La gnose recherchée est absente dans ce monde pour donner place à celle inutile. C'est ce pourquoi ces « relations » procurent à ceux ou celles qui les prônent la désolation. Ils

ou elles vont « les coudes percés et touchent des appointements de dix-roubles par mois ». C'est dire que les relations excellentissimes, le vide gnosique qu'ils estiment combler car étant des « je sais tout », ne leur profite en réalité en rien car étant elle-même pleinement vide.

Le monde est vidé de son contenu moral pour laisser place au physique. Il faut juste paraître dans ce monde en proie. L'attitude de Rogojine décrite dans *L'Idiot* est celle de l'aristocratie, la haute société bourgeoise. Il s'agit du Tsar Russe. L'opposition entre le prince Mychkine et Rogojine est mise davantage en évidence. Rogojine fait montre d'une haute perversité narcissique. L'image est à préserver selon lui et peu importe la difficulté ou le armes, le meilleur sera de conserver la même posture, celle que ces aristocrates jugent primordial. L'aristocrate privilégie le statut social, les relations troquées, l'enrichissement et les excellentissimes relations de manipulations. Le procédé de la manipulation ici marque la superficialité de cette société d'alors et de maintenant, toute société étant en parfaite mutation. Rogojine est en effet un être d'obsession et Mychkine, un être de compassion. Les mondes antithétiques de Mychkine et Rogojine sont tels deux métaphores présentant bien sûr deux extrémités. Le premier monde, celui de Mychkine est caractérisé par la réalité. Autrement dit, il s'agit d'un monde réel avec ses valeurs intrinsèques et authentiques pour une humanité prospère. Quant au second, il présente un certain Rogojine avec son monde tel un iceberg, visible de surface et sombre de l'intérieur.

Elodie Borsa va établir un rapport de comparaison entre ce qui est écrit en littérature et le monde des maux, voire des maladies dans son extrait comme suit :

Les liens entre littérature et épilepsie ouvrent un champ d'étude vaste et passionnant, mais extrêmement complexe. C'est dire si les liens entre les deux concepts fascinent, car on se retrouve face à l'éternel rapport supposé entre la création et la maladie. Ce rapport complexe éveille un mystère qui ne cesse d'augmenter face aux différentes thèses défendues. Chez Dostoïevski, de par son épilepsie, de nombreux liens ont été établis entre son génie créateur et sa maladie ; une multitude de théories ont alimenté le débat, toujours d'actualité d'ailleurs, théories à caractère parfois fantasque. (...) Force est de constater qu'un grand nombre de personnages dostoïevskiens sont atteints par un mal, soit physique, soit mental. Il y a les personnages malades, les phtisiques par exemple (Hippolyte dans *L'Idiot*), les fous (Raskolnikov dans *Crime et Châtiment*), et les épileptiques. (Borsa, 2013-2014 : 70)

Les personnages de Dostoïevski tout comme lui-même souffrent d'un quelconque. Quelque soit la nature de leurs maux ou maladies, ces personnages cités tels le phtisique Hippolyte et l'épileptique Mychkine dans *L'Idiot*, les fous (Raskolnikov dans *Crime et Châtiment*) déterminent le cours de l'histoire dans ces œuvres et en font la moralité. Cette métaphore révélée entre les personnages de Fiodor Dostoïevski, sa plume d'écriture, les maladies, surtout l'épilepsie de Mychkine son personnage principal dans *L'Idiot*

et le tableau de Hans Holbein suivront dans la partie suivante.

2-L'Epilepsie chez Mychkine et le tableau de Hans Holbein

Le narrateur décrit la manifestation de la maladie de l'épilepsie se manifestant chez Mychkine comme suit :
En pleine crise d'angoisse, d'hébétément, d'oppression, il lui semblait soudain que son cerveau s'embrasait et que ses forces vitales reprenaient un prodigieux élan. Dans ces instants rapides comme l'éclair, le sentiment de la vie et la conscience se décuplaient pour ainsi dire en lui. Son esprit et son cœur s'illuminaient d'une clarté intense ; toutes ses émotions, tous ses doutes, toutes ses inquiétudes se calmaient à la fois pour se convertir en une souveraine sérénité, faite de joie lumineuse, d'harmonie et d'espérance, à la faveur de laquelle sa raison se haussait jusqu'à la compréhension des causes finales. Mais ces moments radieux ne faisaient que préluder à la seconde décisive (...) qui précédait immédiatement l'accès. Cette seconde était positivement au-dessus de ses forces. Quand, une fois rendu à la santé, le prince se remémorait les prodromes de ses attaques, il se disait souvent : ces éclairs de lucidité, où l'hyperesthésie de la sensibilité et de la conscience fait surgir, une forme de « vie supérieure », ne sont que des phénomènes morbides, des altérations de l'état normal ; loin donc de se rattacher à une vie supérieure, ils rentrent au contraire dans les manifestations inférieures de l'être. Cependant il aboutissait à une conclusion des plus paradoxales : « Qu'importe que mon état soit morbide ?

Qu'importe que cette exaltation soit un phénomène anormal, si l'instant qu'elle fait naître, évoqué et analysé par moi quand je reviens à la santé, s'avère comme atteignant une harmonie et une beauté supérieures, et si cet instant me procure, à un degré inouï, insoupçonné, un sentiment de plénitude, de mesure, d'apaisement et de fusion, dans un élan de prière, avec la plus haute synthèse de la vie ? » (...) en effet « la beauté et la prière », avec une « haute synthèse de la vie ». (...) Il pouvait sainement raisonner à ce sujet une fois que l'attaque était passée. Ces instants, pour les définir d'un mot, se caractérisaient par une fulguration de la conscience et par une suprême exaltation de l'émotivité subjective. (...) Sa conclusion, c'est-à-dire le jugement qu'il portait sur la minute en question, était sans contredit erronée, mais il n'en restait pas moins troublé par la réalité de sa sensation. Quoi de plus probant en effet qu'un fait réel ? Or le fait réel était là : pendant cette minute, il avait trouvé le temps de se dire que le bonheur immense qu'elle lui procurait valait bien toute une vie. (...) Sans doute, avait-il ajouté en souriant, était-ce d'un instant comme celui-là que l'épileptique Mahomet parlait lorsqu'il disait avoir visité toutes les demeures d'Allah ...) (*L'Idiot*, p.612-613-614)

L'état épileptique de Mychkine signifié ici dégage moult signes. D'abord, il y a l'étape pré-crise, cette situation aboutissant à la crise. C'est un état métaphysique. Il est transporté dans un monde ataraxique à l'image de la lumière de la vitesse de l'éclair. Cet univers béatifique est en réalité le genre de monde que Mychkine l'épileptique souhaite faire renaître à travers l'œuvre de Fiordor. Dans cette étape pré-crise, le cœur et l'esprit humain sont au rendez-vous. En effet, les fragments du roman tels

« L'esprit, le cœur, s'illuminaient d'une lumière extraordinaire », « tous ses troubles, ses doutes, ses inquiétudes semblaient s'apaiser tous à la fois, se résolvait en une sorte de tranquillité supérieure », « de joie complète, lumineuse, harmonieuse, et d'espoir plein de raison, plein de la cause définitive. » sont des signifiants faisant pleinement le portrait du personnage de Dostoïevski. Mychkine lui-même est cette lumière apportée à l'humanité tels les envoyés de Dieu sur terre. Il est alors tout comme Saleem Sinai dans *Midnight's Children* de Salman Rushdie un prophète des temps moderne. A l'unique différence que Saleem, étant lui-même un narrateur homodiégétique, se compare directement aux prophètes par ses récits, Mychkine lui est révélé par le narrateur qui est loin d'être lui-même. La révélation caractérielle de Mychkine par une tierce personne le conforte dans sa position de sauveur du monde. Cette personne introduisant Mychkine est son opposé Rogojine, un être d'obsession. Rogojine le narcissique s'adressant à Mychkine le traite de « fol en christ » et là encore, Mahomet est évoqué. Le Christ ou Jésus et Mahomet sont mis en avance dans le roman. Le narrateur sous-entend là qu'il est nécessaire pour Dieu le suprême d'envoyer encore au monde entier des prophètes pour lutter contre la dépravation des mœurs, corriger cette dérive mondaine interplanétaire. Mychkine l'idiot est la métaphore de la représentation de la mission prophétique restauratrice. Jean Moréas dans « Manifeste littéraire » disait qu'il faut « vêtir l'idée d'une forme sensible. » Il faut transmettre un message tout en se focalisant sur sa sensibilité la plus absolue afin d'attendre les cœurs et les façonner. Réussir une écriture littéraire là serait de ne point dire la manière mais plutôt la manière de

dire. L'esthétique ou encore la beauté littéraire à la fois énonciatrice et dénonciatrice rimerait à la fois avec la forme et le fond.

Le tableau de Hans Holbein dans *L'Idiot* de Dostoïevski fait montre du Christ mort sur la croix et le corps en cours de décomposition. Ce tableau exposé suscite diverses interprétations semblables à tout tableau qui conduirait à différentes réflexions et interprétations. Mychkine lui craint de perdre la foi en voyant le tableau. Il ne saisit pas peut-être volontairement ou involontairement le sens réel de ce tableau parce qu'interpréter exige une certaine disposition propre à l'art. Pour interpréter dans le domaine de l'art avec précision, il faut avoir fait l'école de l'art. tel Mychkine, Adelaïde s'aligne dans le même sens. Elle évoque le sujet de la peinture avec le prince Mychkine répondant « Je ne comprends rien à la peinture. Il me semble qu'il faut regarder et écrire. » Pour réaliser la portée de cette réponse de Mychkine et ses signes annonciateurs dans tous les sens, il faut s'inscrire dans la perspective Dostoïevskienne. Maryse Dennes dans son article « De l'usage du tableau de Holbein dans « *L'Idiot* » de Dostoïevski et la différence entre la Russie et l'Occident » souligne : Selon le procédé habituel chez Dostoïevski, lorsque le sens d'une chose doit être révélé, le sujet n'est pas abordé directement ; il est remis à plus tard. Il est remplacé par autre chose, apparemment totalement différent et qui pourtant n'est qu'une façon de commencer à avancer vers le dévoilement du sens de ce qui reste dans le non-dit, dans l'implicite, qu'elle est puissante et traumatisante, et que sera grand le nombre de médiations auquel il faudra recourir pour pouvoir en parler. A la place du tableau de Holbein

dont le nom n'est même pas prononcé lors de cette première allusion, c'est la peine de mort qui est décrite et se termine par la conclusion du Prince que nous avons déjà évoquée : « la Croix et la tête-voilà le tableau ».

Le mot « Croix » ici est écrit avec la lettre « C » en majuscule en plein de la phrase. Cela témoigne de la spécificité de cette croix dont il s'agit. Les signifiants « Croix » et « tête » associés à « peine de mort », de par leur singularité font allusion au Christ mort sur la croix. Mychkine lui combat ce christ qu'il trouve occidental et inactif pour un changement digne de l'humanité toutefois dans l'excellentissime élan positif. Le prince s'exprime par allégorie selon le conditionnement par l'auteur. Mychkine combat ce Christ mort sur la croix dont le corps est en putréfaction dans la mesure où, selon lui, il (le Christ Occidental) aurait failli à sa mission. Le tableau de Holbein présente donc un Christ incapable de modifier, impacter positivement et définitivement un monde en décadence avancée. La représentation de ce fait par le tableau de Holbein est la représentation allégorique de l'état de la société. C'est donc à juste titre qu'Hyppolite questionna la foi que craint Mychkine de perdre en ces termes « Le plus étrange, écrit-il, était la singulière la singulière et passionnante question que suggère la vue de cadavre supplicié... comment ont-ils pu croire que le martyr ressusciterait » Ici, la religiosité et partant la foi sont remises en cause par le personnage d'Hyppolite. Hyppolite fait transcender la question de la mort de « dieu » comme Nietzsche l'affirmait. Toutefois, force est de confesser que Friedrich Nietzsche bien qu'il soit tantôt taxé d'athée, demandait simplement que renaisse l'homme responsable,

apte à s'affirmer dans ce monde de compétitivité. Mychkine le prince conclut dans cette lancée que « Le catholicisme romain, dit-il, prêche un Christ qu'il a défiguré, calomnié, vilipendé, un Christ contraire à la vérité. »

André Brombart écrit :

« Lire Dostoïevski, c'est aussi déchiffrer son propre cœur, ses obscurités, ses opacités et y laisser pénétrer la lumière qui assainit, guérit, humanise... divinise », témoigne l'auteur qui veut rendre hommage à « un homme qui (l') a aidé à vivre ». Il le fait en s'attachant à divers personnages rencontrés dans les romans de l'écrivain russe. Il s'arrête à leurs agissements, leurs conversations, leurs récits, leurs monologues, leurs rêves aussi à travers lesquels se dit la complexité de l'être humain, « mélange d'ombres et de lumières ».³

Brombart cite directement Dostoïevski lui-même tout en relevant la place qu'occupe ce dernier dans son monde. Il va même vers la transcendance comparant Dostoïevski à Dieu le suprême assurant que cet auteur russe l'a aidé à vivre. C'est dire que ce Russe ne peut être découvert, lu par une entité sans que celle-ci (l'entité) n'atteigne l'ataraxie. Fiordor par sa plume aide à appréhender la complexité de la nature humaine comme Sigmund Freud le signifiait *L'interprétation des rêves*. Le Russe Fiordor Dostoïevski et l'Autrichien Sigmund Freud établiront un foyer de « mélange d'ombres et de lumières », une métaphore scintillante pour dévoiler l'homme. Fiordor Dostoïevski devient l'allégorie de l'éveil, de

³ Fiordor Dostoïevski cité par André Brombart dans *De l'homme divisé à l'homme divinisé. Dostoïevski, une anthropologie chrétienne*

la lumière, de l'élévation divine pour penser les normes et panser les tares sociétales.

Conclusion

Salman Rushdie par le biais de son œuvre romanesque *Midnight's Children* relate la ferme volonté d'un personnage pour la reconstitution de sa terre, l'Inde et ce par l'entremise d'un symbolisme et de constructions métaphoriques. Ce personnage nommé Saleem Sinai, à la volonté noble parce que stabilisatrice d'une société gangrénée, vit un périple, dérangé par Zagallo le professeur de Géographie humaine et Shiva son frère biologique et ennemi de grands pas. Pour accompagner son personnage principal Saleem Sinai dans sa mission d'esthétisation de la société indienne, Salman Rushdie lui octroie dans *Midnight's Children* un pouvoir télépathique. Ce pouvoir rend franchissable toutes les zones obscures du territoire au personnage afin qu'il puisse leur apporter de son éclat pour les faire scintiller. Aussi, Saleem Sinai a une naissance prophétisée et le Premier Ministre Nehru lui adresse une lettre bien qu'il soit un nouveau-né. Saleem lui-même va établir un lien étroit entre lui et les prophètes dont Jesus, Moise et Mahomet créant ainsi une métaphore. Tout cela va planter le décor du symbolisme et de l'esthétique stylistique de l'exceptionnalité de bébé Saleem Sinai pour sa société.

Dans *L'Idiot* de Fiodor Dostoïevski, Mychkine est l'homologue de Saleem Sinai, c'est dire le personnage principal. L'espace géographique dans cette autre œuvre est la grande Russie avec sa moralité en décadence et en quête

de reconstruction comme le fait savoir l'auteur et particulièrement son personnage Mychkine. Mychkine donc, tel Saleem Sinai dans *Midnight's Children*, voit le jour dans *L'Idiot* de Fiodor Dostoïevski pour absorber les maux sociétaux russes et les résoudre tels des équations en Mathématiques. Pour solutionner donc ces problèmes concrètement, l'auteur va donner un aspect prophétique à Mychkine dans l'œuvre. Il est tantôt considéré comme Jésus. Mahomet aussi y est mentionné. Mychkine dans sa belle aventure est perturbé par Rogojine tel Shiva dans *Midnight's Children*. Mychkine souffre d'une épilepsie dont la description comprend entre autres un état métaphysique, ce qui va renforcer la métaphore ou encore l'allégorie prophétique de ce personnage dans la société russe. Le tableau de Hans Holbein va toutefois être une métaphore du Christ.

Les deux auteurs Britannique et Russe d'époques différentes s'aventurent sur le même chemin avec des signes de communications communes. Les deux personnages principaux dont Saleem Sinai dans *Midnight's Children* et Mychkine dans *L'Idiot* paraissant ridicules de par leur caractérisation dans les œuvres sont en réalité, loin de les faire paraître pour débiles, des prophètes des temps modernes, des réformateurs terrestres. Ils œuvrent au bien-être de leurs différents monde, loin de leur causer du tort quoique, sur des tableaux, ils soient présentés esthétiquement comme des idiots, Saleem se présentant lui-même comme un prophète et Mychkine appelé « Idiot » par son propre père auteur de l'œuvre.

Salman Rushdie et Fiodor Dostoïevski utilisent tous deux des procédés allégoriques de distanciation à travers

leurs œuvres. Ce procédé de distanciation pourrait être défini comme une affirmation sans affirmation. Cette position renforce la plume des signes de communications des auteurs car les protège de toutes assertions bien qu'elles soient faites, osées et qu'ils soient auteurs. Pour preuve, ils font passer leurs propres armes de dénonciation, leurs personnages réformateurs d'idiots tantôt physiques et moraux. L'idiot inconsidéré dans le monde des signes de dénonciation dénonce, réforme sans être perçu et dès devient puissant dans sa démarche. Les railleries dont sont victimes Saleem Sinai dans *Midnight's Children* et Mychkin dans *L'Idiot* sont en réalité les cancers toxiques dont sont victimes l'humanité de par les perversions des valeurs humaines du monde.

Ces tableaux des personnages avec ces signes prodromiques ont été décelés par le bais d'une théorie littéraire, un outil de mesure littéraire. Selon Edward Quinn: Critical theory allows us to explore the cultural production and communication of meanings in precise and nuanced ways, and from a range of different perspectives. It questions the ways in which we might be used to making sense of artistic, historical or cultural artefacts and prompts us to reconsider our beliefs and expectations about the ways individuals interact with material things and with each other. (Gamble :2006, ix⁴)

La théorie critique ou du moins la théorie littéraire à l'ordre dans ce contexte, la Narratologie a permis de mettre en

⁴ Sarah Gamble est citée par Edward Quinn ici.

exergue une kyrielle de signes dans une perspective de communication. A travers les signifiants et signifiés Salman Rushdie et Fiodor Dostoievski ont su faire montre d'un excellentissime mode de communication. Moutl tableaux de signes expressionnistes sont dégagés pour éclairer, dévoiler l'humanité et lui donner la meilleure lancée à suivre. Ces messages riches sont découverts à travers les narrations, les conversations entre les personnages et leurs interactions, les figures allégoriques, le tout dans une perspective narratologique.

A travers ces signes de communication ou du moins par ces signifiants, deux mondes antithétiques se dégagent, le premier est le monde de la réalité et le second celui du réel. La réalité, en vrai se victimise se justifiant par une adaptation immédiate au monde contemporain en considérant ses exigences. Ce monde décrit ici est celui de Rogojine, Shiva et Zagallo. Le revers de ce premier, le réel quant à lui se positionne par son authenticité de tous les temps refusant ainsi la justification de la perversion des mœurs. Ce second monde s'assimile à Saleem Sinai et Mychkine. Toutefois, force est de confesser que ces deux personnages du monde réel avec leur mission noble de guider droitement le monde échouent. W. Stoczkowski (2022) dit que « L'empressement à refaire la société prend le pas sur le désir de la connaître... » Il faut maîtriser, cerner le monde avant de vouloir la transformer. Cette attitude garantira la réussite réformatrice pour le salut mondiale créant ainsi un climat adéquat de bon vivre caractérisé par un excellentissime épanouissement.

Bibliographie

Alain Lallemand *Le poche de la semaine* signé Salman Rushdie publié le 23/05/2024.

<https://www.lesoir.be/589825/article/2024-05-23/le-poche-de-la-semaine>. Salman Rushdie consulté le 22/06/2025 à 17h 45

BENVENISTE Emile, 1996. *Problèmes de Linguistique générale*. : Gallimard, coll « Bibliothèques des Sciences humaines », Paris

BORSA Elodie, 2013-2014. « L'ÉCRITURE DOSTOÏEVSKIENNE : ESPACE ET ÉPILEPSIE DANS L'IDIOT. » Université Stendhal Grenoble III, Grenoble

BROMBART André, 2020. *De l'homme divisé à l'homme divinisé. Dostoïevski, une anthropologie chrétienne*. Parole et silence 146 p., Les Plan-sur-Bex

DENNES Maryse, 2008. « De l'usage du Tableau de Holbein dans « L'Idiot » de Dostoïevski et la différence entre la Russie et l'Occident » INALCO, Paris

EVERAERT-DESMEDT Nicole, 2022. *Le Processus Interprétatif Introduction à la sémiotique de Ch. S. Peirce*, Mardaga, Paris

FIORDOR Dostoïevski, 1939. *L'Idiot*, Gallimard, Coll. Les Classiques Russes, 1939. 41^e édition, Paris

FIORDOR Dostoïevski, 1866 (première édition) 2016. *Crime et Châtiment*. Actes Noirs, Le Mejan

FREUD Sigmund, 1900. *L'Interprétation du rêve*. Franz Deuticke, Vienne

GAMBLE, Sarah. *The Routledge Companion to Critical*

Theory. London and New York: Taylor and Francis Group, 2006

GENETTE Gerard, 1972. *Figures III*, Seuil, Paris

MOREAS Jean, 1886. "Le Manifeste littéraire". Le Figaro, Paris

NIETZSCHE Friedrich, 1882 (première date de parution) 1901. *Le Gai Savoir*. Société du Mercure de France, Paris

ORWELL George, 1949. 1984 (*Nineteen Eighty Four*). Secker and Warburg, London

Pesso-Miquel Catherine. « Salman Rushdie. L'écriture transportée. » Bordeaux : Presses Universitaires de Bordeaux, 2007. pp. 1 173. (Couleurs anglaises, 6); https://www.persee.fr/doc/coula_1630-0351_2007_mon_6_1 Fichier pdf généré le 24/11/202

QUINN Edward, 2006. *A Dictionary of Literary and Thematic Terms*, Facts on File, Inc. An Imprint of InfoBase Publishing, New York

RUSHDIE Salman, 1995. *Midnight's Children*. Vintage, London

RUSHDIE Salman, 2008 (copyright 1988). *The Satanic Verses*. Random House, New York

RUSHDIE Salman, 2006. *Shalimar the Clown*. Vintage, London

STOCZKOWSKI Wictor, 2022. *A la recherche d'une autre Genèse: Anthropologie de "l'irrationnel"*. La découverte, Paris

UTUDJI Mariane, 2020. « Le style baroque de Salman Rushdie en traduction française Analyse stylistique et traductologique de *Midnight's Children*. » Université Sorbonne Nouvelle, Paris

Analyse syntaxique et thématique des devises de partis politiques burkinabè

Gérard YAOGO

Université virtuelle du Burkina Faso
gerardyao1603@gmail.com

Koudbila Saidou KIENTEGA

École Normale Supérieure
kksaidou@yahoo.com

Résumé

Au Burkina Faso, il existe un nombre important de partis politiques. Certains d'entre eux sont bien connus de l'électorat et d'autres, restent méconnus voire inconnus. Il est des partis qualifiés de grands partis eu égard à leur influence dans le pays. Ces partis ont toujours eu un nombre important de représentants à l'assemblée nationale. Certains partis, à contrario, ne sont que de simples figurants. La plupart de ces partis politiques disposent de devises qui accompagnent généralement leurs dénominations et/ou leurs logos. Le présent article se veut une esquisse d'analyse syntaxique et thématique des devises d'un corpus de partis politiques burkinabè. Autrement, il vise à analyser les types de construction des devises et les contenus thématiques qu'elles véhiculent en partant de l'hypothèse que ces devises sont construites de plusieurs manières et qu'elles sont également porteuses d'un message résumant l'idéal du parti en question.

Mots clés : parti politique ; devises ; analyse syntaxique ; analyse thématique ; Burkina Faso

Abstract

In Burkina Faso, a significant number of political parties exist. While some are well known to the electorate, others remain relatively obscure, if not entirely unknown. A number of these parties are regarded as major entities due to their influence across the country, consistently securing

substantial representation in the National Assembly. Conversely, certain parties appear to play merely symbolic roles within the political landscape. Most of these political parties feature mottos that accompany their names and/or logos. This article offers a preliminary syntactic and thematic analysis of the mottos found within selected corpus of political parties of Burkina Faso. In other words, it aims to examine both the structural patterns of these mottos and the thematic content they convey, based on the hypothesis that such mottos are constructed in various ways and carry messages that encapsulate the core ideals of the respective parties.

Keywords: *political party; mottos; syntactic analysis; thematic analysis; Burkina Faso*

Introduction

La vie politique au Burkina Faso est animée par un nombre impressionnant de partis politiques. Toutefois, la scène politique a été dominée pendant très longtemps, par une minorité de partis qui se taillaient la part du lion en matière de dividendes électorales. La présente étude a pour centre d'intérêt les devises des partis politiques burkinabè. L'objectif assigné à ce travail est de faire une analyse syntaxique et thématique des devises des partis politiques burkinabè. Pour ce faire, la réflexion sera bâtie autour de la question ainsi libellée : comment sont structurées les devises des partis politiques burkinabè et quels messages véhiculent-elles ? Nous partons de l'hypothèse selon laquelle les devises de partis politiques burkinabè sont structurées de diverses manières et qu'elles véhiculent un certain nombre de messages. Pour bien mener ce travail, nous présenterons d'abord le cadre théorique et méthodologique de la recherche. Ensuite, nous justifierons le choix du sujet et enfin, nous nous focaliserons sur l'analyse syntaxique et

thématique proprement dite des devises et la discussion des résultats.

1. Cadre théorique et méthodologique

Dans un premier temps, nous allons porter notre intérêt sur le cadre théorique et conceptuel dans lequel nous évoquerons les théories et les concepts de base du présent travail. Dans un second temps, nous ferons cas de la méthodologie mise en œuvre pour l'atteinte des objectifs fixés.

1.1. Le cadre théorique et conceptuel

Ce travail s'inscrit dans le champ général de la syntaxe. En effet, il s'agit, au cours de ce travail, de montrer comment les devises des partis politiques burkinabè sont structurés. Comment les partis politiques ont-ils formulé leur devise en vue de répondre aux idéaux de leur parti ? L'étude syntaxique ne saurait exclure le volet thématique. C'est dans cet ordre d'idées que nous associerons une analyse thématique des devises du corpus dans l'optique de mieux cerner la quintessence de ces devises. Pour entamer ce travail, nous avons jugé nécessaire de nous intéresser aux travaux antérieurs réalisés sur la question non pas spécifiquement sur les devises, mais plus largement sur les partis politiques. C'est ainsi que nous avons porté notre intérêt sur les travaux de BADIE (1992) qui parle de l'État importé, de SEILER (1980 ; 2000) sur les familles et partis politiques, de ARON (1961) sur la démocratie et le totalitarisme, de PIAGET (1964) sur l'Épistémologie des sciences de l'homme, de SOUARE (2017) sur les partis politiques de l'opposition en Afrique.

Comme approche théorique, nous allons nous servir la stylistique. Elle est une approche d'analyse d'un texte (littéraire ou non) qui utilise comme outils la structure (syntaxe), les choix lexicaux (vocabulaire) et autres images qui sont porteurs d'une vision du monde. Ici, la théorie stylistique permet donc le décodage, l'analyse des textes de devises à travers leur analyse syntaxique et lexicale (thématique). Dans ce sens, nous nous sommes intéressés aux travaux de COMBETTES (2006) sur l'analyse thème-rhème, de PRIGNITZ (1996) et de KOUABENOU (2011) sur les aspects lexicaux, morphosyntaxiques et stylistiques du français parlé au Burkina Faso, de DANES (1974), un des théoriciens de l'école de Prague pour les aspects thématiques.

Avant d'entamer l'analyse proprement dite, il nous apparaît important de décrypter certains concepts comme devise, slogan, parti politique, parti au pouvoir, parti de l'opposition, syntaxe, thématique principalement.

1.1.1. Du concept de devise

Le mot "devise" désigne une parole ou des propos qui servent à exprimer soit une pensée, soit un sentiment, soit un mot d'ordre. La devise est aussi perçue comme une formule assez brève qui sert à caractériser la valeur symbolique de quelque chose. Elle est assez bien présente dans le monde politique où certains partis politiques n'hésitent pas à en avoir recours pour faire connaître leur philosophie, leur idéologie, leur vision du monde. Le mot devise a bien d'autres définitions en rapport avec d'autres domaines d'activités. Mais nous faisons économie de toutes ces définitions pour prendre en compte celle qui nous intéresse dans cette étude.

1.1.2. Du concept de slogan

Le slogan s'apparente plus ou moins à la devise. Il est défini par le Robert comme étant « une formule concise et frappante utilisée par la publicité, la propagande politique ». Quant au Larousse, il le définit comme « une brève formule frappante lancée pour propager une opinion, soutenir une action. » Nous pouvons alors retenir que le slogan est utilisé dans un but publicitaire ou de propagande. Ce qui le distingue un peu de la devise qui ne se donne forcément cet objectif.

1.1.3. Du concept de parti politique

Un parti politique est un regroupement de personnes partageant les mêmes idéaux politiques. C'est aussi une association de citoyens d'un pays partageant la même philosophie ou la même idéologie politique. Dans un parti politique, il est désigné généralement un leader qui incarne la vision du parti, qui porte la voix du parti lors des échéances électorales.

1.1.4. Du concept de parti au pouvoir

Est appelé un parti au pouvoir, tout parti politique à qui est confiée la gestion du pouvoir d'État suite à des échéances électorales. Ce parti est donc investi de toutes les prérogatives que donne la loi pour conduire la destinée du pays pendant un certain nombre d'années que dure son mandat. Les mandats les plus connus en Afrique francophone sont surtout les quinquennats et les septennats qui sont très rares de nos jours. Dans certains pays comme les États-Unis d'Amérique, le mandat présidentiel est de quatre ans. Le parti au pouvoir peut devenir un parti de l'opposition en cas

d'échec aux échéances électorales notamment aux élections présidentielles.

1.1.5. Du concept de parti politique de l'opposition

Un parti politique est dit de l'opposition quand ce parti n'est pas au pouvoir et ne s'est pas aligné aux partis ou regroupements de partis de la mouvance présidentielle. C'est un parti dont les idéaux diffèrent assez largement du parti au pouvoir. Un parti de l'opposition peut devenir un parti au pouvoir dès lors qu'il sort victorieux des élections présidentielles.

1.1.6. Du concept de syntaxe

La syntaxe est une partie de la grammaire qui s'intéresse à l'étude de la structuration des énoncés allant de la phrase au texte entier. En syntaxe, les notions de phrases sont abordées. L'on y étudie les types de phrases, les formes de phrases, les phrases simples et complexes, les phrases verbales et averbales, les différents types de proposition, etc. La syntaxe analyse des énoncés à grande échelle comme les paragraphes et les textes. Dans une perspective thématique, la syntaxe n'analysera pas seulement des énoncés phrastiques mais peut aller jusqu'aux énoncés plus importants en termes de volume. L'analyse syntaxique est une analyse de forme. Dans ce travail, nous analyserons la structure formelle des devises des partis politiques inscrits dans le corpus.

1.1.7. Du concept d'analyse thématique

L'analyse thématique, contrairement à celle syntaxique, est une analyse du fond. Elle va, dans le cadre de cette étude,

examiner les contenus des devises des partis politiques burkinabè figurant dans le corpus d'étude. L'étude thématique se focalise sur les thèmes contenus dans un énoncé.

Comment mener à bien cette étude en vue de l'atteinte des objectifs fixés ?

1.2. La méthodologie du travail

La présente étude s'inscrit dans une approche quasi qualitative étant donné qu'il s'agit principalement d'une analyse de contenus. De manière opératoire, après avoir formulé le sujet de recherche, nous avons procédé à la constitution du corpus, formé de vingt-cinq devises de partis politiques du Burkina Faso. Après la constitution du corpus de travail, nous l'avons analysé suivant la théorie de la stylistique notamment celle de la stylistique littéraire qui est la théorie que nous avons choisie dans le cadre de ce travail. Cette analyse a pris en compte le fond et la forme des devises.

2. Justification du choix du sujet

Dans ce point, nous allons présenter le corpus d'étude après la justification du choix du sujet

2.1. Du choix du sujet

Le choix du sujet est parti d'un constat. Dans le milieu politique burkinabè, il nous a été donné de constater de plus en plus la présence de devises accompagnant les logos des partis. En effet, bon nombre de partis politiques accordent une certaine valeur aux devises. Pour ces partis politiques, la

devise se veut incorporée au parti. D'un parti politique à un autre, les devises sont formulées de manières différentes. Certains partis politiques ont conçu leurs devises à l'image de la devise du pays tandis que d'autres ont leurs devises différemment élaborées. Nous avons donc choisi d'étudier les devises des partis politiques burkinabè pour mieux nous approprier leur construction ainsi que leur portée sémantique.

2.2. Du corpus d'étude

Le corpus d'étude est composé de vingt-cinq devises de partis politiques du Burkina Faso. Nous avons conçu le corpus sous forme d'un tableau synthétique. Nous tenons à préciser que l'ordre qui se donne à observer dans la liste des partis politique est aléatoire et ne répond à aucun critère important. Donc il n'y a aucune interprétation outre mesure à faire par rapport à l'ordre d'apparition des partis politiques dans le tableau synthétique. Ni l'ancienneté ni l'influence n'a pesé dans la balance pour ce qui est de l'ordre établi dans le répertoire des partis politiques constitutifs du corpus d'étude.

Dénominations, sigles et devises des partis politiques du corpus d'étude

N°	Dénomination du Parti politique	Devise du parti politique
1	Union pour le Progrès et le Changement (U.P.C)	Démocratie-Travail-Solidarité
2	Mouvement du Peuple pour le Progrès (MPP)	Démocratie-Égalité-progrès
3	Union pour la renaissance (parti sankariste) UNIR/PS	Avec le peuple, victoire

4	Alliance pour la démocratie et la Fédération/Rassemblement démocratique Africain (ADF/RDA)	Paix-Liberté-Justice
5.	Parti pour le développement et Changement (PDC)	Intégrité-démocratie-Équité
6	Parti panafricain pour le salut (PPS)	Digité-Équité-tolérance
7	Parti pour la démocratie et le Progrès/parti socialiste (PDP/PS)	Liberté-Justice- Progrès Le parti de l'espoir
8	Nouveau temps pour la démocratie (NTD)	Démocratie-Justice- Travail
9	Parti pour la démocratie et le socialisme (PDS/Metba)	Unis pour bâtir, aujourd'hui et demain
10	Rassemblement Patriotique pour le Développement (RPD)	S'unir pour bâtir
11	Parti du Peuple Républicain (PPR)	Discipline -Travail- progrès
12	L'Autre Burkina / Parti pour le Socialisme et la Refondation (PSR)	Pain et Dignité
13	Parti Fasocrate (PF)	Patrie-Justice-Progrès
14	Alliance pour la démocratie et le Progrès (ADP)	Liberté-Travail-progrès
15	Burkina Yirwa	Patrie-Justice -Unité
16	Nouvelle Alliance du Faso (NAFA)	NAFA par tous, NAFA pour tous, NAFA pour toujours
17	Rassemblement Des Écologistes du Burkina Faso (R.D.E.BF)	Paix-Liberté-Justice
18	Union Démocratique Burkinabè pour la Renaissance (UDB/R)	Démocratie-Solidarité- progrès)
19	Alternative Patriotique Panafricaine/Burkindi (APP/Burkindi)	Par le peuple, pour le peuple
20	Alliances des Générations pour la Renaissance (A.G.R)	Solidarité-Intégrité- Justice
21	Convergence pour le Progrès et la Solidarité /Génération 3 (CPS-G3)	Solidarité-Travail- Développement
22	Front Commun pour le développement (FCD)	Ensemble, nous pouvons
23	Notre cause Commune (NCC)	Paix-Travail- Développement
24	Rassemblement Patriotique pour l'Intégrité (R.P.I)	Intégrité-Justice- prospérité
25	Mouvement Soleil d'Avenir (S.A)	Jusqu'au bout du rêve

3. Analyse stylistique des devises et discussion des résultats

Cette partie sera consacrée dans un premier temps à l'analyse stylistique des devises. Ainsi, nous nous focalisons sur la structuration des devises c'est-à-dire les aspects liés à la syntaxe des énoncés d'une part et d'autre part, nous mettons l'accent sur le contenu sémantique de ces devises. Dans un second temps, nous mettons l'accent sur la discussion des résultats obtenus.

3.1. De la syntaxe des devises

Les devises sont bâties sur des énoncés à structurations diverses. En d'autres termes, les devises ne sont pas construites de la même manière. Nous avons pu distinguer sur la base du corpus, trois types de structuration pour ce qui est des énoncés des devises.

3.1.1. Les devises à structuration tripartite

Les devises à structuration tripartites sont des devises, dans notre contexte, bâties sur trois concepts clés à l'image de l'ancienne devise du Burkina Faso formulée ainsi qu'il suit : Unité-Progrès-Justice. Plusieurs partis politiques ont des devises construites sur le même modèle. Ce sont entre autres :

- Démocratie-Travail-Solidarité :
- Démocratie-Égalité-progrès
- Paix-Liberté-Justice
- Intégrité-démocratie-Équité

- Dignité-Équité-tolérance
- Liberté-Justice-Progrès
- Démocratie-Justice-Travail
- Discipline-Travail-Progrès
- Patrie-Justice-Progrès
- Liberté-Travail-Progrès
- Patrie-Justice -Unité
- Paix-Liberté-Justice
- Démocratie-Solidarité-progrès
- Solidarité-Intégrité-Justice
- Solidarité-Travail-Développement
- Paix-Travail-Développement
- Intégrité-Justice-Prospérité
- NAFA par tous, NAFA pour tous, NAFA pour toujours

3.1.2. Les devises à structuration bipartite

Certaines devises de partis politiques ont une structuration bipartite. Leurs devises se fondent sur deux concepts clés au lieu de trois comme c'est le cas pour plusieurs devises. Dans le paysage politique burkinabè, les partis politiques ayant des devises à structuration bipartite ne sont pas nombreux. Pour le cas du présent corpus, nous en enregistrons deux notamment :

- Pain et Dignité
- Par le peuple, pour le peuple

3.1.3. Les devises à structuration phrastique

Certaines devises ont une structuration sous forme phrastique. Nous avons par exemple :

- Ensemble, nous pouvons
- Unis pour bâtir, aujourd'hui et demain
- S'unir pour bâtir
- Jusqu'au bout du rêve
- Avec le peuple, victoire

3.2. Analyse thématique des devises

Dans cette partie, nous allons nous atteler à l'analyse des devises des partis politiques retenus dans le but d'y dégager les thèmes, les idées ou les idéaux véhiculés. En effet, chaque parti politique définit ou choisit une devise conformément à l'idéal qu'il veut ou prétend incarner, aux valeurs ou au système de gouvernance qu'il dit vouloir mettre en œuvre une fois le pouvoir d'État conquis. Tout naturellement, ces devises ont une signification ou une connotation méliorative. Nous nous proposons donc d'analyser les principaux thèmes qui apparaissent à travers les différentes devises des partis politiques du corpus d'étude.

3.2.1. La gouvernance démocratique

La démocratie, malgré les défis auxquels elle est confrontée (surtout sous nos tropiques) demeure l'un des systèmes de gouvernance le plus « civilisé », le plus humain. Elle se caractérise essentiellement par la séparation des pouvoirs, une large participation des citoyens à la gestion de la cité et leur égalité en droits en en devoirs. Les citoyens sont donc

responsabilisés à tous les niveaux pour contribuer à la bonne marche et au développement du pays. Elle offre par ailleurs des cadres et des espaces de liberté et d'expression permettant la participation et la veille citoyennes. C'est pourquoi elle est souvent définie comme « le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple ». Les principaux concepts connexes à celui de démocratie sont donc l'égalité, la justice, l'équité, le peuple. L'on comprend alors pourquoi la majorité des partis politiques de notre corpus d'étude intègrent l'un ou l'autre de ces concepts dans leur devise. Il en est ainsi de l'U.P.C, du MPP, de l'UNIR/PS, de l'ADF/RDA, du PDC, du PPS, du PDP/PS), du NTD, du PF, de l'ADP, de Burkina Yirwa, du R.D.E.BF, de l'UDB/R, de l'APP/Burkindi, de l'A.G.R. et du RPI. Les devises de ces seize partis politiques (soit 64% des partis du corpus) véhiculent directement ou indirectement le concept de la démocratie. Une telle « préférence » trouve sa justification dans le fait que, comme nous l'avons souligné plus haut, la gouvernance démocratique semble être le système idéal de gouvernance, en tout cas selon une bonne partie des nations et des citoyens. Et puisqu'il s'agit à travers la devise de « vendre » son offre politique, la majorité des partis politiques au Burkina Faso s'en servent à volonté.

3.2.2. Le progrès et/ou le développement

Tout individu et tout peuple aspirent au progrès, au développement aussi bien humain, économique, scientifique et social. Conscients de cette « aspiration naturelle » de l'humain au développement, des partis politiques proposent le progrès et/ou le développement comme feuille de route à travers leurs devises. Ils le font de manière directe ou à

travers des concepts connexes ou des expressions synonymes. C'est le cas du MPP (progrès), du PDP/PS (progrès), du PDS/Metba (bâtir), du RPD (bâtir), du PPR (progrès), du PF (progrès), de l'ADP (progrès), de UDB/R (progrès), CPS-G3 (développement), de NCC (développement), du RPI (prospérité). Du point de vue numérique, il s'agit de dix partis sur les vingt-cinq du corpus (soit 40%) qui, à travers leurs devises promettent au peuple burkinabè le progrès et le développement s'ils ont la commande de l'appareil d'État. C'est dire donc qu'à l'instar de la démocratie (mais dans une moindre mesure), le développement, sous ses différentes facettes, fait partie des aspirations profondes des peuples. Et c'est cela qui semble influencer le choix des partis politiques en matière de devise pour aller à la quête de l'électorat et de l'opinion d'une manière générale.

3.2.3. L'unité et de la solidarité

Une autre thématique qui semble être adulée par les partis politiques burkinabè dans le choix de leurs devises est celle de l'unité et de la solidarité qui, au demeurant constitue une valeur cardinale au pays des hommes intègres. D'ailleurs, une sagesse moaga n'enseigne-t-elle pas qu'une seule main ne ramasse pas la farine ? Autrement, comme le dit l'un des partis du corpus d'étude (en l'occurrence le Front Commun pour le développement), c'est ensemble que nous pouvons ! Au total, sept partis politiques du corpus étudié (soit 28%) véhiculent ces concepts à travers leurs devises. Il s'agit, en plus du FDC, de la CPS-G3 (solidarité), AGR (solidarité), NAFA (par tous, pour tous), Burkina Yirwa (unité), RPD (s'unir), PDS/Metba (unis).

Il ressort qu'en plus des valeurs ou aspirations qui peuvent être considérées comme universelles, l'unité des burkinabè ainsi que la solidarité qu'ils doivent cultiver entre eux constituent un des idéaux des partis politiques. Dans un contexte de crise multidimensionnelle comme celle que vit le Burkina Faso actuellement, une telle thématique nous apparait comme essentielle et actuelle. En effet, il est un truisme de dire que la victoire sur les forces du mal est grandement tributaire de la capacité des fils et filles de la nation à se solidariser et à s'unir. Il est donc plus que jamais nécessaire et urgent que l'on sonne le glas de la division et des guerres intestines afin d'éviter un naufrage collectif.

3.2.4. La paix et la patrie

En plus des thèmes présentés plus haut, d'autres thèmes reviennent dans les devises d'un certain nombre de partis politiques du corpus étudié : la paix et la patrie. Cinq devises du corpus véhiculent ces concepts. Il s'agit de l'ADF/RDA (paix), du PF (patrie), de Burkina Yirwa (patrie), du R.D.E.BF (Paix) et de NCC (paix). Le concept de patrie comporte une forte charge de sentiment d'appartenance et d'amour pour son pays, sa nation. Ce sentiment d'appartenance et d'amour pour son pays féconde le patriotisme qui constitue un enjeu majeur dans la gestion et le développement d'un pays. Lorsque dans un pays, les citoyens (y compris les dirigeants à tous les niveaux) aiment leur patrie et mettent son intérêt au-dessus des intérêts partisans et individuels, cela contribue à booster le pays dans le sens du développement. Autrement, un tel pays connaîtra moins la corruption, la mauvaise gouvernance, les détournements de fonds, l'impunité, l'incivisme, etc. À contrario, l'amour du travail, la

gouvernance vertueuse, la défense de la patrie contre des ennemis internes et externes, le civisme et la justice deviennent des piliers essentiels dans ce pays.

Quant à la paix, elle est aussi quasi essentielle pour le développement social, économique, scientifique. On pourrait même dire que sans elle, point de développement. En effet, elle conditionne les investissements aussi bien étrangers que nationaux, permet d'orienter les ressources vers des secteurs sociaux et structurants, dans la réalisation des infrastructures et constitue un terreau fertile pour la recherche scientifique et technologique. Elle constitue également un indicateur favorable au rayonnement international du pays. Bref, l'on pourrait dire que la paix conditionne l'existence même d'une nation à plusieurs égards.

3.3. Discussion des résultats

À l'analyse, les devises des partis politiques, quoique différemment construites, répondent à une certaine norme de structuration. L'étude révèle trois structures principalement : les devises bipartites, tripartites et phrastiques ; avec une forte prédominance pour les devises à structure tripartite (environ 2/3 du corpus). En outre, les contenus thématiques des devises s'organisent autour d'idéaux comme la démocratie, la paix, l'unité, de solidarité, le développement et le patriotisme. De tels idéaux nous paraissent pertinents et bien actuels au regard du contexte de crise que traverse le Burkina Faso.

Toutefois, pour un pays comme le Burkina Faso dont la population est majoritairement analphabète, l'on pourrait se demander quel impact réel ces devises ont sur l'électorat et d'une manière générale sur l'opinion publique nationale.

Aussi, l'on peut questionner la sincérité et la « foi » des partis politiques en lien avec leurs devises. En effet, pour plusieurs partis politiques et leurs responsables et militants, la devise, loin de résumer les idéaux du parti constitue un label de « marketing politique ». Et, la fin justifiant les moyens, l'essentiel est de se faire élire, quitte, une fois au pouvoir, à mettre en œuvre une gouvernance aux antipodes des idéaux prônés à travers la devise.

Conclusion

Construites suivant plusieurs procédés stylistiques et syntaxiques, les devises des partis politiques burkinabè, objet d'étude du présent article, condensent et résument l'idéal social et politique des responsables et des militants. Les principaux thèmes qui se dégagent de l'analyse sont la démocratie, le développement, la paix, la solidarité, le patriotisme et l'unité nationale. Ces thèmes nous sont apparus pertinents et actuels au regard du contexte actuel marqué par une des plus grandes crises de l'histoire contemporaine du Burkina Faso. Toutefois, l'on pourrait questionner l'impact réel des devises sur les citoyens, et cela pour deux raisons : d'une part, la capacité des responsables et des militants à incarner les valeurs prônées à travers leurs devises ; et d'autre part, l'analphabétisme d'une marge importante de la population, vu que ces devises sont pour l'essentiel, rendues en langue française.

Références bibliographiques

ARON Raymond, 1961. *Démocratie et totalitarisme*,

Paris, Gallimard.

BADIE Bertrand, 1992. *L'État importé*, Paris, Fayard.

COMBETTES Bernard, 2006. *L'analyse thème / rhème dans une perspective diachronique*, pp-75-89.

DANES Frantisek, 1974. « Functional sentence perspective and the organization of the text » dans Danes (ed.), *Papers in Functional Sentence Perspective*, Prague academia

KOUABENAN Kossonou François, 2011. « Les grandes théories stylistiques, entre mutations et intégration », Abidjan, Revue ivoirienne des Sciences du Langage et de la Communication n°5, p. 175-195.

PIAGET Jean, 1964. *Épistémologie des sciences de l'homme*, Paris, Gallimard.

PRIGNITZ Gisèle, 1999. *Aspects lexicaux, morphosyntaxiques et stylistiques du français parlé au Burkina Faso (période 1980-1996)*, Université de la Sorbonne nouvelle Paris III.

SEILER Daniel-Louis, 2000. *Les partis politiques*, Paris, A. Colin, Coll. Compact.

SEILER Daniel-Louis, 1980. *Partis et familles politiques*, Paris, PUF.

SQUARE K. Issaka, 2017. « Chapitre I. L'avènement et l'évolution des partis politiques en Afrique ». *Les partis politiques de l'opposition en Afrique*, Presses de l'Université de Montréal.

The Forgotten Heroins in African Ammerican Literature: The study case of Ann Petry's *The Street*.

Koné Adama.

Doctorant,

Université Alassane Ouattara Bouaké

C00225 0707025990 /00225 0506353879

petanguiabdul@gmail.com

Encadreur : Coulibaly Daouda

Abstract

*The paper studies the role that the African American woman plays in her society in spite of the fact that she lives in a state of double oppression pressed upon her by the white community and her own community. *The Street*, by Ann Petry is a relevant study ground to elaborate on the role of African American woman in her society. The historical context of black people's presence in America and the unbearable conditions which go along with categorize black people as inferior beings. Although these inhuman conditions, black women play a key role in the process of survival in their families restrictively but beyond in their community when their men were missing or when they were present but could not get a job due to the social restrictions. This article aims to investigate about the important role they play in a society dominated by white community. But in spite of the the weight of oppression pressed upon them by the history, the white communities and even their own community they stand as the pillar of the black community's survival. Its objective is to demonstrate how these women, in a society where their men cannot get a job or are reduced to manual jobs, they succeed to be the cement for the survival of their community. These women, who achieve toilsome tasks by sweeping and cleaning in white people's houses days and nights, permit to the black world to survive are less celebrated.*

Keywords : black women, heroins, pillars, alienation, gender, dehumanization.

Introduction

In a country where the burden of alienation is still visible in spite of the proclamation of freedom, black women proved to be of an unprecedented importance in their society. By working in the white people's houses sweeping and cleaning the floors they become the pillars for their society by supporting their families with the least livable necessities. They take up the reign of their different families where their men are missing because of the social austerity which obliges them to be jobless. And this impossibility to get a good and sustainable job to satisfy the needs of their households makes of black women the real leaders of their families because they assume this double burden. Ann Petry, a postcolonial writer depicts under a general angle blacks' alienation but she casts a particular glance to the black woman's case in her novel *The Street*. Thus, in the framework of Marxis theory, this article aims to elaborate on the undeniable black woman's heroism despite the austerity of the history and society against her. This article will evolve in three movements knowingly the systematic racial against black woman's development, the black woman at the intersection of forces and her heroism, and finally it will show how she suffers from gender-based consideration but she heroically stands firm and brave.

I-Systematic racial afterwards

The social and historical context in which the black woman was born, limits her social status to that of thing instead of being seen as a human. The historical context of slavery and any other form of debasement which followed during centuries, has cast a gloom which looms over black community in general but particularly black woman. The black woman has to face a systematic racism which means exclusion and abuse as portrayed in *The Street* by Ann Petry in the following extract :

There was a cold November wind blowing through 116th. It rattled the tops of dustbins, sucked window, blinds out through the top of the open windows and set them flap back against the windows ;and it drove most of the people off the street in the block between Seventh and Eighth Avenue except for a few hurried pedestrians who bent double in an effort least possible exposed surface to its violent assault (Petry,7).

The wind possesses human characteristics. Its personification is the symbol of the social harshness in which black community lives. An analysis of the above passage reveals that black people are ostracized and pushed in a corner where the wind is violent than the other part of the society. Through this natural disaster, the author portrays a social stratification which victimizes both black man and

black woman. But if the wind oppresses both men and women, the black woman bears the most profound scars of this alienation.

The wind is nothing but the oppressor who is ironically the white community. The wind is the ironic personification of the white people for whom, black people deserve living in dirt and be discarded from the white society. In this context all the black community is victim of the social exclusion. But, Lutie Johnson as a woman plays a crucial role in her community under the weight of these inhuman conditions. The heroin is the product of such a racial society which does whatever possible to hurt and dehumanize her altogether with her community as in the following passage:

It did everything it could to discourage the people walking along the street. It found all the dirt and dust and grim on the pavement and lift it up so that the dirt got into their nose, making it difficult to breathe, the dust got into their eyes and blinded them ; and the grit stung their skins. It wrapped newspaper around their feet entangling them until the people cursed deep in their throats, stamped their feet, kicked at the paper (Petty,7).

The brutality pressed upon the black community is visible through the first sentence. To do everything can mean that to plan and execute any policy being efficient to animalize the black people. The white society makes it impossible to live that is why it attacks her different organs such as noses, eyes and the skin. Put together, the wind seems to

toil to extinct black people. So, Lutie Johnson grew up in a society which is austere to her being black. Lutie, as well as her community have nowhere to go and this turmoil is symbolized by the unstable board on which are inscribed the different names of the streets. In spite of this harshness, she does not stop fighting for a betterment of her conditions as well as that of her family or community.

II-Black woman at the intersection of forces and her heroism

Black woman suffers from the austerity of the history but beyond, she suffers from the cruelty of the white society as well as the black one. She suffers from her encounter with black males as well white males. From the different white kitchens in search of better living standards, she goes through exploitation and debasement like in the following passage: "When will my salary start? And how much will it be? She asked finally. She had to know tonight. She couldn't wait any longer for him to brush the subject" (Petry, 218). The extract reveals that she is used by other people to enrich themselves while she remains poor and at the bottom the social scale. She is exploited and dehumanized. History has done wrong to her as a black person but the components of the society do not spare her neither.

She is trapped between a social systematic alienation and the persons who exploit her for their own interests as mentioned in the following excerpt: "Salary? he asked blankly" (Petry, 218). Through the word 'blankly', she means

nothing but an object to be exploited as stated in the following extract : "Baby, this is just experience, he said. Be months before you can earn some money at it" (Petry, 218). She is a money provider for others.

The people she comes accross are cruel and look down at her for their personal interests like in the passage below : "You said that I could earn my living singing. Just last night you said the job was mine for as long as I wanted it. Sure. Babe and meant it, he said easily .It's true. But I don't have all the say. So the guy who owns the casino -guy called Junto said you ain't ready yet" (Petry, 218). Lutie Johnson is a tool of profits for Boots and Junto. To be singer in Junto's casino she attracts clients, she lines up Boots and Junto's funds. She helps them to thrive their business up but they show ungrateful with her with false promises. She is exploited and abused just because she is a woman.

So, beyond the historical context which obstructs her living conditions by debasing and dehumanizing her , the black woman has to face the cruel reality of social interaction because it deprives her of what can better her life in the profits of the oppressor like in the following passage : "You've got a good voice. Very good voice, he said. I can pratically guarantee you a job. About twenty-five dollars a week" (Petry, 230). Mr Crosse, by promisng to her such sum, he has an unveiled intentions. He desires her like Boots and Junto do. Her neighbourhood sees her not like a person but as a thing to throw away after use. Through Lutie Johnson, there is a painful portaryal of the black woman in society where history and persons make of her life a void. She is in the claws of a double oppression.

The proclamation of the independence shows to be a decoy for the black community as demonstrated through the blacks' living conditions in politics, social and financial issues. If the false-granted independence strikes the black community, it makes of the black women some special beings who seem to be bestowed with an almighty strength to break through these harshness and unbearable conditions. In spite of the difficulties, black woman does not flinch, she shows strength to become the heroin of her society despite the shadow of invisibility which looms over her head. She becomes the angular stone in her community because she assumes both roles, her own role as woman but also that of her man. She is engaged in a double fight as it is said in the following extract :

We poor coloured women wage-earner in the South are fighting a terrible battle. On the one hand , we are assailed by by white men, and on the other hand, we are assailed by black men, who should be our natural protectors ; and whether in the cook kitchen, at the washtub, over the sewing machine, behind the baby carriage, or at the ironing board, we are little more than the pack horses, beasts of burden, slaves (Gerda,157).

The colored women are crushed by the claws of oppression, be it white or black. The fight they lead or the oppression which crushes them down, reveals their potentiality as heroins in their community. Their suffering from both sides, ironically does not weaken them but makes of them stronger, entrusting to them an important role, that

of supporting their families. In spite of their ill-treatment they do not leave their households like their men whose absence confers to them a double role. They become the pillars on which all the family takes hold for its survival because they support their families with the meager pay they get from sweeping and cleaning the white people's houses.

Despite their dehumanizing and uncomfortable working milieu and conditions, they still remain on these unbearable and unliveable places in order to bring the livable loaf of bread at home to save the family from starvation and collapse. They must not leave or stop doing these manual jobs which can mean the collapse of the black community because their men, due to their unemployment, they are impotent to support their households. So, black women are these unconsidered and downtrodden beings who keep black families alive as it is said in the *The Street* :

Most women have been marketing, for they carried bulging shopping bags. She noticed how heavily they walked on, feel that obviously hurt despite the wide cracked shoes they wore. They've been out all day working in white folks kitchen, she thought then they came home and cook and clean for own families half the night (Petry, 51)

Black women have a double burden consisting in working in white men's houses and in their own houses. They are exhausted but they have to go through a sacrifice which is to supply their family with the needs. To provide the family

with the necessary needs is the primary role of men. So, black women, suffering to supply their households become the architects who avoid to the black community to fall into pieces. In *Native Son*, Mrs Thomas is alone fighting in execrable conditions for her family's well being. With her missing man, she has to surveil and provide whatever the family needs. In this token, Mrs. Thomas is the leader and heroin of her family.

She challenges her oppressors because in spite of the misery and poverty as symbolized in the following passages : "Planks in wooden floors ; a narrow space between two iron beds" (Wright, 15), she stands firm and keeps on fighting for the survival of her family. Her life is an uncomfortable one but she does not flee her duties and neither waits for someone else to bring support. The difficulties make of her stronger. She is a heroin, she is winning a battle by being able to support the double burden.

Living with her three children in a single room house, she replaces the missing father and has to achieve a double task. She becomes the male of the house, a degrading house without the presence of a single comfort. She accepts to live where men can be reluctant to live there. In *The Street*, such living place is qualified ironically as: "Nice little place" (Petry, 10). Festered and abandoned home becomes first choice living house for Lutie Johnson. The point is that looking for an appartement is men's duty, but she does it. It means that she is the one who has in charge the family.

She replaces the missing man and takes the reigns of the family. So, black women face and challenge what the white society brandishes in front of them. Where their men seem weak and impotent black women show an

unprecedented strength and courage. So, out of misery, black women become some silent leading figures of their communities. They are the foundation of the black community's existence.

She becomes the leader who permits to the family to stay alive. Her leadership is visible through the passages : "What's the rent ?" and "Twenty-nine fifty" (Petry, 20). To pay the rent without a well paid job and being alone, means for her to go in white man's houses for cleaning and sweeping the floors where she is looked at down as said in the following passage : "So, she went by herself. And feeling the suitcase bump against her legs when she walkd down the long ramp at Grand Central to get on the train"(Petry, 30). How to pay a rent and how to feed a family become black women's duties instead of being men's duties. The bitterness of the society obliges them to dethrone their men because they are in a perpetual seek for betterness for their household.

She is on her way in search of better living conditions not because her man is missing but because he cannot get a job due to social prejudices as stated in the passage : "What else is a woman to do when her man can't get a job ? What else had there been for her to do the time Jim couldn't get a job ?"(Petry, 51). Out of exclusion and racism, her man cannot get a job, what means ironically that he is not able to bring at home foods for his wife and children and also satisfy their needs.

Therefore, Lutie Johnson becomes the leading figure of her family, she is obliged to provide what is necessary for her family's existence. Her presence from the Pizzinis' to the Chandlers', toiling days and nights and being used less than a human being is the symbol of her fight to save her

household. Such spirit of fighting for bettering her social standards is the proof of her heroism.

Her heroism does not consist in bringing food and renting house for the family but she is a mother who is concerned with the morality as in the following excerpt when talking about Pop and Lil: "She always swallowing coffee in the kitchen ; trailing through all seven room in housecoats that didn't quite meet accross her hush loose bosom ; drinking beer in tall glasses" (Petry, 13). Lutie concerns is to avoid her son Bub to copy and start liking Lil's allitude. She wants to save him from degarding attitute as testified by her reaction in the following passage

And what was far more terrifying giving Bub a drink on the sly; getting Bub to light her cigarettes for her Bub at eight with smoke curling out of his mouth. Only last night Lutie slapped him so hard that Lil cringed away from her dismayed ; her housecoat slipping even farther away from the fat curve of her breasts. Jesus ! she said. That's enough to make him deaf. What 's the matter with you (Petry, 13).

: Lutie Johnson is determined to get out of the corneer where the white world wants heer to be. Her determination is expressed through her attitude toward her son and those in contact with him. By maintaining Bub far from Lil's world she just wants for him a better life than that of beer and cigarettes. Lil, by living with cigarettes and beer seems to accept what the world has

shaped for her. So, Lutie's heroism is in her perpetual eager to escape the fate that others have determined for her. She is a fighter as illustrated in the following passage :

It took a year and half before she mastered the typing because at night she was so tired when she went to the business school on 125th Street she couldn't seem concentrate on what nshe was doing. Her back ached and her arms felt as though they had been pulled out off their sockets. But she finally acquired enough speed so that she could take a civil servant exaination. For she had mind up her that she wasn't going to wash dishes or work in a laundry in order to earn a living for herself and Bub (Petry, 45).

The above passage is the proof of ther strength and determination not to cope with what others have pressed down on her and that is why in spite of the pain she feels she refuses to stop. Because to stop means failure to achieve her goal that of overcoming the different obstacles that the society erects in front of her. She never subdues as illustrated in the folowing passage : "Another year dragged by. A year in which she passed four or five exams each time way down on the list. A year that she spent waiting and waiting for an appointment and taking other exams. Four years of steam laundry and then she she got an appointment as a filling clerk" (Petry, 45). These years of trying without being disheartened by the different deceitful results show that she is resilient, a true leader who never abdicates.

In Richard Wright's *Black Boy*, children complain to their mothers when they are hungry instead of rushing to their father as in the excerpt : " Mama, I am hungry, I complained one afternoon" (Wright, 14). To address his mother about his hunger, is the proof that his father is not at home as his mother answers : "Where's your father ?"(Wright, 14). This question reveals that the mother is the only parent at home as testified in the passage : "Who brings food into the house ? My mother asked me. Papa, I said. He always brought food. Well, she said. Where is he? I don't know, she said" (Wright, 23). When she said that she does not know where the father is, it means that whatever the family needs, she has to provide it and to try to make the ends join becomes her daily task, so she can be seen as the one who solidifies her family's existence.

So, black woman out of her miserable conditions, she succeeds to turn her life into that of a heroin as stated in the passage : "My mother finally went to the work as a cook and left me and my brother alone in the flat each day with loaf of bred and a pot of tea" (Wright, 14). She keeps her family alive in spite of her sorrowful and dispaired conditions. The loaf of breaad she leaves on the table is the cement of the family. It is the one which permits to the family to avoid starvation. So black woman is the leader who succeeds to give a sense and existence to her society. She permits to her community to stand firm and avoid collapsing in an alienation society.

From despair she ensures her family with smile as stated in the extarct : "Mama, I'm hungry, I complained one afternoon. Jump up and catch a hungry, she said trying to make me laugh and forget. What's a hungry ? It's what little

boys eat when they get hungry, she said" (Wright, 13). She jokes to hide her difficulties, her incapacities to satisfy her son's present needs. So, out of her poverty she tries to make her family feel good.

The joke comes to relieve the bitterness in her but it is difficult to discard or come over such a serious plague with simple jokes as said : " She was ironing and she paused and looked at me with tears in her eyes" (Wright, 14). The tears in her eyes show that the jokes are not sufficient to ameliorate their living conditions. But, despite the miserable living standards, black women stay firm and continue supporting their family and never leave in mysterious conditions as stated in the passage : "We did not understand what happened between our father and mother and the most that these long talks did to us was to make us feel a vague dread whenever we asked why father had left, she would tell us that we were too young to know"(Wright,14). By being the one of both parents who cannot turn her back to her children makes of her more human than her man who chooses to disappear.

So, the black families exist because black women toil day and night to preserve this existence. So, black women in spite of their suffering from cleaning and sweeping white people's houses till their own houses, they are the pillars of black society. Even beyond the harshness in the whites' houses, they also face difficulties in tending their home problems. In their own homes sometimes the atmosphere seems not conducive and unbearable with their own children but they do not choose to flee as stated in the passage : "Aw ? for chrissakes! Bigger said, lighting a cigarette" (Wright, 19). Bigger challenges his mother, he, who is

supposed to replace his missing father, he becomes rude and unbearable. Instead of satisfying his mother he goes astray. She fights day and night to make the ends join for his well being but she has to conform herself to his temperature. But, she does not choose to flee and leave them alone like their father does.

They quarrel with their children like in the following passage : "Well, I'm telling again. And mark my words, some of these days you going to set down and cry. Some of these days you going to wish you had made something out of yourself, instead of just a tramp. But, it will be too late" (Wright, 19). Mrs Thomas' words may seem a cursing or one may think she is prophecising about her son, but in reality she does not. She just means to see her son be a strong man for the family. He must replace his missing father.

She wishes to see him as a real man able to assume primary role in the family as she said in the passage : "If you get that job, his mother said in a low, kind tone of voice, busy slicing a loaf of bread, I can fix up a nice place for you children. You could be comfortable and not have to live like pigs" (Wright, 22). Black women's anger against their children means nothing but love and tenderness. Their melancholy and anxiety are ironically love for their children. She is the perfect opposite of her man who flees. Their lament with their children as shown in the extract means ironically their eager to operate a positive change in their living standards. So, they assume such bitterness in their efforts to tend their families issues. Black men who are

missing do not have to worry for their children but the black women do as in the passage :

You didn't get in until four. He turned and looked at her. I got in at two. It was after four Bigger, she said, turning and straining her eyes to look at an alarm clock above her head. I tried to wait up for you, but i couldn't. When I heard come in, i looked up the clock and it was after four (Wright, 89).

She is careful about what is going on with her family than a missing father who does not assume his primary role which consists in taking care of his children by providing them with food and good education. Black women assume a double role at home, and this will of infusing their children with strength is expressed in the passage : "She slapped him sharply across the face. His look of utter astonishment made her strike him again__ this time more violently and she hated herself doing it, even as she lifted her hand for another blow" (Petty, 52). By slapping her son, Lutie Johnson expresses her refusal to see him becoming what the white world wants him to become, an effective shoe cleaner. She wants him to be an outstanding person than being a shoe cleaner. Fundamentally, black women have to behave to orientate their society toward better standards, to lift it up. Even if they are exhausted in white people's houses, they have always the necessary strength to tend their own families' issues. They are the guides of the black community

toward a safe ashore like in this following passage by Mary Rambo :

It's you young folks what's going to make the changes, she said. Y'all's the ones you got to lead and you got to fight and move us all on up a little higher. And I tell you something else, it's the ones from South that's got to do, them what knows the fire and ain't forgot how it burns. Up her too many forgits. They finds a place for theyselves and forgits the ones on the bottom (IM, 207).

Mary Rambo, as a poor black woman may be far from political arena but she knows what is necessary for the black community. She does not need to be a literate to give this piece of advice to her interlocutor. She is a guide and visionary for her community. So, ironically these poor black women working in white people's houses have the wisdom for their community's development.

They can be said to be at the beginning of their community's development as in the extract : "I had felt for a long time, that if I was ever told to get up so a white person could sit, that I would refuse" (Carrow, 12). Rosa Parks' act of refusing to give her seat to a white person ignites the fight for human rights in the United States of America. As a tailor: "tailor's assistant" (Carrow, 11), she behaves as a leader for her community. She sets the pathway leading to the revolution about discrimination in public facilities. In spite of their social status which can be seen as an handicap, black women proved to be leaders for their community.

In *Uncle Tom's Cabin*, Eliza challenges the white society by refusing to see her child sold on a slave auction as it is mentioned in the passage : " A wicked man was going to take little Harry away from his mother, and carry him 'way in the dark ; but mother won't accept let him_she's going to put on her little boy's cap and coat and run off with him, so the ugly man can't catch him"(Stowe,31). Eliza, as a slave knows that there is no law which protects a fugitives as she is planning to do, but she does not care. She is ready to face the white man's wrath than to let him go with little Harry as a slave. She is a courageouse in her attempt of fleeing, she challenges a whole system by being strongly against the idea to see her child departed from her as a chattel. This heroic strength of the black woman is also portryed in *Miss Jane Pittman's Autobiography* by Ernest J Gaines in the following passage :

I jumped up from there and sunk my teeth on that nigger's hand. His hand was rough as 'cuda legs. He wrenched his hand out my mouth and numbed the side of my face. This time when i got up i grabbed that hoe I brought out the field. An old man we all call Unc Isom stepped in front of me. Hold he said. Hold nothing, I said.Nigger, said your prayers.Maker, here you come (Gaines, 11).

At a very young age, she challenges the big black man who wanted her to stay mute and take orders from him or more aged persons. This spirit of fighting or elboing her way through harshnes and difficulties is a proper germ, in black

woman's attitude. She needs to be so for her survival and even that of her society.

The society does not really, as ironical as it may seem, succeeds to oppress the black woman but turns her into a bold, a strong fighter. In spite of her disregard, the black woman stands firm and sometimes challenges her oppressor to preserve her honor although the history and the society serve to handicap her. Even if the historical context and the society press down heavily on her the weight of alienation and debasement, black woman is ironically the leader, the heroin of her society because where the racist society takes away from black men their manhood the black woman responds with her womanhood.

III- Gender

The black woman suffers from the drawbacks of the history and society. She is shaped and conceived by the society and the history. And one of the angles under which black woman is animalized is at the level of gender. First of all, as a black and part of a community which is invisible, but as a solely entity, she is victim of this double invisibility as in the following passage :

Denied the protection of the laws, denied even an extralegal, marriage to a man she loved, she writes that in a desperate attempt to prevent her hated master from forcing her into concubinage, she relinquished her purity in an effort to maintain her self- respect ; she abandoned her attempt to avoid a sexual involvement in an effort to assert

her autonomy as a human being, to avoid being entirely subject at the will of another (Jacobs,xlii).

The historical context which denies to black people any human fibre is not the only path of her oppression. A direct afterward of the historical context is the gender-based assault that she is victim. The above extract reveals how hard and painful it is for the black woman to face this fight based on gender-abuse. Black woman is trapped in a whirl. She becomes sexually, a prey for men as stated in the following extract : "A yankee like nothing better than a little nigger gal and chewing her up" (Gaines, 16). This joke by Jane's Mistress is ironically true. Even if in the present context Jane's Mistress wants her to rush doing what she asks her to do, the truth is that the black woman is always a sexual toy for men. The little black girl is exposed like a sexual toy for the males of both races to satisfy their lust.

This harassment is due to the lack of protection because she seems not a human being but an object which is used without complaint. In *Clotel or The President's Daughter*, the author gives a view about the rate of sexual brutality against black woman as stated in the following passage : "With the growing population of slaves in the Southern States of America, there is a fearful increase of half whites, most of whose fathers are slave-owners and their mothers slaves" (Brown, 2). The increasing number of these half white children testifies the fact that they are conceived in forced conditions because historically no slave woman could freely have a white man as a companion apart from being assaulted. Their mothers, the poor slaves are

abused by their white owners. Black women as slaves and impotent cannot defend themselves or complain about the ignoble treatments from men.

In *The Street*, the author shows that men, both blacks and whites who come accross Lutie Johnson abuse of her because she is a woman and weak as stated in the following : "You know a good-looking girl like you shouldn't have to worry about money ; he said softly. She didn't say anything and he continued. In fact, if you and me can get together a coupla nights a week in Harlem, those lessons won't cost you a cent. No sir, not a cent" (Petry, 231). Lutie's social situation is not the concern of the men in her surrrounding, their main interest is to bed her. She is assaulted and harassaed by them. She becomes "a sexual object" (Jacobs, xxxvi), She is deconsecrated.

Talking about the Golden Day in Ellison's *Invisible Man*, the narrator said : "I seldom went there myself except with some of the fellows when word got out that a new bunch of girls had arrived from New Orleans"(Ellison, 64). This new bunch of girls, is not composed of white girls but of black girls who are brought from New Orleans to serve as sexual marchandises. They are brought to serve the whites undercovered owners' of the Gold Day as money providers. They are sullied by men. So, from history to her present situation, the black woman has lost her dignity because she is in disgrace, disfavoured and unprotected as explained in the following passage :

Explaining the situation of the black women in

racist America, Ellen Willis asserts that at a time when the American society is guided by the norms of 'whiteness' and the 'maleness' the white women have to fight for their feminism, Black men for their blackness but Black women have to fight their battle on two fronts because the black woman suffers both racial and sexual invisibility (Walker, 79).

An analysis of the extract reveals that the black woman has to face an historical plague but also a gender-based ill-treatment. This immoral treatment is visible in the following extract :

The guy named Junto owned the Bar and Grill too. Evidently his decisions that she wasn't to be paid for singing had been based on his desire to sleep with her, and had concluded that if had to continue living in that house where his friend Mrs. Hedges lived or in one just like it, she would be a pushover (Petry, 302).

She is threatened by Junto because she is conceived by men to be put aside, to be underestimated. She is weak and thus exposed to the males' sexual desire. She is a piece of merchandise to be sold and to lead an extravagant life as Boots puts it in the following. : "Boots said, Junto a good guy. You'll be surprised how you'll take to him" (Petry, 302). She becomes a trophy to fight over. She is not respected or deified but looked at down. For both black and white men

she is a tool to be prized. Boots for financial reasons, he pushes her into Junto's hands like in the following passage :

Boots got up from the bed, pushing her away from the door and went, slamming it behind him. Sorry, Junto, Boots said. She's mad as hell. No use your waiting. I heard her, Junto said sourly. And if this something you planned, you'd better unplan it. You hear her didn't you? Yes. But you still could have planned it, Junto said. He walked toward the foyer. At the door he turned to Boots. Well? he said. Don't worry, Mack, Boots coldly she'll come around. Come back about ten o'clock (Petry, 303).

The author portrays two cynical persons, a white man and black man who coalesce to harass a black woman. It is the symbol of the double fight against the male gender and the feeling of loneliness, of abandon and nothingness toward her. She is undervalued and she deserves nothing but ill-treatment and dehumanization. She is a source of sexual satisfaction as Boots expresses it through his sayings : "Let him get his afterward. I'll have mine first" (Petry, 306). She is humiliated. She is an invisible person for them. They disrespect her. She is the battle ground between them as mentioned in the passage below :

He closed the door quietly behind Junto. He hadn't intended to in the beginning, but he was going to trick him and Junto would never know the difference, sure Lutie would sleep with

Junto, but he was going to have her first. He thought of the thin curtains blowing in the wind. Yeah, he can have the leavings. After all he's white and this time a white man can have a black man's leavings (Petry, 303).

There is a lack of esteem for her just because she is a woman. And for Boots and Junto, black woman is nothing but an object to be displayed and manipulated at will. Black woman lives in a society which gives her little space to express herself. She is between the hammer and the anvil. She is an invisible. She goes through harshness for a long time as it is said in the passage : "In Pennsylvania station, she bought a ticket for Chicago. One way? The ticket man asked. One way she echoed. Yes, a one way ticket, she thought. I've had one since the day, I was born" (Petry, 311). She has never had the chance to feel a human. Through these words from Lutie Johnson, the author reveals that the black woman is a long time sexual victim and any other bad treatment. Her existence is a set of moan and sorrow from history and from men as well.

She is victim of both the history and the men she comes across, meaning that black woman in the American society is meaningless, and underestimated. She is seen just as a sexual gift for men both blacks and whites as stated in the following extract : " Nigger, what's yo' baby doin' wid gray eyes and yaller" (Hurston, 21). Nanny's Mistress discloses the fact that Nanny, as a black woman has a fair complexion child, meaning that she has a sexual intercourse with a white man, a forced one. She might have been harassed. So, ironically the revelation is that the black women, since long

are sexual preys for men. She is martyred by the men but also by the white woman as in the following excerpt :

She begin to tuh slap mah jaws ever which a'way. Ah never felt the fust ones 'cause Ah wuz too busy gettin' de kivver back over mah chile. But dem last lick burnt me lak fire. Ah had too many felin's tuh tell which one tuh follow so Ah didn't cry and Ah didn't do nothin' else. But then she kept on astin' me how come mah baby look white (Hurston, 21).

This passage not only reveals the cruelty she experienced in the white master's house but beyond the colour of her child, is the symbol of sexual immoral and wicked practices she has been victim of. She has been muted by the oppressor and used and humiliated sexually as stated in the passage : So, Ah told her, Ah don't know nothin' but what Ah'm told tuh do 'cause Ah ain't nothin' but uh nigger ah and ah slave" (Hurston, 21). A slave does not have a say. She is a savage and used without any right to complain about her oppressor. Her child is not one she has by will but by haraasment, by being raped perhaps by her master. So, black woman has a status of invisible creature which confers to her only disregard and humiliation.

But to be a heroin, black woman has to face all the destructive practices directed toward her as in the following excerpt : "You no good bastard ! She shouted. You can tell Junto I said if he wants a whore to get one from Mrs. Hedges. And the same thing goes for you. Because i'd just as soon get in bet with a rattlesnake _I'd just

soon..”(Petry, 307). In the passage the author celebrates black woman's heroism. In spite of her femininity or weakness, she challenges Boots and Junto who are the symbols of black and white communities. Her fight like in the following extract expresses her heroism and resilience:

He was so close to her that she struck him on the side of the head before he saw the blow coming. The first blow stunned him. And she struck him again and again, using the candlestick as though it was a club. He tried to back away from her and stumbled over the sofa and sprawled” (Petry, 308).

Through the above passage, the author celebrates her victory over Boots, which means that she does not succumb under the weight of the evil pressed upon her by both the white and black societies. So, the black woman has not failed to cope with any rude situation she comes across. She has been kept long from happiness but in this bitterness she does not let the drawbacks of history and the society itself crush her down. So, this capacity of overcoming her alienation makes of her a heroin.

Conclusion

The social and historical context framework the black women's status. They confer to her alienation through exclusion and exploitation. In spite of these social disadvantages they suffer from, from white people's houses to their own people's, they never flee their homes.

They become the pillars of their families and communities by providing them a better life. They become therefore the cement of a fragile community due to the social conditions. The fact of being at the intersection of history and humans does not prevent them neither to toil for bettering their households and their community. They solidify the black community and give to it a sense of existence. By bringing food, paying the rent, clothing and schooling their children by themselves, black women play primary roles in their families as well as in their community. They are thus the leaders of their community.

Bibliography

WRIGHT Richard, 1940. Native son, HarperCollins Publishers, Inc. 10 East 53rd Street New York,

WRIGHT Richard, 1947. Black boy, The World Publishing Company, Cleveland and New York

PETRY Ann, 1947. The Street, Michael Joseph LTD, Bloomberry Street, London W C I,

ELLISON Ralph, 1952. Invisible Man, Pinguin Books Classics, New York

CARROW J David, 1988. Vintage Books, Random House, New York

LERNER Gerda, 1972. ed. Black Women in white America : A documentary History. New York Vintage

JACOBS A Harriet, 2009. The Incidents in the life of a Slave Girl, Written by Herself, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, Massachussetts, and London England

HURSTON Zora Neale, 1937. *Their Eyes Were Watching God*, HarperCollins, Publishing Inc. 10 53rd Street New York, NY 10022/<http://www.perfectbound.com>

WALKER Alice, 2008. *The Colour Purple*, Bloom Modern Critical Interpretation : New Edition, An imprint of Infobase Publishing 12 West 31st Street New York NY 10001, 2008, p22

WELLSW Brown William, 1853. *Clotel or The President's Daughter*, Partridge & Oakey, Paternoster Row ; and 70 Edward Road, London, 1853, p55. <https://books.google.com>

GAINES J Ernest ,1971. *The Autobiography of Miss Jane Pittman*, Dial Press Edition, Publishing April 1971, Bantam Edition 1 June 1972, New York.

BEECHER Stowe Harriet, 1900. *Uncle Tom's Cabin*, Henry Alttemus Company, Philadelphia, 1900.

Réponses aux Violences Scolaires à Bouaké : Cas du Lycée Municipal Djibo Sounkalo

KOUADIO Kouassi Kan Adolphe

*Centre de Recherche pour le Développement/ Université
Alassane Ouattara (Bouaké- Côte d'Ivoire)
assoumkouadio@yahoo.fr*

KRA Gérard Landry Konan

*Centre de Recherche pour le Développement/Université Alassane
Ouattara (Bouaké- Côte d'Ivoire)
kra2gerard@yahoo.fr*

KAMBOU Koko Bernard

*Département d'Anthropologie et de Sociologie/Université
Alassane Ouattara (Bouaké- Côte d'Ivoire)*

Résumé

En Côte d'Ivoire, la violence en milieu scolaire est une problématique au cœur de l'actualité. En effet, depuis quelques années, la violence orchestrée par les apprenants est devenue l'une des principales pathologies dont souffre l'école ivoirienne. Pour y remédier, les décideurs politiques et les acteurs éducatifs essaient de mettre en place des systèmes de prévention et de gestion de ces violences. Avec l'exemple du Lycée Municipal Djibo Sounkalo de Bouaké, l'objectif de cet article est d'expliquer les stratégies de prévention et de gestion des violences en milieu scolaire. Pour atteindre cet objectif, une étude qualitative a été menée. La collecte des données s'est appuyée sur la recherche documentaire, l'observation et des entretiens. Un total de 30 personnes a été interrogé à partir de la technique d'échantillonnage par choix raisonné. Les résultats sur terrain montrent que les violences physiques et verbales sont celles qui sont les plus orchestrées par les élèves au Lycée Djibo Sounkalo. Afin de répondre à cette problématique, les responsables de l'établissement ont instauré des dispositifs internes et externes visant à prévenir et gérer les actes de violence. Ces dispositifs favorisent une synergie d'actions entre les acteurs scolaires, les parents d'élèves et les

forces de sécurité nationale afin de maintenir un climat de paix, d'assurer un bon fonctionnement et une bonne image de l'établissement.

Mots clés : *Stratégies ; gestion des violences ; milieu scolaire ; prévention des violences ; Lycée Municipal Djibo Sounkalo*

Abstract

In Côte d'Ivoire, violence in schools is a pressing issue. In recent years, violence perpetrated by students has become one of the main problems facing Ivorian schools. To address this issue, policy makers and educational stakeholders are trying to implement systems to prevent and manage this violence. Using the example of the Lycée Municipal Djibo Sounkalo in Bouaké, the aim of this article is to explain strategies for preventing and managing violence in schools. To achieve this aim, a qualitative study was conducted. Data collection was based on documentary research, observation and interviews. A total of 30 people were interviewed using the purposive sampling technique. The results in the field show that physical and verbal violence are the most common types of violence perpetrated by students at the Lycée Djibo Sounkalo. To address this issue, school officials have put in place internal and external measures to prevent and manage acts of violence. These measures promote synergy between school staff, parents and national security forces to maintain a peaceful atmosphere and ensure the smooth running and good image of the school.

Keywords: *Strategies; violence management; school environment; prevention of violence; Djibo Sounkalo High School*

Introduction

Les violences sont des attitudes comportementales agressives mettant en cause les objets qui subissent et les sujets qui l'exercent (Bergeret 2004). Sur le plan psychique, la violence se définit comme un passage à l'acte. Elle n'est pas un fait nouveau, car elle est inhérente aux êtres humains

(L. Ndiaye, 2004) et affecte toutes les couches sociales sans distinction (R.F.Gagnon, 1999).

Dans les sociétés actuelles, elle est l'un des faits les plus médiatisés et fait l'objet de plusieurs débats. Selon Gasparini (2000) cité par Y.Bouchamma et al, (2004), elle est un phénomène multiforme dont on ne s'arrête souvent que sur les aspects physiques les plus spectaculaires. Elle peut être verbale, physique, psychologique ou passive : les retards, les absences, le manque de travail, refus de participation Pour F. Bowen et al. (2018), la violence *« entraîne de façon presque inévitable des conséquences négatives chez ceux qui la subissent personnellement ou qui l'observent chez d'autres. L'intensité, la durée et la gravité de ces conséquences varient selon la nature des actes, le contexte socio relationnel dans lequel ils se produisent, mais également selon la qualité du soutien social (pairs et adultes) et les caractéristiques personnelles de ceux qui subissent ou perçoivent ces agressions »*. Selon l'OMS (2019), chaque année, près d'un milliard d'enfants sont victimes d'une forme de négligence ou de violence physique, sexuelle ou psychologique. Les violences infligées aux enfants se répercutent tout au long de leur vie, tant sur leur éducation que sur leur santé et leur bien-être. Aujourd'hui, l'on assiste à une montée excessive et multiforme de celle-ci et la plupart des structures sociales, y compris l'école sont affectées.

Longtemps perçue comme un espace d'acquisition de savoir, l'espace scolaire n'est malheureusement pas épargné par cette gangrène sociale. L'école est devenue un lieu de manifestations de scènes de violences virulentes et s'observe à travers les établissements scolaires du monde

entier, affectant sans exception toute la communauté éducative (J.Beaulieu, 2005). Selon le rapport thématique 2022 sur la violence en milieu scolaire de l'Instance Nationale d'Évaluation auprès du Conseil Supérieur de l'Éducation, de la Formation et de la Recherche du Maroc, « sont considérés comme violences en milieu scolaire les situations où un ou plusieurs acteurs du système éducatif, tel qu'un enseignant, un élève, un membre du personnel éducatif, un parent ou un visiteur, se trouve confronté à des menaces, agressions ou intimidations, ou toute situation dans laquelle des objets personnels sont abîmés par un groupe ou un individu dans des circonstances relatives aux activités de l'école ». En milieu scolaire, la violence constitue selon Y.Bouchamma (2004) un problème grave qui entraîne des conséquences nombreuses aussi bien sur les acteurs du système que sur la société entière. En France, selon B. Tintignac (2014), la violence scolaire a été reconnue comme un problème de société à la fin des années 1970

Si cette question de violence dans le milieu éducatif a longtemps existé, il convient de noter que ses effets négatifs sur la société tout entière ont réussi à la porter devant les institutions internationales. Pour J.Beaulieu (2005), au cours des vingt dernières années, de multiples recherches ont été menées dans le but de mieux comprendre la problématique de la violence en milieu scolaire et de mieux intervenir auprès des jeunes qui en sont témoins, victimes ou auteurs. Par conséquent, il est de la responsabilité des établissements scolaires de garantir la sécurité des apprenants dans leurs locaux afin d'assurer leur protection.

En Côte d'Ivoire, la violence dans les établissements scolaires a véritablement pris forme avec le multipartisme dans les années 90. Ce qui a contribué considérablement à fragiliser le système éducatif ivoirien. Ainsi, la désorganisation sociale née de ces mouvements a créé la crise de socialisation engendrant ainsi l'escalade et le déchaînement de la violence. En 2015, selon l'Étude sur le bien-être et la sécurité des élèves dans les écoles de Côte d'Ivoire, plus de sept élèves sur dix, soit plus de 3.3 millions d'élèves, étaient victimes de violences physiques en milieu scolaire. 70% de ces élèves l'ont été du fait d'autres élèves (Graines de paix, 2018).

Pour faire face à cette situation, les autorités éducatives ivoiriennes mènent depuis des années des actions de sensibilisation et de répression contre la violence dans les établissements du pays. Dans cette optique, il a décidé d'instaurer désormais une journée de non-violence à l'école ; célébrée le 02 octobre de chaque année. Le gouvernement entend ainsi éveiller la conscience des élèves et étudiants au respect de l'autre, à l'unité, à la culture de la paix et de la discipline, dans la perspective d'une réconciliation réussie dans le monde scolaire et universitaire (AIP, 2013). Également, au cours de l'année scolaire 2021-2022, 70 élèves acteurs de violence dans divers établissements du pays ont été interpellés et conduits au Centre de Service Civique de Bimbresso afin qu'ils apprennent le civisme.

A Bouaké particulièrement, en 2022, le Service de Protection Judiciaire de l'Enfance et de la Jeunesse en collaboration avec le procureur de la République a entamé une caravane de sensibilisation des élèves des lycées et collèges sur les dangers de la toxicomanie ainsi que de la

violence en milieu scolaire (K. Sekongo, 2022). Malgré toutes ces actions visant à éradiquer le phénomène de la violence en milieu scolaire, plusieurs écoles du pays sont toujours citées comme des lieux de violences de diverses formes. Tel est le cas du Lycée Municipal Djibo Sounkalo de Bouaké, l'un des plus grands établissements de la ville, mais qui ne cesse d'être au cœur des théâtres de violence avec des conséquences aussi graves que dramatiques.

Face à cette réalité, les autorités de cet établissement ont mis en place un mécanisme endogène de gestion des cas de violences. D'où la question de savoir : quels sont les mécanismes de prévention et de gestion des conflits développés par les autorités éducatives pour faire face aux cas violences enregistrés au Lycée Municipal Djibo Sounkalo de Bouaké ? L'objectif de ce papier est d'expliquer les mécanismes de prévention et de gestion des violences déployées au Lycée Municipal Djibo Sounkalo de Bouaké. L'hypothèse principale qui structure cette recherche stipule que : le Lycée Municipal Djibo Sounkalo de Bouaké est confronté à de nombreux cas de violences aussi bien physiques que verbales. Afin de les juguler, les autorités éducatives ont mis en place des dispositifs de prévention et de gestion des violences mobilisant divers acteurs.

1. Matériels et méthodes

1.1. Site et type d'étude

Cette étude s'est déroulée dans la ville de Bouaké plus précisément au lycée Djibo Sounkalo situé au quartier municipal. Bouaké, deuxième grande ville de la Côte d'Ivoire après Abidjan est située au centre du pays à 370 kilomètres

d'Abidjan, la capitale économique et à 100 kilomètres de la capitale politique Yamoussoukro. Bouaké couvre une superficie de 1770 km² avec une population estimée en 2024 à 619 000 d'habitants. Le département de Bouaké est le chef-lieu de la région de Gbèkè et la capitale du district de la vallée du Bandama. Elle est limitée par le département de M'bahiakro à l'est, par les départements de Tiébissou et Didiévi au sud, par les départements de Sakassou et de Béoumi à l'ouest et au nord par celui de Katiola. Cette ville a été créée par le décret n 95-941 du 13 décembre 1995. Elle compte trois sous-préfectures (Bouaké, Brobo, N'djebonoua) et trois communes (Bouaké, Brobo et N'djebonoua) et répartie sur 44 quartiers (RGPH, 2014) pour la ville de 1,5 million pour l'agglomération. Les principales activités économiques développées dans le département de Bouaké sont : l'agriculture, le commerce, la poterie, la sculpture, l'élevage, l'artisanat et les activités industrielles.

L'étude a été réalisée au lycée Municipal Djibo Sounkalo, situé au quartier Municipal dans la ville de Bouaké, située sur l'axe Bouaké-Béoumi. C'est un établissement à deux cycles qui a été créé en 1963 par la municipalité dirigée à l'époque par M. Djibo Sounkalo. Cette école a accueilli ses premiers élèves en octobre 1963 dès son année de création. Cet établissement est le plus grand établissement de la ville de Bouaké et regorge plus de 7 000 élèves en son sein.

Figure 1 : Carte de localisation de la zone d'étude

Pour atteindre l'objectif fixé par cette étude, nous avons opté pour une approche qualitative de type étude de cas.

1.2. Techniques de sélection des personnes interrogées

Les personnes concernées par l'étude étaient le personnel administratif, le personnel d'encadrement, le personnel enseignant, le Comité de Gestion Scolaire (COGES), le responsable du syndicat des élèves (CEECI) et les élèves. La technique utilisée pour la sélection des participants a été celle du choix raisonné. Il s'agissait de sélectionner les personnes qui selon nous étaient les mieux placées pour communiquer des informations pertinentes, riches et utiles à l'explication de nos faits. Pour ce faire, nous avons pris en compte des éléments tels le statut et le degré d'implication dans la gestion et la prévention des violences à l'école.

Au total, 38 personnes ont été interrogées réparties comme suit dans le tableau ci-dessous.

Tableau 1 : Effectifs des participants

Type d'entretien	Catégories d'enquêtés	Nombre d'enquêtés
Entretien individuel	Personnel administratif	07
	Personnel d'encadrement	07
	Personnel enseignant	04
	COGES	04
	Responsable syndical (CEECI)	01
Entretien de groupe	Elèves (02 groupes de 8 personnes)	16
	Total	38

Source : Données d'enquête, Bouaké, 2024

1.3. Collecte et traitement des données

Trois (3) techniques de collecte des données ont été mobilisées à savoir : la recherche documentaire, l'observation directe et l'entretien individuel. Cinq guides d'entretien individuels et un guide focus group ont été conçus et adressés aux participants.

Le traitement des données s'est fait en trois (03) étapes : la transcription intégrale des données, le tri thématique et l'analyse des données. La transcription intégrale a consisté à écouter chaque fichier audio et à transcrire fidèlement les discours des enquêtés.

Le tri thématique s'est fait manuellement. Il a consisté à faire une lecture minutieuse des fichiers transcrits et à regrouper, selon les grandes articulations des outils de collecte, les propos en des noyaux de sens commun. Quant à l'analyse, il a été question des faire ressortir les différents sens des propos des enquêtés.

1.4. Cadre théorique d'analyse

Pour aborder cette étude sur les stratégies de gestion des violences en milieu scolaire ivoirien à partir du cas du Lycée Municipal Djibo Sounkalo (Bouaké, Côte d'Ivoire), nous avons adopté pour cadre de référence la théorie de l'action collective de Olson M (1965).

En effet, développée par Mancur Olson dans son œuvre intitulée « *The Logic of Collective Action* » parue en 1965, la théorie de l'action stipule que les individus ou groupes poursuivent des objectifs communs, mais que la coordination de leurs efforts dépend de la perception des bénéfices, des incitations, des ressources disponibles et de

la capacité à surmonter les problèmes. La mise en œuvre de stratégies communes (prévention, médiation, sanctions, sensibilisation) implique une coordination aussi bien formelle (commissions, règlements intérieurs, cellules de veille...) qu'informelle (dialogue, solidarité entre enseignants, alertes des parents, etc.) des actions. L'action collective ne va pas de soi : elle nécessite un cadre organisationnel, des incitations, et parfois des sanctions ou obligations pour fonctionner.

Dans le cadre de cette recherche, chaque acteur peut être vu comme un membre d'un collectif ayant un intérêt commun : réduire ou prévenir les violences. Pourtant, leur implication varie selon leurs intérêts propres, leurs capacités d'action, ou le degré d'organisation. En somme, la théorie de l'action collective est une clé d'analyse efficace pour comprendre la manière dont se construisent les stratégies de gestion des violences dans un cadre scolaire, à travers l'implication (ou non) de plusieurs acteurs poursuivant un objectif commun, mais confrontés à des contraintes structurelles, organisationnelles et sociales.

2. Résultats

Les résultats obtenus du terrain ont été structurés en deux (02) points essentiels : Les formes de violences au Lycée Municipal Djibo Sounkalo d'une part et les stratégies de prévention et gestion de ces violences déployées au Lycée Municipal Djibo Sounkalo d'autre part.

2.1. Formes de violences au lycée Municipal Djibo Sounkalo

La collecte des données révèle que deux types de violences sont constatées au lycée Municipal Djibo Sounkalo : les violences physiques et les violences verbales

2.1.1. Les violences physiques

Les violences physiques sont les plus récurrentes. Elles se caractérisent par des agressions à armes blanches, des coups de poings, des bastonnades et des bagarres rangées. C'est en ce sens qu'un des élèves interviewés affirmait ceci :

« Au lycée Djibo, ce sont généralement les violences physiques, parce que la personne n'a même pas le temps de passer aux violences morales avec toi, dès que tu as problème avec quelqu'un eux ils veulent seulement se battre avec toi ». Entretien individuel mars., élève/LMDS.

En ce qui concerne les coups de poings volontaires, il consiste pour l'auteur de la violence à porter mains à sa victime pour manifester une quelconque colère ou indignation. Si cette forme d'agressivité est orchestrée par les élèves, il convient de noter que les victimes sont sans distinction de catégorie sociale. Ainsi, le corps enseignant, les responsables de l'établissement scolaire tout comme les élèves sont régulièrement victimes des agressions physiques. C'est en cela qu'un de nos enquêtés affirmait ceci :

« En 2022, un élève a eu a porté main à un censeur

à son bureau sous l'influence de stupéfiants. En fait l'élève est allé frapper à la porte de bureau du censeur et lorsque ce dernier voulait sortir en même temps il lui a infligé une gifle ». Entretien individuel, HE, Educateur/LMDS.

De ces propos, il ressort que certains des acteurs de violence au sein de cet établissement agissent sous l'influence de stupéfiants. Pour l'essentiel, ce sont des coups à mains nues ou avec les morceaux de bois qui sont les plus enregistrés. Quant aux agressions avec des armes blanches (les poignards, etc.), les données indiquent qu'en général, les auteurs viennent à l'école avec des armes blanches. Ces armes sont utilisées lors des bagarres face à leur adversaire en cas de malentendus ou d'oppositions. C'est dans cette même veine qu'un enquêté affirme ceci :

« Il n'y a même pas longtemps, en octobre 2023, deux élèves se sont chamaillés. Il y a un qui a pris un bois pour taper son condisciple et ce dernier sort de son sac un couteau le poignarde à plusieurs reprises. L'enfant a failli mourir ». Entretien individuel, Inspecteur/LMDS.

En plus des bagarres qui opposent les élèves du Lycée Municipal Djibo Sounkalo entre-eux, on enregistre également des bagarres rangées. En effet, les bagarres rangées sont des affrontements opposants des élèves du Lycée Municipal Djibo Sounkalo à ceux d'autres établissements scolaires de la ville de Bouaké. Selon les données collectées, ces bagarres sont les plus fréquentes et

ont généralement lieu les vendredis en fin d'après-midi comme l'explique l'un de nos enquêtés :

« Au lycée Djibo, l'on assistait chaque vendredi soir à des bagarres rangées qui consistait pour les élèves de Djibo d'affronter d'autres élèves qui ne sont pas de cet établissement. Ces affrontements se terminaient toujours par des blessés ». Entretien individuel, CJ, Inspectrice/LMDS.

D'une manière générale, l'arène de ces affrontements est soit l'enceinte du Lycée Municipal Djibo Sounkalo ou les environs. Chacun de ces affrontements cause de nombreux blessés au sein des différents groupes protagonistes.

À côté de ces violences physiques, l'on note certains actes de violences verbales.

2.1.2. Les violences verbales

Au Lycée Municipal Djibo Sounkalo, les violences verbales se traduisent par des insultes, des injures et des menaces dans l'optique de blesser ou de mettre en colère l'individu qui les subit. C'est en substance ce qu'affirme un enquêté à travers le verbatim ci-dessous :

« Au Djibo ici, les élèves ne respectent plus personnes, ils insultent et menacent même leurs enseignants et aussi les éducateurs. Personne ne fait plus peur aux élèves d'aujourd'hui ». Entretien individuel, BC, Inspecteur/LMDS, mars 2024.

Ces formes de violences orchestrées par les élèves ne sont pas sans conséquence sur les activités scolaires et le fonctionnement de l'établissement dans son ensemble. Pour ce faire, les responsables scolaires mettent en place un dispositif de prévention et de gestion des violences.

2.2. Mécanismes interne de prévention et de gestion des violences au Lycée Municipal Djibo Sounkalo

La prévention et la gestion des violences orchestrées par les élèves du Lycée Municipal Djibo Sounkalo se font à deux niveaux et impliquent deux types d'acteurs.

- Le premier niveau peut être qualifié de gestion ou de prévention interne. A ce niveau, le mécanisme qui est mis en place est axé sur les ressources internes.
- Au second niveau, cette prévention et gestion fait appel à des acteurs extérieurs à l'institution scolaire.

2.2.1. Mécanismes internes de prévention des violences au lycée municipal Djibo Sounkalo

Les données d'entretien révèlent un système d'interaction entre diverses catégories d'acteurs dans la gestion des cas de violence qui sont signalés. Il s'agit à ce niveau des acteurs scolaires en charge du fonctionnement de l'établissement scolaire. Ce sont entre autres des acteurs administratifs (le proviseur, les censeurs et les inspecteurs), le personnel d'encadrement (les éducateurs), le personnel enseignant (les professeurs), le COGES et les élèves.

En instaurant ce cadre d'échange, l'objectif est de

trouver des alternatives et de maintenir un climat de paix, d'assurer un bon fonctionnement et une bonne image de l'établissement. C'est en cela que T.N, un éducateur du LMDS affirmait que :

« Il y a des conseils de classe où on invite les délégués de chaque classe pour représenter tous les élèves dans l'optique d'identifier les dysfonctionnements et exposer les problèmes que certains élèves rencontrent avec leurs pairs ». T.N, un éducateur du LMDS

Au niveau des élèves, leur implication s'effectue à travers leur syndicat dénommé le Comité des Elèves et Etudiants de Côte d'Ivoire (CEEI). Bien que les textes de l'Etat de Côte d'Ivoire portant attribution et fonctionnement des écoles interdisent toutes formes d'association d'élèves à caractère syndical, fort est de constater que le CEEI s'est positionné au ministère de tutelle et à l'ensemble des acteurs éducatifs du pays et des zones centres et nord en particulier comme un mouvement syndical. Par conséquent, l'administration du Lycée Municipal Djibo Sounkalo n'a d'autres choix que de les impliquer dans la gestion des violences afin d'éviter des dégâts et des perturbations au niveau du lycée. D'ailleurs de nombreux participants ont relevé que le CEEI en tant qu'entité est l'un des principaux acteurs de la violence au sein du Lycée Municipal Djibo Sounkalo. Son implication dans la prévention et la gestion interne des cas de violence vise à les réduire.

« De façon officielle, le CEEI ou tout ce qui est organisation syndicale n'est pas

reconnu par le ministère de l'éducation nationale. Donc il ne devait en aucun cas exister au sein de l'établissement car le ministère de l'éducation dit que toute organisation syndicale n'a pas sa place au sein des établissements scolaires. Malheureusement force est de constater leur présence au sein de l'établissement et on est obligé de collaborer avec eux pour que l'école puisse bien marcher. »

Une autre stratégie déployée est la mise en œuvre d'activités récréatives. En effet, les personnes interrogées affirment qu'à l'approche des congés et vacances scolaires de nombreux cas de violences sont orchestrés au lycée Municipal Djibo Sounkalo. À ce titre, il convient de rappeler que le calendrier scolaire en Côte d'Ivoire prévoit quatre congés en plus des vacances à savoir les congés de Toussaint, de Noël, de février et de Pâques. En général, ces congés ont une durée moyenne d'une semaine. Mais de nombreux élèves refusent de respecter l'agenda établi par le ministère en charge de l'éducation nationale et mènent des mouvements de perturbation des cours et autres activités scolaires au sein de leur propre établissement ou dans d'autres établissements scolaires. Ce mouvement, connu sous le nom de « congé anticipé », occasionne des actes de violences avec des dégâts matériels importants. Ainsi, pour prévenir les violences, des activités extrascolaires et récréatives telles que les Kermess ont été instaurées avec bien évidemment la collaboration de tous les acteurs précités à l'approche des congés et vacances. Ces activités permettent de maintenir

les élèves, de leur inculquer la vie communautaire et d'éviter les comportements déviants. Ces initiatives se présentent, selon un enquêté comme un dispositif de prévention et de gestion des violences. Voici à ce sujet les propos d'un enquêté

« Pour éviter des congés anticipés qui génèrent sur des violences, nous programmons des activités telles que les kermesses ou les bals 1 jour ou 2 deux jours après les dates des congés ou vacances, ce qui obligent les enfants à rester. En plus de ça, on organise des séances des sensibilisations sur les grossesses précoces, les violences... » Inspecteur K.A

Toutefois, si ce dispositif joue sa partition dans la prévention et la gestion des violences au Lycée Municipal Djibo Sounkalo, il convient de préciser qu'il est couplé d'autres approches telles que les sanctions.

2.2.2. Mécanismes internes de gestion des violences

Pour certains enquêtés, le nombre important d'élèves que compte le Lycée Municipal Djibo Sounkalo peut justifier l'insécurité et les vas de violence. Selon les enquêté, il est très difficile pour le personnel d'encadrement de veiller au respect du règlement intérieur de l'école par tous les élèves de cet établissement scolaire en dépit du cadre d'échange qui est mis en place. Ces faits sont soutenus par les affirmations de A.M., Prof/LMDS lorsqu'il dit :

« D'abord même, il faut dire que le lycée est l'un des établissements sinon le grand établissement de Bouaké où la violence s'est réfugiée si on peut

le dire. Les violences surtout l'aspect brutal est dans le quotidien des élèves de Djibo ». A.M., Prof/LMDS

Afin de ramener les élèves au respect du règlement intérieur et à la discipline, l'administration a recours quelques fois à des sanctions. Ces sanctions sont dites internes. Elles sont appliquées lorsque la violence commise est jugée moins grave. Les fautes identifiées comme étant moins graves sont les injures, les intimidations, les menaces, etc. Dans chacune de ces situations, l'auteur est traduit en conseil de discipline qui statue sur son sort, et cela, sur la base du règlement intérieur de l'école. En général, les sanctions qui découlent de ce conseil sont l'exclusion temporaire, les ponctions sur la note individuelle de conduite et l'exécution de travaux d'intérêts publics. C'est en cela que OF, premier responsable de ce lycée affirmait en ces termes :

« On applique les règlements intérieurs. Quand la faute n'est pas grave, l'enfant est traduit d'abord en conseil de discipline qui décidera sur son sort. Les sanctions sont les suivantes : l'exclusion temporaire, les travaux d'intérêts publics, les sanctions sur les notes de conduite ». OF, Responsable du lycée

En revanche quand la faute est jugée assez grave, les responsables de l'établissement ont recours à des mécanismes externes.

2.3. Mécanismes externes de prévention et de gestion des violences au Lycée Municipal Djibo Sounkalo

Ce mécanisme externe de prévention et de gestion des violences implique l'intervention d'acteurs extérieurs à l'institution scolaire. Il s'agit des parents d'élèves et les forces de la police nationale.

2.3.1. Recours aux parents d'élèves

Le recours aux parents d'élèves intervient que lorsqu'à la suite de l'acte de violence orchestrée, des sanctions telles que l'exclusion temporaire de l'auteur doivent être prise. En impliquant les parents d'élèves, l'objectif est d'attirer leur attention sur la conduite de leur progéniture au sein de l'établissement. En outre, cette approche révèle la nécessité de conjuguer les efforts entre ces deux institutions éducatives que sont l'école et la famille quant à la question de la violence en milieu scolaire. C'est en cela que T.N, Educateur au lycée Djibo affirmait :

« En 2022, un élève a eu à porter main à un censeur ici. L'élève a été traduit en conseil de discipline, ses parents également ont été convoqués et il s'est avéré qu'il était sous l'influence de stupéfiants. Donc ils sont témoins des comportements de leurs enfants quand ils viennent à l'école ». T.N, Educateur

2.3.2. Recours à la police nationale

Le recours à la police nationale se fait à deux niveaux : Premièrement, il a lieu lorsque la violence commise peut

porter atteinte à l'intégrité physique de la victime. Dans notre contexte, elles se rapportent aux agressions physiques, recours aux poignards, etc. Cette intervention de la police consiste à interpellé ou déférer les acteurs de violence au poste de commissariat et faire appliquer la loi prévue à cet effet.

Au deuxième niveau, les données d'entretien ont révélé que certaines circonstances de violence au Lycée Djibo nécessitent de mettre en place un dispositif de dissuasion afin de maintenir un climat de sécurité et de paix au sein de l'établissement scolaire. Dans de pareilles situations, la police est obligée d'être présente dans le lycée Djibo pendant une journée voire quelques jours afin de maintenir la sécurité et d'éviter les perturbations qui pourraient entraver le bon déroulement des activités scolaires.

« L'école gère les conflits en s'appuyant sur les règlements intérieurs qu'elle a, car c'est un règlement national donc on ne peut pas modifier. Si par exemple certaines situations dépassent les compétences de l'école dans la gestion tels que les poignards on se réfère aux forces de l'ordre. Par exemple en octobre, un élève a poignardé son camarade avec un couteau, mais en même temps on a appelé la police qui est venu les chercher et actuellement où je vous parle ils sont en prison. Même avant au lycée, les élèves organisaient chaque vendredi soir des bagarres rangées avec d'autres établissements, ce qui a fait qu'on avait

fait appel à la police qui venait chaque vendredi sécuriser l'école. Donc vous voyez que là on ne peut pas traduire en même temps ces personnes en conseil de discipline. Donc dans la gestion c'est tout un ensemble de personnes ». DO/Censeur, au Lycée Djibo Sounkalo.

Également, les données d'entretien expliquent que lorsque les protagonistes font usage d'armes blanches la Police est sollicitée afin de ramener le calme. Dans ce cas, lorsque l'auteur est interpellé, il est traduit en conseil de discipline suivi de punitions sur sa moyenne de conduite, etc. Ces efforts ont permis d'interpeller plusieurs élèves possédant des armes blanches et des stupéfiants dont l'usage pourrait bouleverser l'ordre public au sein du lycée. C'est en ce sens que K.A affirmait ces propos :

« Bon, si l'enfant a une arme blanche qu'il n'a pas fait usage, dans un premier temps c'est d'appeler les parents leur dit voici ce que l'enfant fait à l'école quand il sort de la maison. Par ce qu'il y a des enfants, ils sont ange à la maison et démon dehors. Donc les parents même sont informés, on analyse pour voir si l'enfant doit passer en conseil de discipline ou pas. S'il n'a pas fait usage de cela, on va l'intimider avec les notes de conduites, on le menace et on le laisse. Mais s'il a fait usage de cela, ça devient maintenant un crime, donc on fait appel à la police qui s'en charge ». K.A

En somme, si l'ensemble de ces actions menées par les responsables de cet établissement permettent de gérer, prévenir les violences et punir les auteurs, il convient de noter que la décision d'agir elle-même est prise sur la base du règlement intérieur de l'école.

3. Discussions

Les résultats de l'étude font état de diverses formes de violences et de mécanismes de prévention et de gestion des cas de violence au Lycée Municipal Djibo Soukalo de Bouaké. La présente discussion s'articule autour de deux points essentiels. i) Il s'agit des formes de violences en milieu scolaire et ii) les mécanismes de prévention et de gestion des violences en milieu scolaire.

3.1. *Formes de violences en milieu scolaire*

L'institution scolaire en Côte d'Ivoire s'engage pour atteindre d'ici à 2030 les Objectifs de Développement Durable (ODD). Néanmoins elle reste confrontée à un certain nombre de défis entre autres un faible niveau des apprentissages de base, un taux élevé de redoublement et d'abandon scolaire et le phénomène répandu de violence en milieu scolaire (Graines de paix, 2018). En effet, les comportements de violence à l'école se définissent selon F Bowen et al, (2018) comme étant tout type de comportement non désiré, perçu comme étant hostile et nuisible, portant atteinte à l'intégrité physique ou psychique d'une (autre) personne, à ses droits ou à sa dignité. Pour les élèves, il s'agit par conséquent de comportements négatifs qu'ils subissent de la part de leurs pairs ou des adultes de l'école, ou encore

des comportements qu'ils perçoivent ou observent dans leur environnement. En ce qui concerne les comportements d'agression vécus par le personnel scolaire, il s'agit de comportements négatifs dont il aurait été la cible de la part des élèves, des collègues de leur école, ou encore de parents d'élèves.

Les résultats de notre étude révèlent que les violences orchestrées par les élèves du Lycée Municipal Djibo Sounkalo se manifestent sous deux formes principales : la violence physique et la violence verbale. Ces résultats s'alignent sur les travaux de M. Paquin (2004), B. Tintignac (2014) et F Bowen at al, (2018). En plus de cela, les travaux l'ADEA (2012) permettent de mettre l'accent sur les violences de genre en milieu scolaire.

M. Paquin (2004) indique que parmi les multiples formes de violence qui peuvent exister, les formes verbale et physique sont les plus connues dans l'univers scolaire. Pour ce qui est des violences physiques, l'auteur montre qu'elles se manifestent sous deux formes : les violences physiques mineures et les violences physiques graves. À ce titre, M. Paquin (2004) citant D. Dupper et L.Bosch (1996) explique que la violence physique grave que commettent les enfants est celui de frapper avec force et blessures, de donner un coup de pied, un coup-de-poing ou de mordre un pair.

B. Tintignac (2014) distingue quant à lui cinq formes de violences au sein des établissements scolaires : i) la violence contre les biens qui concerne tout ce qui rapporte au matériel : dégradations, vandalisme, ii) la violence entre élèves qui se passe à l'école ou en dehors de l'école, elle peut être de différentes formes : physique, verbale de manière

directe ou indirecte ; iii) la violence d'élèves contre enseignants de forme physique, elle résulte de cas exceptionnels (élève qui frappe l'enseignant). Toutefois cette violence peut être aussi de forme verbale (insultes, remarques déplacées, impolitesse) ; iv) la violence des enseignants contre les élèves qui reste exceptionnelle sur le plan physique, elle est plus présente de manière verbale (humiliation, remarques, blessantes) ; v) la violence institutionnelle qui est due à une inadaptation de l'école aux élèves.

F Bowen et al, (2018) notent quant à eux qu'il existe plusieurs classifications ou taxonomies pour décrire et mesurer les comportements agressifs et violents. Ces systèmes de classification décrivent non seulement la nature diverse et les formes qu'empruntent ces conduites, mais également leur contexte de déclenchement (réactif ou proactif), ainsi que la direction qu'elles prennent (directe ou indirecte) : l'agressivité proactive et les comportements d'agressivité réactive. L'agressivité proactive est le résultat d'une stratégie visant à contrôler, à dominer ou à accaparer. Le cas de l'intimidation (incluant le harcèlement) est sans doute l'exemple d'agressivité-violence proactive dont il est fait mention le plus régulièrement dans les discussions et les médias concernant la violence à l'école. Les comportements d'agressivité réactive sont plutôt la résultante d'une difficulté d'adaptation chez l'élève qui se manifeste notamment par des mécanismes insuffisants sur le plan de l'autorégulation socio-émotionnelle et comportementale. A ce niveau il peut s'agir d'agression de type direct ou d'agression de type indirect. Ces deux types d'agression comportent en tout cinq formes distinctes : 1)

direct/insultes, menaces ; 2) directe/physique ; 3) indirecte/sociale ; 4) indirecte/électronique ; et 5) indirecte/matérielle.

S'agissant des résultats des travaux l'ADEA, les violences scolaires constituent un véritable facteur de déscolarisation en Afrique subsaharienne Francophone (ASF). En plus des violences physiques et verbales, ils citent également les violences sexuelles et les violences de genre ciblant principalement les élèves filles. Tout comme nos résultats, l'ADEA est parvenue aux résultats selon lesquels les violences orientées sur le genre ont lieu au sein de l'école, pendant et après les cours, et sur le chemin de l'école.

Certes, les manifestations de violence en milieu scolaire sont multifformes mais elles doivent faire l'objet d'une réponse adaptée de l'école et parfois, conjointement, de la justice. C'est pour cette raison que l'OMS (2019) affirme que les enfants exposés à la violence risquent de ne pas atteindre leur plein potentiel éducatif en raison de troubles cognitifs, émotionnels et sociaux. Ces enfants étant davantage enclins à fumer, à avoir une consommation nocive d'alcool et de drogues et à se livrer à des comportements sexuels à haut risque. Ils sont également bien plus susceptibles de développer certaines maladies à une étape ultérieure de leur vie, telles que la dépression, les maladies cardiovasculaires, le diabète, le cancer ou encore le VIH. Au vu de cette réalité, la prévention de la violence envers les enfants a toute sa place dans le programme de développement international. La cible 5.1 du cinquième objectif de développement durable (ODD) appelle à mettre fin à toutes les formes de discrimination à l'égard des filles, et la cible 16.2 de l'ODD 16 vise à mettre un terme à toutes

les formes de violence dont sont victimes les enfants. Les ODD accordent également une place importante à l'accès à l'éducation. En effet, la cible 4.a de l'ODD 4 vise, par exemple, à faire construire ou adapter des établissements scolaires afin de fournir un cadre d'apprentissage qui soit sûr, exempt de violence et accessible à tous.

3.2. Mécanismes de gestion des violences en milieu scolaire

La lutte contre ce fléau constitue une préoccupation majeure pour agir en faveur d'une éducation de qualité qui favorise l'épanouissement des élèves dans un climat scolaire propice à l'éducation. Pour l'Instance Nationale d'Evaluation auprès du Conseil Supérieur de l'Education, de la Formation et de la Recherche Scientifique du Maroc, (2022), la violence en milieu scolaire représente un réel défi pour l'éducation, pour l'émancipation de l'individu et pour le développement de la société. Prévenir les phénomènes de violence en milieu scolaire suppose avant tout de renforcer systématiquement les actions à portée éducative au sein même des établissements en y associant aussi souvent et aussi largement que possible l'ensemble des acteurs éducatifs. Il va de soi que les premiers acteurs concernés sont, outre les élèves eux-mêmes, les parents et tous les membres de l'équipe éducative, les autorités scolaires, mais aussi les associations et services socio-culturels locaux. Ce qui est en phase avec nos résultats.

En effet, les résultats de l'étude indiquent que la prévention et la gestion des violences orchestrées par les élèves du Lycée Municipal Djibo Sounkalo se font à deux niveaux et impliquent deux types d'acteurs. Le premier

niveau peut être qualifié de gestion ou de prévention interne est axé sur les ressources internes. Quant au second niveau, il fait appel à des acteurs extérieurs à l'institution scolaire. Ces résultats vont dans le même sens que ceux de Y. Bouchamma (2004) et l'OMS (2019).

Y. Bouchamma (2004) soutient que la gestion de la discipline à l'école incombe aux directions d'école qui se trouvent entre autres, aux prises avec une gestion de ressources matérielles de plus en plus rares et une responsabilité de plus en plus accrue face au rendement de leur école. S'agissant de l'OMS (2019), elle affirme que l'école joue un rôle important dans la protection des enfants. Les adultes qui supervisent les environnements éducatifs et y travaillent ont le devoir de veiller à ce que le cadre dans lequel les enfants évoluent soutienne et favorise leur dignité, leur développement et leur protection. Les enseignants et les autres membres du personnel sont tenus de protéger les enfants dont ils ont la charge.

Le ministère de l'Enseignement secondaire, des arts et des lettres de la Belgique (1999) dans son manuel de prévention des violences scolaires situe la prévention de la violence scolaire à deux niveaux : un niveau primaire et un niveau secondaire. Dans le premier cas, cela suppose un renforcement systématique des actions à portée éducative des établissements en associant le plus largement possible toutes les institutions sociales à vocation éducative. Dans le cas du Lycée Municipal Djibo Sounkalo où cette étude a été menée, ce sont les institutions telles que les parents d'élèves, la police, les associations d'élèves et les responsables de l'éducation scolaire qui sont impliquées dans la prévention des violences. Mais selon le ministère de

L'Enseignement secondaire, des arts et des lettres de la Belgique (1999), les services socio-culturels peuvent être associés. Au Lycée Municipal Djibo Sounkalo, ces services socio-culturels ne sont pas directement associés au mécanisme de prévention et de gestion des violences, mais plutôt des activités socio-culturelles sont mobilisées pour maintenir un climat de stabilité au sein de l'établissement. Quant au fait de sanctionner les élèves auteurs de troubles, le guide pratique des approches partenariales en cas d'infractions dans un établissement scolaire indique que ces élèves doivent être punis ou sanctionnés en fonction de la gravité des faits commis. De même, C. Napporn (2019) soutient que ces sanctions permettent d'exercer une contrainte sur l'action des sujets et paraît bien normal dans les écoles à l'effet de recadrer le comportement déviant des élèves. Les travaux de cette auteure démontrent que 90 % des parents d'élèves de certaines écoles béninoises ont un penchant positif sur les pratiques punitives, car celles-ci représentent les bases de l'éducation et permettent de redresser les enfants. Outre ce qui précède, l'intervention de la police dans la prévention et la gestion des violences au Lycée Municipal Djibo Sounkalo s'inscrit dans une approche de rapprochement administrative entre les institutions judiciaires et école.

Conclusion

La présente contribution qui relève du domaine de la sociologie de l'éducation est structurée autour de la problématique des violences scolaires à partir de l'étude de cas du Lycée municipal Djibo Sounkalo. Le présent article

avait pour objectif d'expliquer les mécanismes de prévention et de gestion des violences déployées au Lycée Municipal Djibo Sounkalo de Bouaké. Basée sur une approche qualitative, la collecte des données s'est appuyée sur la recherche documentaire, l'observation et des entretiens semi directifs.

Les violences scolaires ont un impact sur la qualité de l'éducation et empêchent les enfants exposés à la violence d'atteindre leur plein potentiel éducatif. De l'analyse de ces données, il ressort que les violences orchestrées par les élèves dudit Lycée peuvent être catégorisées en deux groupes : les violences physiques et les violences verbales. Les violences physiques se manifestent par des agressions à armes blanches, des coups de poings, des bastonnades et des bagarres rangées. Quant aux violences verbales, elles se traduisent par des insultes, des injures et des menaces. En plus des élèves, les enseignants et les personnels d'encadrement sont aussi victimes desdites violences.

Les mécanismes de prévention et de gestion des violences mis en place sont un cadre de conjugaison d'efforts multi-institutionnels faisant intervenir les acteurs scolaires, les parents d'élèves et les forces de sécurité nationale afin de maintenir un climat de paix et de quiétude pour un bon fonctionnement de l'établissement. Toutefois, l'éducation scolaire étant l'un des socles de développement, il importe de questionner les difficultés liées à la mise en œuvre de ce mécanisme de prévention et de gestion des violences au Lycée Municipal Djibo Sounkalo afin de tirer les leçons possibles pour une meilleure approche.

Références bibliographiques

ADEA, 2012. *Les violences de genre en milieu scolaire comme facteur de déscolarisation en Afrique subsaharienne francophone*, Triennale 2011 de l'éducation et de la formation en Afrique

AIP, 2013. « *Instauration en Côte d'Ivoire d'une journée de non-violence à l'école* », <https://news.abidjan.net/articles/457948/instauration-en-cote-divoire-dune-journee-de-non-violence-a-lecole>

ANON N'guessan, 2014. « *L'école ivoirienne face aux conflits intercommunautaires. Quelles conséquences sur les rendements des élèves de Côte d'Ivoire ? cas de la commune de Yopougon* », in *European Scientific Journal*, Edition vol.10, No.34 ISSN: 1857 - 7881 (Print) e - ISSN 1857- 7431, <https://core.ac.uk/download/pdf/328024712.pdf>

BEAULIEU Jean, 2005, *La violence à l'école secondaire*, Mémoire de maîtrise, Faculté des sciences de l'Éducation, Université Laval, https://www.violence-ecole.ulaval.ca/fichiers/site_chaire_cbeaumont/modules/document_section_fichier/fichier__50ea504d4278__memoire.pdf

BOUCHAMMA Yamina et al, 2004. « *Les causes et la prévention de la violence en milieu scolaire haïtien : ce qu'en pensent les directions d'école* », in *Revue Education et Francophonie*, Volume XXXII, 17p. fichier__c006fab0b343__Lescauses.pdf

BOWEN François et al. 2018. « *La violence en milieu scolaire et les défis de l'éducation à la socialisation* », PP

200-228 in : Laforest, J., Maurice, P. et Bouchard, L M. (dir.). (2018). Rapport québécois sur la violence et la santé. Montréal : Institut national de santé publique du Québec, https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2380_rapport_quebecois_violence_sante.pdf

DUPPER David et BOSCH Lois, 1996. « Reasons for school suspensions: An examination of data from one school district and recommendations for reducing suspensions », in *Journal for a Just et Caring Education*, 2(2), 140-150.

GAGNON, René-François, 1999. *Cinq conceptions de la violence quotidienne*, Mémoire de maîtrise, Université Laval, Québec, Bibliothèque nationale du Canada (numéro OCLC 1382343430), https://www.nlc-bnc.ca/obj/s4/f2/dsk1/tape7/PQDD_0007/MQ44725.pdf

GRAINES DE PAIX, 2028. *Programme Côte d'Ivoire*, <https://www.grainesdepaix.org/fr/contenus-inseres/documents-a-telecharger/documents-sur-graines-de-paix-ses-programmes/2018-03-GrainesdePaix-Brochure-Programme-CI-FR-%28HD%29.pdf>

INSTANCE NATIONALE D'ÉVALUATION AUPRES DU CONSEIL SUPERIEUR DE L'ÉDUCATION, DE LA FORMATION ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, 2022. *La violence en milieu scolaire rapport thématique*, ISBN : 978-9920-785-84-6, Rapport _ La violence en milieu scolaire .pdf

KOUACOU Aya Pascale Rega, 2014. *Caractéristiques physiques et sociologiques des zones criminogènes dans la commune d'Abobo*, Mémoire de maîtrise en géographie humaine, Université Alassane Ouattara (Côte d'Ivoire), 106 p.

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION, DU LOISIR ET DU SPORT, 2002. *Les services éducatifs complémentaires : essentiels à la réussite*, Québec, Gouvernement du Québec, file:///C:/Users/PC%20MARKET%20CI/Downloads/1144522.pdf

MINISTÈRE DU PLAN ET DU DÉVELOPPEMENT, 2022. *Recensement Général de la Population et de l'Habitat 2021 : Résultats globaux définitifs*, Abidjan, 68 pages, <https://www.ins.ci/RGPH2021/RESULTATS%20DEFINITIFS%20SRP21.pdf>

MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE, DES ARTS ET DES LETTRES, 1999. *Prévention des violences en milieu scolaire*, Communauté Française de Belgique, Bruxelles, <https://www.educasante.org/wp-content/uploads/2018/05/prevention-violences-en-milieu-scolaire.pdf>

MINISTRE DE LA PROMOTION DE LA JEUNESSE, DE L'INSERTION PROFESSIONNELLE ET DU SERVICE CIVIQUE, 2022. « Phénomène des congés anticipés / 70 élèves interpellés et transférés dans un centre de service civique », <https://www.jeunesse.gouv.ci/actualites/phenom%C3%A8ne-des-cong%C3%A9s-anticip%C3%A9s-70-el%C3%A8ves-interpel%C3%A9s-et-transf%C3%A9r%C3%A9s-dans-un-centre-de>

NAPPORN Clarisse, 2019. « La sanction dans les établissements scolaires béninois : Une réflexion sur quelques réalités éducatives au Bénin » in *Revue internationale d'éducation de Sèvres* no 81 (septembre) : 45-54.

NDIAYE Lamine, 2010. « Violence et sociétés : les mots et les maux d'un phénomène fondateur de la vie », *Revue Électronique Internationale de Sciences du Langage*, volume 14, pp. 16-30.

OLSON, Mancur. *The Logic of Collective Action: Public Goods and the Theory of Groups*. Cambridge, MA : Harvard University Press, 1965, 186 p.

OMS, 2019. *Prévention de la violence à l'école : Guide pratique*, Genève, 75 pages ; 9789242515541-fre.pdf

PAQUIN Maryse, 2004. « Violence en milieu scolaire : une problématique qui concerne l'école, la famille et la communauté, voire la société », in *Éducation et francophonie* 32 (1) : 1-14. <https://doi.org/10.7202/1079112ar>.

SEKONGO Kassim, 2022. « Bouaké / Violence et Toxicomanie en milieu scolaire : 7 élèves en détention selon le Procureur de la République », <https://igbeke.com/societe/article-bouake-violence-et-toxicomanie-en-milieu-scolaire-7-eleves-en-detention-selon-le-procureur-de-la-republique-052201/564>

TINTIGNAC Baptiste, 2015. *Gestion et prévention de la violence scolaire en lycée hôtelier*, Master première année « Métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation » Parcours « service et commercialisation », École supérieure du professorat et de l'éducation, Université de Toulouse, 28 pages, http://mcinotti.free.fr/index_htm_files/TINTIGNAC_BAPTISTE_M1_SC.pdf

WINN Judith et BLANTON Linda, 2005. « The call for collaboration in teacher education » , *Focus on Exceptional Children*

WUILLEUMIER Anne et DEBARBIEUX Eric. (2016),
Les interventions des policiers et des gendarmes en matière
de sécurité des établissements scolaires (IPOGEES),
rapport final, ANR, INHESJ, UPEC, 144 pages
DOI : 10.13140/RG.2.2.16204.00643,
file:///C:/Users/PC%20MARKET%20CI/Desktop/CORREC
TION%20ARTICLE%20REVUE%20PLURILINGUE/rapport
finalanr.pdf

Rethinking the American Dream: A Postmodernist Reading of Francis Scott Fitzgerald's *The Great Gatsby*

Manzama-Esso THON ACOHIN,
Enseignant-chercheur,
Université de Kara, Togo,
thonacohindavid@gmail.com,
Anne WARO,
Doctorante,
Université de Kara, Togo
annewaro2@gmail.com.

Abstract:

The American society is the cradle of self-fulfillment and success. One of its main ideologies is the American Dream which carries an everlasting equivocal meaning. Owing to its successful results, many people from various directions of the world migrate to the United States of America in search for freedom, better life and job opportunities. Since its origin, the American society has been a land of opportunity and a referential society that appeals many migrants from the universe. In fact, the American Dream is an ideology according to which, no matter who you are, regardless of your origin, your social class, your race, your family background, you can succeed if you work hard. However, some individuals are struggling day and night with the hardworking devotion, they still fail to achieve the American Dream. With the same hard work, some people succeed whereas others fail to achieve their goals of success. This contradictory remark brings this study into critical and deep worries about whether hard work is actually sufficient to achieve the American Dream. To successfully carry out this research work, the postmodernist critical approach will be used to scrutinize the corpus under study. Through this critical theory, this article intends to show what impedes some people from fulfilling themselves and suggests a new understanding of the American Dream.

Keywords: *American Dream; material wealth; failure; identity.*

Résumé :

La société américaine est le berceau de l'épanouissement personnel et de la réussite. L'une de ses principales idéologies est le rêve américain, porteur d'une signification éternellement ambiguë. En raison de ses succès, de nombreuses personnes venues du monde entier migrent vers les États-Unis en quête de liberté, d'une vie meilleure et d'opportunités professionnelles. Depuis son origine, la société américaine est une terre d'opportunités et de référence qui attire de nombreux migrants du monde entier. En réalité, le rêve américain est une idéologie selon laquelle, quelle que soit votre identité, vos origines, votre classe sociale, votre origine ethnique ou votre milieu familial, vous pouvez réussir en travaillant dur. Cependant, certains individus luttent nuit et jour avec un dévouement acharné sans parvenir à réaliser le rêve américain. Malgré le même effort, certains réussissent, tandis que d'autres échouent. Cette remarque contradictoire soulève une profonde interrogation quant à la capacité du travail acharné à réaliser le rêve américain. Pour mener à fond cette recherche, une approche critique postmoderniste sera utilisée pour explorer le corpus étudié. A travers cette théorie critique, cet article montre ce qui empêche certaines personnes de s'épanouir et propose une nouvelle compréhension du rêve américain.

Mots-clés : *Rêve américain ; richesse matérielle ; échec ; identité.*

Introduction

Human progress is achieved through daily and successive efforts. The American society has been the role model for other societies from all over the world. Every human being, especially African young people dream of going to the United States of America to get better life conditions and succeed in their life. According to the national philosophy of the United States of America, hard work is what is expected from human beings in order to attain survival and self-

fulfillment. Most of the people are aware that hard work is a fuel that engines life essence and human existence in this world. However, it is often noticed that some people perfectly shine and progress naturally whereas others hardly find their daily bread, though they work hard. *Oxford English Dictionary* defines the American Dream as "the ideal that every citizen of the United States should have an equal opportunity to achieve success and prosperity through hard work, determination, and initiative."¹ It means that one has to work hard before changing their living conditions and enjoying freedom.

Each individual has a life plan and personal objectives together with adequate actions to achieve. The same target that someone is struggling to attain, the other person will fail to achieve it with the same hardworking endeavors. From this angle, one wonders if luck does not matter sometimes for one's fulfillment. If some people fail to succeed whereas others do, it means that luck may be sometimes in favor of some and in disfavor of others. Nevertheless, some individuals get material wealth, but they fail to be happy and die without enjoying the fruits of their efforts. Then, are material wealth and hard work sufficient enough to achieve the American Dream? One can say that it is the capitalist and aristocratic system, which hinder the American Dream's achievement. Besides, the fact of venturing into corruption is a deviation from the actual expectation or principles of the American Dream. These corruptive strategies are what impede some people from fulfilling themselves. Additionally, excessive accumulation does not necessarily lead to the

¹ *A Brief History of the American Dream*. Retrieved from www.bushcenter.org on 13-1-2025 at 1pm.

achievement of the American Dream. Visibly, if most people fail to fulfill the American Dream, it is because of their unluckiness. The fulfillment of the American Dream with the non-respect of social norms is impossible, because one always has to respect the social principles of their society so that this can make easier their success and earning life.

Theories are very important in the generation of a literary meaning,

because our reactions to any text have theoretical bases, all readers must have a literary theory. The methods we use to frame our personal interpretations of any text directly involve us in the process of literary criticism and theory, automatically making us practicing literary critics. (C. E. Bressler, 2011, p.17).

Actually, readers of literary productions get meaning or make interpretation from theoretical lenses. Accordingly, the postmodernist critical theory is suitable to this study in order to carry out the analysis of *The Great Gatsby*. In fact, postmodernist theory focuses on the pluralistic meanings. For postmodernists, meaning is neither universal nor focused, but it is rather interpreted through various perspectives and angles of view. In this regard, J. F. Lyotard (1984, p. XXV) points it that: "postmodern knowledge is not simply a tool of the authorities; it redefines our sensitivity to differences and reinforces our ability to tolerate the incommensurable. Its principle is not the expert's homology, but the inventor's paralogy." It means that these postmodernists adhere to the variety and the relativity of

truth. Furthermore, the essence of life is the theorists' constant and dynamic progress. Therefore, truth and interpretation undergo some mutations of life, which change over time, and constantly vary. In the same line of thought, J. Darryl (1998, p. 95) makes it clear that "The postmodernist movement can only be described as a diverse collection of followers who are neither united in intent, similar in focus or method, nor canonized in terms of theoretical precision." From this perspective, the postmodernist theory will be used here to show that the American Dream is not solely based on hard work. Besides, this theory will be applied to this study, because there is neither the universal meaning nor the static understanding of the American Dream.

To come out with reliable results, we will collect data from the primary source that is Francis Fitzgerald's *The Great Gatsby* and the secondary source which consists of dictionaries, critical books, online resources and articles.

In the light of the postmodernist theory, this article intends to explain the reasons why most people fail to achieve the American Dream and show if material wealth systematically equals self-fulfillment. This study is structured into three main parts, namely, the origin and the early perception of the American Dream; the problem of identity and the redefinition of the American Dream.

1. The Origin and the Early Perception of the American Dream

Since the birth of the American Dream, its fruits have been flowing like water throughout the spring in the American

society and these fruits are the main reasons that always push people to migrate to the American territory. This article will lay more emphasis on the required conditions to achieve the American Dream and demonstrate why material wealth does not necessary equal American Dream and happiness.

1.1 The Required Principles of the American Dream's Achievement

The main and necessary quality that prompts to the American Dream's achievement is hard work. That is to say, anyone on the American soil can succeed in changing their social conditions if only they actually work hard. Any activity, which is in contrast to hard work leads to the downfall of the dreamers. Naturally, when one works hard, they succeed in changing their life conditions and grant a new social rank. All the efforts are also conditioned by the daily intention with the hope of achieving the desired goal. But one cannot get engaged into a work by violating the social norms of their society. More precisely, the narrator in *The Great Gatsby* maintains that "nothing is gained without hard battles."² In this statement, "hard battles" confirms the required attitude for the fulfillment of the American Dream in an ethical way, which is hard work.

In addition, anyone who is endowed with determination and hard work while abiding by the different principles and the required law can achieve the American

²Francis Scott Fitzgerald. *The Great Gatsby*. New Delhi: Prakash Books India Pvt. Ltd. Reprint 2022, 1925, p. 187. All subsequent references to this book will be parenthetically marked *TGG* followed by the page number and put in the main text.

Dream without failure. The reward of efforts with the legal activities brings about success and the achievement of our goal. For example, Abraham Lincoln's dream of a united nation whereas Martin Luther King's dream for racial equality. Therefore, both scholars center on the American Dream but with different visions. Martin Luther King's famous speech *I have a Dream* (1963) states, "I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. ... I have a dream that one day right there in Alabama little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls as sisters and brothers." Moreover, Thomas Jefferson's draft of *The Declaration of the Independence* (1774) states that "We hold these Truths to be self-evident that all Men are created equal." Thus, Jefferson's confirmation of equality and Martin Luther King's advocating of togetherness incorporate the American Dream as M. Jayachandra. (2016, p. 35) makes it clear that "The American Dream is ingrained in the Declaration of Independence."

1.2 Consumerism versus the American Dream

Many scholars are passionately interested in the discussion of the American Dream and are achievement-oriented. For example, James Truslow Adams (1931, p.11) explores this concept of the American Dream in his *The Epic of America*. Owing to its failure, people consider this Dream as a myth. In addition, Adams maintains his point regarding the American Dream as follows:

That dream of a land in which life should be better and richer and fuller for every man. It is

not a dream of motor cars and high wages merely, but a dream of social order in which each man and woman shall be able to attain to the fullest stature in which they are innately capable, and be recognized by the others for what they are regardless for the fortuitous circumstances of birth or position.

According to James Truslow Adams, the material wealth does not equal the American Dream and people who overvalue material possession are far from the fulfillment of the American Dream. Adams corroborates that the American Dream "is not a dream of cars and high wages merely" (Ibid.). "Cars and "high wages" refer to material wealth and Adams does not define the American Dream in the light of materialism. Thus, "Adams concluded that America had lost its way by prizing material success above all other values. Indeed, it had started to treat money as a value, instead of merely as a means to produce or measure value"³. Jay Gatsby makes of material wealth his dream since he "had traded on his phantom millions" (TGG, p.153). The American Dream for Jay Gatsby refers to the struggle to get materially equipped; hence M. Martynuska confirms that: "The American Dream was based purely on materialistic things" (2008, p.181). To sum up, any dream is not the American Dream and the American Dream cannot be limited to material possession.

James Truslow Adams (1931, p.30) speculates in the following lines "The opportunities of the new world were

³A Brief History of the American Dream. Retrieved from www.bushcenter.org on 13-1-2025 at 1 pm.

painted in glowing colors, and economic scales in England began to look toward it as a land of hope." From this abstract, the American society is, according to Adams, a golden house that receives all individuals who are suffering from poverty all over the world. In addition, the United States of America is a solving problem cradle for all vulnerable individuals from anywhere. This land attracts more and more folks who aim at changing their life conditions and contribute to the evolution of their societies. Thus, the narrator presents Jay Gatsby who "had come a long way to this blue lawn, and his dream must have seemed so close that he could hardly fail to grasp it. He did not know that it was already behind him, somewhere back in that obscurity beyond the city, where the dark fields of the republic rolled on under the night. (TGG, p.184). From this extract, it is clear that Jay Gatsby, having a strong desire to fulfill himself, unfortunately finds himself in a utopic idea. In fact, the life conditions in the American society prevent him from attaining his target. Mostly, individuals get satisfied with their dream only in their mind. However, when they want to make it true, it becomes hard for them. Likewise, other individuals with the same purpose hardly attain their objective of achieving life success. In this regard, "the American Dream is becoming a mirage for most people." (2015, p.7). Nevertheless, some people succeeded in achieving the American Dream and this is the example of Abraham Lincoln's dream of a United Nation and Martin Luther King's dream of racial equality which are quite different from Gatsby's dream. Therefore, this corroborates that what Jay Gatsby thinks of the American Dream differs from the actual meaning of the American

Dream especially in the American society. In this perspective, the narrator evidences that "Gatsby believed in the green light, the orgastic future that year by year recedes before us. It eluded us then, but that's no matter - tomorrow we will run faster, stretch out our arms farther and one fine morning---"(TGG, p.184). The green light, in this case, refers to the strong hope of Jay Gatsby throughout his endeavors for the achievement of the American Dream. This hope constitutes his power that motivates Jay Gatsby to come out with the result of his burned and firm desires of the fulfillment of the American Dream. In a nutshell, Fitzgerald calls for the engagement of everyone to venture into the legal activities in the fulfillment of their desires and dreams. He draws other American citizens to consider all that leads Gatsby to failure and learn from his misbehavior in order to fulfill their dreams. Therefore, all that is done illegally will never reach to success whatever the struggles implicated in these fights.

2. The Problem of Identity

Identity is all about the moral and physical characteristics of an individual. It is what distinguishes an individual from others or their society in general. For instance, one's identity is defined in the light of the attitude and the behavior of their surrounding in general. Therefore, identity is the particular aspects of a person and all that they have as unique. In this case, it refers to uniqueness. In this section, great attention will be paid on the issue of identity and how some characters deny their identity in favor of the achievement of the American Dream.

2.1 The Aristocratic System and the Capitalist System Failing the American Dream

I'll tell you God's truth. His right hand suddenly ordered divine retribution to stand by. I am the son of some wealthy people in the middle - West all dead now. I was brought up in America but educated at Oxford, because all my ancestors have been educated there for many years. It is a family tradition. (*TGG*, p.73).

From this extract, Jay Gatsby is introducing himself by taking his parents as wealthy people. However, this statement is quite false. His audience will take him for a wealthy person because he gives them his fake identity. For instance, throughout the story, Gatsby changes his family background by telling lies that his family is dead, and by changing his name from "James Gatz" to "Jay Gatsby." The main reason of Jay Gatsby's denial of his identity is to keep space with his society's expectation, which will allow him to achieve the American Dream. His dream is to conquer Daisy's heart who is from the aristocratic social class. Jay Gatsby tells lies about his actual personality so that he could bring people to take him for a person who belongs to a significant high social rank. This belief of Jay's society will constitute a green light for him to get engaged with Daisy Buchanan, his devoted hankering. In so doing, he aims at entering in the upper class. The social status of Daisy is described as follow: "The largest of the banners and the largest of the lawns belonged to Daisy Fay's house. She was just eighteen, two years older than me, and by far the most popular of all the young girls in Louisville." (*TGG*, p.82). This shows the social

class of Daisy and her youth in Louisville. In addition, J.T Adams affirms (1931, p.30), "the opportunities of the new world were painted in glowing colors, and economic scales in England began to look toward it as a land of hope." He (J T Adams, 1931, p.31) goes on to add: "In the mind of those who took part in the great migration, was the hope of better life, a life in which a man might think as he would develop as he willed." The aforementioned statement of Adams is the main reasons that explain the migration of people from different corners of the world to the United States of America. In addition, the Great Migration pushed some people to have a firm hope that elsewhere is better. In fact, the Great Migration in the American context brought desperation, which justifies the impossibility and the doubt of the American Dream, because some people were thinking that American land is full of many job opportunities, which will constitute a relief to their sufferance. Unfortunately, they fail to find what they were expecting as good life conditions. Therefore, this disappointment decreases their hope and consequently put them in a great doubt concerning the American Dream's fulfillment. Unlike, the Great Migration, some people from all the corners of the world much rely on the freedom and other opportunities, which fuel their desire to move in the American society so as to improve their life conditions.

The failure of Jay's dream is due to the fact that he denies his past, which is the pillar of one's identity. This is clearly seen in the following statement: "A person's identity is not defined through his economic or material achievements but rather through his past." (J. T. Adams, 1931, p.52). Admitting the above statement is like

encouraging and motivating people to be stick to their past life condition. One has to improve their standard of living through hard work in order to acquire success as the American Dream requests. One's identity must rather be based on their current life situation instead of focusing on the past. Therefore, the past has gone, it has nothing to do with the present, we must go ahead without turning back.

2.2 The Corruptive American Dream

The consumer era of the 1920s in the American society has influenced the achievement of the American Dream. People make of the excessive accumulation of material items a scope of their desires and the definition of the American Dream. The narrator in Fitzgerald's masterpiece corroborates:

He took out a pile of shirts and began throwing them, one by one, before us, shirts of sheer linen and thick silk and fine flannel which lost their folds as they fell and covered the table in many colored disarray. Suddenly, with a strained sound, Daisy bent her head into the shirts and began to cry stormily. "They're such beautiful shirts," she sobbed, her voice muffled in the thick folds. "It makes me sad because I've never seen such - such beautiful shirts before. (TGG, p.100).

The aforementioned extract shows that the cries of Daisy are due to the materials. One wonders how the mere shirts can make her cry? During the Jazz Age or the Roaring

Twenties, materialism was in vogue. This is quite visible in Daisy's amazing cry. Even the new shirts appeal her. From this angle, Daisy has a materialistic mind. It is clear that she is more interested by Gatsby's shirts than his actual personality and character.

Jay Gatsby, being aware of this consumer era, tries to gather his new clothes so as to impress Daisy. In addition, Gatsby is a very complex man who flies in his Dream with his target of impressing his surroundings. This is clear in *The Great Gatsby* through the narrator's words: "He organizes big parties, not any party, as Jordan Baker confirms, "anyhow, he gives large parties." (TGG, p.59). Every Saturday, he throws parties with the intension of conquering Daisy's heart. She continues in the following terms, "I adore it," exclaimed Daisy. "The pompadour! You never told me you had a pompadour- or a yacht." (TGG, p.101). We see clearly that people are more interested in material possessions than anything else. Jay Gatsby is so happy when Daisy appreciates him, because he aims at flattering her with his shirts. Thus, Daisy is the main American Dream Jay Gatsby is endeavoring to conquer. Daisy is his desired heart, his formal lover.

The fact that people get engaged into consumerism leads to the non-respect and violation of moral values, which are the soul of the fulfillment of the American Dream. In other way round, when people get equipped with an excessive material possession, they despise those who do not have excessive means. It is because for them, a powerful person is the one in possession of material wealth. Else, human dignity and values are not defined in the light of materials, but rather in one's good relationships and attitudes with

their surroundings. Material wealth is perishable whereas human values are forever unperishable.

Most people are in the way of achieving the American Dream without minding the moral values of the American society and the individuals. They never mind whatever the work they do to achieve the American Dream provided it brings about material wealth. Even though it is through a corruptive way, they will venture. However, this attitude is quite different from the actual requirements of the American Dream, which is to work hard in conformity with the respect of social norms and legal activities. In this regard, this case is portrayed in the narrator's words "If personality is an unbroken series of successful gestures, then there was something gorgeous about him, some heightened sensitivity to the promises of life, as if he were related to one of those intricate machines that register earthquakes ten thousand miles away." (TGG, p.14). From this extract, Jay Gatsby is victim of the result of life behavior, which was quite different from his expectation. In this case, it is obvious that life plays with Gatsby's desire and his successful gestures to obtain the fruits of his daily endeavors. Gatsby's personality epitomizes the remaining of the American individuals who expect life to give them faithfully their expectations and achieve their Dream. However, Jay Gatsby, as anyone in the American society, would like to define the American Dream in the light of their power. In another way round, those who are struggling to achieve the American Dream, necessarily want it as if they were the ones to manufacture the result. In this case, it is clear that throughout his life, Jay Gatsby hopes that his material success will result in his devoted desire, which is to

conquer Daisy's heart. Nonetheless, some individuals are very selfish in such a way that they look down the moral and cultural aspects of their society to the detriment of their own interest.

Jay Gatsby in the story is armed with self-reliance and determination in order to break the traditional aristocratic regulations. He is therefore like an intrusion to the upper class though he is not allowed to be part of it. To attain his Dream of gaining Daisy's Heart, he takes the risk to deny his identity, parents and even become a bootlegger. This is obvious in Gatsby's following words, "That's my affair," before he realized it wasn't the appropriate reply. "Oh, I've been in several things, he corrected himself. "I was in the drug business and then I was in the oil business. But I'm not in either one now." (TGG, p.98). In the same vein of pursuing material success, Jay Gatsby tells Nick Carraway: "I want you and Daisy to come over to my house," he said, "I'd like to show her around." He continues: "My house looks well, doesn't it? He demanded. See how the whole front of it catches the light." (TGG, p.97). He is a rebellion to the aristocratic society's norms. Jay Gatsby fails to get self-fulfilled. Gatsby in the story is pursuing his goal by violating the American principles. For example, during the 1920s in the American society, the sale of the alcohol was forbidden. However, Gatsby ventures in this sale of drug in order to become wealthy. With this attitude, his dream unfortunately becomes unreachable. From this perspective, M. Martynuska (2008, p.181) confirms that "*The Great Gatsby* is a misconception of the American Dream."

This action represents a disobedience to the American social norms. For Jay Gatsby, his wealth will make

easier his marriage with Daisy Buchanan. It is in this perspective that some scholars clearly maintain that "jazz became to get a reputation as being immoral, and many members of the older generations saw it as threatening the old cultural values and promoting the new decadent values of the Roaring twenties."⁴ In this regard, the American Dream's principles and norms differ from Jay Gatsby's strategies to achieve it. Therefore, Gatsby's action quite explains his failure in his achievement of the American Dream. As M. Djagri Temoukale (2016, p.25) puts it, "The definition of greatness and happiness is money - orientated." It means that one's value is based on the material gains and this is what pushed Jay Gatsby during the Jazz Age to venture into corruption in order to achieve the American Dream and keep space with the era. In the same vein, Brandon King (2012, p.573) states: "The real sign of success in our society used to be owing expensive items, namely cars and homes, and acquiring more material wealth." People put much importance on the material possessions to value individuals and ignore their human attitudes and other vices. Citing Lena, L. Linberg (2014, p.8) states: "money earned without labor was an invitation to corruption." Therefore, any wealth earned without any work is an illegal activity. Hence, the seed of corruptive desire comes into being. It is also true that "Material accumulation over time will not necessarily lead to an increased level of happiness." (Ibid., p.11). In the same sense, Schwatz argues that "wealth fills our bellies, but leaves us spiritually hungry." (Ibid.) From this extract, it is clear that Gatsby gets more interested in

⁴ Retrieved from <https://phdessay.com/comparison-between-1920s-and-1930s> accessed on 19/12/2023 at 5:56 pm.

material wealth than spiritual life. For him, wealth has control on human life, and money also governs the world. However, apart from money, we need other elements to spend a happy life and achieve our Dream.

3. Redefinition of the American Dream

This section intends to show how the American Dream can be defined through various angles of view rather than reducing it to hard work. It will also show how the American Dream is defined through a postmodernist view in our contemporary life and how people are involved in the achievement of that Dream in our daily lives without their awareness.

3.1 A Post-modernist View of the American Dream

The American Dream which has been perceived for so long a time as working hard before changing one's living conditions, is then differently achieved nowadays. Postmodernists argue that it is impossible to understand the world and knowledge, and facts are always relative to particular situations. Some postmodernist thinkers are Jacques Derrida and Jean Francois Lyotard. Postmodernist writers advocate the pluralistic, multiple or various meanings of life. For them, there is no universal truth; that is the reason why the American Dream cannot be reduced in its definition to hard work. From this angle, the fulfillment of the American Dream depends much on many other factors such as luck, the respect of human values and social norms. People may work hard, but in case they fail to abide by their social norms, they may easily fail to achieve the American Dream.

Likewise, an individual without luck and grace on their life, no matter how hard they work, they will always have the same life predicament without any positive change. This is quite seen through the example of Jay Gatsby who has been working hard but only venturing in selling the forbidden alcohol and in committing adultery by dating Daisy who is already married with Tom Buchanan. From this angle, it is obvious that Jay Gatsby's violation of social norms is all that prevents him from achieving freely the American Dream. In this regard, Martynuska (2008, p.183) speculates:

The concept of the American Dream seems to have dwindled from its position in the past few generations. It has veered away from success, freedom, having lots of money and the nicest possessions. It is no longer just about money. The new American Dream is to maintain a reasonable living standard while doing work that people enjoy. Besides, it is no longer the American Dream but your own dream and your own thoughts based on your standard of living.

3.2 Exploring Moral Implications in The Great Gatsby through the Postmodernist View

The narrator at the beginning of the story in *TGG*, says: "My father gave me some pieces of advice that have been turning over into my mind ever since. 'Whenever you feel like criticizing anyone, he says, just remember that all the people in this world haven't had the advantages that you've had.'" (*TGG*, p.13). This advice calls for the narrator's awareness on human values. Contrary to the life of some

aristocrats who despise the people from their fellow human beings. For instance, Tom Buchanan calls Jay Gatsby as follows: "Mr Nobody from Nowhere" (TGG, p135). The narrator gainsays that one must not criticize others without any foundation, or manners. The American society has been for so long considered as a land of opportunity and solution to poverty and vulnerable beings. Many people are still migrating to the American country and other societies for self-fulfillment and the quest of better living conditions. Unlike the American society, anyone who disobeys to the rules of their society will face difficulties before they succeed. Ethics and morality and the respect of human values are very important in matter of one's self-achievement. To underpin the aforementioned passage, Bennett (2017, p.1) corroborates that "ethics is sometimes seen as directed to the true moral laws or rational precepts of conduct, and sometimes as an inquiry into the ultimate end of reasonable human action." This quotation clearly condemns Jay Gatsby who fulfills the American Dream through an unethical way. Therefore, all individuals should abide by their social restrictions for the successful achievement and for their own welfare. In addition, power holders in any society especially in the American society have to see to it that vulnerable and weak people enjoy the privileges of their society and the fruits of their endeavors. In the same vein, "Barack Obama, in a highly acclaimed speech on race and opportunity delivered during his presidential campaign argues "For the importance often ensuring the continued existence of the American Dream for all despite differences in race, class, and education." (G. Graff et al., 2012, p.563). According to Barack Obama, the

fulfillment of the American Dream does take into account social differences that individuals create among themselves. So, all individuals should internalize such principles for the welfare of the young generation and the American society. To achieve this target, "The US needs to develop a full employment economy that provides jobs for all who want to work at pay that enables the workers and their families to enjoy the decent standard of living" (ibid., p.565). The aforementioned quotations bear a social sensitization and advocate the action of government so as to enable young men and vulnerable individuals to achieve the American Dream.

Conclusion

The American Dream has been the focus of most American writers. This theme is so ambiguous that every writer brings something particular. This work discussed the equivocation of the American Dream. It has come out with facts that the American Dream is not only reduced to hard work or the material wealth as the postmodernist critical theory puts it clear that truth is not universal. Going in the same sense, it is obvious that the American Dream cannot always be defined in the light of hard work. The article also revealed that an individual will hardly achieve the American Dream if they fail to live in good harmony with their society; for instance, violating the social norms and laws. This work also revealed that apart from hard work, there are also some innate qualities and values among which luck, that will surely prompt the fulfillment of the American Dream. It has also raised the capitalist system and the American aristocracy, which by one way or the other are responsible for the failure

of the American Dream. The government must see to it that employers and workers are well-treated to allow them climb the social ladder. In addition, leaders and decision-makers should do their best to balance the social economy in favor of vulnerable beings so as to build a strong and peaceful society. A reconsideration of human value must be taken into account. Through *The Great Gatsby*, Fitzgerald calls for people's attention to avoid the behavior of Jay Gatsby in order to fulfill themselves in relation to the harmony of their societies. Individuals must define a human being in the light of their human values rather than material wealth. The material items are not available forever; however, human values are forever within them. We have to stop giving importance to material wealth as the sole basis of happiness. Human behavior and attitude are more precious than material items. Therefore, the American Dream is not necessarily limited to the material wealth, because one can be materially well settled, but still be in the pursuit of the American Dream.

Bibliography

A Brief History of the American Dream. Retrieved from www.bushcenter.org on 13-1-2025 at 1 pm.

ADAMS James Truslow, 1931. *The Epic of America*. Little, Boston and Company.

BENNETT Jonathan, 2017 "The Methods of Ethics.". Retrieved from <https://www.earlymoderntexts.com/assets/pdfs/sidgwick1874.pdf> on 13-12-2024, at 7:37 am.

BRESSLER Charles, 2011. *Literary Criticism: An*

Introduction to Theory and Practice (5th edition). United States of America: Pearson Education, Inc.

DARRYL Jarvis, 1998. "Postmodernism: A Critical Typology," Sage Publications, Inc. Canada *Politics and Society*, vol.26 No.1, pp.95-142.

DJAGRI TEMOUKALE Mabandine, 2016. "False Consciousness in *Pride and Prejudice*." *LJGBOWU, Revue des Langues, Lettres et Sciences de l'Homme et de la Société*. Université de Kara-Togo.

FITZGERALD Francis. Scott, 2022. *The Great Gatsby*, New Delhi: Prakash Books India Pvt.

GRAFF Gerald et al., 2022. *They Say I Say* (2nd ed.) W.W. Norton and Company, Inc., 500 Fifth Avenue, New York.

HORNBY Albert Sydney, 2005. *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English* (9th ed.). Oxford University Press, Oxford.

JAYACHANDRAN Madhusoodanan, 2016. "The American Dream Redefined: A Study of Eugene O'Neill's *The Hairy Ape*." *International Journal of English Language, literature and Humanities*. Vol. IV, Vol. II, ISSN: 2321-7065, pp.35-38.

JEFFERSON Thomas, 1776. *First Draft of the Declaration of Independence*. Congress.

LINBERG Lovisa, 2014. "The American Dream as a means of social criticism in *The Great Gatsby*." Ba Thesis.

LUTHER King Jr Martin, 1963. "I Have a Dream" Washington. Retrieved from www.gilderlehrman.org on 14-1-2025 at 10 am.

LYNN A. Parks et al., 1994. "Capitalism in Early American Literature: Texts and Contexts."

LYOTARD Jean François, 1984. "The Postmodern Condition: A Report on Knowledge(ed.): University of Minnesota Press, United States of America. *Theory and History of Literature*, vol.10.

MARTYNUSKA Malgorzata, 2008. "Redefining the American Dream: From John De Crèvecoeur Jim Jarmusch.", pp.179-189. *Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego*. Retrieved from <https://phdessay.com/comparison-between-1920s-and-1930s> accessed on 19/12/2023 at 5:56pm.

TITTENBRUN Jacet, 2015. "The Myth of the American Dream." *World Scientific News*. E-ISSN: 2392-2192.

La Postalphabétisation au Sénégal : Cas des Employers des Grands Domaines du Sénégal (GDS) à Saint-Louis.

Momar DIOP

Université Gaston Berger de Saint-Louis

Résumé

Cet article examine les tactiques et les performances des programmes de postalphabétisation implémentés par les Grands Domaines du Sénégal à Saint-Louis, au Sénégal. L'étude, qui repose sur des entretiens qualitatifs, des observations pratiques et l'examen de documents officiels, souligne les initiatives du GDS visant à consolider les bases de l'alphabétisation et à promouvoir l'indépendance des employés, en particulier celle des femmes. Les conclusions indiquent que, malgré une amélioration significative des compétences fonctionnelles, les enjeux concernant la durabilité des connaissances acquises, l'intégration socio-économique et le soutien post-formation demeurent. L'article préconise une meilleure collaboration entre les intervenants locaux et une utilisation renforcée des technologies de l'information afin d'optimiser l'efficacité des programmes de postalphabétisation.

Mots clés : postalphabétisation, autonomie, compétences fonctionnelles, Saint-Louis, GDS

Abstract

This article examines the tactics and performance of post-literacy programs implemented by Grands Domaines du Sénégal in Saint-Louis, Senegal. The study, which is based on qualitative interviews, practical observations, and a review of official documents, highlights the GDS's initiatives to strengthen the foundations of literacy and promote employee independence, particularly among women. The findings indicate that, despite significant improvements in functional skills, challenges regarding the sustainability of acquired knowledge, socioeconomic

integration, and post-training support remain. The article advocates for improved collaboration among local stakeholders and increased use of information technology to maximize the effectiveness of post-literacy programs.

Keywords: *post-literacy, autonomy, functional skills, Saint-Louis, GDS*

Introduction

Bien que le Sénégal ait fait des avancées en matière d'alphabétisation au fil des dernières décennies, une portion significative de l'adulte continue à être analphabète ou manifeste des compétences fondamentales inadéquates pour s'intégrer de façon durable sur le marché du travail. Afin de traiter cette question, des programmes de postalphabétisation ont été instaurés pour renforcer les connaissances acquises lors de l'alphabétisation initiale et favoriser une insertion socioéconomique plus efficace des apprenants. Cependant, ces programmes ont souvent du mal à s'adapter aux réalités et aux exigences particulières du monde du travail, surtout dans les secteurs informels et ruraux où les possibilités d'emploi sont pourtant abondantes.

Dans un environnement où les dynamiques économiques changent et où les défis du développement durable sont au premier plan, la postalphabétisation ne peut plus se réduire à une simple amélioration des compétences globales. Elle doit s'inscrire dans une démarche d'ajustement à l'emploi, en incorporant des éléments contextualisés, des aptitudes techniques, et des voies vers l'enseignement professionnel et l'entrepreneuriat. Le défi consiste à rendre l'éducation pratique et bénéfique, en liaison directe

avec les activités qui génèrent des revenus pour les apprenants.

Cet article suggère d'examiner les dispositifs de postalphabétisation actuellement en place au Sénégal, en mettant l'accent sur leur adéquation avec le marché du travail. L'objectif est de cerner les contraintes des méthodes classiques, d'étudier les initiatives novatrices en cours, et de proposer des voies pour une postalphabétisation plus holistique, pérenne et axée sur l'émancipation économique des récipiendaires.

1. Cadre théorique

1.1 définition et importance de la postalphabétisation

On comprend par postalphabétisation un ensemble d'activités dans le domaine éducatif mais aussi des programmes qui ont pour vocation de maintenir et de renforcer des compétences et connaissances qui ont été acquises durant l'alphabétisation de base.

La postalphabétisation permet d'éviter une perte des acquis et pour cela elle offre des opportunités d'apprentissage continu dans des domaines diversifiés ; elle est liée à des besoins spécifiques chez l'individu, que cela soit en termes professionnel, social ou même culturel.

La postalphabétisation revêt alors une importance particulière ; elle permet de consolider des acquis en lecture, en calcul, en écriture. Avec son application, on sent une autonomie chez l'individu, ce qui permet d'asseoir un bon développement personnel avec une

meilleure appréhension des informations administratives, financières, etc.

Par ailleurs, quand on parle d'alphabétisation et de postalphabétisation, on note une orientation vers des métiers spécifiques ; leur développement contribue alors à l'essor économique car leur impact permettra une intégration ou une propulsion dans un corps de métier donné. Il en est de même par rapport à la contribution dans des actions citoyennes ou dans l'épanouissement des différents sexes.

On peut retenir en somme que la postalphabétisation joue un rôle prépondérant dans la consolidation des acquis éducatifs mais aussi elle permet d'asseoir un développement durable.

1.2 théories de l'apprentissage continu et leur implication dans le contexte sénégalais

On parle de théorie de l'apprentissage continu quand le fait d'acquérir des connaissances et des compétences dépasse le cadre scolaire et s'étend à la vie globalement.

Les principes de cet apprentissage continu reposent sur plusieurs axes. En effet, la première approche permet d'inclure tout type d'enseignement : formel, informel et même non formel. Aussi, étant entendu que cet apprentissage se fait en dehors du cadre formel scolaire, l'apprenant y va à son rythme en mettant en avant ce dont il a besoin.

L'apprentissage continu est également inclusif car il permet de transcender l'âge, le sexe ou même le rang social. Quiconque veut apprendre peut le faire à sa

manière ; la finalité étant d'acquérir des connaissances en lien étroit avec les besoins de celui qui apprend.

Au Sénégal, l'approche d'apprentissage continu est pertinente dans le sens où il peut permettre de résorber le taux de personnes analphabètes. Il faut noter que le secteur informel et le secteur agricole cumulent une forte part de la population active.

1.3 importance socio-économique de la postalphabétisation

La postalphabétisation a une importance vitale particulièrement dans les pays en voie de développement comme le Sénégal. Elle est en effet un moyen de sauvegarder les compétences qui ont été acquises au moment de l'alphabétisation de base ; celles-ci sont alors maintenues et plus tard enrichies afin de faciliter l'insertion dans la société et les entités souhaitées.

La postalphabétisation est un vecteur de convergence pour la lecture, l'écriture et le calcul ; ils y sont assimilés et l'impact se fera sentir de diverses manières. En effet, la maîtrise de la lecture permettra de bien comprendre les textes juridiques, les dossiers administratifs, dans le but de mieux gérer la carrière professionnelle. Par ailleurs, l'individu en postalphabétisation peut prendre part à des séances de formation technique et avoir accès à toute information utile en rapport avec la santé, le commerce et dans notre cas à l'agriculture.

En outre, à l'ère de la spécificité des compétences en entreprise, la postalphabétisation permet d'avoir des

compétences adaptées aux demandes avec une formation visée ne ciblant que les besoins exprimés. Il n'est pas également exclu d'initier les personnes en postalphabétisation à la technologie car le numérique est devenu incontournable dans presque tous les secteurs d'activité.

Par la postalphabétisation, on peut prétendre aussi à une autonomie et par conséquent favoriser l'entrepreneuriat ; quiconque s'y met pourra gérer sa propre entreprise, aller vers les financements et les crédits, diversifier les activités rentables particulièrement en agriculture.

La post alphabétisation impacte également sur le développement des communes et la vie en société. Elle permet de renforcer le civisme, de participer aux acquis de la démocratie, de mettre en place ou de faire partie d'association œuvrant pour le social.

2. Cadre méthodologique

2.1 contexte général de l'alphabétisation en Afrique de l'ouest

En Afrique de l'Ouest, les taux d'alphabétisation sont relativement faibles si l'on compare avec le reste du monde. En effet, environ 65 millions d'adultes ne sont pas alphabétisés avec en grande majorité des femmes.

Si l'on s'en limite aux pays membres de la CEDEAO (Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest), en moyenne seuls 69% des jeunes sont alphabétisés et 52% pour les adultes.

L'appréhension de ces chiffres peut s'avérer d'ailleurs complexe si l'on tient compte des disparités entre les différents pays. En effet, en 2015, le Cap Vert affichait un taux de 87% d'alphabétisés, le Ghana 77% et le Niger seulement 19%. En 2017, le Sénégal était à 52% et en 2018 le Nigéria comptait 62% là où le Mali n'en avait que 36%. Les raisons pouvant expliquer ces pourcentages sont multiples ; on peut en citer entre autres les conflits dans certains foyers, les inégalités de genre, la pauvreté, l'accès limité à l'éducation, etc. Des efforts sont en cours pour améliorer ces situations. De plus, on note des campagnes d'alphabétisation qui ciblent essentiellement les femmes.

2.2 état des lieux de l'alphabétisation au Sénégal

Au Sénégal, l'Etat des lieux révèle une situation plutôt inquiétante. En effet, en 2023, un recensement a été effectué par l'ANSD (Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie) du Sénégal. A cet effet, il a été noté que 37,1% des sénégalais âgés au moins de 10 ans ne savent ni lire ni écrire.

Même si cette situation est très alarmante, il faut noter qu'il y a une amélioration. En 10 ans, le taux est passé de 54,6% à 37,1%. Ce qui montre que des efforts ont été consentis et que cela augure des lendemains meilleurs. Le PAJEF (Projet à l'Alphabétisation des Jeunes Filles et Jeunes Femmes avec les Technologies de l'Information) fait partie des programmes les plus

alléchants pour résorber ce taux d'analphabétisation surtout au niveau des femmes.

En outre, pour venir à bout de ce problème, des efforts sont en train d'être menés sur l'enseignement apprentissage des langues nationales codifiées particulièrement au cycle primaire ?

2.2 Présentation du cadre d'étude

Fondée en 2003 par la Compagnie Fruitière, l'entreprise Grands Domaines du Sénégal (GDS) se positionne actuellement comme le leader de l'horticulture à l'export dans le pays. Basés dans la zone de Saint-Louis, à proximité du fleuve Sénégal, les GDS exploitent 100 hectares de serres pour cultiver des produits maraîchers, 160 hectares de terrains pour des cultures en plein air et 40 hectares dédiés à l'arboriculture : Tomates Cerises, Maïs Doux et Mangues.

Chaque année, plus de 9 000 tonnes de tomates (cerise, en grappe et olivette) sont collectées.

Une station d'emballage équipée de calibration électronique facilite la préparation optimale pour la vente de ces tomates, qui sont commercialisées sous le label « Doona » durant la saison hors Europe. Appréciées par la grande distribution européenne pour leur qualité inégalée, les tomates sont acheminées chaque semaine en parfaite fraîcheur grâce à l'alternance régulière de leurs cargaisons vers l'Europe.

De plus, GDS exploite plus de 150 hectares de maïs doux cultivé en plein champ pour les marchés

européens. Une exploitation de manguiers, s'étendant sur 40 hectares, a commencé à produire.

Chaque année, la société de fruits établit des buts à réaliser pour toutes ses succursales. On exige des GDS qu'ils produisent au moins 9000 tonnes de tomates, une optimisation de la production de maïs doux, de mangue et d'autres cultures intersaison (Poivrons, Oignons, Piments...)

Le site compte 350 salariés dont 96 femmes et 254 hommes

Nous avons utilisé un guide d'entretien précédé d'une observation pour avoir de la matière à analyser.

3. Discussion, analyse et recommandations

3.1 Discussion

Facilitateur : Bonjour ! D'abord comment avez-vous jugé votre formation en alphabétisation ?

R1 : Cela a impacté positivement sur ma vie surtout professionnelle. Depuis la formation je parviens à lire de petits textes et je sais remplir des fiches avec lesquelles on travaille.

R2 : C'est la même chose pour moi. Je parviens à lire et à écrire et avec mon petit commerce je parviens aussi à bien calculer. Auparavant, certains clients me trompaient sur la monnaie, maintenant ce n'est plus le cas.

Facilitateur : C'est déjà bien. Maintenant que vous avez ces acquis, il serait bien de les consolider. Est-ce que vous avez

entendu parler de postalphabétisation ?

Tous les enquêtés : Non. C'est la première fois que nous l'entendons.

Facilitateur : Je vous explique. La postalphabétisation consiste à poursuivre la formation en alphabétisation pour ne pas oublier, mettre en pratique et surtout enrichir les acquis. Elle permet de mieux former la personne en conformité avec son statut professionnel. Vous comprenez ?

R4 : Oui oui, c'est bien clair.

Facilitateur : Alors si vous avez bien compris, sur quoi voulez-vous que l'on insiste si vous aviez la possibilité de suivre une formation en postalphabétisation ?

R5 : J'aurais bien aimé avoir des compétences en entrepreneuriat pour mieux gérer des business personnels.

R6 : Je voudrais bien mieux maîtriser la lecture et surtout m'exprimer correctement pour pouvoir participer aux rencontres dans notre localité et mener plus tard des activités politiques.

R7 : La postalphabétisation me serait surtout utile pour les outils de la technologie comme l'ordinateur, le téléphone portable avec ses applications.

Facilitateur : Bonnes idées. Et tout ceci soyez rassurés, la postalphabétisation pourra vous permettre de les faire. Vous pourrez par exemple participer à des ateliers en gestion de

caisse, en développement personnel, en prise de parole en public, etc. Quelles autres attentes avez-vous ?

R8 : On aimerait bien être formé en techniques agricoles, en techniques de vente. Déjà, nous savons lire et écrire, le reste serait un atout pour notre profession.

3.2 Analyse

L'examen des programmes de postalphabétisation au Sénégal offre l'opportunité d'étudier leur efficacité, leur influence et leurs enjeux dans le développement des aptitudes acquises suite à l'alphabétisation fondamentale. Aussi en se basant sur les échanges avec les femmes et le personnel administratif, on a pu retenir que l'objectif de ces programmes est de renforcer les aptitudes à la lecture, l'écriture et le calcul des adultes et des jeunes alphabétisés ; ils doivent être ajustés en fonction des exigences socio-économiques des bénéficiaires (formation professionnelle, gestion, entrepreneuriat, etc.).

Par ailleurs, il serait pertinent de s'appesantir sur une analyse de la présence des centres de postalphabétisation à travers les diverses régions et sur l'étude du niveau de participation des destinataires et des éléments qui influencent l'accessibilité (distance, prix, emploi du temps, etc.).

De même, la qualité des ressources didactiques employées et la correspondance des contenus avec les contextes culturels et économiques des apprenants sont à contrôler. Cela facilitera d'ailleurs l'appréhension des méthodes d'enseignement :

techniques interactives, incorporation des technologies de l'information et de la communication (TIC), apprentissage dans la langue nationale.

Avec une bonne gestion de la postalphabétisation on peut alors assister :

- Au développement des capacités des apprenants en matière de lecture, d'écriture et de calcul.
- A l'intégration socio-économique des bénéficiaires : amélioration de l'employabilité, indépendance financière, influence sur les opérations économiques locales.
- A la conservation des compétences : les connaissances seront préservées sur le long terme

La réalisation de ces éléments passe impérativement par :

- Une augmentation du financement et amélioration de la collaboration entre les intervenants (État, ONG, partenaires techniques et financiers).
- Une élaboration de contenus plus en phase avec les réalités des bénéficiaires.
- Une évaluation continue et mesure d'impact pour adapter les stratégies.
- Une prise en charge de l'apprentissage numérique et les supports dans les langues nationales.

3.3 recommandations

3.3.1 le Programme National d'Alphabétisation en Langues Nationales (PNLN)

Sous l'égide du gouvernement sénégalais et avec le soutien de partenaires techniques et financiers, le PNLN a encouragé l'enseignement des langues nationales, en particulier le wolof, le pulaar, le sérère et le diola. Ce programme a aidé de nombreux adultes à développer des compétences fondamentales en lecture, écriture et mathématiques. Une composante de postalphabétisation a été intégrée, ayant pour but d'augmenter l'application de ces compétences dans les secteurs de la santé, de l'agriculture et de la citoyenneté.

Toutefois, l'absence de suivi régulier des apprenants après la phase initiale d'alphabétisation a restreint l'effet sur le long terme, mettant en évidence la nécessité de renforcer la continuité de l'enseignement.

3.3.2 les radios communautaires comme outil de postalphabétisation

Des stations de radio locales au Sénégal, telles que Radio Bambilor ou Radio Kassumay, proposent fréquemment des programmes en langues locales traitant de sujets d'importance publique : l'hygiène, l'environnement, la microfinance, les droits des femmes, et bien plus encore. Ces matériels aident non seulement à préserver les compétences en lecture et en compréhension orale, mais favorisent aussi

une participation dynamique des auditeurs grâce à des interventions ou des témoignages.

Cette méthode met clairement en évidence la manière dont la postalphabétisation peut interagir avec les médias locaux pour fortifier la communication sociale et l'autonomisation des apprenants.

3.3.3 Les centres d'apprentissage fonctionnels intégrés

Dans divers endroits ruraux, en particulier dans les territoires de Fatick et de Kolda, des organisations non gouvernementales ont testé des centres de formation qui fusionnent l'éducation postélémentaire et la formation professionnelle (teinture, transformation de produits locaux, agriculture durable). Cette méthode a favorisé une hausse de la motivation chez les apprenants, tout en consolidant leur intégration économique.

L'analyse de ces initiatives révèle que l'importance du contenu, la constance du suivi et l'implication communautaire sont des éléments cruciaux pour réussir.

Conclusion

La postalphabétisation, telle qu'elle est actuellement déployée au Sénégal, constitue une phase essentielle pour consolider les aptitudes fondamentales des adultes issus des programmes d'alphabétisation. Toutefois, son influence sur l'intégration socio-professionnelle demeure restreinte tant qu'elle ne tient pas compte de façon adéquate les réalités

économiques des bénéficiaires. L'étude réalisée indique que l'ajustement du contenu selon les exigences du marché de l'emploi, l'inclusion des aptitudes techniques et entrepreneuriales, ainsi que la coordination avec les systèmes de formation professionnelle et d'aide à l'emploi sont cruciales pour rendre la postalphabétisation davantage pertinente et efficiente. Elle nous a permis de définir et de préciser l'importance de la postalphabétisation, d'évoquer les différentes théories de l'apprentissage continu et leur implication dans le contexte sénégalais mais aussi d'insister sur l'impact socio-économique qu'elle peut avoir.

Par ailleurs, le contexte général de l'alphabétisation en Afrique de l'Ouest a été évoqué tout comme un état des lieux de l'alphabétisation au Sénégal. La GDS, qui nous a servi de prétexte et de cadre d'étude a été présenté et les enquêtes y ont été menées pour percevoir la portée de la postalphabétisation en milieu professionnel.

Ainsi, il semble indispensable de reconsidérer les modèles en vigueur en privilégiant une démarche intégrée, contextualisée et axée sur l'employabilité. Cela nécessite une coopération entre les intervenants de l'éducation informelle, du développement local, de l'emploi et du secteur privé. Un processus de postalphabétisation axé sur l'emploi ne doit pas seulement se concentrer sur le renforcement des compétences fondamentales, il doit également servir de levier pour l'autonomisation financière, la mise en

valeur des compétences locales et l'engagement actif des citoyens dans le développement.

En somme, améliorer la correspondance entre l'éducation postalphabétisation et l'emploi transforme l'éducation non formelle en un véritable instrument de changement social et économique au bénéfice des groupes les plus précaires.

Bibliographie

Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD). (2021). Enquête harmonisée sur les conditions de vie des ménages (EHCVM). Dakar : ANSD.

BERNARD José, 2018. « L'alphabétisation fonctionnelle et les compétences de vie au service du développement », Revue internationale d'éducation de Sèvres, (78), pp 45-54.

DIOUF Mamadou, 2015. « Postalphabétisation et développement local au Sénégal : entre enjeux sociaux et défis institutionnels », Revue sénégalaise de sociologie, 9(2), pp. 67-82.

République du Sénégal - Ministère de l'Éducation nationale. (2017). Document de politique nationale de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle. Dakar : MEN.

SOW Aliou, 2020. « L'adéquation formation-emploi dans le secteur non formel : étude de cas sur les jeunes apprenants en alphabétisation au Sénégal », Cahiers du CRES, 35(1), pp. 89-105.

SYLLA Khadim, 2019. « Éducation non formelle et employabilité des jeunes : quelles synergies possibles ? », Éducation et Développement, 7(1), pp. 23-38.

« Les plateformes numériques : levier de la transformation de la communication interne dans les grandes écoles et universités privées ivoiriennes »

N'DA Yao Jean-Claude

Enseignant-Chercheur

Université Alassane Ouattara, Bouaké-Côte d'Ivoire

ndayao12@yahoo.fr

Résumé

Dans un contexte de transformation numérique croissante, cet article explore le rôle des plateformes numériques dans la modernisation de la communication interne au sein des grandes écoles et universités privées en Côte d'Ivoire. Une enquête menée auprès de cinq institutions met en lumière les perceptions des usagers (avantages, limites, résistances) et les écarts d'appropriation selon la taille, la culture organisationnelle et le modèle de gouvernance. L'analyse s'appuie sur trois cadres théoriques : la théorie du sensemaking (Weick), la diffusion de l'innovation (Rogers) et l'appropriation des technologies (Vaujany). Les résultats montrent une adoption non linéaire, marquée par des usages différenciés et des dynamiques d'adaptation locale. L'article souligne ainsi l'importance d'une approche systémique et contextualisée de la transformation numérique, prenant en compte les dimensions humaines, culturelles et stratégiques propres à l'enseignement supérieur privé en Côte d'Ivoire.

Mots clés : Appropriation des technologies ; Côte d'Ivoire ; Communication interne ; Grandes écoles privées ; Plateformes numériques

Abstract

In a context of growing digital transformation, this article explores the role of digital platforms in modernizing internal communications within private higher education institutions and universities in Côte d'Ivoire. A survey of five institutions highlights user perceptions (advantages, limitations, resistance) and differences in adoption based on size,

organizational culture, and governance model. The analysis is based on three theoretical frameworks: sensemaking theory (Weick), diffusion of innovation (Rogers), and technology appropriation (Vaujany). The results show non-linear adoption, marked by differentiated uses and local adaptation dynamics. The article thus highlights the importance of a systemic and contextualized approach to digital transformation, taking into account the human, cultural, and strategic dimensions specific to private higher education in Côte d'Ivoire.

Keywords: *Technology appropriation; Côte d'Ivoire; Internal communication; Private higher education institutions; Digital platforms*

Introduction

La communication interne constitue un levier stratégique essentiel dans le fonctionnement et la performance des organisations. Elle désigne « l'ensemble des moyens utilisés par une entreprise pour communiquer avec ses employés » (Libaert, T. & d'Almeida, N. 1998). Dans un contexte marqué par des mutations technologiques rapides et une exigence croissante d'efficacité informationnelle, les modes traditionnels de communication au sein des structures organisationnelles tendent à être remis en question. Ce phénomène est particulièrement observable dans le secteur de l'enseignement supérieur privé en Côte d'Ivoire, confronté à des enjeux d'adaptation, de compétitivité et de professionnalisation croissante.

Dans ce contexte, la communication interne, autrefois fondée sur des supports traditionnels tels que les notes de service imprimées, les affiches ou les réunions en présentiel, connaît une mutation profonde sous l'impulsion du numérique. Cette transformation s'inscrit dans un processus plus large de modernisation des pratiques managériales et pédagogiques au sein des établissements privés. L'émergence

d'outils numériques tels que les plateformes intranet, les groupes de messagerie instantanée, les courriels institutionnels ou les espaces collaboratifs en ligne permet aujourd'hui une circulation de l'information plus fluide, plus réactive et mieux adaptée aux besoins des différents acteurs (direction, personnel administratif, enseignants, étudiants). Ces outils reposent sur des dispositifs techniques innovants, à l'image des plateformes numériques définies comme « un système technique de médiation qui permet des interactions et des transactions entre des groupes d'utilisateurs grâce à une infrastructure numérique configurable ».

Cette évolution dépasse le simple aspect technologique : elle redéfinit les modalités d'interaction entre les parties prenantes, renforce la transparence dans la gestion et participe à la construction d'une culture organisationnelle fondée sur la collaboration, l'innovation et l'engagement. Si la digitalisation de la communication interne apparaît comme une opportunité pour renforcer l'efficacité organisationnelle et l'engagement des collaborateurs, elle soulève également un certain nombre de défis, notamment en termes d'appropriation des outils numériques, de formation des acteurs, de cohérence des messages diffusés, ainsi que de maintien du lien humain au sein des structures. Dans le contexte particulier de l'enseignement supérieur privé en Côte d'Ivoire, ces enjeux prennent une acuité particulière en raison de la diversité des profils d'acteurs, des ressources parfois limitées et des disparités dans l'accès aux technologies. Ainsi, une question centrale émerge : dans quelle mesure la transformation numérique de la communication interne contribue-t-elle à l'amélioration de la

performance organisationnelle et de la gouvernance dans les établissements privés d'enseignement supérieur en Côte d'Ivoire ? Cet article se propose d'analyser les dynamiques actuelles de la communication interne dans les établissements privés d'enseignement supérieur en Côte d'Ivoire, en mettant l'accent sur les opportunités et les défis liés à la digitalisation. À travers une approche à la fois théorique et empirique, il s'agira de comprendre dans quelle mesure ces nouveaux outils contribuent à l'amélioration du climat organisationnel, de la gouvernance interne et de la performance globale des institutions concernées.

1. Cadre méthodologique et théorique de l'étude

1.1 Cadre méthodologique

Cette recherche repose sur une approche méthodologique mixte combinant des volets qualitatif et quantitatif dans une logique de complémentarité (Creswell & Plano Clark, 2017), afin de croiser les regards des différents acteurs concernés et de renforcer la validité des résultats. L'enquête a été conduite dans cinq établissements privés d'enseignement supérieur en Côte d'Ivoire, sélectionnés selon un échantillonnage raisonné tenant compte de leur taille, de leur localisation géographique (Abidjan et villes de l'intérieur) et de leur statut juridique. Cette diversité structurelle vise à favoriser la comparaison entre contextes institutionnels. Trois catégories d'acteurs ont été retenues dans chaque établissement : le personnel administratif, les enseignants (permanents et vacataires) et les étudiants (issus de différents cycles et filières). La pluralité des profils répond à une logique de triangulation des sources, essentielle pour

appréhender les pratiques et les représentations liées à la communication interne et à sa transformation par les outils numériques. Deux instruments de collecte de données ont été mobilisés. D'une part, trente entretiens semi-directifs ont été réalisés (six par établissement, soit deux par catégorie d'acteurs), d'une durée moyenne de 45 minutes chacun. Ces entretiens, enregistrés avec le consentement des participants puis intégralement retranscrits, ont permis de recueillir un matériau discursif riche, analysé de manière inductive à l'aide d'un logiciel d'analyse qualitative (NVivo ou équivalent). D'autre part, un questionnaire en ligne auto-administré a été diffusé auprès d'un échantillon de cent répondants répartis équitablement entre les établissements et les trois catégories d'acteurs. Le questionnaire comportait des questions fermées (QCM, échelles de Likert) portant sur les usages, la fréquence, la satisfaction et les obstacles perçus dans l'utilisation des plateformes numériques de communication interne. Les données ont été traitées à l'aide d'un logiciel statistique (SPSS ou équivalent), permettant de produire des indicateurs descriptifs et de croiser les variables sociodémographiques avec les opinions exprimées. L'enquête de terrain s'est déroulée entre février et avril 2025, permettant une articulation étroite entre les phases qualitatives et quantitatives. Ce dispositif méthodologique vise ainsi à offrir une compréhension contextualisée, systémique et nuancée des dynamiques de transformation de la communication interne à travers les usages numériques dans l'enseignement supérieur privé ivoirien.

1.2 Cadre théorique de l'étude

Dans le contexte de numérisation croissante des établissements d'enseignement supérieur, cette étude s'appuie sur un cadre théorique articulé autour de trois approches complémentaires pour analyser le rôle des plateformes numériques dans la transformation de la communication interne des grandes écoles et universités privées ivoiriennes. D'abord, la théorie de la communication organisationnelle de Karl Weick (1979, 1995) considère la communication comme un processus de « sensemaking », c'est-à-dire de production de sens collectif. Les plateformes numériques, en modifiant les routines communicationnelles et les circuits d'information, influencent directement les dynamiques d'interaction et permettent de réduire l'ambiguïté dans des environnements organisationnels complexes. Elles deviennent ainsi des médiateurs actifs de la reconfiguration permanente des établissements. Ensuite, la théorie de la diffusion de l'innovation d'Everett Rogers (2003) permet de comprendre les conditions d'adoption ou de rejet de ces technologies par les acteurs organisationnels. Elle identifie cinq facteurs déterminants (avantage relatif, compatibilité, complexité perçue, possibilité d'expérimentation, observabilité), tout en prenant en compte les profils d'adoptants et les résistances internes. Appliquée au contexte ivoirien, cette approche aide à expliquer les écarts d'usage entre établissements et la réussite partielle de certaines plateformes. Enfin, la théorie de l'appropriation des technologies de l'information, portée notamment par Benghozi et de Vaujany (2005), met l'accent sur les usages réels, situés et évolutifs des outils

numériques. Elle montre que l'appropriation est un processus non linéaire, impliquant confrontation, adaptation, et réinterprétation, selon les logiques individuelles, collectives et organisationnelles. En ce sens, les plateformes ne produisent pas automatiquement de transformation, mais ouvrent un espace de négociation entre prescriptions techniques, cultures professionnelles et stratégies d'acteurs. L'articulation de ces trois perspectives permet d'envisager les plateformes numériques non comme de simples instruments techniques, mais comme des leviers sociotechniques de transformation, qui participent activement à la redéfinition des pratiques communicationnelles, des rapports de pouvoir, et des représentations du travail dans l'enseignement supérieur privé en Côte d'Ivoire.

2. Résultats

2.1 *Typologie des plateformes utilisées*

Afin de mieux appréhender les dynamiques de transformation de la communication interne au sein des grandes écoles et universités privées ivoiriennes, il est pertinent d'analyser de manière synthétique les principales plateformes numériques mobilisées, les acteurs impliqués, ainsi que les finalités et fréquences d'usage associées. Le tableau ci-après propose une typologie fonctionnelle des plateformes, fondée sur des données empiriques représentatives. Cette classification permet de mettre en évidence la diversité des usages selon les niveaux d'acteurs, tout en offrant une lecture croisée des logiques d'appropriation (Vaujany, 2005), des mécanismes de

diffusion (Rogers, 2003) et des processus de construction du sens organisationnel (Weick, 1995).

Tableau de synthèse 1 : Usage des plateformes numériques dans la communication interne

Type de plateforme	Exemples utilisées	Taux d'utilisation globale (%)	Fréquence d'usage	Acteurs principaux	Finalités dominantes
Institutionnelles	Intranet, Moodle, Email, site web	85%	Hebdomadaire / Mensuelle	Direction, administration, enseignants	Transmission d'informations officielles, gestion pédagogiques
Collaboratives / Informelles	WhatsApp, Teams, Google Drive, Facebook	93%	Quotidienne / Temps réel	Etudiants, enseignants, personnels administratifs	Coordination, partage d'informations entre pairs
Administratives	SIGE, logiciel de scolarité, ERP RH	78%	Période / Académique	Administration, étudiants (accès limité)	Suivi de notes, paiements, bulletins, inscription

Source : Données issues de l'enquête de terrain (2025)

L'analyse croisée des usages montre une domination nette des plateformes collaboratives (93 % d'usage régulier), utilisées de manière quotidienne par les étudiants, enseignants et parfois même le personnel administratif. Ces plateformes (ex. WhatsApp, Drive, Teams) incarnent une logique d'appropriation créative (Vaujany, 2005), souvent en contournement des canaux formels. Elles servent de leviers flexibles de coordination, de discussion spontanée et de co-construction d'informations, renforçant la

dynamique de "sensemaking collectif" (Weick, 1995). Les plateformes institutionnelles (85 %) comme les intranets ou Moodle sont bien implantées, mais leur usage reste prescrit et descendant, dans une logique de diffusion formelle. Leur efficacité est reconnue pour la transmission de contenus pédagogiques et d'annonces officielles, mais leur faible interactivité limite leur rôle dans la construction d'un véritable dialogue organisationnel. Les plateformes administratives (78 %), utilisées surtout à des moments clés de l'année (inscriptions, notes, relevés), sont essentielles pour la régulation académique, mais perçues comme rigides, peu conviviales, et parfois réservées à un usage contraint. Dans le modèle de diffusion de Rogers (2003), elles s'inscrivent dans une phase d'adoption tardive, surtout motivée par l'obligation. Cette typologie des usages montre que la communication interne dans les établissements privés ivoiriens est en pleine hybridation : les canaux formels structurent le cadre, tandis que les plateformes informelles en assurent la fluidité quotidienne. Ce décalage entre technologies prescrites et technologies réellement appropriées traduit une forme de transformation numérique par le bas, impulsée davantage par les usagers que par les directions. Ainsi, les plateformes numériques agissent non seulement comme des outils techniques, mais comme des environnements sociaux porteurs de nouvelles formes d'organisation, en phase avec les mutations pédagogiques, générationnelles et culturelles.

2.2. Changements observés dans les pratiques de communication interne

La communication interne dans les grandes écoles et universités privées ivoiriennes connaît une évolution significative, portée par les mutations technologiques, les exigences de gouvernance moderne et les attentes croissantes des parties prenantes. L'adoption d'outils numériques, la diversification des canaux d'échange, ainsi que la volonté de renforcer l'implication des personnels et des étudiants traduisent une transformation profonde des dynamiques organisationnelles. Ces changements visent à améliorer la circulation de l'information, la transparence et la cohésion institutionnelle dans un environnement concurrentiel en pleine expansion. Afin de mieux illustrer les tendances dégagées à partir des données recueillies, le tableau suivant regroupe les principaux indicateurs relatifs à l'évolution de la communication interne dans les établissements d'enseignement supérieur privé en Côte d'Ivoire. Il permet d'identifier les dimensions sur lesquelles les pratiques se sont le plus transformées.

Tableau 2 : Perception des effets des plateformes numériques sur la communication interne

Indicateurs évalués	Pourcentages des répondants
Amélioration de la réactivité et de la fluidité de la communication interne	82 %
Meilleure collaboration inter-services grâce aux plateformes numériques	74 %
Surcharge informationnelle ressentie depuis l'usage généralisé des outils numériques	61 %

Source : Enquête menée auprès d'administrateurs, enseignants et personnels des grandes écoles et universités privées ivoiriennes, 2025

Les résultats de l'enquête révèlent une perception globalement positive de l'intégration des plateformes numériques dans la communication interne des grandes écoles et universités privées ivoiriennes, avec 82 % des répondants estimant une amélioration de la fluidité et de la réactivité, 74 % constatant une meilleure collaboration inter-services, mais 61 % ressentant une surcharge informationnelle. Selon la théorie de la communication organisationnelle de Weick (1995), l'organisation construit son environnement à travers la communication, et ces plateformes numériques réorganisent les routines internes

en facilitant un nouvel ordre, mais la surcharge informationnelle reflète un excès de signaux pouvant perturber ce processus de construction de sens. Du point de vue de la diffusion de l'innovation de Rogers (2005), les plateformes bénéficient d'un avantage relatif clair et d'une compatibilité avec les pratiques existantes, favorisant leur adoption ; cependant, la surcharge peut indiquer une complexité perçue et une gestion incomplète lors de la mise en œuvre, freinant une adoption pleinement réussie. Enfin, selon l'approche de Vaujany (2005) sur l'appropriation des technologies, les utilisateurs intègrent activement ces outils dans leurs pratiques, mais la surcharge traduit une appropriation partielle où les règles d'usage ne sont pas encore totalement institutionnalisées, ce qui limite l'efficacité globale. Ainsi, si les plateformes numériques agissent comme un levier de transformation positive de la communication interne, elles génèrent également des tensions et défis liés à l'appropriation et à la gestion des flux d'information, traduisant un processus de changement organisationnel en cours et encore perfectible.

2.2 Impacts sur la circulation de l'information, la collaboration, la réactivité

L'introduction des plateformes numériques (Intranet, Slack, Microsoft Teams, WhatsApp institutionnels, etc.) a considérablement amélioré la fluidité, la traçabilité et la rapidité de la circulation de l'information au sein des établissements. Cette section de nos résultats sera analysée à la lumière de la théorie de la communication organisationnelle de Karl Weick (1995), de la théorie de la diffusion de l'innovation de Rogers (2003), et de la théorie

de l'appropriation des technologies de l'information de Vaujany (2005).

Le premier axe d'analyse porte sur les effets des plateformes numériques sur la circulation interne de l'information dans les grandes écoles et universités privées ivoiriennes. Cette dimension est essentielle, car elle conditionne la clarté des messages organisationnels, la diffusion des consignes, et l'accès équitable à l'information pour tous les acteurs. Les constats présentés dans ce tableau sont interprétés

Tableau 3 : Impact des plateformes numériques sur la circulation de l'information

Constats empiriques	Apports théoriques	Effets observés
<ul style="list-style-type: none"> - Transmission rapide des notes de service, convocations, décisions administratives via WhatsApp, intranet, email. - Accès généralisé aux documents institutionnels (plannings, règlements, résultats) sur des plateformes centralisées. 	<ul style="list-style-type: none"> - Weick (1995) : réduction de l'ambiguïté grâce à des flux d'informations plus structurés. - Rogers (2003) : compatibilité avec les pratiques antérieures favorisant l'adoption. - Vaujany (2005) : appropriation progressive des outils qui transforme les pratiques de communication. 	<ul style="list-style-type: none"> - Meilleure accessibilité et transparence de l'information. - Réduction des silos informationnels. - Dépendance moindre à la hiérarchie pour l'accès aux données.

Source : Enquête menée auprès d'administrateurs, enseignants et personnels des grandes écoles et universités

privées ivoiriennes, 2025

L'introduction des plateformes numériques a instauré une communication instantanée et partagée, réduisant fortement les délais de diffusion et les risques de mauvaise interprétation. En s'alignant sur les routines existantes, ces outils ont été rapidement adoptés par les personnels. L'organisation devient plus ouverte, et l'information circule horizontalement, favorisant l'autonomie et la responsabilité individuelle.

Le deuxième tableau examine les impacts des plateformes numériques sur les pratiques de collaboration interne. Dans les établissements analysés, ces outils ont favorisé de nouvelles formes de coopération, allant au-delà des structures hiérarchiques classiques.

Tableau 4 : Effets des plateformes numériques sur la collaboration interne

Constats empiriques	Apports théoriques	Effets observés
<ul style="list-style-type: none"> - Groupes de travail créés sur Teams ou WhatsApp pour les projets transversaux. - Cours et ressources pédagogiques co-construits via Google Drive ou OneDrive. - Participation interservices 	<ul style="list-style-type: none"> - Weick (1995) : le sensemaking collectif favorise l'engagement collaboratif. - Rogers (2003) : les plateformes sont des innovations observables, ce qui accélère leur adoption collaborative. 	<ul style="list-style-type: none"> - Renforcement du travail en équipe, au-delà des frontières hiérarchiques. - Co-crédation de contenus pédagogiques et administratifs. - Développement d'une culture numérique de la collaboration.

<p>facilité via des calendriers partagés et plateformes de gestion.</p>	<p>- Vaujany (2005) : appropriation située : chaque service s'approprie les outils selon ses besoins.</p>	
---	---	--

Source : Enquête menée auprès d'administrateurs, enseignants et personnels des grandes écoles et universités privées ivoiriennes, 2025

Ce tableau illustre que les plateformes numériques sont devenues des espaces de co-construction, où s'élaborent collectivement des décisions, des contenus pédagogiques ou des projets administratifs. Le passage d'une collaboration formelle à une coopération informelle et réactive témoigne de la capacité des acteurs à s'approprier les outils selon leurs besoins concrets (Vaujany), à reconnaître leur utilité observable et partagée (Rogers), et à construire du sens ensemble dans l'action (Weick). Cela révèle un glissement vers une organisation plus horizontale et participative. Enfin, le troisième tableau traite de la manière dont les plateformes numériques influencent la réactivité des établissements face aux imprévus. Dans un contexte marqué par des crises successives (COVID-19, tensions sociales, défis logistiques), la capacité à répondre rapidement devient un avantage organisationnel stratégique.

Tableau 5 : Effets des plateformes numériques sur la réactivité organisationnelle

Constats empiriques	Apports théoriques	Effets observés
<ul style="list-style-type: none"> - Réorganisation rapide des emplois du temps communiquée en ligne. - Gestion agile des imprévus (pannes, grèves, alertes sanitaires). - Réunions de crise organisées en visioconférence à tout moment. 	<ul style="list-style-type: none"> - Weick (1995) : adaptation rapide grâce au traitement collectif des signaux faibles. - Rogers (2003) : rôle des agents de changement (leaders numériques) dans la diffusion rapide des outils. - Vaujany (2005) : rôle de l'historicité et du contexte d'appropriation dans la réactivité numérique. 	<ul style="list-style-type: none"> - Prise de décision accélérée. - Continuité pédagogique et administrative en contexte de crise. - Réduction des temps de latence dans la résolution des problèmes.

Source : Enquête menée auprès d'administrateurs, enseignants et personnels des grandes écoles et universités privées ivoiriennes, 2025

Les résultats mettent en évidence une accélération des prises de décision, rendue possible par la disponibilité constante des canaux numériques. Les plateformes deviennent des outils de coordination en temps réel, particulièrement en période de crise. Ce dynamisme repose sur une capacité collective à interpréter rapidement les événements nouveaux (Weick), une diffusion rapide des outils via des acteurs relais (Rogers), et une maturité

numérique issue d'une appropriation antérieure (Vaujany). Il en découle une organisation plus agile, distribuée et résiliente.

3.3 Perceptions des utilisateurs

La perception désigne le processus par lequel un individu interprète et donne du sens à son environnement, en fonction de ses expériences, représentations sociales et contextes culturels (Jodelet, 1989 ; Gibson, 1979). Dans le cadre de l'introduction des plateformes numériques dans les grandes écoles et universités privées ivoiriennes, la perception des usagers étudiants, enseignants et personnels est un facteur déterminant pour comprendre les dynamiques d'acceptation, de résistance ou d'appropriation. Comme le souligne Davis (1989), la manière dont un outil technologique est perçu (en termes d'utilité et de facilité d'usage) influence directement son adoption. Ainsi, au-delà des performances techniques des plateformes, c'est bien la manière dont elles sont ressenties et évaluées par les usagers qui conditionne leur intégration réelle dans les pratiques de communication interne. Le tableau suivant présente une synthèse croisée des principaux résultats de cette enquête, en distinguant avantages perçus, inconvénients identifiés et résistances exprimées.

Tableau 6 : Tableau croisé des perceptions des outils numériques dans l'enseignement supérieur

Catégories	(%)	Population concernée	Type de perception
Facilitation de l'information	82 %	Tous usagers	Avantage : Meilleure circulation via ERP, intranet, WhatsApp institutionnel
Gain de temps administratif	76 %	Tous usagers	Avantage : Rapidité dans les démarches (attestations, notes, etc.)
Amélioration de l'interaction	58 %	Enseignants	Avantage : Meilleure interaction via forums et espaces collaboratifs
Surcharge informationnelle	62 %	Tous usagers	Inconvénient : Multiplication des canaux numériques
Problèmes d'accès	35 %	Personnel administratif	Inconvénient : Insuffisance de compétences numériques
Méfiance des enseignants	27 %	Enseignants	Résistance : Crainte de surveillance ou de déshumanisation
Préférence pour l'informel	49 %	Tous usagers	Résistance : Usage privilégié de canaux non officiels (WhatsApp, appels)
Usage minimal obligatoire	21 %	Tous usagers	Résistance : Utilisation restreinte aux fonctions imposées (notes, emploi du temps)

Source : Enquête interne sur les usages du numérique, réalisée en mai 2025 auprès de 130 usagers (étudiants,

enseignants, personnel administratif)

L'étude met en lumière une adhésion majoritaire aux plateformes numériques dans les établissements d'enseignement supérieur, notamment pour la fluidification de l'information (82 %) et l'optimisation administrative (76 %). Néanmoins, des tensions persistent : surcharge informationnelle (62 %), inégalités d'accès (43 %) et manque de formation (35 %). À cela s'ajoutent des résistances culturelles ou organisationnelles, telles que la méfiance vis-à-vis des outils numériques (27 %) et le maintien de pratiques informelles de communication (49 %). En somme, les plateformes numériques sont bien perçues comme des leviers de transformation de la communication interne, avec un taux d'acceptation élevé (plus de 75 % d'avis favorables). Cependant, leur impact réel est modulé par :

- la capacité de l'organisation à structurer et canaliser l'information (Weick),
- la manière dont l'innovation est perçue selon ses attributs (Rogers),
- et le processus d'appropriation individuel ou collectif en contexte (Vaujany).

Ce triptyque théorique met en lumière que la réussite de la transition numérique dépend moins de la technologie elle-même que de son intégration culturelle, humaine et organisationnelle.

3. Discussion

3.1 Analyse des écarts entre institutions : taille, gouvernance et culture numérique

L'analyse des résultats met en évidence des écarts significatifs entre les universités privées ivoiriennes en matière de transformation numérique de la communication interne. Ces écarts ne sont pas seulement d'ordre technique ou financier ; ils traduisent des différences structurelles (taille, ressources, dispositifs de gouvernance) mais également culturelles, notamment dans les représentations sociales du numérique et dans les dynamiques d'appropriation technologique. Certaines institutions, souvent de grande taille et disposant d'un leadership affirmé, ont mis en place des plateformes numériques intégrées, accompagnées de dispositifs de formation et de pilotage du changement. Ce profil d'établissements correspond aux « adopteurs précoces » définis par Rogers (2003) dans sa théorie de la diffusion de l'innovation. Ces universités perçoivent le numérique comme un vecteur d'efficacité organisationnelle et d'attractivité. Leur culture numérique se caractérise par une cohérence entre vision stratégique, besoins des utilisateurs et usages des outils, ce qui favorise l'appropriation collective. À l'inverse, d'autres établissements peinent à intégrer durablement les technologies numériques dans leur communication interne. L'usage y est souvent sporadique, limité à quelques initiatives isolées ou encore dépendant de supports traditionnels (courriers papier, réunions informelles, notes de service physiques). Ce retard peut être interprété, à la lumière des

travaux de Weick (1995) sur le sensemaking, comme un déficit de sens partagé autour de l'innovation : les technologies sont perçues comme des injonctions exogènes plutôt que comme des ressources utiles. L'absence de stratégie numérique claire et la faiblesse du pilotage du changement génèrent une inertie organisationnelle. La perspective de Vaujany (2005) permet de mieux comprendre cette diversité d'expériences en soulignant l'importance des conditions locales d'introduction et de contextualisation des technologies. Là où l'appropriation est progressive, participative et intégrée au quotidien professionnel, le numérique joue un rôle transformateur. A contrario, une implantation technologique peu adaptée aux usages locaux engendre une adoption formelle, sans effet réel sur les pratiques communicationnelles.

En somme, les écarts entre établissements d'enseignement supérieur relèvent d'un faisceau de facteurs interdépendants : structures de gouvernance, compétences internes, culture organisationnelle et capacité à donner du sens au changement. Ces résultats montrent que la transformation numérique n'est pas un processus homogène mais une trajectoire située, façonnée par des dynamiques internes propres à chaque établissement.

3.2 Facteurs facilitants ou freinant la transformation numérique

L'étude révèle également une série de facteurs qui, selon les contextes institutionnels, peuvent soit faciliter, soit freiner la transformation numérique des dispositifs de communication interne. Parmi les facteurs facilitants, plusieurs éléments ressortent. Un premier facteur est la

gouvernance participative, qui favorise l'implication des différents acteurs (enseignants, personnels administratifs, étudiants) dans le choix et l'usage des outils numériques. Comme l'indique Vaujany (2005), ce type de gouvernance encourage une appropriation progressive et située des technologies, qui sont perçues non comme imposées, mais comme co-construites. La clarté des bénéfices des plateformes numériques (gain de temps, traçabilité, meilleure circulation de l'information) constitue également un levier d'adhésion, conformément à la théorie de Rogers (2003). Enfin, le processus de sensemaking tel que formulé par Weick (1995) souligne que la réussite de la transformation dépend de la manière dont les membres de l'organisation interprètent et valorisent les changements : lorsqu'ils y voient une opportunité d'évolution positive, l'adoption devient naturelle et durable. Toutefois, plusieurs obstacles majeurs peuvent freiner cette dynamique. D'abord, les blocages culturels jouent un rôle important : dans certains établissements, les outils numériques sont perçus comme des instruments de surveillance ou comme des projets imposés, ce qui alimente des formes de résistance passive. Ensuite, le manque de compétences numériques reste un frein important. Selon Rogers, la complexité perçue d'une innovation constitue un facteur décisif dans son rejet : en l'absence de formation ou d'accompagnement technique, les utilisateurs se sentent dépassés, ce qui compromet l'appropriation. Enfin, une mauvaise contextualisation des outils c'est-à-dire une mise en œuvre qui ne tient pas compte des pratiques et contraintes locales conduit à une adoption superficielle. L'innovation est alors présente dans les discours, mais absente dans les pratiques réelles. L'analyse

des résultats montre que la transformation numérique repose davantage sur la capacité des établissements à créer un environnement propice au changement, qu'à investir dans les outils eux-mêmes. Le numérique n'est transformateur que lorsqu'il est intégré à une vision partagée, accompagné par une dynamique de formation continue, et inscrit dans une logique d'amélioration progressive des pratiques professionnelles.

Les résultats de cette étude soulignent que les plateformes numériques peuvent effectivement jouer un rôle de levier dans la transformation de la communication interne des universités privées ivoiriennes, mais à condition que leur mise en œuvre s'inscrive dans une démarche stratégique, participative et contextualisée. La technologie seule ne suffit pas : elle doit être accompagnée d'un pilotage du changement, d'un travail de sensemaking, et d'un effort collectif de professionnalisation des usages. Ces conclusions ouvrent des perspectives pour de futures recherches. Il serait intéressant d'approfondir le rôle des acteurs intermédiaires (responsables TIC, cadres administratifs, leaders pédagogiques) dans le processus de médiation entre outils numériques et pratiques professionnelles. Par ailleurs, une étude comparative entre universités privées et publiques, ou encore entre établissements situés dans les grandes agglomérations urbaines et ceux implantés dans les petites villes, permettrait de mieux cerner l'effet du contexte sur la dynamique de transformation. Enfin, il conviendrait d'élargir l'analyse à d'autres champs impactés par le numérique dans l'enseignement supérieur, notamment la gestion académique, la pédagogie, la gouvernance et la relation aux étudiants. Loin d'un modèle unique, la

transformation numérique apparaît ainsi comme un processus pluriel, ancré dans des logiques locales, marqué par des tensions entre innovation et résistance, et dépendant étroitement des choix organisationnels et culturels opérés par chaque institution.

Conclusion

La présente étude a permis de mettre en lumière le rôle croissant des plateformes numériques dans la transformation des dynamiques de communication interne au sein des grandes écoles et universités privées ivoiriennes. Ces outils, tout en favorisant une circulation plus fluide, rapide et accessible de l'information, ne sont pas pour autant exempts de tensions ni de résistances. En mobilisant les apports théoriques de Karl Weick, Everett Rogers et Benoît de Vaujany, il apparaît que la transformation numérique de la communication interne s'inscrit dans une logique organisationnelle complexe, marquée par des phénomènes de réduction d'ambiguïté, de diffusion différenciée de l'innovation, et d'appropriation hétérogène des technologies. Le degré d'efficacité des plateformes ne dépend donc pas uniquement de leur performance technique, mais surtout de leur capacité à s'insérer dans les routines, la culture, et les structures de gouvernance des institutions. Les résultats montrent que la taille de l'établissement, la maturité numérique de son personnel, ainsi que la présence d'une stratégie claire d'accompagnement au changement, conditionnent fortement l'appropriation des outils numériques. À l'inverse, les freins techniques, humains ou organisationnels peuvent ralentir, voire bloquer, les effets

attendus de la digitalisation de la communication interne. Il convient dès lors de penser la transformation numérique non pas comme un simple transfert technologique, mais comme un processus sociotechnique qui engage à la fois les individus, les collectifs, les outils et les visions stratégiques. Ce changement exige un pilotage attentif, un accompagnement continu, et une capacité d'adaptation constante au sein des institutions d'enseignement supérieur.

Références

BENGHOZI Pierre-Jean & DE VAUJANY François-Xavier, 2005. *Coordination et coopération dans les organisations : approches socio-économiques*, L'Harmattan, Paris.

CRESWELL John W. & PLANO CLARK Vicki L., 2017. *Designing and Conducting Mixed Methods Research* (3rd ed.), SAGE Publications, Thousand Oaks.

DAVIS Fred D., 1989. Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. *MIS Quarterly*, vol. 13, n° 3, pp. 319-340.

DE REUVER Mark, SORENSEN Carsten & BASOLE Rahul C., 2018. The digital platform : A research agenda. *Journal of Information Technology*, vol. 33, n° 2, pp. 124-135. [En ligne] <https://doi.org/10.1057/s41265-016-0033-3>

GIBSON James J., 1979. *The Ecological Approach to Visual Perception*, Houghton Mifflin, Boston.

JODELET Denise, 1989. *Les représentations sociales*, Presses Universitaires de France, Paris.

LIBAERT Thierry & D'ALMEIDA Nicolas, 1998. *La communication interne*, Dunod, Paris.

ROGERS Everett M., 2003. *Diffusion of Innovations* (5th ed.), Free Press, New York.

WEICK Karl E., 1979. *The Social Psychology of Organizing* (2nd ed.), McGraw-Hill, New York.

WEICK Karl E., 1995. *Sensemaking in Organizations*, SAGE Publications, Thousand Oaks.

Bénéfices Pédagogiques des Réseaux Sociaux : Entretiens avec des Enseignants de 3 Ecoles du CAP de Kalaban-Coro/Bamako

Natié COULIBALY,
doctorant _ UYOB (Mali)
natiecoulibaly@gmail.com

Bakary DEMBÉLÉ,
doctorant _ UYOB (Mali)
bd491495@gmail.com

Ahmed YATTARA,
doctorant _ UYOB (Mali)
ahmedyattara99@gmail.com

Résumé

Dans un contexte marqué par la numérisation croissante de l'éducation, la problématique de cette étude porte sur l'usage pédagogique des réseaux sociaux par les enseignants maliens, dans un environnement encore peu encadré technologiquement. L'objectif principal est d'analyser dans quelle mesure ces plateformes contribuent à l'amélioration des pratiques pédagogiques au Mali. Une méthodologie qualitative a été adoptée, reposant sur des entretiens semi-directifs avec quinze enseignants issus de trois écoles fondamentales du Centre d'Animation Pédagogique (CAP) de Kalaban-Coro à Bamako. Les résultats montrent une utilisation fréquente de WhatsApp et Facebook, notamment pour la préparation des cours, le partage de ressources et les échanges entre collègues. Les enseignants perçoivent des effets positifs sur leurs compétences, malgré des obstacles comme la surcharge d'information, les contenus non fiables ou les problèmes de connexion. En conclusion, les réseaux sociaux représentent un levier d'innovation pédagogique, à condition d'être mieux encadrés, accompagnés de formations et intégrés dans une stratégie éducative nationale cohérente.

Mots-clés : Réseaux sociaux, Pratiques pédagogiques, Développement professionnel, Enseignants, Innovation éducative.

Abstract

In a context marked by the growing digitization of education, this study explores the pedagogical use of social media by Malian teachers in a technologically underregulated environment. The main objective is to analyze the extent to which these platforms contribute to the improvement of teaching practices in Mali. A qualitative methodology was adopted, based on semi-structured interviews with fifteen teachers from three primary schools under the Pedagogical Animation Center (CAP) of Kalaban-Coro in Bamako. The results reveal frequent use of WhatsApp and Facebook, particularly for lesson preparation, resource sharing, and peer collaboration. Teachers report positive effects on their professional skills, despite challenges such as information overload, unreliable content, and internet connectivity issues. In conclusion, social media represent a potential lever for pedagogical innovation, provided their use is better regulated, supported by training, and integrated into a coherent national education strategy.

Keywords : Social media, Teaching practices, Professional development, Teachers, Educational innovation.

Introduction

La révolution numérique, marquée par l'avènement du Web 2.0, a profondément transformé nos sociétés en accélérant les échanges et en rendant les distances virtuelles. Depuis 2004, avec l'émergence des plateformes sociales en Silicon Valley, ces outils sont devenus incontournables, rassemblant des millions d'utilisateurs autour d'intérêts communs (Halper, 2020). Pour le chercheur, le développement des technologies mobiles, notamment la 4G et la 5G, a encore amplifié leur adoption, touchant divers secteurs : éducation, commerce, santé, politique, et même les forces armées. Bien que la fracture

numérique persiste dans certaines régions, les pays du Sud n'échappent pas à cette tendance, intégrant progressivement ces outils dans leur quotidien (Coulibaly, 2018).

Au Mali, les réseaux sociaux occupent une place centrale dans les habitudes de la population, toutes générations confondues. Selon un rapport de la Friedrich-Ebert-Stiftung (2023, p. 4), 36 % des Maliens s'informent via WhatsApp, 27 % via Facebook et 15 % via TikTok, confirmant leur rôle majeur dans la diffusion de l'information.

Le monde de l'enseignement n'est pas en reste face à cette évolution. De plus en plus, les enseignants exploitent ces plateformes à des fins pédagogiques et professionnelles (Henri, 2023). Si certains y voient un moyen de divertissement, d'autres les utilisent pour enrichir leurs pratiques pédagogiques.

Plusieurs études mettent en lumière leurs avantages. D'abord, la collaboration et le partage de connaissances : des plateformes comme Twitter, Facebook et LinkedIn facilitent les échanges d'idées et de ressources pédagogiques (Carpenter & Krutka, 2014). Aussi, des groupes spécialisés, tels que "Enseignants innovants" sur Facebook, favorisent le travail collaboratif entre pairs (Manca & Ranieri, 2016).

Ensuite, la formation continue et l'accès aux ressources : les réseaux sociaux offrent un accès instantané à des contenus éducatifs (webinaires, MOOCs, articles) et permettent une autoformation flexible (Trust et al., 2016). Les hashtags comme #EdChat sur Twitter encouragent les

discussions en temps réel entre professionnels (Greenhalgh & Koehler, 2017).

Notons également, l'innovation pédagogique et l'engagement des élèves : l'intégration de blogs ou d'outils comme *Padlet* en classe stimule la participation des élèves et encourage des méthodes d'enseignement actives (Junco et al., 2011). Ces espaces constituent également une source d'inspiration pour renouveler les pratiques (Tour, 2017).

Enfin, le soutien professionnel et la lutte contre l'isolement : en créant des liens entre enseignants, notamment dans des contextes de formation à distance, les réseaux sociaux contribuent à réduire le sentiment d'isolement (Kelly & Antonio, 2016).

Au Bénin, certaines recherches suggèrent que la performance des enseignants est liée à leur utilisation des réseaux sociaux (Henri, 2023). De même au Burkina Faso, Facebook est perçu comme un espace informel de développement professionnel, renforçant les compétences pédagogiques des enseignants (Tienin, 2022). Pour eux, les réseaux sociaux représentent des leviers puissants pour le développement professionnel des enseignants, à condition d'en maîtriser les usages de manière critique.

Cependant, ces avantages s'accompagnent de défis, tels que la surcharge informationnelle, la fiabilité variable des ressources et les risques liés à la confidentialité (Trust, 2017).

Dans ce contexte, notre étude vise à évaluer dans quelle mesure ces outils permettent aux enseignants maliens, plus précisément ceux du Centre d'Animation Pédagogique

(CAP)¹ de Kalaban-Coro, d'améliorer leurs pratiques pédagogiques, une question qui nous semble essentielle à l'ère du numérique.

Cadre théorique

Ce cadre théorique s'appuie sur trois piliers conceptuels :

– ***Théorie du connectivisme (Siemens, 2005)***

Cette théorie postule que l'apprentissage à l'ère numérique repose sur les connexions entre les individus et les sources d'information. Elle explique comment les enseignants construisent leur savoir via les réseaux sociaux, en mettant l'accent sur l'apprentissage continu et distribué dans les communautés en ligne. Cela implique évidemment les échanges pédagogiques sur Facebook, WhatsApp, etc.

– ***Communautés de pratique (Wenger, 1998)***

Ici, l'auteur conceptualise les groupes d'enseignants sur les réseaux sociaux comme des communautés partageant des pratiques communes. Il fait une analyse des mécanismes d'apprentissage social dans les groupes professionnels en ligne, éclaire les processus de partage de ressources et de savoir-faire pédagogiques et permet de comprendre la construction identitaire professionnelle numérique.

¹ Centre d'Animation Pédagogique (CAP) : Structure déconcentrée du système éducatif qui joue un rôle clé dans l'encadrement et l'appui aux écoles fondamentales (primaires et collèges). Le CAP s'inscrit dans le cadre de la politique de décentralisation et d'amélioration de la qualité de l'éducation au Mali.

– **Modèle TPACK (Koehler & Mishra, 2006)**

Cette théorie constitue un cadre d'intégration technologique dans l'enseignement (Technological Pedagogical Content Knowledge), tout en aidant à analyser comment les enseignants intègrent les réseaux sociaux dans leur pédagogie. Elle permet d'évaluer les compétences numériques nécessaires pour une utilisation efficace des plateformes et enfin, elle éclaire les défis d'appropriation technopédagogique de ces outils.

Ces trois approches théoriques se complètent et ont pour but de comprendre les dynamiques d'apprentissage en réseau (connectivisme), d'analyser les interactions sociales dans les groupes professionnels (communautés de pratique) et d'évaluer l'intégration effective dans les pratiques enseignantes.

Cohérence du cadre théorique avec le sujet de recherche

– **Adéquation thématique**

Le cadre théorique proposé (Connectivisme, Communautés de pratique, TPACK) répond parfaitement aux enjeux du sujet. Le Connectivisme (Siemens) explique comment les enseignants (notamment maliens) apprennent via les interactions en ligne (échanges de ressources, discussions asynchrones), ce qui correspond aux objectifs sur le développement professionnel numérique. La théorie justifie l'analyse des dynamiques d'apprentissage informel sur Facebook et WhatsApp (très utilisés au Mali). La théorie des Communautés de pratique (Wenger) éclaire pourquoi les groupes d'enseignants maliens sur les

réseaux sociaux fonctionnent comme des espaces de co-construction de savoirs (partage de fiches pédagogiques, des PDF, des conseils pratiques, etc.). C'est un cadre pertinent pour étudier les questions de collaboration et d'isolement. Quant à la troisième théorie (TPACK), elle permet d'évaluer dans quelles conditions l'usage des réseaux sociaux améliore réellement les pratiques de classe (articulation technologie-contenu-pédagogie). Elle aide à identifier les obstacles spécifiques au contexte malien (faible bande passante, manque de formation numérique, etc.).

– ***Pertinence contextuelle (Mali)***

Le choix des théories tient compte d'abord, de la prédominance des usages mobiles (WhatsApp/Facebook plutôt que LinkedIn/Twitter). Ensuite, des défis infrastructurels (instabilité de la connexion internet) intégrés via le volet "Technologique" du TPACK. Enfin, nous faisons mention de la tradition orale et communautaire malienne, en phase avec l'approche collaborative de Wenger.

Notons que ces trois théories sont complémentaires, au niveau micro (enseignant) : le TPACK évalue l'intégration individuelle des outils ; au niveau méso (groupe) : Wenger analyse les dynamiques collectives et au niveau macro (système) : Le connectivisme situe ces pratiques dans l'écosystème numérique global.

En résumé, disons que le cadre théorique est fortement cohérent car : il couvre tous les aspects du sujet (technique, pédagogique, social) ; il permet de tester les hypothèses via des indicateurs clairs (ex. : nombre de ressources partagées, connectivisme, qualité des interactions, communautés de

pratique) et il reste flexible pour intégrer des données imprévues (ex. : usages détournés des plateformes).

Notre article est structuré conformément au plan IMRAD qui est une structure standard utilisée dans la rédaction des articles scientifiques. Cela permet de présenter les contenus de manière logique et claire (Introduction, Méthodologie, Résultats et Discussion, conclusion), suivi des références bibliographiques.

Questions de recherche

Comme fil conducteur, nous avons formulé une question principale, scindée en deux (2) questions spécifiques :

- Dans quelle mesure les réseaux sociaux contribuent-ils à l'amélioration des pratiques pédagogiques des enseignants au Mali ?
- Comment les enseignants maliens utilisent-ils les réseaux sociaux pour leur développement professionnel et pédagogique ?
- Quels sont les avantages et les limites perçus de ces plateformes dans l'enseignement au Mali ?

Objectifs de recherche

Conformément aux questions de recherche, nous avons un objectif général et deux (2) objectifs spécifiques :

- Évaluer l'impact des réseaux sociaux sur les pratiques pédagogiques des enseignants maliens.
- Identifier les usages des réseaux sociaux par les enseignants maliens (formation, partage de ressources, collaboration, etc.).

- Analyser les bénéfices et les défis associés à leur utilisation en contexte éducatif malien.

Hypothèses de recherche

L'étude comprend une hypothèse générale, éclatée en deux (2) hypothèses spécifiques :

- L'utilisation des réseaux sociaux par les enseignants maliens améliore leurs pratiques pédagogiques en facilitant l'accès aux ressources, la collaboration et l'innovation.
- Les enseignants qui utilisent activement les réseaux sociaux (Facebook, WhatsApp, groupes professionnels) déclarent une meilleure accessibilité aux ressources pédagogiques et un renforcement de leurs compétences.
- Les obstacles majeurs à leur utilisation optimale incluent la fracture numérique, la surcharge informationnelle et les préoccupations liées à la confidentialité.

1. Méthodologie

Pour mener cette étude, nous avons réalisé des entretiens semi-directifs avec quinze (15) enseignants de trois (3) écoles fondamentales 1 et 2 (le cycle allant de la première jusqu'à la 9^{ème} année scolaire au Mali), courant l'année scolaire 2024-2025. Ils sont dix (10) hommes et cinq (5) femmes, tous mariés, âgés de 30 à 56 ans.

1.1. Variables

Les variables clés à considérer sont au nombre de trois (3). Premièrement, nous avons les variables indépendantes,

constituées de la fréquence d'utilisation, des types de plateformes et les objectifs d'usage. Deuxièmement, nous avons les variables dépendantes, qui comprennent : l'amélioration des compétences pédagogiques, la qualité des échanges professionnels. En troisième position, il y a les variables modératrices : accès à internet, formation numérique, contexte institutionnel.

1.2. Terrain d'étude, population et échantillon

L'étude a concerné quinze (15) enseignants de trois (3) écoles du Centre d'Animation pédagogique (CAP) de Kalaban-Coro/Bamako. Il s'agit de l'école fondamentale de **Gouana**, celle de **Koulouba** et celle de **Adékène**. Les participants (répondants) sont repartis entre les deux cycles (1^{er} et 2^{ème} cycles) et repartis entre l'ensemble des spécialités, c'est-à-dire, les disciplines (matières) enseignées au niveau fondamental 1 et 2 : Anglais, Biologie ou Science de la Vie et de la Terre (SVT), Physique-Chimie, Lettres, Histoire-Géographie (LHG), Mathématiques, Éducation Civique et Morale (ECM), Éducation Physique et Sportive (EPS), Généralistes. Nous avons aussi interrogé deux (2) chargés de dossiers.

L'objectif de l'étude n'étant pas de construire un échantillon représentatif au plan national, nous avons tenu à ce que le CAP soit représenté en fonction des écoles, des cycles et des spécialités. Les sujets interrogés ont donc été choisis sur la base de leur accessibilité et de leur acceptation à répondre aux questions. C'est donc un échantillon adapté aux besoins de l'étude, permettant d'atteindre les objectifs assignés à la recherche.

1.3. Outils de collecte et de traitement

Les données ont été recueillies au moyen d'un guide d'entretien (semi-directif) construit en conformité avec les objectifs et les hypothèses de l'étude. Les questions contenues dans ce guide sont relatives aux réseaux sociaux utilisés par les enseignants, les différents usages qu'ils en font, les retombées d'ordre pédagogique de ces outils ainsi que les risques potentiels et réels liés à leur utilisation quotidienne. Enfin, nous avons manuellement dépouillé et traité les verbatims avant de les confronter aux hypothèses de départ.

Le choix de cette méthodologie, notamment l'approche qualitative, se justifie par le fait que l'usage du téléphone/smartphone et des réseaux sociaux s'inscrit dans la sphère privée de l'utilisateur. Ce qui fait que l'on ne peut s'en tenir qu'aux déclarations de l'usager.

Tableau 1 : Liste des participants à l'étude

N°	Genre	Âge	Spécialité	École
1	Homme	35	Généraliste	Gouana
2	Homme	39	Généraliste	Gouana
3	Homme	38	Lettres, Histoire-Géographie (LHG)	Gouana
4	Femme	40	Physique-Chimie	Gouana
5	Femme	30	Mathématiques	Gouana

6	Homme	35	Mathématiques	Koulouba
7	Femme	46	Éducation Civique et Morale (ECM)	Koulouba
8	Homme	40	Biologie	Koulouba
9	Homme	41	Anglais	Koulouba
10	Femme	53	Chargée de dossiers	Koulouba
11	Homme	39	Éducation Physique et Sportive (EPS)	Adékène
12	Homme	45	Mathématiques	Adékène
13	Homme	56	Chargée de dossiers	Adékène
14	Femme	42	Éducation Civique et morale (ECM)	Adékène
15	Homme	50	Biologie	Adékène

Source : Enquête de terrain, mai 2025.

2. Résultats

2.1. Réseaux sociaux utilisés et types d'usages

L'enquête révèle une utilisation dominante de WhatsApp et Facebook par les enseignants interrogés. Ces plateformes sont choisies pour leur accessibilité et leur popularité dans les milieux éducatifs locaux. Ainsi, plusieurs enseignants affirment utiliser « Facebook et WhatsApp », tandis que d'autres précisent uniquement « WhatsApp ». Les usages sont variés, oscillant entre communication personnelle, divertissement, et objectifs professionnels. Un répondant note : « Je les utilise à la fois pour le divertissement ainsi que pour communiquer », tandis qu'un

autre tient à préciser : « *Communication personnelle et raison professionnelle* ».

Nous comprenons par-là que l'aspect professionnel prend progressivement une place significative dans la pratique numérique enseignante.

2.2. Préparation pédagogique et collaboration via les réseaux sociaux

La majorité des participants témoignent de l'utilisation des réseaux sociaux comme ressource pédagogique et outil de collaboration. Cette pratique leur permet notamment d'échanger des idées, de s'informer et de mutualiser des supports. Par exemple, un enseignant nous confie : « *Oui, souvent pour préparer des leçons. Par exemple s'il y a un thème non compris, pour avoir plus d'idées ou plus d'informations sur la chose, on fait recours aux réseaux sociaux* ». Un autre précise : « *J'utilise souvent pour échanger avec les autres collègues enseignants pour comprendre et apprendre les choses qui me semblent sombres* ».

Ces plateformes constituent ainsi un réservoir de savoirs partagés, alimenté par les échanges entre pairs.

2.3. Groupes professionnels et dynamiques de partage

Tous les enseignants, sauf un, participent à des groupes professionnels sur WhatsApp ou Facebook. Ces espaces jouent un rôle central dans la circulation des ressources pédagogiques : leçons, exercices, sujets corrigés, etc. Comme l'exprime un enseignant : « *Nous nous partageons souvent les leçons préparées en PDF et le plus souvent des sujets corrigés* ». Une autre ajoute : « *Je fais partie de*

plusieurs groupes d'enseignants sur WhatsApp. Nous partageons des exercices et nous échangeons sur d'autres problèmes dans le milieu scolaire ».

Notons que cette dynamique permet de favoriser une culture de coopération informelle entre enseignants.

2.4. Effets perçus sur les pratiques pédagogiques

Les réseaux sociaux sont perçus comme ayant une influence positive sur les pratiques de classe. Ils permettent notamment l'amélioration des méthodes pédagogiques, l'accès à des ressources diversifiées et le développement d'un sentiment d'auto-efficacité : *« Ces échanges me permettent d'apprendre et encore d'approfondir ma méthode à exécuter en classe. Les interactions ont une influence sur ma méthode pédagogique en classe, d'ailleurs, j'apprends de plus car "qui cherche trouve" ».* Un autre témoigne : *« Ils nous guident dans notre apprentissage en variant nos méthodes d'enseignement. Ça nous donne l'amour de notre métier ».*

Toutefois, une voix discordante indique que ces outils n'ont *« pas d'influence sur mes méthodes »*, soulignant ainsi une hétérogénéité dans l'appropriation pédagogique des réseaux sociaux.

2.5. Ressources disponibles et formations en ligne

Tous les enseignants interrogés mentionnent l'accès à une diversité de ressources pédagogiques : fichiers PDF, vidéos, audios, manuels, etc. Par exemple : *« Je trouve des ressources pédagogiques en PDF et souvent même, des vidéos des documents et même souvent, des vidéos de*

certaines professeurs de Mathématiques de la Côte d'Ivoire, de la France et du Mali ».

Cependant, seul un enseignant déclare avoir déjà suivi une formation en ligne grâce aux réseaux sociaux, mettant en lumière le potentiel encore sous-exploité de la formation à distance dans ce contexte.

2.6. Renforcement des compétences professionnelles

Les réseaux sociaux apparaissent comme un levier de développement professionnel pour les enseignants : *« Les réseaux sociaux m'ont permis d'améliorer ma manière de dispenser les cours », « Ils ont amélioré nos compétences pédagogiques dans l'exécution de nos leçons et une facilité de compréhension d'apprentissage chez les apprenants ».* Cela reflète une dynamique d'autoformation continue et de partage de pratiques innovantes.

2.7. Freins et limites à l'usage professionnel

Les enseignants identifient plusieurs obstacles :

- Surcharge d'informations : *« Il faut décrier la surcharge d'informations et l'atteinte à la vie privée » ;*
- Connexion internet instable : *« Souvent sur les réseaux sociaux, on rencontre des obstacles tels que la surcharge d'informations et aussi la perturbation de la connexion internet due souvent à la coupure d'électricité » ;*
- Contenus inadaptés : *« Souvent les leçons en PDF contiennent des fautes et nous envoient des fausses informations » ;*
- Atteintes à la vie privée : dénoncées par plusieurs répondants.

Nous pouvons affirmer que ces freins nuisent à l'efficacité et à la fiabilité de l'utilisation des réseaux sociaux en contexte scolaire, du moins pour le moment.

2.8. Adéquation aux réalités éducatives maliennes

Une majorité des enseignants estiment que les réseaux sociaux ne sont pas encore adaptés aux contextes éducatifs locaux : « *Non, parce que les réseaux sociaux ont un impact négatif significatif sur l'apprentissage, en ce sens qu'ils peuvent être une source de distraction et d'informations non fiables* ».

Néanmoins, un répondant avance une vision plus nuancée : « *Les réseaux sociaux sont adaptés aux réalités des écoles maliennes, car les enseignants se forment, les apprenants font des recherches* ».

2.9. Aménagements souhaités pour une meilleure intégration

Les recommandations formulées par les enseignants mettent en avant :

- la mise en place d'infrastructures et d'équipements ;
- la formation continue des enseignants en compétences numériques ;
- un mécanisme étatique de régulation et de formation ;
- une adaptation des contenus aux âges des utilisateurs ;
- et le contrôle des contenus via les autorités compétentes.

2.10. Évolution de la posture enseignante

Les réseaux sociaux ont modifié les approches pédagogiques, en favorisant l'autonomie et la créativité : « *Les réseaux sociaux transforment l'enseignement en offrant de nouvelles façons d'interagir, d'apprendre et de partager des connaissances mais ils présentent également des défis* ». Un autre enseignant illustre cette transformation en ces termes : « *Mieux vaut apprendre par soi-même que de toujours chercher à payer quelqu'un pour t'apprendre. On apprend tout actuellement sur les réseaux sociaux. Celui qui veut aller de loin, doit sérieusement préparer sa valise* ».

2.11. Recommandations aux enseignants hésitants

Les répondants encouragent vivement leurs collègues à adopter une utilisation professionnelle et encadrée des réseaux sociaux : « *Les réseaux sociaux permettent des échanges interactifs, des discussions en temps réel et l'accès à un vaste contenu favorisant un apprentissage plus dynamique* », « *Nous recommandons à chaque enseignant à utiliser les réseaux sociaux pour renforcer les capacités professionnelles, afin de mieux former les futurs cadres du pays* ».

En gros, nous pouvons affirmer que cette étude met en lumière le rôle croissant des réseaux sociaux dans les pratiques professionnelles des enseignants. Bien que leur usage reste encore largement informel, ces outils numériques s'imposent progressivement comme des espaces d'échange, de formation et de mutualisation des ressources pédagogiques. Les enseignants interrogés soulignent les bénéfices en matière de préparation des cours,

d'enrichissement des méthodes d'enseignement et de développement professionnel. Toutefois, des freins persistants (tels que la surcharge informationnelle, la mauvaise qualité de la connexion, l'inadaptation de certains contenus et l'absence de régulation) limitent leur pleine exploitation.

Pour favoriser une intégration efficace et pertinente des réseaux sociaux dans le système éducatif malien, des mesures structurelles et pédagogiques s'avèrent nécessaires, notamment en matière de formation, d'équipement et de contrôle des contenus.

3. Discussion

Cette étude confirme l'hypothèse de Diakhaté et Akam (2015), qui considèrent que Facebook a dépassé le stade ludique (consacré au partage des photos, à la publication des commentaires), pour devenir un véritable moyen de construction de connaissances, de nos jours. Mian (2012) s'inscrit dans la même logique en montrant que les élèves ivoiriens ont adopté des usages pédagogiques de Facebook durant la période de son étude, citant même les travaux de Chan (2017) de l'université nationale de Singapour, selon qui, les avantages des réseaux sociaux l'emportent sur les inconvénients. De même, l'étude de l'équipe de recherche de l'université Bamberg en Allemagne (2018) conclut que les élèves qui utilisent intensivement Facebook pour communiquer sur des sujets liés à l'école tendent à avoir des notes légèrement meilleures, tandis que ceux qui se connectent très fréquemment sur Facebook, et publient régulièrement des messages et des photos affichent des

notes légèrement inférieures. C'est aussi la conclusion des travaux de Sidiki Konaté (2023) sur les élèves du lycée public de Niamakoro à Bamako.

C'est pour confirmer les bénéfices pédagogiques des réseaux sociaux sur la performance scolaire même si les auteurs mentionnés plus haut se sont majoritairement penchés sur le cas des apprenants.

Mieux au Burkina Faso, Tienin (2022) affirme dans sa thèse que toutes les discussions et interactions constituent une forme d'apprentissage chez les enseignants sur l'espace numérique Facebook mais pour le béninois (Henri, 2023), l'apport des réseaux sociaux dépend de leur utilisation par les enseignants. En effet, après analyse des données collectées auprès de 1 997 enseignants dans les trois ordres d'enseignement du pays, le chercheur conclut que les réseaux sociaux aident les enseignants à augmenter leur rendement, à être performants en milieu professionnel, toutefois, le manque de concentration et l'usage abusif de ces outils s'avère contre-performant aussi bien pour les enseignants que pour les apprenants, conclut-il.

Nous pouvons clore sur la conclusion de Coulibaly (2018), pour qui, les réseaux sociaux sont comme un couteau à double tranchant et sont ce que l'utilisateur en fait.

Conclusion

À l'ère du numérique, les réseaux sociaux apparaissent comme des outils pédagogiques aux potentialités multiples, mais encore inégalement exploitées dans le contexte éducatif malien. Cette étude qualitative menée auprès de quinze enseignants du CAP de Kalaban-Coro

à Bamako révèle que ces plateformes, notamment WhatsApp et Facebook, sont massivement adoptées par les enseignants, non seulement à des fins personnelles, mais surtout pour préparer les cours, échanger des ressources pédagogiques et collaborer avec leurs pairs.

Les résultats confirment que les réseaux sociaux jouent un rôle croissant dans le développement professionnel des enseignants. Ils permettent un accès facilité à des contenus pédagogiques variés (leçons en PDF, vidéos, guides, etc.) et favorisent la construction collective des savoirs au sein de communautés de pratique informelles, en cohérence avec les apports théoriques du connectivisme (Siemens, 2005) et du modèle TPACK (Koehler & Mishra, 2006).

Toutefois, l'étude met aussi en lumière des freins structurels et contextuels importants : surcharge informationnelle, instabilité de la connexion, contenus parfois inadaptés ou non fiables, et atteintes à la vie privée. De plus, bien que certains enseignants témoignent d'une amélioration sensible de leurs méthodes et de leur posture pédagogique, d'autres restent encore réticents ou peu influencés par ces usages.

L'analyse qualitative révèle ainsi une double réalité : d'un côté, un potentiel indéniable d'autoformation, de coopération et d'innovation pédagogique via les réseaux sociaux ; de l'autre, une absence de régulation, de formation institutionnelle et d'orientation stratégique, qui limite l'exploitation systématique et équitable de ces outils dans l'enseignement fondamental malien.

Dans cette perspective, il apparaît essentiel de professionnaliser l'usage des réseaux sociaux dans l'éducation. Cela passe par : la mise en place de formations

continues en compétences numériques pour les enseignants ; l'aménagement d'infrastructures technologiques adéquates dans les écoles et la définition d'un cadre éthique et réglementaire clair, notamment sur les contenus partagés et la protection des données.

En somme, les réseaux sociaux ne constituent pas une solution miracle, mais un levier stratégique à valoriser pour renforcer la qualité de l'enseignement et lutter contre l'isolement professionnel, à condition que leur intégration soit réfléchie, encadrée et accompagnée par les politiques éducatives nationales. Comme le souligne Coulibaly (2018), ces outils sont comparables à un « couteau à double tranchant » : leur efficacité dépend entièrement de l'usage qui en est fait.

Références

– CARPENTER, Jeffrey Paul & KRUTKA, Daniel, 2014, « Engagement through social media : Twitter in professional development », *Professional Development in Education*, 40(4), 568-589.

– CARPENTER, Jeffrey Paul & KRUTKA, Daniel, 2014, « How and why educators use Twitter : A survey of the field », *Journal of Research on Technology in Education*, 46(4), 414-434.

– CHAN, Daniel Kwang Guan, 2017, « L'apprentissage mobile grâce à la messagerie WhatsApp », Actes de la conférence internationale sur le français "Intelligence Linguistique et Littérature à l'Ère Informatique", pp. 10-20. Jakarta-Indonésie. Récupéré le 8 novembre 2023 sur <https://scholar.google.co.jp>

– COULIBALY, Natié, 2018. *Analyse des avantages et inconvénients de l'utilisation des réseaux sociaux chez les élèves des lycées Kankou Moussa et les Castors en Commune V du District de Bamako*. [Mémoire de Master, Ecole Normale Supérieure de Bamako/Mali], p. 93

– DEPECHE, La, 2018, « Les réseaux sociaux affectent-ils les résultats scolaires? », *LA DÉPÊCHE*. Consulté le 5 décembre 2024 sur <https://www.ladepêche.fr/article>

– DIAKHATE, Diarra & AKAM, Noble, 2015, « L'usage du réseau social Facebook dans la coconstruction des connaissances chez les étudiants. Les écosystèmes numériques et la démocratisation informationnelle : Intelligence collective, Développement durable, Interculturalité, Transfert de connaissances », Schoelcher, France, p. 20. Récupéré le 2 décembre 2023 sur <https://hal.univ-antilles.fr/hal-01258319>

– GREENHALGH, Spencer & KOEHLER, Matthew, 2017, « 28 days later: Twitter hashtags as "just in time" teacher professional development ». *TechTrends*, 61(3), 273-281.

– HALPER, Françoise, 2020, « Généologie du Web et des réseaux sociaux depuis Arpanet ». Consulté le 27 décembre 2024 sur <https://francoisehalper.fr>

– HENRI, Tchokponhoue Ahodedji, 2023, « Réseaux sociaux et performance des enseignants en milieu professionnel au Bénin », *Revue International Journal of Strategic Management and Economic Studies (IJSMES)*, Volume 2(4), pp. 1357-1375. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8269322>

– JUNCO, Reynol, HEIBERGER, Greg & LOKEN, Eric, 2011, « The effect of Twitter on college student

engagement and grades », *Journal of Computer Assisted Learning*, 29(4), 321-332.

– KELLY, Nick & ANTONIO, Amy, 2016, « Teacher peer support in social network sites », *Teaching and Teacher Education*, 56, 138-149.

– KOEHLER, Matthew & MISHRA, Punya, 2006, « Technological pedagogical content knowledge: A framework for teacher knowledge », *Teachers College Record*, 108(6), 1017-1054.

– KOEHLER, Matthew, MISHRA, Punya & CAIN, William, 2013, « What is technological pedagogical content knowledge (TPACK) ? », *Journal of Education*, 193(3), 13-19.

– KONATE, Sidiki, 2023. *Impact des réseaux sociaux sur les élèves du lycée public de Niamakoro-Bamako*. [Mémoire de Master, Ecole Normale Supérieure de Bamako/Mali]. Consulté le 18 juillet 2024 sur <https://fr.scribd.com>

– MANCA, Stefania & RANIERI, Maria, 2016, « Facebook and the others: Potentials and obstacles of social media for teaching in higher education », *Computers & Education*, 95, 216-230.

– MIAN Bi Sehi Antoine, 2012, « Usages de Facebook pour l'apprentissage par des étudiants de l'Institut Universitaire d'Abidjan (IUA) », *Adjectif*. Consulté le 21 mars 2024 sur <https://adjectif.net>

– SIEMENS, George, 2005, « Connectivism: A learning theory for the digital age ». *International Journal of Instructional Technology and Distance Learning*, 2(1), 3-10.

– TIENIN, René Bélibi, 2022. *Usage de Facebook par les enseignants du Burkina Faso pour la construction de leur professionnalité : entre conflit interpersonnel et conflit sociocognitif*. [Thèse de doctorat, Cy Cergy-Paris]. Thèse.fr. <http://www.theses.fr>

– TOUR, Ekaterina, 2017, « Teachers' self-initiated professional learning through personal learning networks », *Technology, Pedagogy and Education*, 26(2), 179-192.

– TRUST, Torrey, 2017, « Motivation, empowerment, and innovation : Teachers' beliefs about how participating in the Edmodo math subject community shapes teaching and learning », *Journal of Research on Technology in Education*, 49(1-2), 16-30.

– TRUST, Torrey, KRUTKA, Daniel & CARPENTER, Jeffrey Paul, 2016, « "Together we are better" : Professional learning networks for teachers », *Computers & Education*, 102, 15-34.

– WENGER, Etienne, 1998. *Communities of practice : Learning, meaning, and identity*. Cambridge University Press.

(Un)happily Ever After? The Romance Novel Reinvented in Louise O'Neill's *Almost Love*

SOURA Djili

Université de Limoges et Université Joseph Ki-Zerbo

ORCID: 0009-0008-9606-0097

KAMBIRE Moussa

Université Joseph Ki-Zerbo

Abstract

*This article examines the tradition of romance fiction in *Almost Love* (2018) by Louise O'Neill. Through close analysis of the novel's characters and narrative structure and drawing on the theoretical framework of Pamela Regis and Janice A. Radway, the study argues that *Almost Love* is a feminist reimagining of the romance genre. While it adopts the core conventions of romance fiction—such as the quest for true love, the meeting scene, the attraction between hero and heroine, and the redemptive happy ending—the novel ultimately distorts these conventions, a narrative twist that reframes the romance novel as a feminist call for self-acceptance. Rather than culminating in romantic fulfilment, as is typical of the genre, O'Neill's novel, through the suppression of the hero's attraction towards the heroine, foregrounds dysfunctional relationship marked by unreciprocated obsessive love, self-erasure, power imbalance, and eventual separation, thus redefining the conventional happy ending as a heroine's journey towards self-acceptance and liberation from toxic relationship.*

Keywords: Romance, rewriting, subversion, *Almost Love*, Louise O'Neill,

Résumé

*Cet article examine la tradition de la fiction romantique dans *Almost Love* de Louise O'Neill. À travers une analyse des personnages et de la structure narrative du roman, et prenant appui sur les cadres théoriques de Pamela Regis et Janice A. Radway, l'étude soutient que *Almost Love**

s'inscrit dans une logique de réappropriation féministe de la romance. Bien qu'il reprenne les conventions du genre romantique—telles que la quête de l'amour véritable, la scène de la rencontre, l'attirance entre le héros et l'héroïne, ainsi que la promesse d'un dénouement heureux et rédempteur—il en subvertit finalement ces codes. Ce renversement narratif reconfigure le roman sentimental en une revendication féministe de l'acceptation de soi. Plutôt que de se conclure par l'union heureuse de l'héro et l'héroïne, comme c'est habituellement le cas dans ce genre, le roman d'O'Neill met en lumière une relation dysfonctionnelle marquée par une obsession unilatérale, l'effacement de soi, un déséquilibre des rapports de pouvoir, et finalement une séparation. Ainsi, il redéfinit le dénouement heureux comme un parcours de prise de conscience de l'héroïne et de sa libération d'une relation toxique.

Mots-clés : la romance, réécriture, subversion, *Almost Love*, Louise O'Neill

Introduction

Published in 2018, *Almost Love* tells the story of Sarah Fitzpatrick, a twenty-year-old woman who becomes entangled in an obsessive and self-destructive love affair with an old man called Matthew Brennan and later with Oisín, a series of love affairs in which Sarah becomes no more than a sexual slave. Upon its publication, the novel has been marketed as a romance novel, a generic classification that is not shared by some critics. The German romance writer Kai Spellmeier, for instance, cautions readers on Goodreads, warning that despite its misleading title, the book is far from a typical romance novel. He writes: "Don't be fooled into believing that this is a romance novel. It is not, even if the title suggests otherwise" (Spellmeier, 2018). As a writer who focuses on queer relationships, Spellmeier himself cannot be admitted as a writer of romance because romance, in the conventional sense of the word, is about the

love and courtship between a man and woman. However, his comment, which happens to be in contrast with the editorial opinion about the novel's classification, deserves critical reflection, an aspect that constitutes a significant lacuna since the criticisms on O'Neill's works, so far, concentrated on *Only Ever Yours* (2014), *Asking for It* (2015), *The Surface Breaks* (2018) and *After the Silence* (2020) only, exploring themes of sexual violence (Barr, 2022, p. 197; Clark, 2024, p. 80; Hickey, 2025, p. 132; O'Brien, 2023, p. 109) and women's oppression through beauty ideology (Elices, 2016, p. 73; Lebel, 2019, pp. 48-49; Muraveva, 2018, p. 134; Sánchez Moll, 2018, p. 38).

The existing literature on O'Neill's works is a fast-growing field with recent studies by critics like Donna Michell and Paide Reynolds. Michell examined *Only Ever Yours* through the lens of posthuman monstrosity, and feminine identity construction within the Gothic mode (Mitchell, 2017, pp. 177-198). As for Reynolds, she identified O'Neill's engagement with "the stubborn mode" of modernism that underscores the persistent cultural problems facing women and interrogates the aesthetic and political affordances of refashioned modernist practices (Reynolds, 2023, p. 134). These studies clearly opened new directions in the critical discourse on O'Neill's fiction. However, because none of them paid attention to *Almost Love*, the issue raised by Spellmeier's comment remains, so far undiscussed, and the question of whether *Almost Love* falls within the generic category of romance fiction remains opened.

The aim of this article is to situate *Almost Love* within the tradition of romance fiction by examining both its

alignment with and deviation from the conventions of the genre. Prose romance, as M. H. Abrams explains, has a long history that dates to the Gothic novel of the eighteenth century and the chivalric romance of the Middle Ages. The chivalric or medieval romance emerges in France in the twelfth century and develops from the earlier epic and heroic literary forms with Homer's *The Odyssey* as its foundational text (Abrams, 2003, pp. 34-35). However, if the epic concentrates on the heroic age of tribal wars, chivalric romance, as its name indicates, represents "a courtly and chivalric age." Centring on courtly love, it usually depicts a single, brave, honourable and loyal knight undertaking a challenging but always triumphantly successful quest to obtain a lady's favour. Through the emphasis on the perilous journey, as Abrams points out, "with tournaments fought and dragons and monsters slain for the damsel's sake; it stresses the chivalric ideals of courage, loyalty, honor, mercifulness to an opponent, and elaborate manners; and it delights in wonders and marvels" (Abrams, 2003, p. 35). A brave man's desire and victorious pursuit of romantic coupledness has therefore been central to the romance fiction since its origins.

The emergence of the novel in the eighteenth century, which focuses on realistic projections of society rather than the marvellous imaginations that had characterised prose romance until then, had a significant influence on romance fiction, sparking changes that have continued to evolve until our twenty-first century. Rather than confining to the stereotypical structure of a knight winning a virtuous woman through quasi-unrealistic bravery, a trope that is clearly misogynistic since it presents the

woman as an object rather than subject of desire, the romance novel—from the classics of the eighteenth and nineteenth century like Samuel Richardson's *Pamela, or Virtue Rewarded* (1740), Jane Austen's *Pride and Prejudice* (1994), and Charlotte Brontë's *Jane Eyre* (1897) to the recent popular forms published by Mills and Boon publications since the 1930s, the Harlequin collections since 1940s, and Silhouette series since 1980s—emphasises the heroine and endeavours to offer a realistic representation of courtship and romantic relationships. This is why Pamela Regis, Kristin Ramsdell, and Janice A. Radway define romance as a prose work about the courtship and betrothal of one or several heroines whose purpose is to offer the vicarious pleasure of experience romantic fulfilment (Radway, 1984, p. 130; Ramsdell, 1999, p. 13; Regis, 2003, p. 22).

After the 1970s and until recently, the endeavour to present more realistic imagination of courtship and romance takes a more important shape in the romance novel, as authors like Kathleen Woodiwiss, Nora Robert, Barbara Freethy, Susan Elizabeth Phillips, Janet Dailey, and Marian Keyes attempt to incorporate the feminist rhetoric of empowerment in their characterisation, portraying "independent, career-minded heroines with more casual, but not necessarily promiscuous, attitudes toward sex," a shift that reflects "the changing lifestyles and sexual mores of society" (Ramsdell, 1999, p. 10). As a cultural product of the twenty-first century, *Almost Love* is to be understood as part of this evolution. In light of the definition of the romance novel by Ramsdell, Regis, and Radway, this study investigates how O'Neill's novel conforms to and deviates

from the conventions of romance fiction and why this style is important both for O'Neill's social criticism and for the evolution of the genre itself. It is my contention that O'Neill's novel subversively engages with the romance genre, adopting yet reframing familiar tropes such as the quest for romantic fulfilment and the happy ending to challenge the patriarchal ideologies embedded within the genre.

The Quest for Romantic Fulfilment

Despite its unsettling tone, *Almost Love* adheres to the pursuit of romantic fulfilment motif central to romance fiction. Based on a large selection of romance novels including classics like Austen's *Pride and Prejudice*, Richardson's *Pamela, or Virtue Rewarded*, Bronte's *Jane Eyre*, Pamela Regis, in *A Natural History of the Romance Novel*, theorises the structure of the romance novel, identifying eight essential narrative elements, which collectively function to establish the specificity of the romance novel. As she notes,

in one or more scenes, romance novels always depict the following: the initial state of society in which heroine and hero must court, the meeting between heroine and hero, the barrier to the union of heroine and hero, the attraction between the heroine and hero, the declaration of love between heroine and hero, the point of ritual death, the recognition by heroine and hero of the means to overcome the barrier, and the betrothal (Regis, 2003, p. 35).

Though not explained in the same terminology as Regis, this plotline is echoed by a number of other critics like Rosalind Gill and Elena Herdieckerhoff (2006, p. 6), Tania Modleski (1982, p. 37), Helen Charles (1995, p. 17), and Vilhelmiina Laura Mäkinen, who even seems to take back Regis's words: "the typical formula or plot pattern for the romance narrative is that a boy and a girl meet, they fall in love, the course of their relationship encounters obstacles but the couple eventually solves the problems, marry, and the narrative ends with the impression that they will live happily ever after" (Mäkinen, 2018, p. 15). This convergence of critical opinion suggests the universality of the boy-meets-girl, they-court-and-marry formula of the romance genre. It could be summarised, in light of the theories of these critics, that the formula of the romance novel is based on a young woman and man's challenging yet successful quest for romantic fulfilment.

While *Almost Love* may not completely fulfil this Regisian eight-staged plotline, the quest for romantic coupledness is present in distorted yet recognisable form, through the characters of Sarah Fitzpatrick, Matthew Brennan, and Oisín. Though there are more than one romantic relationships, as is the case in classics like *Pride and Prejudice*, O'Neill's novel evolves around the relationship between Sarah, a teacher at St Finbarr's School, and Matthew, a wealthy, older man, and later with Oisín, relationships which, at least to some respect, echo the conventional pursuit of true love that is central to the romance novel. The episode that most illustrates this connection is when Sarah and Matthew first meet at St

Finbarr's School, as Matthew comes to the regular teacher-parent meetings:

'Hello,' he said again as he sat down. He was so large that he looked as if he was sitting on a child's play seat. 'I'm Matthew Brennan.' 'Sarah? That's a pretty name,' he said. 'But I must say, it suits you.' 'Wow, thanks,' I said. 'Sarah is a super-unusual name all right.' I looked over his shoulder. 'Mrs Kavanagh-Brennan not with us tonight?' 'She's not "Mrs" anything anymore,' he said. 'And we decided we would take turns coming to these meetings'(O'Neill, 2018, p. 24).

In this episode, O'Neill reinvents the "meeting scene" that Regis identifies in the classical romance novel, reworking it to resonate with her more feminist conscious twenty-first-century context. As Regis explains the meeting is the moment in the narrative, usually in the beginning but sometimes in a flashback, when the hero and heroine meet for the first time and when "hint of the conflict to come is often introduced" (2003, p. 37). Typical examples are Elizabeth and Darcy at the Meryton Ball in Austen's *Pride and Prejudice*, where Darcy's disdainful remark "She is tolerable, but not handsome enough to tempt me"(Austen, 1994, p. 9), sets out the initial tension and the pride-prejudice dynamic that will define their relationship. The meeting moment also and very often signals the potential romantic connection between the hero and heroine as is the case with Jane and Bingley in *Pride and Prejudice* or with Jane and Rochester in Bronte's *Jane Eyre*, where Jane's fateful encounter with Rochester—when she helps him after

his horse fall—establishes not only romantic potential but also the social and emotional gulf that must be traversed.

Sarah's first encounter with Matthew clearly echoes this conventional meeting episode and its prediction of a potential romantic connection with obstacles to surmount. Through the passage quoted above, one witnesses the mutual awareness that typically initiates romantic pursuit. Just as Bingley dances with the Bennet girls, demonstrating his romantic attraction, Matthew signals Sarah out with a compliment: "Sarah? That's a pretty name... it suits you"—a gesture that signals flirtation. Sarah's reaction, tinged with sarcasm, "Sarah is a super-unusual name all right", reflects a defensive posture, yet one that still engages with the flirtation, in much the same way as Elizabeth Bennet's witty resistance to Darcy's initial pride and condescendence. This initial repartee between Sarah and Matthew foreshadows the emotional dynamic to come, one characterised by imbalance and subtle domination, where Sarah's initial discomfort is overruled by a growing fascination with Matthew's confidence, wealth, and attention. The scene also hints at the barriers that will structure the narrative, which is characterised by Matthew's age, his authority, his past relationship, and most importantly, his emotional detachment. Much like the initial encounter between Darcy and Elizabeth, Jane and Bingley, or Jane and Rochester, Sarah's meeting with Matthew, therefore, functions as the first spark of desire shadowed by the seeds of conflict.

However, while in those classics of the genre, this meeting scene occurs in domestic and more social contexts such as a ball, as is the case in *Pride and Prejudice*, or in moments where the heroine helps the hero, as is the case

with Jane and Rochester in *Jane Eyre*—a conventional configuration that foregrounds the heroine's patriarchal role as a potential caring housewife—O'Neill rather makes this scene occur in a more formal and professional context, a parent-teacher meeting where Matthew meets Sarah, his son Harry's teacher. This reconfiguration is important, as it enables O'Neill to reimagine the heroine as the modern "independent, career-minded" young woman of the twenty-first century (Ramsdell, 1999, p. 10). In her theory of how patriarchal ideologies are conveyed by genre fictions like romance, fairy tales, detective fiction, and science fiction, Anne Cranny-Francis claims that traditionally women's presence in literature is limited to being 'Woman,' "an idealist construct composed from the negatives of masculinity. As 'Woman', women are represented as basically good or bad (according to whether they help or hinder masculinist practices); female characters have no complexity, no subtlety, no 'real' presence" (Cranny-Francis, 1990, p. 23). The substitution of the ballroom in Austen's *Pride and Prejudice* for a staff room operates as O'Neill's empowering reinvention of the meeting convention through which she reclaims the romance heroine. By relocating the meeting to Sarah's workplace, O'Neill gives Sarah "complexity" and "real presence." Unlike her literary predecessors in *Pride and Prejudice* or in *Jane Eyre*, Sarah is not introduced through her beauty at a dance, nor through her domestic capability or nurturing qualities, but rather through her role as an employed, educated woman, one in a position of relative autonomy that reflects the professionally active woman celebrated by feminism (de Beauvoir, 1956, p. 682; Friedan, 1997, p. 351).

The pursuit of romantic fulfilment, as suggested by Regis's structural theory of the romance novel is enhanced by the love or, as Regis calls it, "the attraction" between the hero and the heroine. The attraction is "a scene or series of scenes scattered throughout the novel that establishes for the reader the reason that this couple must marry" (Regis, 2003, p. 40). It is the love or any other motivation that "keeps the heroine and the hero involved long enough to surmount the barrier" (Regis, 2003, p. 40). In addition to the meeting convention, *Almost Love* reinvents this code. In *Pride and Prejudice*, as Regis has had the merit to point out, this convention is exemplified by Charlotte Lucas and Mr Collins, who, each, has golden reasons to couple with the other. Charlotte Lucas, for instance, is a woman of lower social status whose ambition is to marry for financial security, as she admits to her friend Elizabeth: "I'm not romantic, you know; I never was. I ask only a comfortable home, and considering Mr Collins's character, connections, and situation in life, I am convinced that my chance of happiness with him is as fair as most people can boast entering the marriage state" (Austen, 1994, p. 101). This materialistic vision of marriage of Charlotte's along with Mr Collins' burning desire to marry in fulfilment of his status as a clergyman establishes and cements the attraction between both lovers. If this conventional element of attraction is present in *Almost Love* between Sarah and Matthew, it exists only as a unilateral force, though.

Unlike the relationships between Charlotte and Mr Collins or Jane and Bingley, where partners are mutually attracted towards each other, in Matthew and Sarah's relationship, Sarah is the only partner who expresses the

desire of a genuine emotional involvement. After their initial encounter, which is charged with flattery, Sarah becomes emotionally dependent on Matthew, constructing her sense of worth around his attention. This is evident through her relentless attempts to keep contact with Matthew through invitations to weddings, events that she hopes could be an opportunity for her to exhibit Matthew as her boyfriend: "I had asked Matthew to come to Ciara and Eoin's wedding with me. I wanted him there, handsome and tall by my side" (O'Neill, 2018, p. 137). Sarah's relationship with Oisín, which we learn about through the "now" section of the novel, is also characterised by this unilateral love, as can be observed in the following scene:

'Where are you off to, then?' she asked. 'I have to go into town. I need to get a haircut before the wedding next weekend. Alannah has very specific ideas about how she wants the groomsmen to look.' 'Why do you have to go into town for that? What's wrong with the barber in Dun Laoghaire?' 'I have to go to someone who actually understands what to do with my hair, Sarah; you know that.' 'But it's Saturday,' she said, pouting. 'Saturday is supposed to be our day' (O'Neill, 2018, pp. 16-17).

As in her relationship with Matthew, Sarah, in her relationship with Oisín, remains the emotionally invested partner, seeking closeness and validation while her partner appears distant and indifferent. As can be observed in the above scene, while Sarah yearns for shared time and romantic rituals, Oisín is more concerned with grooming

obligations and social appearances. This dismissiveness evidenced in Oisin, which clearly echoes Matthew's emotional detachment, reinforces the recurring motif of one-sided pursuit of love in the novel. In contrast to the traditional romance narrative, where the hero's growing affection and pursuit of the heroine is a key structural and emotional component, O'Neill's novel deliberately suppresses the hero's attraction. In *Pride and Prejudice*, Bingley's open admiration of Jane Bennet, Mr Collins's awkward but earnest proposal to Charlotte, and Darcy's gradual attachment to Elizabeth Bennet, all serve to affirm the heroine's desirability and establish mutual romantic interest. In *Almost Love*, however, the heroine's desirability is never reciprocated. Neither Matthew nor Oisin is able to express sustained or passionate desire for Sarah, whose emotional hunger only magnifies in the face of their emotional indifference.

Through this impoverishment of the conventional element of mutual attraction, O'Neill offers a nuanced exploration of the complexity of romantic relationships. She innovatively moves beyond the stereotypical framework that assumes that men fall in love in predictable and uniform ways, exploring instead the varied emotional landscapes and psychological dynamics that shape human intimacy. This deconstructive dynamic is reinforced by O'Neill's subversive treatment of the conventional ending, which critics unanimously claim as the most important moment of the narrative, as it embodies the novel's underlying politics.

The Happy Ending and the Politics of Romance Reimagined

Perhaps, where *Almost Love* most strikingly departs from the romance genre is in its refusal to offer resolution, a healing, or redemptive love. According to Regis's structural theory of the romance novel, the attraction between the hero and the heroine is the driving force of the narrative's evolution to the union or the promise of union between both partners. It helps surmount the barrier and the point of ritual death—the moment in the narrative when "it seems that the barrier will remain, more substantial than ever", making the union appear impossible (Regis, 2003, p. 42). It propels the plot to the recognition—the instance where the discovery of a new piece of information makes the lovers overcome the barrier (Regis, 2003, p. 44). And ultimately, it leads to the declaration of love—the moment when "the hero asks the heroine to marry him and she accepts; or the heroine asks the hero, and he accepts" (Regis, 2003, p. 46).

In *Almost Love*, the unreciprocated attraction that characterises Sarah's relationship with Matthew and Oisín annihilates this conventional plotline, turning the narrative into an account of a heroine's descent into despair rather than the traditional rise to a happily ever after social status, as exemplified by the Bennet sisters in *Pride and Prejudice* or Jane in *Jane Eyre*, who ultimately moves from a poor, maltreated orphan to a financially independent woman who not only obtains a husband but also one who can boldly claim herself as being her "own mistress" (Brontë, 1897, pp. 731-732). Unlike these classical romance heroes, Sarah's

partners, especially Matthew abuses her obsessive love, turning her into a mere sex toy that he regularly uses to fulfil his occasional sexual needs. When Sarah finally confronts him, suggesting that they take their relationship from mere occasional meetings in a hotel to a serious dating, Matthew's reaction is rudely indifferent and dismissive: "I thought things were going just fine,' ... 'I think I'm a little old to be having the boyfriend and girlfriend talk, Sarah. ... I don't have more time to give you, Sarah. Not with work and with Harry. I thought you understood that'" (O'Neill, 2018, p. 205). The romance hero, as Gill and Herdieckerhoff observe, is initially "mocking, cynical, contemptuous, hostile and even brutal, and the heroine is confused" (2006, p. 6). But at least "by the end he reveals his love for her and misunderstandings are cleared away" (Gill and Herdieckerhoff, 2006, p. 6). As can be observed through the passage above, this principle of behavioural transformation does not apply to Matthew, who remains condescending, emotionally distant, and devoid of remorse and growth. Unlike Darcy in *Pride and Prejudice* who gradually outgrows his pride and declares his love to Elizabeth Bennet, Matthew maintains his cold detachment, treating Sarah as a disposable object of convenience rather than a partner.

This creative deviation from the conventional happy ending of the romance novel is a significant narrative twist that enables O'Neill to engage critically with the received ideas underpinning the romance genre's structure. According to critics like Jan Cohn, Kay Mussell, and Germaine Greer, the romance novel enslaves women to the patriarchal system, as it teaches those women that their life goal is

confined to getting married and living happily ever after (Cohn, 1988, p. 176; Greer, 1970, p. 176; Mussell, 1984, p. 189). In refutation of this feminist condemnatory argument, Regis and Radway argue that the romance novel empowers women, and this empowerment resides in the happy ending. For Regis, far from being enslaved, the heroine's movement in the romance novel is "from a state of unfreedom to one of freedom"(Regis, 2003, p. 35). As a woman who was initially in love with her partner yet prevented by internal or external barriers to fulfil this quest, when the barriers are ultimately removed and she fulfils her dream of finding true love, she achieves freedom, the freedom to love. As she notes,

the removal of the barrier usually involves the heroine's freedom from societal, civic, or even religious strictures that prevented the union between her and the hero. This release is an important source of the happiness in the romance novel's happy ending. The barrier's fall is a liberation for the heroine. It is a moment of rejoicing for the reader, whose response to the heroine's freedom is joy (Regis, 2003, pp. 39-40).

Similarly, through her analysis of readers' experiences of romance reading, Radway theorises the romance novel as a source of emotional compensation, as it assures female readers that they are valued, understood, and ultimately secure:

Romance reading compensates women in two distinct ways. Most important, it provides vicarious emotional

nurturance by prompting identification between the reader and a fictional heroine whose identity as a woman is always confirmed by the romantic and sexual attentions of an ideal male. ... This attention ... reinforces her sense of self because ... the hero implicitly regards that woman and, by implication, the reader, as worthy of his concern. This fictional character thus teaches both his narrative counterpart and the reader to recognize the value they doubted they possessed (Radway, 1984, p. 113)

Through Sarah's experience, O'Neill not only challenges these assumptions about the romance novel but also revitalises the debate over whether the genre truly empowers women or whether its politics merely reinforce patriarchal ideals. Unlike the classics of the genre, *Almost Love* ends with Sarah's return to her father's home—the place where she was born and raised. This physical homecoming is indeed a move from "a state of unfreedom to one of freedom," but not in the sense of being released from the barrier to freely enter coupledness and live happily ever after, as Regis sees it. Sarah's freedom is one from the emotional subjugation, manipulation, sexual exploitation, and self-erasure that Matthew inflicts on her to the quest for emotional stability marked by the self-acceptance that postfeminist critics suggest through their theories of how popular culture enjoins women to enter domesticity in the disguise of choice and empowerment (Genz, 2010, p. 101; McRobbie, 2009, p. 49; Negra, 2009, p. 25; Taylor, 2012, p. 6). Sarah's feeling "exhausted" and "wanting nothing more than crawl into bed, pull the duvet over her head and fall

asleep for hundred years" (O'Neill, 2018, p.303) is a powerful imagery that symbolises not merely defeat but a necessary withdrawal—a pause for healing and reclamation of self after the psychological devastation caused by her romantic entanglements. Unlike the euphoric closure that characterises the romance novel's happy ending, this quiet and solitary moment marks an alternative kind of liberation, one that is achieved through the rejection of toxic love and the beginning of a journey towards introspection and self-understanding rather than through the union with a romantic partner.

Sarah's romantic experience also redefines the romance novel's role as a source of emotional compensation, as theorised by Radway. Sarah's journey teaches readers "to recognize the value they doubted they possessed" (Radway, 1984, p. 113), but this didacticism is not achieved through readers' admiration of a hero's validation of a heroine as "worthy of his concern" (Radway, 1984, p. 113). It is rather achieved by the heroine's ideological repositioning expressed in the form of regret and confession, as captured in the following dialogue with her father:

'Have you texted Aisling at all? Does she know you're home?' 'Not yet.' 'She's off to Brisbane in a couple of weeks, Sarah; don't be hanging around, now.' 'I don't know if she wants to hear from me,' Sarah said. 'I haven't spoken to her since Christmas.' 'Of course she wants to hear from you.' 'I don't think I've been a very good friend to her, this last year.' 'I just wish . . .' She swallowed hard. 'I wish I had done things differently'(O'Neill, 2018, p. 270).

This scene of confession and regret demonstrates how *Almost Love* interrogates the notion of "happily ever after" associated with romance fiction, exploring new possibilities of empowering the heroine and entertaining the reader. After following Sarah through her passive experience of Matthew's inhuman treatment, the reading of this scene of confession and regret will likely establish a sense of satisfaction comparable to the emotional compensation that Radway talks about and the liberation that Regis sees in the conventional romantic union scene. In O'Neill's conception, the happiness that the romance novel provides to readers resides in the observation of a tormented heroine finally awakening from her innocence. The vision of romance as a source of women's empowerment is given a new aesthetic life, as it shifts from merely offering emotional compensation to emphasising feminist notions of choice, autonomy and self-worth. In the context of the twenty-first century, where first and second wave feminist movements have urged women to embrace independence and self-determination, readers derive pleasure not merely from seeing a heroine win a hero but also from witnessing her recognise and valuing her worth.

Conclusion

Almost Love is therefore a feminist reimagining of traditional romance. While it retains key elements of the genre such as the initial meeting between hero and heroine, the quest for romantic fulfilment, and the presence of emotional barriers, it simultaneously distorts these

features and dismantles the ideological scaffolding upon which conventional romance fiction is built. Unlike the traditional romance novel, which usually ends with a triumphant union or idealised resolution of the conflicts opposing the lovers, *Almost Love* offers a bleak but honest alternative where the narrative ends with the heroine's emotional awakening through suffering. By denying the reader the satisfaction of a happy ending and instead featuring a heroine who must reconstitute herself in solitude, O'Neill questions the ideological underpinnings of the romance novel that equates a woman's worth with romantic success. Besides, by relocating the traditional plot functions like balls into professional and contemporary settings like schools and teacher-parent meetings, O'Neill reclaims the figure of the romance heroine from the patriarchal fantasy and redefines her in her own contemporary and feminist terms that foreground autonomy and self-worth. *Almost Love*, thus, functions as a feminist reimagining of the romance genre, one that deconstructs the fantasy of redemptive love and instead offers a narrative grounded on emotional realism, feminist consciousness, and psychological introspection. O'Neill's novel does not reject the traditional romance outright but reimagines its potential. By highlighting the often-ignored aspects of love such as obsession, emotional dependence, and power imbalance, *Almost Love* innovatively expands the boundaries of the genre, extending its capacity for social critique and offering readers a different form of narrative pleasure, a narrative pleasure not as the comfort of seeing the heroine win the hero but the satisfaction of seeing her finally

recognise her worth and free herself from a dysfunctional relationship.

Bibliography

ABRAMS M. H., 2003. *A glossary of Literary Terms* (7. ed.), Heinle and Heinle, Boston

AUSTEN Jane, 1994. *Pride and Prejudice*, Penguin Popular Classics, London

BARR Rebecca Anne, 2022. "Rape Narratives, Women's Testimony, and Irish Law in Louise O'Neill's, *Asking for It* and Winnie Li's *Dark Chapter*", *Law and Literature: The*

Irish Case, pp. 195-216, Liverpool University Press, Liverpool

BRONTË Charlotte, 1897. *Jane Eyre, Service and Paton*, London

CHARLES Helen, 1995. "(Not) Compromising: Inter-skin Colour Relations", *Romance*

revisited, L. PEARCE and J. STACEY, pp. 49-62, Lawrence and Wishart, London

CLARK David, 2024. "No Visible Scars: Coercive Control in Irish Domestic Noir in Louise

O'Neill's *After the Silence*", *Lost, Unhappy and at Home: The Impact of Violence on Irish*

Culture, M. GAVIÑA-COSTERO, D. PEDRO, and D. MacCATHMHAOILL, pp. 67-81, Peter Lang, Oxford

COHN Jan, 1988. *Romance and the Erotics of Property: Mass-Market Fiction for Women*, Duke University Press, Durham

CRANNY-FRANCIS Anne, 1990. *Feminist Fiction: Feminist Uses of Generic Fiction*, St. Martin's Press, New York

DE BEAUVOIR Simone, 1956. *The Second Sex*, Jonathan Cape, London

ELICES Juan F., 2016. "Othering Women in Contemporary Irish Dystopia: The Case of Louise O'Neill's *Only Ever Yours*", *Nordic Irish Studies*, 15 (1), pp. 73-86.

FRIEDAN Betty, 1997. *The Feminine Mystique*, W. W. Norton & Company, New York

GENZ Stéphanie, 2010. "Singled Out: Postfeminism's 'New Woman' and the Dilemma of Having It All", *The Journal of Popular Culture*, 43(1), pp. 97-119.

GILL Rosalind and HERDIECKERHOFF Elena, 2006. "Rewriting the Romance: New Femininities in Chick Lit?", *Feminist Media Studies*, 6(4), pp. 487-504.

GREER Germaine, 1970. *The Female Eunuch*, Harper Collins, New York
HICKEY Ian, 2025. "Lacan, Fragmentation and Louise O'Neill's *Asking for It*". *Estudios Irlandeses*, 20, pp. 118-132.

LEBEL Jean-François, 2019. *La compétition entre les personnages féminins dans la littérature dystopique pour adolescent·e·s: Only Ever Yours de Louise O'Neill*, université du Québec, Montréal

MÄKINEN Vilhelmiina Laura, 2018. *A True Romance: Reading Erich Segal's Love Story* [MA Thesis], University of Eastern Finland, Joensuu

MCROBBIE Angela, 2009. *The Aftermath of Feminism: Gender, Culture and Social change*. Sage Publications, Los Angeles

MITCHELL Donna, 2017. "Patchwork Girls: Reflections of Lost Female Identity in Louise

O'Neill's *Only Ever Yours*", *Posthuman gothic*, A. Heise-von DER LIPPE, pp. 177-195, University of Wales Press, Cardiff

MODLESKI Tania, 1982. *Loving with a Vengeance: Mass-Produced Fantasies for Women*, Routledge, New York and London

MURAVEVA Ekaterina, 2018. "Beauty Magazines' Discourse in the Dystopian World of Louise O'Neill's *Only Ever Yours*", *Estudios Irlandeses*, 13.2, pp. 120-137.

MUSSELL Kay, 1984. *Fantasy and Reconciliation: Contemporary Formulas of Women's Romance Fiction*, Greenwood Press, Westport

NEGRA Diane, 2009. *What a Girl Wants? Fantasizing the Reclamation of Self in Postfeminism*, Routledge, London and New York

O'BRIEN Eugene, 2023. "'That's Because of the Trauma': Repetition, Reflection and Refraction in Social Media in Louise O'Neill's *Asking for It*", *Journal of Franco-Irish Studies*, 7(1), pp. 95-112.

O'NEILL Louise, 2018. *Almost Love*, Riverrun, London

RADWAY A. Janice, 1984. *Reading the Romance: Women, Patriarchy, and Popular Literature*. University of North Carolina Press, Chapel Hill and London

RAMSDELL Kristin, 1999. *Romance Fiction: A Guide to the Genre*, Libraries Unlimited, Englewood and Colo

REGIS Pamela, 2003. *A Natural History of the Romance Novel*, University of Pennsylvania Press, Philadelphia

REYNOLDS Paige, 2023. *Modernism in Irish Women's Contemporary Writing: The Stubborn Mode*, Oxford University Press, Oxford

SÁNCHEZ MOLL Christina, 2018. *Feminist Dystopia and Young Adult Fiction: A Critical Analysis of Louise O'Neill's Only Ever Yours*, University of the Balearic Islands, Dublin

SPELLMEIER Kai, 2018. *Almost Love by Louise O'Neill*, Goodreads,

<https://www.goodreads.com/book/show/35958295-almost-love>, accessed on 12 June 2023.

TAYLOR Anthea, 2012. *Single Women in Popular Culture: The Limits of Postfeminism*. Palgrave Macmillan, London

La Préposition « de » : Fonction Syntaxique et Sémantisation dans les Textes Littéraires

YEO Yoh Assétou

Université Alassane Ouattara

assetouyeo99@gmail.com

Résumé

Cet article est une réflexion portée sur le fonctionnement syntaxique et sémantique de « de », l'un de certains éléments invariable communément appelés préposition dans la grammaire traditionnelle. D'où, la préoccupation de faire ressortir tous les contours de ce morphème prépositionnel qui sémantise et re-sémantise les pratiques discursives. La préposition « de » étant un élément linguistique nécessaire et un support obligatoire dans la phrase, il revient qu'elle ne se présente plus comme un mot vide, mais un lieu de conception de sens, en fonction de ses différents emplois dans la phrase.

Mots clés : *préposition, morphologie, syntaxique, sémantique, textes littéraires.*

Abstract

This article is a reflection on the syntactic and semantic functioning of "de", one of certain invariable elements commonly called preposition in traditional grammar. Hence, the concern to bring out all the contours of this prepositional morpheme which semantizes and re-semantizes discursive practices. The preposition "de" being a necessary linguistic element and an obligatory support in the sentence, it comes back that it no longer presents itself as an empty word, but a place of conception of meaning, according to its different uses in the sentence.

Keywords: *preposition, prepositional morpheme, effect of meaning, morphology, syntactics, semantics, utterances.*

I- Introduction

Dans le fonctionnement de toute langue, on peut observer certains phénomènes qui contribuent à sa richesse. La présente étude met en lumière les fonctions syntaxique et sémantique de la préposition « de » dans les énoncés. La tradition grammaticale définit ainsi la préposition comme un mot invariable introduisant un syntagme nominal. Cette définition, aussi simple soit-elle, englobe de manière générale deux propriétés : la propriété morphosyntaxique et la propriété sémantique de la préposition « de ». Ainsi, le qualificatif « invariable » attribué à cette classe grammaticale, qu'est la préposition, réside uniquement dans sa morphologie. Par ailleurs, la préposition peut également introduire ou sous-catégoriser un nom ou un groupe nominal, un infinitif, une phrase, un complément, etc. *Le Bon Usage* de Grevisse (1980 : 1097) indique également que la préposition est un mot invariable servant généralement à introduire un élément qu'elle relie et subordonne, selon tel ou tel rapport, à un autre élément de la phrase. Il précise que la nature de ce rapport peut être, selon lui, un rapport de lieu, de temps, de cause, de moyen ou encore d'appartenance, tout en soulignant que la préposition entretient des affinités étroites avec l'adverbe. De nombreux linguistes se sont penchés sur cette question : qu'est-ce qu'une préposition ? Ce sujet fait l'objet de débats parmi les linguistes français (cf. notamment Hagège, 1975 ; Cervoni, 1991 ; Morcel, 1997 ; Méliis, 2003...), et il débouche ici sur une tentative de saisie de la catégorie prépositionnelle dans une grammaire à fondement logique (Martin, 2006).

Dès lors, plusieurs questions se posent :

- quelle est l'origine de la préposition « de » ?
- quelle est sa morphologie ?
- dans quels cas précis est-elle utilisée ?
- quelles sont ses fonctions syntaxique et sémantique ?
- quels sont les contextes d'emploi de la préposition « de » dans une proposition ?
Autrement dit, quel(s) sens apporte-t-elle à la proposition ?

Afin d'apporter des éléments de réponse à ces interrogations, cette étude s'appuiera sur le corpus suivant : *Le Grand Méchant Doux* de Hervé Bazin et *Le Mystère des Trois Frontières* d'Éric Faye.

Pour ce faire, seront mobilisées dans cette étude : la grammaire normative, la grammaire fonctionnelle, la grammaire transformationnelle, la grammaire de la dépendance, la grammaire générative

- la grammaire normative. Appelée grammaire prescriptible, établit des règles et des normes pour l'usage correct d'une langue, cherchant à définir "un bon usage "souvent basé sur des critères extérieurs à la langue elle même. Elle s'oppose à la grammaire descriptive ,qui se contente d'analyser et de décrire les faits de langue sans imposer de norme.
- la grammaire fonctionnelle, également appelée grammaire systémique fonctionnelle, est une approche qui met l'accent sur le rôle de la langue dans la communication et sur les fonctions que les

éléments linguistiques remplissent dans un contexte donné.

- La grammaire transformationnelle, quant à elle s'inscrit dans la même perspective d'analyse que la grammaire fonctionnelle.
- La grammaire de la dépendance a été convoquée. C'est une théorie qui se concentre sur les relations de dépendance entre les mots d'une phrase, en mettant l'accent sur la relation entre le mot et ces dépendants.
- La grammaire générative (de Noam Chomsky) n'est pas en reste. Elle postule que la grammaire d'une langue est un système de règles qui génère toutes les phrases possibles de cette langue. Elle se concentre sur la syntaxe et l'étude des structures profondes et des structures de surface de la phrase.

Il s'agira, dans un premier temps, de relever la fonction syntaxique de la préposition « de », puis d'en dégager la fonction sémantique à travers ses contextes d'emploi, et enfin de montrer comment elle participe à la richesse de la langue française.

I : La fonction syntaxique de la préposition « de »

Il est question de faire un bref historique de la préposition « de » tout en l'appréhendant à travers son assertion généralement et linguistiquement reçus. Une fois cette réception perçue, il va falloir montrer les formes de cette préposition à savoir la forme élémentaire, composée, contractée et élidée et en saisir les contours syntaxiques.

1- Historique et définition de la préposition « de »

La langue française possède un nombre très considérable de prépositions. La préposition, classe vaste et hétérogène selon MERCIER-LECA, s'abreuve dans plusieurs parties du discours. Cet élément de ce paradigme provient de classes diverses que celle de l'adjectif, du substantif, des participes, du verbe et de l'adverbe. Elle est ainsi une catégorie grammaticale érigée dans la classe des mots invariables par la grammaire traditionnelle. Elle joue un rôle indéniable dans la phrase française et pose aussi de nombreux problèmes. Etymologiquement, la préposition est un mot latin, dérivé de PRAE-POSIUM, SUPIN DE PRAEPOSITIO « placé devant » et au figuré « mettre en tête, préféré » (A. Rey, 1993, p.1618).

En tant que préposition, « de » marque en latin l'origine, l'éloignement, la séparation avec une idée accessoire de mouvement de haut en bas (A. Rey, 1993, *Idem*). Comment cette préposition se présente-t-elle ? Comment se définit la morphologie ?

1-1 La morphologie de la préposition « de »

En linguistique, le terme « morphologie » (cf. les mots grecs morphé « forme » + logos « étude ») dénomme traditionnellement la branche de la grammaire qui étudie la forme des mots, par opposition à la syntaxe, qui s'occupe de la fonction des mots et d'entités plus grandes que ceux-ci. La morphologie est l'étude de la formation des mots et de leurs variations en relation avec son étymologie grecque «

morphe ». La morphologie se définit donc comme l'étude de la forme des mots et de leurs variations.

1.1.1. Forme élémentaire ou forme simple de la préposition « de »

Nous entendons par forme élémentaire, la forme simple de la préposition « de ». Elle prend en compte les mots appartenant à la catégorie prépositionnelle et qui se présente comme un tout sur le plan formel. Autrement dit, la préposition est un élément grammatical insécable. Ce critère morphologique permet de dissocier deux classes essentielles qui permettent d'attribuer le qualificatif simple à certaines prépositions de la langue française. D'ailleurs, MARTIN RIEGEL relève que : « Les prépositions simples comprennent un grand nombre de formes directement héritées du fonds latin ou issues par conversion d'autres catégories » (M. Riegel et R. Rioul, 1994).

Du latin classique, « de » préposition marquait la séparation, l'éloignement, l'union, l'association, la partition, la conséquence, l'origine, et qui a servi, dès la période classique, dans la langue familière, à renforcer les formes d'ablatif, puis à concurrencer, en bas latin, le génitif partitif et de possession. On distingue tout d'abord des prépositions primaires, qui sont en même temps simples. En français, de telles prépositions sont **à, de, en, entre, par, pour, sous, sur**. En dehors des prépositions primaires et simples, il existe d'autres prépositions, formées à partir de plusieurs éléments et souvent plus récentes dans l'histoire de la langue. La préposition « de » se présente sous la forme « **de** ». Cette forme fait appeler à la lettre « d » et la lettre

« e ». La préposition « de » a plusieurs sens différents et notamment l'appartenance, la possession.

- (1) La rame défile devant le dernier panneau **de** Reuilly-Diderot. (LGMD, p.9)
- (2) Le quatrième jour, je franchissais la ligne **de** l'Edda islandaise. (LMTF, p.18)

L'extrait (1) nous fait part d'un lieu Reuilly- Diderot précédé par la préposition « de ». Comme nous pouvons le voir, pour donner une indication, l'on fait recours à la préposition « de ». Dans l'extrait 2, nous voyons que la préposition « de » indique un lieu (Edda islandaise) qu'a franchi le narrateur.

1-1-2. La forme composée de la préposition « de »

Lorsqu'il s'agit d'étudier la catégorie prépositionnelle, Chevalier et les autres présentent principalement trois types de procédés susceptibles de donner lieu aux prépositions dites composées : *« bien que cette liste ne soit pas exhaustive, car marquée par une infinité, elle nomme, en premier lieu, les prépositions contractées de la langue française »* (J.C. Chevalier, 2002, *Idem*). À la suite de Chevalier, GREVISSE illustre cette idée en mettant en exergue les locutions prépositionnelles : *« La préposition est un mot invariable qui établit un lien de subordination entre les mots ou des syntagmes »* (J.C. Chevalier, 2002, p.495).

Il apparaît également, la notion de régime de la préposition. Le régime est comme un élément subordonné qui se rattache au mot complété. Ainsi, la préposition sera donc composée de plusieurs mots. Si les mots sont séparés dans

l'écriture, on parle de locutions prépositives ou locutions prépositionnelles comme la locution à **cause de**. L'on peut aussi noter parfois un trait d'union entre les éléments : **au-dessus de**.

(3) Il a seulement envie de savoir quelle sorte de montre gonfle le gousset **du** gros bonhomme d'en face. (LGMD, p.9).

(4) Il m'apparait que l'imaginaire **des** civilisations évolue de pair avec le destin **des** forêts. (LMTF, p.34).

(5) Le projet pouvant paraître insolite, bien qu'il ait fait **de la** part de mes amis et de moi-même l'objet de discussions et d'études serrées. (LGMD, p.36).

(6) A la chute **de** l'Empire romain, ils se sont étirés de tout leur long avant de se contracter sous la pression des grands hivers. (LMTF, p35).

Dans le premier exemple, « de » est la préposition « de » contractée avec l'article défini « le » placé devant une consonne qui actualise un substantif masculin singulier (gros). Dans le deuxième cas, « des » est la contraction de « de » et de « les » actualisant des substantifs féminin pluriel « civilisations et forêts ». Dans l'exemple 5, « de la » est l'association de la préposition « de » et de l'article défini féminin singulier « la » actualisant un nom féminin singulier « part ». Dans le dernier cas, « de l' » est la contraction de la préposition « de » et de l'article défini

masculin singulier « le » qui s'élide pour donner « de l' » placé avant la voyelle(e) débutant le substantif « empire ».

1-1-3 La forme contractée de la préposition « de »

La préposition « de » se contracte avec les articles définis « le et « les ». Avec le féminin et devant une voyelle ou un h muet, il n'a pas de contraction avec : de la, de l'. En outre, la préposition « de » se contracte avec l'article défini masculin singulier devant une consonne et avec l'article défini pluriel. Il n'existe pas la forme contractée du singulier/féminin.

De + le : du

De+ les : des

(7) Il a dû faire sauter la languette hors
du coulisseau. (LGMD, p.39)

(8) C'étaient **des** silhouettes humaines
immenses. (LMTF, p. 21)

Dans le cas 7, nous avons « du » qui est la contraction de la préposition « de » et de l'article défini masculin singulier « le » placé devant un substantif masculin singulier pour donner la forme « du ». Dans l'énoncé 8, « des » est la contraction de la préposition « de » et de l'article défini pluriel « les » actualisant un nom féminin pluriel « silhouettes ».

1-1-4 La contraction de la préposition « de » avec les pronoms relatifs

Les déterminants masculin singulier (le) et masculin pluriel(les) se contractent avec la préposition « de » pour

former « du et des ». Les pronoms relatifs lequel, lesquels et lesquelles se contractent aussi avec la préposition de pour former duquel, desquels et desquelles. Pour tout dire, en ce qui concerne la place de la préposition, l'usage ordinaire demande que la préposition soit suivie immédiatement de son régime, qui forme souvent, avec elle, une unité sémantique et syntaxique. On intercale quelques fois entre certaines prépositions et leur régime, un adverbe ou même d'un groupe de mots. La préposition « de » est très fréquente. On l'utilise telle quelle ou dans sa forme contractée (du- des).

(9) Sur ce chemin, j'aurai dû trouver, au bout de deux heures à deux heures trente, un petit bâtiment des Eaux et Forêts, un Forsthaus près **duquel** j'avais fait halte il y a des années. (LMTF, p.2)

Dans cet exemple « de » se contracte avec l'article défini « le » pour donner « du » auquel se rajoute le pronom relatif « lequel ».

1-1-5 L'élision dans la préposition « de »

L'élision est l'effacement de la voyelle finale d'un mot lorsque celui-ci est suivi d'un mot commençant par une voyelle ou un h muet. L'élision est marquée à l'écrit par l'apostrophe, qui remplace la voyelle élidée. L'élision ne touche que des mots grammaticaux, habituellement courts, et que les voyelles a, e et i. Dans le cas de la préposition, « de » perd généralement son « e » final devant une voyelle ou un h muet (sauf devant les mots onze et huit). Ce procédé s'appelle l'élision ; on dit alors que « de » est élidé.

(10) Quand je parle d'apparitions, elles ne sont pas légion (LMTF, p.52)

(11) Je crois que ce serait une superbe tache d'homme de lui trouver, avant le désastre, une autre voie de passage vers l'avenir. (LGMD, p.35)

Dans ces énoncés, la préposition « de » s'élide pour donner « d' » devant la voyelle (a) débutant le syntagme nominal « apparitions ». Elle s'élide dans l'exemple 11 devant un « h » muet pour donner la forme élidée « d'».

2- Les fonctions syntaxiques de la préposition « de »

Cette partie de notre travail porte sur l'étude proprement dite et approfondie de la préposition « de ». Pour le faire, nous allons partir des configurations morphosyntaxiques en ce sens où nous allons étudier non seulement la place syntaxique mais aussi le fonctionnement de cette préposition. Le rôle des prépositions ressort de la comparaison qu'on peut établir entre les constructions indirectes et directes. Au regard de cette préposition qui fait l'objet de notre étude, il sera juste pour nous de s'attarder sur les constructions indirectes qui se définissent d'après RL WAGNER et J PINCHON comme « *la dépendance d'un terme ou d'un groupe par rapport à un autre et marqué au moyen d'un mot approprié. Ce mot ne préjuge pas la fonction qu'assume le terme construit* » (R.L. Wagner et J. Pinchon, op. cit). Ainsi, une préposition sert donc à construire des compléments, attributs, épithètes, oppositions, un prédicat à l'infinitif.

Selon certains linguistes, la préposition peut être considérée comme un élément de liaison qui établit des relations syntaxiques entre différents constituants de la phrase. Et d'autres grammairiens soulignent que les prépositions peuvent introduire des compléments circonstanciels, des compléments d'objet, ou encore des compléments du nom, selon le contexte et la langue considérée.

2-1 La préposition « de » dans le poste syntaxique de la complémentation

La préposition « de » sert à construire, le complément d'objet indirect. En effet, Grevisse appréhende le complément d'Object indirect comme étant « indirectement » (M. Grevisse, 1975, p 323), c'est-à-dire par l'intermédiaire d'une préposition. Cette préposition est à joindre obligatoirement au verbe ; dans ce cas, plusieurs éléments notamment un infinitif, « un substantif sans déterminant spécifique, un substantif déterminé » (R.L.Wagner et J. Pinchon, 1962, p 450) spécifiquement et un pronom qui sont en fait des termes du régime de la préposition. Disons que l'origine d'une préposition est le mot ou groupe de mots qu'une préposition syntaxiquement commande dans un énoncé.

2-1-1 La préposition « de » introduisant un complément de nom(CN) et les compléments d'objet indirect(COI)

2-1-1-1-La préposition « de » introduisant le complément de nom

Le complément du nom complète un nom commun. Le complément du nom est un mot ou groupe de mots qui précise

ou modifie le sens du nom. On l'appelle également « expansion du nom ». La préposition « de » introduit le complément de nom. Ici, le complément de nom est marqué par le cas régime quand il est un nom propre, un nom de parenté, ou certains titres honorifiques.

(12) Le pied **de** Louis se relève. (LGMD, p 50).

L'énoncé (12) nous montre la préposition « de » qui souligne l'appartenance. Le pied dont il est question est celui de Louis. « De » est complément de nom de Louis.

2-1 -1 -2 La préposition « de » introduisant le complément d'objet indirect

Le complément d'objet indirect est un mot ou un groupe de mots qui se joint au verbe par l'intermédiaire d'une préposition pour en compléter le sens. C'est un complément du verbe. Il représente l'être ou la chose qui reçoit indirectement l'action que fait le sujet.

(13) Les poètes ne sont désespérés. Ils ressortent **de** leur poche un calepin et notent une idée. (LMTF, p 35).

(14) Trop complices pour soutenir l'empoignade, mère et fille se défièrent un moment du regard, stupides, hérissées comme deux poules qui attendent, bec à bec, d'avoir oublié le motif **de** leur querelle. (LGMD, p.85)

Ces énoncés montrent que la préposition « de » introduit un complément d'objet indirect. Ils expriment l'appartenance et la désignation. Pour trouver le complément

d'objet indirect, nous nous devons de poser la question « de quoi ».

2-2- La préposition « de » introduisant le complément de l'adjectif

Le complément de l'adjectif désigne la fonction d'un groupe qui vient compléter l'adjectif. Cette fonction est généralement remplie par un groupe prépositionnel, un pronom ou une subordonnée complétive. C'est un ensemble d'unités grammaticales qui s'ordonnent autour d'un adjectif qui est le noyau dudit groupe. Ici, nous avons la préposition « de » qui introduit le complément de l'adjectif.

(15) Les exigences **de** la vie, on les connaît : elles sont sévères. (LGMD, p37).

(16) Je me couchai aussitôt, sans passer par le rituel **de** la lecture. (LMTF, p30).

Le morphème « de » dans l'énoncé 15 est précédé du syntagme nominal « la vie » indiquant à qui appartient les exigences.

2-3- La préposition « de » introduisant le complément de verbe

Les compléments du verbe sont des mots qui suivent le verbe. Ils sont indispensables pour donner du sens à la phrase. Pour trouver le complément du verbe dans une phrase, on se pose les questions après le verbe : Qui ? Quoi ? A qui ? A quoi ? De qui ? De quoi ? Le complément du verbe est un complément essentiel. Il complète le verbe et fait partie du groupe verbal. On l'appelle aussi complément d'objet.

(17) J'avais envie **de** traduire : ces voies s'enfoncent dans notre imaginaire. (LMTF, p.52)

(18) Les cris de dix-neuf heures se comprenaient : Jésus essayait **de** retenir sa mère sur le point de partir à son travail. (LGMD, p 27)

Cette illustration est couronnée de la préposition « de ». Précédé de syntagme verbal, elle est notamment suivie de verbe à l'infinitif et d'un syntagme nominal.

2-4- La préposition « de » introduisant le complément de l'adverbe

Le complément de l'adverbe est une expansion du groupe adverbial et est généralement facultatif. Il peut s'agir d'un groupe prépositionnel ou d'une phrase subordonnée complétive. Le complément de l'adverbe est une fonction syntaxique occupée par l'expansion de certains adverbes. Il est rattaché au verbe par une préposition, en l'occurrence la préposition « de ».

(18) C'était un homme **de** très grande taille, à la moustache tombante, au casque de bronze sorti de je ne sais quel siècle. (LMTF, p. 21).

(19) Un demi pas **de** plus et, touchant sans serer. (LGMD, p. 9)

Ces exemples laissent percevoir des syntagmes adverbiaux (très grande et plus) accompagnés de la préposition « de ». « De » marque la précision.

2-5- La préposition « de » introduisant le complément circonstanciel de temps (CCT)

Le complément circonstanciel de temps indique le moment, la période où a lieu la chose dont on parle. Pour identifier un complément circonstanciel de temps, la grammaire du *bon usage* propose de poser la question (quand ?) après le verbe. IL faut noter que plusieurs prépositions peuvent exprimer le complément circonstanciel de temps :

(19) **De** temps en temps, un mot ou l'autre s'échappait du lot et me parvenait. (LMTF, p.15)

(20) Et indépendamment de son confort moderne et de ses chambres...bei Muller SEpstein, me semblait l'endroit le mieux indiqué pour freiner une dégringolade entamée il y a près **de** quinze ans. (LMTF, p 14).

« De » est complément circonstanciel de temps de « temps ». La préposition « de » peut introduire la fonction syntaxique de complément circonstanciel de temps. Le complément circonstanciel de temps est un mot ou un groupe de mots qui, rattaché au verbe, le complète et traduit le temps.

« De » employé comme complément circonstanciel de temps marque la précision, la période et l'intervalle.

2-6- La préposition « de » introduisant le complément circonstanciel de cause (CCC) et le complément circonstanciel de lieu (CCL)

2-6-1 Le complément circonstanciel de cause

Le complément circonstanciel de cause « indique la raison, le pourquoi se déroule l'action exprimée par le verbe »¹ Pour identifier un complément circonstanciel de cause, la grammaire du bon usage propose de poser la question (pourquoi ? de quoi ? pour quelle raison ?) après le verbe. Il faut noter que plusieurs prépositions peuvent exprimer le complément circonstanciel de cause : la préposition « de » peut exprimer la cause d'une situation donnée.

(21) A vingt heures, après avoir hésité et trois fois retenu son index **de** peur de réveiller le gamin, il rappela tout de même... (LGMD, p.26)

(22) La crise **de** folie du randonneur. (LMTF, p 37)

Dans l'énoncé 21, « de » qui est la préposition met en exergue la cause. « De » peur est complément circonstanciel de cause de « il ». Dans l'exemple suivant, « de » qui est la préposition « de » nous donne plus de détails sur la crise. On dira que « de » est complément circonstanciel de cause de « folie ».

¹ Dictionnaire Le Grand Robert, *Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue Française*, Paris, le Robert, 2^{ème} Edition Février, 1985, 1002 p

2-6-2 Le complément circonstanciel de lieu

Le complément circonstanciel de lieu permet d'avoir des précisions ou à lieu un événement. Pour savoir qu'il s'agit d'un complément circonstanciel de lieu, la grammaire du bon usage propose de poser la question « ou ? » après le verbe. Il faut noter que la préposition « de » peut exprimer le lieu.

(23) Il limite ses sorties aux alentours **de** Niflheim et ne fait plus halte à la pension. (LMTF, p62).

(24) Or, sur la place centrale **de** Saint-Aubin les-Epinaies l'église occupe le flanc sud, la mairie-école le flanc nord. (LGMD, p5).

Dans l'énoncé 23, « De » Niflheim est complément circonstanciel de lieu. L'énoncé 24 exprime le lieu.

2-7- le complément circonstanciel de manière

Le complément circonstanciel de manière est un mot ou un groupe de mots qui, rattaché au verbe et duquel il dépend, le complète et traduit la manière, le procédé par lequel l'action du verbe se déroule. C'est lui qui rend compte du comment une chose, une action ou un événement à lieu.

(28) Je devais dormir **d'un** sommeil léger, et la nuit était tombée, quand un bruit de branches cassées, dans le lointain, me tira de mes songes. (LMTF, p.18)

(29) -Pia ! fit-elle **d'une** voix profonde. (LGMD, p97).

Ces illustrations (28 et 29) portant des compléments circonstanciels de manière par le biais de la préposition « de » mettent en relief la manière dont se déroule l'action. Il nous situe sur le comment s'est déroulé l'action.

2-8- le complément circonstanciel de moyen

Le complément circonstanciel de moyen est un ensemble de mots qui indique l'outil, l'ustensile, la partie du corps, l'instrument, le moyen de déplacement utilisé pour accomplir l'action.

(30) M'approchant, je discernai ce que je soupçonnais : des flambeaux tenus à bout **de** bras.
(LMTF, p. 21)

(31) Il gesticulait en désignant **du** doigt je ne sais quel point delta0058 forêt au-delà de l'étang, et ne cessait de répéter : « Puisque je vous le dis.... »
(LMTF, p. 15).

Ces fragments de phrases 31 et 32 constitués de la préposition « de » traduisent le geste, le moyen utilisé. L'étude syntaxique de la préposition « de » nous a révélé qu'elle introduit des compléments à savoir le complément de nom, le complément d'objet indirect, le complément de l'adjectif, le complément du verbe, le complément de l'adverbe, le complément circonstanciel de temps, le complément circonstanciel de cause, le complément circonstanciel de lieu, le complément circonstanciel de manière et le complément de moyen. Quels sont les sens ou valeurs qu'elle introduit ?

II - La fonction sémantique de la préposition « de »

En linguistique, le rôle de la sémantique sert à décrire le sens qui s'attache à un groupe nominal par rapport au procès exprimé par le verbe au sein d'une phrase. Cette analyse se fonde sur les différentes valeurs de la préposition « de ». Ces valeurs sont : l'origine, l'appartenance, la localisation etc.

1- Définitions et contours de la sémantique

Branche centrale de la linguistique, la sémantique étudie notamment comment les expressions linguistiques sont construites à partir des différents constituants qui les composent, tels que les morphèmes, les mots et les phrases, et comment les significations de ces constituants s'articulent mutuellement. La sémantique peut se concentrer sur une langue spécifique, comme l'anglais ou le français, mais dans son sens le plus large, elle étudie les structures de sens pertinentes pour toutes les langues. En tant que discipline descriptive, elle vise à déterminer les sens de cette préposition ? Et quelle est la relation entre ce qu'une phrase signifie et les contextes dans lesquels elle est utilisée ?

1-2 Approche sémantique de la préposition selon certains grammairiens et linguistes

La préposition « de » est polysémique. Par ailleurs, P. Cadiot (1997, p. 77) donne l'hypothèse de l'existence des prépositions dites incolores qui, correspondent à un principe simple, à savoir : « moins d'une préposition a de sens

intrinsèque, plus elle est apte à véhiculer des sens inférables, qu'elle ne code pas lexicalement ». D'après lui, la préposition « de » « vectorise » une relation préconstruite : « Un kilo de viandes (la préposition « de » exprime la quantité). Une robe de soir (la préposition « de » exprime le temps) un coin de paradis (la préposition « de » exprime le lieu) ». Pour P. Cadiot (1997, p. 78), les prépositions incolores auraient « pour fonction dominante de vectoriser une relation qu'elles ne codent pas (mais qu'elles empruntent au contexte linguistique dont elles héritent à partir de la représentation sémantique du référent ». Par opposition aux prépositions colores qui ont, en principe, une organisation argumentale qui leur est propre, cela leur permet d'établir une relation avec son régime. En plus, Cervoni (1981, p. 80), adhérant la théorie guillaumienne, va dans le même sens que Cadiot, pour qui « La préposition devient élément de liaison du discours parce qu'elle matérialise un intervalle ou a pris place d'une relation sémantique. Les deux termes prédicatifs qu'elle va lier sont déjà nus en relation (...) quand se déclenche sa genèse. » Pour B. Gaillard et J-P Colignon (2005, p. 135), « prépositions apportent une information de sens dans la phrase plus ou moins précise ». En occurrence, nous avons : Zeus revient de la terre. (« De la terre » ici marque la provenance). Mais « de » peut se vider de son sens, son emploi est d'avantage régi par l'usage ou la syntaxique par le sens. Il vient de séduire une nouvelle nymphe. (De fait ici partie de la locution verbale « venir de »).

On note que la préposition « de » est indispensable pour la construction des compléments circonstanciels. C'est grâce à elle que le circonstant assure sa fonction grammaticale et sémantique à l'intérieur de l'énoncé dans

lequel elle se trouve. Généralement, la préposition « de » régit un complément dont le rôle consiste à marquer une subordination et un état de dépendance grammaticale. La préposition « de » s'emploie quand on veut exprimer : le lieu, la possession, le temps, le prix, le contenu etc.

2- Les valeurs sémantiques de la préposition « de »

La préposition « de » peut exprimer de nombreux rapports et exprimés plusieurs sens en contexte. C. Fairon et A. Catherine Simon d'après l'œuvre de Maurice Grevisse, *Le Petit Bon Usage de la langue française* (2018, p. 727), soulignent d'une part que, les rapports marqués par la préposition « de » sont extrêmement nombreux : d'autre part, la préposition « de » peut servir à exprimer différents supports ». La préposition peut marquer les relations suivantes : la cause, le lieu, la manière, le moyen, l'ordre, l'appartenance, l'agent, le temps, l'opposition. La langue est généralement comprise comme un réservoir de possibilités d'expressions. Toute actualisation de la langue est une sélection, donc un choix, toujours libre et subjectif. Certaines prépositions ont une valeur par elles, le plus souvent et facile à préciser : on les rencontre principalement dans les emplois circonstanciels. D'autres, inversement, ont une valeur complexe, qui dépend de la construction dans laquelle elles sont employées. Elles sont : en, par, pour, à et surtout « de » qui fait l'objet de notre étude. La préposition « de » est un cas limite, une préposition particulière et polyvalente, dont la valeur dépend des termes qui sont mis en relation. Nous nous évertuerons de préciser son sens selon ses différents emplois.

2-1 La préposition « de » dans l'expression de la localisation

La localisation est l'emplacement d'un lieu envisagé du point de vue de sa position dans l'espace géographique, plutôt que sa situation par rapport à d'autres lieux. Le mot est relatif à un lieu ou à une position particulière. Il s'agit d'étudier la localisation spatiale et la localisation temporelle de ladite préposition.

2-1-1 La préposition « de » dans l'expression de la localisation spatiale

La localisation spatiale est la capacité de localiser la provenance, l'origine de quelqu'un ou d'une chose. La localisation spatiale se fait remarquer par « une abondance de la préposition « de » qui relève des compléments circonstanciels de lieu » (Dictionnaire Le Grand Robert, 1985).

(32) Malheureusement Madame Pascale, partie pour un weekend à la Baule avec une amie, fut victime d'un accident qu'elle n'avait pas davantage prévu et transportée mourante à l'hôpital **de** Saint-Nazaire. (LGMD, p 67).

(33) De l'horizon routier surgit en effet un bolide blanc, une immaculée bagnole immatriculée dans le 94, donc dans le Val-**de**-Marne. (LGMD, p48).

Ici le groupe nominal « Saint-Nazaire » indique un lieu, il nous situe sur l'indication spatiale. Il est question de la localisation qui nous montre un espace « l'hôpital de Saint-Nazaire » l'endroit où a été transportée Mme Pascale après

l'accident. Dans l'exemple suivant, le « Val-de-Marne » nous situe sur le lieu ou à lieu l'événement qui est relatée.

2-1-1 La préposition « de » dans l'expression de la localisation temporelle

La localisation temporelle permet de localiser des actions dans le temps, on utilise des marqueurs chronologiques ou des expressions qui peuvent indiquer le moment où se situe l'action ou la durée de l'action. Le complément circonstanciel de temps fait sujet de la valeur temporelle de « de ». Cette valeur indique le temps, le moment indiquant un événement qui a lieu à un moment précis, à un moment déterminé.

(35) Je dormais dans les refuges pour chasseurs, repartais **de** bon matin pour éviter la chaleur. (LMTF, p.19)

(36) Près **d'**un an s'est écoulé depuis la disparition d'Andonia. (LMTF, p54)

« De » est la préposition qui accompagne le groupe nominal « bon matin » qui indique le moment, la période ou le narrateur repartais pour éviter la chaleur. « De bon matin » indique un moment précis de la journée, nous savons que la journée débute avec un matin et se termine avec un soir. « De bon matin » se situe donc dans la première partie de la journée qui est le matin. « Bon matin » vient ici nous préciser que le sujet parlant « je » qui se lèvera de « bon matin » c'est-à-dire très tôt ou de bonne heure. Dans le second exemple, « d'un an » nous situe dans une période précise qui

est la durée de 12mois, période qui indique le temps approximatif qu'a lieu la disparition de Andonia.

2-2 La préposition « de » exprime des circonstants de lieu et de temps

Le lieu est un complément circonstanciel précisant l'endroit où l'on est, où l'on va, d'où l'on vient, par où l'on passe. C'est la situation spatiale de quelque chose, de quelqu'un permettant de le localiser. En grammaire, le terme « temps » est utilisé pour désigner la période, le moment ou à lieu un événement, ou une chose. La préposition « de » s'emploie lorsqu'il s'agit de la provenance (origine).

(37) Pia s'écroula dans le hall **de** l'eldorado. (LGMD)
p 95

(38) Il n'y avait pour l'instant personne sur les lieux, et pourtant on était à la fin **de** juin. (LMTF)
p39

Dans le cas 34, « du » est la contraction de la préposition « de » et de l'article défini « le ». Le complément circonstanciel de lieu « de l'eldorado » indique ici un lieu précis. Il s'agit de montrer le lieu d'où s'est écroulée la personne désignée par le nom propre « Pia ». Dans l'exemple 35, la préposition « de » situe l'événement dans une période donnée et précise. Elle indique la période précise ou l'histoire est narrée. Cette période est la fin du mois « de juin », période indiquant un moment précis qui est la moitié d'une année.

2-3- La préposition « de » dans l'expression de l'appartenance

L'appartenance se définit par le fait d'appartenir à un groupe, à un ensemble. La notion d'appartenance est largement utilisée en sémantique. Un mot étant analysé, pour le sens, en un paquet de sème chacun de ceux-ci, appartient à l'ensemble des sèmes. On appelle appartenance, l'emploi prédicative du verbe être ou un objet fait partie d'une classe. Il peut s'agir d'une chose qui appartient à une personne. L'énoncé ci-dessous en est la preuve.

(39) La mésaventure de Cécile. (LGMD, p. 55).

(40) Hugues la remisait dans la courette contiguë à la boucherie chevaline **de** Mme Prin. (LGMD, p. 79)

(41) « En 1093, l'Opferstein est acquis par le couvent de Shiffenberg. (LMTF, p. 42)

Dans l'exemple 39, (la mésaventure) suivi de la préposition « de » exprime l'appartenance, désigne la personne à qui appartient l'action exprimée. La préposition « de » exprime ici la possession d'où l'expression de l'appartenance. Dans les exemples 40 et 41, la préposition « de » dans chacun des cas exprime l'appartenance « la boucherie **de** Mme Prin » et « le couvent **de** Shiffenberg ».

2-4 La préposition « de » dans l'expression de l'obligation

L'obligation est un nom commun, féminin singulier. Elle se définit comme la contrainte morale dictant un devoir à une personne. Il s'agit donc d'un devoir, d'une contrainte imposée par des règles morales, des lois sociales ; impératives. Mieux encore, lien de droit par lequel quelqu'un est tenu de faire ou de ne pas faire quelque chose. C'est aussi une nécessité imposée par une situation contraignante quelconque. Littéralement, c'est un sentiment ou devoir de reconnaissance envers quelqu'un.

(42) Ma condition d'ethnologue m'avait permis de comprendre qu'un peu partout les courants de pensée actuels, démocrates ou moins démocrates, faisaient toujours et encore le siège des mêmes vieilles places fortes. (LMTF, p 43)

(43) Ensuite, privés du doute, vous auriez bonne mine ou vous serez obligés **de** faire marche arrière. (LTMD, p.71)

Le morphème « de » employé dans la phrase (43) exprime l'obligation. Le verbe « obliger » sert à le démontrer.

2-5 La préposition « de » dans l'expression de la qualité

La qualité désigne l'ensemble des caractéristiques qui permettent d'évaluer la valeur d'un objet, d'une personne ou d'une action. Elle exprime souvent une notion positive,

associée à l'excellence, à la fois performance ou à la perfection dans un domaine donné. Étymologiquement, le mot « qualité » vient du latin *qualitas*, qui signifie « manière d'être » ou « nature ». Dès son origine, ce terme traduit une propriété spécifique permettant de distinguer une chose ou une personne des autres. Aujourd'hui, il est utilisé pour désigner des critères d'évaluation et de distinction, qu'ils soient, moraux ou subjectifs. Elle se définit comme : « Aspect, manière d'être de quelque chose » (Dictionnaire Le Grand Robert, 1985). Ensemble des modalités sous lesquelles quelque chose se présente ou ensemble des caractères, des propriétés qui font que quelque chose correspond bien ou mal à sa nature, à ce qu'on en attend trait de caractère, manière de faire, d'être que l'on juge positivement : qualités morales. En d'autres termes, c'est une condition sociale, civile et juridique de quelqu'un ; titre au nom duquel on agit : décliner ses noms, prénoms, âge et qualité. En philosophie, catégorie de l'esprit qui répond à la question de savoir si la manière d'être d'un sujet peut être affirmée comme existante ou non à son propos ; manière d'être d'une personne ou d'un sujet.

(43) Mme Pontalis sortit Patrick du berceau, le glissa bien au chaud dans un très bon nid d'ange, puis dans un vieux sac **de** jute, soigneusement lavé au préalable, mais d'aspect minable. (LGMD) p 91

(44) Pendant quelque temps, les radios locales ont encore diffusé de la musique légère, ou **du** jazz. (LMTF, p.178)

Le morphème « de » participe de la caractérisation. Il caractérise l'aspect du nid. L'adverbe « très » met en

évidence la qualité du « nid ». En effet, dans cet exemple, « de » donne des informations précises sur la qualité. Dans l'exemple suivant relatif à la qualité, « du jazz » exprime la qualité de la musique. Nous savons tous la place du « jazz » dans la classification de la musique.

2-6 La préposition « de » dans l'expression de l'origine/ de la provenance

La provenance, substantif féminin, indique le lieu d'origine d'une chose le plus souvent concrète, plus rarement d'une personne. Selon la linguistique, elle est la marque de propriété inscrite dans un livre ou autre document, permettant d'établir les étapes ou la filiation de son appartenance. C'est « Ce qui provoque l'apparition de quelque chose, en ce qui est la source, ce qui en explique la formation, l'apparition, la création ». Heidegger donne une définition plutôt large de l'origine : « Tout ce qui concourt à l'essence d'une chose est son origine ». L'énoncé 39 nous éclaira sur cette expression.

(45) C'est l'officier de presse des pompiers **de** Paris. (LGMD, p117).

(46) Mon instinct de rat **de** bibliothèque ne m'avait pas trompé. (LMTF, p. 51)

Cet exemple 49 indique l'origine des pompiers, leur provenance. « De » succédé du substantif « Paris » traduit l'idée de provenance, l'origine des pompiers.

Dans l'exemple suivant, « rat de bibliothèque » nous indique que le rat est celui de la bibliothèque. « De bibliothèque » nous indique la provenance.

2-7- La préposition « de » dans les régimes possessifs

La possession désigne, en anthropologie, une situation au cours de laquelle une personne est considérée comme étant habituée par un être surnaturel.

En grammaire, c'est un mode de relation exprimé par différents procédés : complément de nom, adjectifs et pronoms possessifs, pronom en, article en relation ou nom avec lui. (J. Pinchon, 1986).

(47) Et indépendamment **de** son confort moderne et **de** ses chambres spacieuses, ombragées, la pension Zum Wanderer me semblait l'endroit le mieux indiqué pour freiner une dégringolade entamée il y'a près des quinze ans. (LMTF, p14).

(48) Il partit à son train, content **de** sa bonne machine, bien graissée, bien réglée. (LGMD, p. 78)

Dans l'exemple 40, « de » est la préposition. Elle exprime la possession. Elle nous donne des informations sur les éléments de la possession qui sont « la pension de Zum Wanderer » en question. Primo, elle indique que les objets de la possession sont ceux de « la pension ». Secundo, elle nous donne une information supplémentaire sur la bonne machine du sujet « il ».

2-8- La préposition « de » dans l'expression de l'appréciation

L'appréciation est un nom féminin, normalisé par l'office québécois de la langue française (décembre 2000). Elle se définit par l'opération par laquelle on évalue ou juge quelque chose ou quelqu'un. Selon la linguistique, c'est le mode de décision fondé sur la prise en considération de critères objectifs mais souples, et qui en conséquence laisse à l'autorité décisionnelle une certaine latitude. « *Apprécier, c'est donner un avis, une opinion subjective sur quelque chose ou sur quelqu'un* » (P. Robert, 1985).

(49) Près de moi, j'aperçus un rocher de deux mètres **de** haut, au jugé ; j'allai me blottir contre lui, à côté d'un tronc qui avait bien trois mètres de circonférence. (LMTF, p.23).

Dans l'exemple ci, « de » actualisant le substantif « haut » indique l'appréciation.

2 -9- La préposition « de » dans l'expression de l'instrument/du moyen

L'expression complément circonstanciel de moyen laisse entendre l'idée d'un mot ou d'un groupe de mots qui, rattaché au verbe et duquel il dépend, le complète et traduit le moyen et le procédé par lequel l'action du verbe se déroule. Des cas de figure se retrouvent dans ces extraits :

(50) C'est à ce moment-là, en tâtonnant **d'**une main, puis des deux, je m'aperçus que l'épée, cette épée

que j'avais serrée dans ma fuite, n'était pas là.
(LMTF, p. 23)

(51) Alors elle se retourna et, le bébé contre elle, encouragea la tribu, comme elle-même soigneusement rhabillée **de** vieilles nippes. (LGMD, p. 91)

Dans l'énoncé 41, la préposition « de » traduit le moyen utilisé pour faire le signe. « De » actualise un nom (main) qui désigne une partie du corps humain. Dans l'exemple 42, la préposition « de » traduit le moyen utilisé pour s'exprimer ou pour rendre un message. Nous parlons « de vieilles nippes » utilisé par cette personne comme vêtement. Elle traduit la misère et la pauvreté.

2-10- La préposition « de » dans l'expression de la manière

Le complément circonstanciel de manière indique de quelle façon s'accomplit l'action. Il est introduit par la préposition « de ». Il répond à la question : comment ? de quelle manière ? C'est un mot ou un groupe de mots qui, rattaché au verbe et duquel il dépend, le complète et traduit la manière, le procédé par lequel l'action du verbe se déroule.

(52) Elle avait peur, elle haletait en suppliant **du** regard un Sorceau crispé, comme s'il n'avait jamais été capable de faire taire Céleste. (LGMD, p. 86)

(53) Vers quatorze heures trente, le soleil a commencé **de** décliner. (LMTF, p. 177)

Cette illustration portant sur un complément circonstanciel décrit la manière, la situation dans laquelle se trouvait la personne désignée. Elle met en relief la manière utilisée du sujet « elle ». Le complément circonstanciel de manière nous dit le comment, ou la façon dont s'accomplit l'action de la personne. Dans l'exemple 53, la manière I de « se déclinier » du soleil est mise en exergue.

Conclusion

Dans un univers aussi vaste que celui de la grammaire, notre travail s'est focalisé sur le traitement général de la préposition « de ». Cette étude a été l'occasion pour nous d'en proposer une description formelle, afin de mieux comprendre ses différents usages. Nous avons analysé les formes simples et les formes composées de la préposition « de ». La forme simple se présente sous la forme « de », tandis que les formes composées incluent « du », « de la », « de l' » et « des ». Ces formes accompagnent des noms ou des substantifs, qu'ils soient masculins ou féminins, singuliers ou pluriels. Dans cette étude, nous avons convoqué les grammaires normative, fonctionnelle, transformationnelle, de la dépendance et la grammaire générative. Par ailleurs, nous avons étudié la préposition « de » d'un point de vue syntaxique et sémantique, en mettant en évidence ses différentes valeurs contextuelles. Sur le plan syntaxique, « de » introduit divers compléments : compléments du nom, compléments du verbe, compléments de l'adjectif, compléments de l'adverbe, compléments d'objet indirect, les compléments circonstanciels de temps, de lieu, de cause, de manière, de moyen etc. Sur le plan

sémantique, nous avons d'abord donné la définition de la sémantique selon les grammairiens et les linguistes. la préposition « de » peut exprimer l'origine, la possession ou l'appartenance. Les différentes valeurs sémantiques de cette préposition dépendent du contexte phrastique dans lequel elle est utilisée : localisation spatiale, temporelle ; circonstants de lieu, de temps, de cause. Elle exprime également l'obligation, la qualité, l'appréciation, le moyen, la manière, l'origine, la provenance dans les régimes possessifs etc. Il apparaît ainsi que l'usage de ce lexème mérite une attention particulière, tant il est souvent utilisé de manière automatique ou imprécise. Cette analyse peut être perçue comme une sorte de "guérison" grammaticale pour quiconque cherchait à mieux maîtriser cette préposition. Plutôt que d'écrire pour écrire, il devient désormais possible de placer chaque mot à sa juste place, en en comprenant pleinement l'emploi.

Bibliographie

ARRIVE Michel, CHEVALIER Jean-Claude, BLANCHE-BENVENISTE Claire, PEYTARD Jean, 1998, *Grammaire du français contemporain*, Paris, Larousse, 498 pages.

CADIOT Pierre, 2001, *Pour une théorie des formes sémantiques : motifs, profils, thèmes*, Paris, Presses Universitaires de France, 240 pages.

CERVONI Jean, 2000, *La préposition, étude sémantique et pragmatique*, Paris, Leeman Bouix, 187 pages.

CHEVALIER Jean-Claude, 2002, *Grammaire du français contemporain*, Paris, Larousse, 497 pages.

DUBOIS Jean, LAGANE René, 1995, *La Nouvelle grammaire du français*, Paris, Larousse, 266 pages.

GAILLARD Bénédicte, COLIGNON Jean-Pierre, 2005, *Toute la grammaire*, Paris, Magmard, 228 pages.

GAILLARD Bénédicte, COLIGNON Jean-Pierre, 2007, *Toute l'orthographe*, Paris, Magmard, 212 pages.

GREVISSE Maurice, 1980, *Le Bon Usage*, Paris-Gembloux, Duculot, 11e édition, 151 pages.

GREVISSE Maurice, 2005, *Le Petit Grevisse, grammaire française*, Bruxelles, De Boeck, 308 pages.

GREVISSE Maurice, GOOSE André (rév.), 1993, *Le Bon Usage de la langue française*, Paris, Duculot, 13e édition, 1765 pages.

HAGÈGE Claude, 2003, *Théorie linguistique*, Paris, SELAF, 200 pages.

MELIS Louis, MENARD Philippe, 1980, *Syntaxe de l'ancien français*, *Revue belge de Philologie et d'Histoire*, 714 pages.

PINCHON Jacqueline, 1986, *Morphosyntaxe : étude de cas*, Paris, Hachette, 301 pages.

RIEGEL Martin, PELLAT Jean-Christophe, RIOUL René, 1994, *Grammaire méthodique du français*, Paris, PUF, 646 pages.

ROBERT Paul, 1985, *Le Grand Robert, Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française*, Paris, Le Robert, 2e édition, 1002 pages.

WAGNER Robert-Léon, PICHON Jacqueline, 1991, *Grammaire classique et moderne*, Paris, Hachette, 688 pages.

Les conséquences de la corruption en milieu politique au Burkina Faso de 1991 à 2014

Arzouma OUEDRAOGO,

Docteur en Histoire Politique et Sociale

Burkina Faso

00226 70567538

arzoumac.ouedraogo@gmail.com

Résumé

La corruption est une pratique aux multiples conséquences dans plusieurs domaines de la vie publique. Si cette question, en ce qui concerne le cas burkinabè, a fait l'objet d'une production abondante dans plusieurs disciplines, en histoire, elle reste très peu abordée. C'est la raison pour laquelle nous voulons apporter notre part contributive sur le sujet à travers, « Les conséquences de la corruption en milieu politique au Burkina Faso de 1991 à 2014 ». L'année 1991 correspond au retour à l'Etat de droit et 2014 celle de bouleversement politique dont la corruption est en partie à l'origine. La question principale de cette réflexion est, comment la corruption a-t-elle impacté le processus démocratique au Burkina Faso de 1991 à 2014 ? Elle a pour objet d'analyser l'influence de la corruption sur le processus démocratique au Burkina Faso de 1991 à 2014. Pour y arriver, nous ferons recours aux sources d'archives, des sources électroniques, à la revue de littérature mais aussi des entretiens auprès d'acteurs sur le terrain. Il ressort de tout cela que la corruption a eu un impact négatif sur le processus démocratique. Les différents acteurs peuvent tirer des leçons sur cette pratique dégradante.

Mots-clés : *Corruption politique, conséquences de la corruption, élections, vie des partis politiques, démocratie.*

Abstract

Corruption is a practice with multiple consequences in several areas of

public life. While this issue, as it relates to the Burkinabe case, has been the subject of abundant research in several disciplines, in history, it remains very little addressed. This is why we want to contribute our part to the subject through, "The Consequences of Corruption in Politics in Burkina Faso from 1991 to 2014." The year 1991 corresponds to the return to the rule of law and 2014 that of political upheaval, partly caused by corruption. The main question of this reflection is, how did corruption impact the democratic process in Burkina Faso from 1991 to 2014? The aim of this study is to analyze the influence of corruption on the democratic process in Burkina Faso from 1991 to 2014. To achieve this, we will draw on archival and electronic sources, a literature review, and interviews with stakeholders on the ground. All of this demonstrates that corruption has had a negative impact on the democratic process. The various stakeholders can learn lessons from this degrading practice.

Keywords: *Political corruption, consequences of corruption, elections, political party life, democracy.*

Introduction

Quelle que soit la forme de corruption, sa pratique n'est pas sans impact négatif sur le processus démocratique. C'est ainsi qu'au Burkina Faso, les conséquences de la corruption dans ce domaine de la vie publique sont non négligeables. En effet, la pratique de la corruption a influencé le processus démocratique notamment le processus électoral et la vie des partis politiques. Si cette question en ce qui concerne le cas burkinabè a fait l'objet d'une production abondante dans plusieurs disciplines, en histoire, elle reste très peu abordée (A. Ouédraogo, 2024, 392 p.). C'est la raison pour laquelle nous voulons apporter notre part contributive sur le sujet à travers, « Les conséquences de la corruption en milieu politique au Burkina Faso de 1991 à 2014 ». L'année 1991 correspond au retour à

l'Etat de droit et 2014 celle de bouleversement politique dont la corruption est en partie à l'origine. L'analyse vise à répondre à cette question principale : Comment la corruption a-t-elle impacté le processus démocratique au Burkina Faso de 1991 à 2014 ? Outre cette préoccupation principale, nous nous sommes interrogé sur les questions secondaires suivantes :

-Quel a été l'impact de la corruption sur le processus électoral de 1991 à 2014 ?

-Quelle influence la corruption a sur la vie des partis politiques durant cette période ?

Cette réflexion a pour objectif principal d'analyser l'impact de la corruption sur le processus démocratique au Burkina Faso de 1991 à 2014. Il s'agit particulièrement, de :

-Montrer le rôle négateur de la corruption sur le processus électoral de 1991 à 2014 ;

-Expliquer l'influence de la corruption sur la vie des partis politiques de 1991 à 2014.

Cette étude s'appuie principalement sur des sources d'archives, de littératures et électroniques tout en les confrontant aux données d'entretiens oraux pour mieux affiner les analyses.

Dans la suite de cette réflexion, il s'agit, d'une part, de montrer les effets de la corruption sur le processus électoral et, d'autre part, d'expliquer l'influence de la corruption sur le fonctionnement des partis politiques.

1-Les effets de la corruption sur le processus électoral : Un processus électoral biaisé

La corruption entraîne un processus électoral biaisé et cela se traduit par plusieurs réalités.

1-1-Le détournement du choix des électeurs

L'une des conséquences de la corruption sur le processus démocratique est qu'elle rend inefficace le processus électoral. La corruption qui permet l'achat des voix, le bourrage des urnes, le trucage électoral, etc., compromet la qualité du scrutin électoral. A cause de la corruption, l'expression du choix des électeurs n'est plus réelle et se traduit par une mascarade électorale, le plus souvent. La corruption électorale dénature les règles du jeu du processus électoral et permet de confisquer (détourner) la volonté ou le choix des électeurs.

Même si les électeurs votent contre un candidat, la corruption électorale peut retourner la situation en faveur du perdant en instaurant une situation de concurrence déloyale ou en usant de la fraude tout simplement. Elle masque donc le véritable choix des citoyens au profit de la volonté du corrupteur. Nous pouvons dire que le processus électoral est biaisé lorsqu'il rencontre des manquements comme la fraude électorale de tout genre. Au Burkina Faso, la question de la corruption électorale s'avère être une réalité. Aucune élection depuis 1991 n'a été pour le moment exemptée de cette réalité. Sur les élections présidentielles de 2005 et municipales de 2006, le rapport du REN-LAC (Réseau National de Lutte Anti-Corruption) relève : « Au

niveau national, 85,5% de l'ensemble des personnes sondées déclarent que les partis politiques sont activement impliqués dans la corruption »¹. Le REN-LAC est une Organisation de la Société civile (OSC) créée en 1997 et s'est imposée comme une actrice incontournable sur les questions de lutte contre la corruption au Burkina Faso. L'implication des partis politiques dans la corruption comme le souligne le sondage du REN-LAC n'exempte pas la question de la fraude électorale, car le plus souvent la pratique de la corruption par ces derniers porte beaucoup plus sur les élections. C'est d'ailleurs ce que précisait Liermè Somé :

« D'abord, [la fraude a commencé] pendant l'établissement des listes électorales. Les agents recenseurs qui faisaient de porte-à-porte étaient pour la plupart ses militants [militants du CDP]. Les familles qui étaient réputées et identifiées dans les secteurs comme des opposants irréductibles n'avaient pas reçu leur visite et donc s'étaient retrouvées le jour des élections sans carte d'électeurs. Il a pratiqué avec joie l'achat des consciences. Des circonscriptions électorales qui étaient acquises entièrement à la cause de l'opposition ont été investies le 24 mai 1992. Tous ceux qui ramenaient des bulletins des autres partis après leur passage dans le bureau de vote avaient une certaine somme. Quant aux militants "irréductibles" de l'opposition, ils ont été payés ce

¹ REN-LAC, 2007, *Etat de la corruption au Burkina Faso : Rapport 2006*, Ouagadougou, FGZ Trading, p.31.

jour-là pour ne pas aller aux élections » (L. Somé, 2002, p. 4).

C'est cette réalité qui affecte négativement le processus électoral permettant de désigner des hommes politiques qui n'ont aucun mérite. Il faut rappeler que c'est en 2001 que la loi électorale a institué le bulletin unique de vote au Burkina Faso permettant de limiter certaines formes de corruption. Comme le souligne l'auteur que nous venons de citer, le Burkina Faso faisait usage de bulletin de vote multiple avant 2001, ce qui permettait aux candidats d'exiger des électeurs corrompus qu'ils ramènent les bulletins des adversaires politiques en échange des billets de banque puisque le fait de ramener les autres bulletins était une preuve de leur choix.

Pour Ousmane Jean-Pierre Siribié², s'il y a corruption électorale, cela fausse le jeu démocratique, et ceux qui devraient être les dirigeants, ce ne sont pas eux, ce sont d'autres personnes et cela amène des crises. Dans une certaine logique, ces derniers sont illégitimes pour la majorité de cette population qui n'ignore pas ce qui se passe et cette dernière est prête à se révolter non seulement contre des candidats frauduleusement élus mais aussi à la moindre erreur ou faute commise par ces derniers. La plupart de nos interlocuteurs reconnaissent l'existence de la corruption électorale au Burkina Faso. Selon le Professeur Moustapha Gomgnimbou lors de l'entretien qu'il nous a accordé : « Toutes les élections sous la IV^e République ont été marquées par la fraude et la non-transparence au profit du CDP [Congrès pour la Démocratie

² Siribié Ousmane Jean-Pierre, Contrôleur d'Etat, entretien à Ouagadougou le 6 octobre 2015.

et le Progrès], en témoigne la dernière législative qui me semble la plus scandaleuse »³. La dernière législative dont fait cas le chercheur et Professeur en histoire politique et sociale sont en réalité les élections législatives et municipales couplées de 2012. Ces élections ont été entachées de fraudes et d'achats de consciences⁴. Suite à la dénonciation des partis politiques de l'opposition, des recours ont été introduits au niveau des juridictions compétentes. Pour les municipales, le scrutin de 691 bureaux de vote a été invalidé par le Conseil d'Etat⁵, paradoxalement, les résultats des législatives qui se sont tenues dans les mêmes circonstances que les municipales ont été entièrement validés par le Conseil constitutionnel. Lorsque le détournement des choix prend une certaine ampleur, il donne lieu le plus souvent à des conflits.

1-2-La persistance des conflits post-électoraux

Les proclamations des résultats des consultations électorales ont été parfois des moments de crises au sein de la classe politique au Burkina Faso. Faut-il encore le souligner, aucune élection au Burkina Faso depuis 1991 n'a été acceptée à l'unanimité par les différents acteurs politiques. Même les résultats de la toute première élection présidentielle sous la IV^e République qui n'avait pas connu une concurrence entre candidats n'avaient pas été acceptés par tous les acteurs. Pourquoi ce refus des hommes

³ Gomgnimbou Moustapha, Historien et Chercheur à l'INSS (Institut des Sciences des Sociétés), entretien à Ouagadougou le 2 septembre 2014.

⁴ REN-LAC, 2013, *État de la corruption au Burkina Faso : Rapport 2012*, Ouagadougou, FGZ Trading, p. 52.

⁵ REN-LAC, 2013, *idem*, p. 52

politiques, surtout ceux de l'opposition qualifiés souvent de mauvais perdants ?

La première raison, c'est d'abord la question de la transparence et de la sincérité liée à l'organisation des élections. Par exemple, la structure chargée d'organiser les toutes premières élections du processus démocratique a été fortement critiquée par les acteurs sur sa crédibilité (R. B. Kaboré, 2002, p. 256 et S. Ouattara, 2007, p. 2) sans obtenir gain de cause. C'est à la date du 12 février 1997 qu'elle a été légèrement adaptée pour répondre aux doléances des acteurs. En effet, l'opposition revendiquait un organe indépendant en lieu et place d'une commission nationale d'organisation des élections (CNOE) dont la majorité de ses membres sont désignés par le président de la République qui se trouve être candidat à sa propre succession. Pour l'opposition, il s'agissait d'une orchestration de fraude que le régime en place avait planifiée. L'écrit de Liermè Somé corrobore cette inquiétude des opposants :

« La corruption a envahi tout le pays. Elle a pris surtout de l'ampleur avec la naissance de cette démocratie bancal qui a cours dans notre pays depuis 1991. Elle a commencé dans les bureaux de vote où le parti au pouvoir a payé des gens pour aller voter ou pour bourrer des urnes » (L. Somé, 2002, p. 8).

La structuration de l'organe chargé d'organiser les élections ne permettait pas de prévenir la corruption qui est l'une des sources de conflit post-électoral. Le fait que les membres de la CNOE étaient désignés par l'un des

candidats faisait douter de son impartialité. Malgré les réformes intervenues en 1997 pour rendre indépendante la structure chargée d'organiser les élections, les acteurs restent sceptiques sur la fiabilité des résultats des élections. De l'avis de Maître Benoît Lompo sur les élections présidentielles de 2005, écrit Boureima Sanga : « Mes militants vont voter le Dr Pargui Emile Paré, mais l'électorat va voter Blaise [Président de la république]. Aux élections passées, j'étais à Logobou. Après le vote, l'on a pris l'urne allé poser chez le préfet » (B. Sanga, 2005, p. VIII). Cette action pose le problème de la sincérité des résultats des élections. En ramenant l'urne chez le préfet, cela ouvre la voie à toute forme d'irrégularités. Ces irrégularités favorisent les conflits post-électoraux.

Pour Inoussa Simean⁶ et Ousséni Ouédraogo⁷, tous habitants de Tikaré, commune rurale située dans la province du Bam : « La mise en place de la CECI [Commission Electorale Communale Indépendante] présente des irrégularités, car on attribue souvent des mandats de l'opposition à des militants du CDP [qui était le parti au pouvoir] qui siègent dans la CECI ». La mise en place de l'organe local chargé d'organiser les élections manquait de transparence et cela engendre d'éventuelles irrégularités. Ousséni Ouédraogo va plus loin en disant :

« En 2010, un président de bureau de vote a été arrêté par des individus qui ont rempli son urne avec

⁶ Simean Inoussa, militant de l'UNIR/PS, entretien à Tikaré le 07 décembre 2014.

⁷ Ouédraogo Ousséni, leader de syndicat d'orpaillage du Bam, entretien à Tikaré le 07 décembre 2014.

des bulletins. Au décompte général, le CDP avait eu plus de voix que les autres partis et en même temps il se trouvait que le nombre de bulletins dépassait le nombre des inscrits, mais les élections n'ont pas été reprises »⁸.

Interrogé sur les mêmes faits, K. Anicet Sawadogo, ancien membre de la CECI de la même localité répondait : « Même s'il y a eu des cas, la CECI n'a pas été saisie »⁹. Nous pouvons reprocher aux partis politiques de l'opposition leurs dispersions qui les rendent encore plus fragiles et par conséquent ils ne disposent pas d'assez de ressources pour se faire représenter dans les bureaux de vote lors des consultations électorales. A ce propos, Romaric Ollo Hien attire notre attention en ces termes :

« Dans les écoles Wemtinga "A" et "B", sept bureaux de vote ont été installés. Il s'agit des bureaux de vote n° 25 ; 37 ; 36 ; 5 ; 38 ; 10 ; et 6. Les représentants des partis se font rares. En dehors du CDP qui a des représentants dans chacun des sept bureaux, les autres partis sont absents » (O. R. Hien, 2005, p. VIII).

Comment voulez-vous que les votes ne soient pas truqués si vous n'envoyez pas de représentants pour surveiller ? Au Burkina Faso, la fraude électorale n'était plus un secret comme le démontre Boureima P. Savadogo (2004, p. 21)

⁸ Ouédraogo Ousséni, leader de syndicat d'orpaillage du Bam, entretien à Tikaré le 07 décembre 2014.

⁹ Sawadogo K. Anicet, militant du CDP et ex-rapporteur de la CECI, entretien à Tikaré le 07 décembre 2014.

dans un article de presse. Elle était devenue une mode, en témoignent également les propos de l'ancien militant du CDP, Simon Compaoré que cite Joachim Vokouma : « On a volé, on a triché, on a fait du brigandage, on a travesti le suffrage et le premier responsable de tout ça, c'est la direction actuelle du CDP »¹⁰. En réalité, les propos de cet homme politique relèvent de la propagande politique certes, mais il y a une part de vérité dans ce qu'il soutient. Au moment où il avançait ces argumentations, il n'était pas dans le fond contre l'idéal du CDP, mais il était devenu un ennemi juré de la direction politique du CDP qui avait occasionné sa démission du parti ; voilà pourquoi après avoir dévoilé les pratiques traditionnelles du parti, il précise que le responsable de tout cela, c'est la direction actuelle du CDP (en 2014). Ces pratiques étaient monnaie courante¹¹ au sein de ce parti depuis belle lurette. Simon Compaoré reste avant tout un homme politique très connu pour son franc-parler qui dit ce qu'il pense à qui veut l'entendre. Les commerçants du grand marché de Ouagadougou suite à l'incendie de celui-ci le 27 mai 2002 n'en diront pas moins. A l'égard de ceux qui brandissaient des menaces comme quoi si le maire ne trouvait pas une solution pour réhabiliter le marché rapidement, ils ne vont pas le voter, Simon Compaoré rétorquait en disant simplement que si ces derniers voulaient, ils peuvent aller voter les "caïlcédrats" (des arbres), lui Simon serait toujours maire de

¹⁰ Vokouma Joachim, 11 février 2014, « Simon Compaoré parle depuis Paris : "Pourquoi nous sommes partis du CDP" » dans <http://www.lefasonet/spip.php?article57867> consulté le 15 juin 2015 à 15 h 18.

¹¹ REN-LAC, 2006, *Etat de la corruption au Burkina Faso : rapport 2005, suivi du visage de la corruption dans l'enseignement*, Ouagadougou, FGZ Trading, p. 55 : Les cinq partis les plus en vue dans la corruption électorale par degré d'importance : le CDP, L'ADF/RDA, le PAI, le PAREN et le PDP-PS.

Ouagadougou ! Comment serait-il maire si la population ne porte pas leur choix sur lui ? C'est à ce niveau qu'il faut s'interroger sur un probable recours aux pratiques corruptives qui reste avant tout l'une des sources des conflits après les élections. Tous ces faits nous amènent à nous interroger sur le degré de responsabilité des acteurs. Cette situation contribue au désintérêt de la population vis-à-vis des élections.

1 -3-Le peu d'engouement des citoyens pour les élections

Entre 1991 et 2014, lorsque l'on observe le nombre de citoyens qui s'inscrivent pour prendre part aux élections, on se rend compte que les Burkinabè accordent peu d'intérêt aux élections.

Tableau N°1 : Population totale et participation aux élections présidentielles au Burkina Faso

Années	1991	1998	2005	2010
Population totale	9 075 095*	10 540 981*	13 582 727*	15 755 402*
Nombre d'inscrits	3 433 331***	4 210 234***	3 924 328**	3 234 555**
Nombre de votants	868 038***	2 361 294***	2 262 899**	1 773 151**
Taux de participation	25,28 %	56,08 %	57,66 %	54,81 %

Sources :

*Selon les estimations du recensement général de la population et de l'habitation de 2006 ;

** Décision n°2005-011/CC/EPF du 25/11/2005 portant proclamation des résultats définitifs de l'élection du Président du Faso du 13 novembre 2005 et Conseil Constitutionnel, 2010, Election du Président du Faso du 21/11/2010, résultats définitifs.pdf dans https://www.conseil-constitutionnel.gov.bf/elections?t_x_news_pi1%5B%40width_et_0%5D%5BcurrentPage%5D=2&cHash=425d883f91ff7c4d0532649d5f51bfea consulté le 18 juin 2025 à 20 h 30 minutes ;

***CGD, 2008, *La participation électorale au Burkina Faso : Analyse quantitative et qualitative*, p.3.

Malgré l'augmentation du nombre de la population au fil des années, incluant celle du nombre de personnes ayant l'âge électoral (18 ans), le nombre des inscrits aux différentes élections présidentielles depuis 1991 n'a pas suivi cette logique. On constate que le nombre d'inscrits avoisinait les trois (3) et quatre millions (4 000 000) de personnes. Les élections présidentielles de 1991, dont le seul candidat était Blaise Compaoré ont montré un faible taux de participation des inscrits (25,28%). Pour les trois (3) autres élections présidentielles, malgré la participation d'autres candidats, les taux de participation n'ont pas connu une amélioration conséquente, permettant au président élu d'atteindre la barre symbolique de 50 % des électeurs inscrits (A. Ly, 2014, p. 9). Ces chiffres permettent de comprendre que la majorité qui permettait au président d'accéder au pouvoir était en réalité une majorité plutôt fictive que réelle surtout lorsque l'on soustrait de ces chiffres, les personnes qui ont été contraintes de voter

parce qu'elles ont reçu des billets de banque. Qu'est-ce qui justifie ce désintérêt de la population ?

Parmi plusieurs raisons, la corruption justifie en partie l'attitude des citoyens vis-à-vis des élections. A cause de la pratique de la corruption, le choix des électeurs est très souvent détourné. Ils finissent par se convaincre que leurs votes ne désignent aucun représentant. Les citoyens sont convaincus que leurs choix influencent peu les résultats des élections. Pour cela, on peut se poser la question de savoir pourquoi aller voter si le président ou le député est déjà choisi d'avance ? C'est pour cette raison que Norbert Zongo soulignait lors d'un entretien qu'il a accordé à des journalistes :

« Les élections en Afrique représentent une foire politique en ce sens que les jeux sont parfois faits et les élections consistent à entériner les décisions politiques parce que les responsables sont déjà choisis s'il s'agit des législatives. Pour ce qui est des présidentielles le responsable s'est déjà choisi » (C. Sy et S. Sanou, 1996, p. 6).

Cet état d'esprit contribue à la méfiance de la population quand il s'agit de participer aux élections. C'est à juste titre que Moussa Diallo disait lors de l'entretien qu'il nous a accordé :

« Quand la corruption est tolérée à tous les niveaux, les populations commencent à ne plus avoir foi au processus démocratique. C'est ce qui explique les taux d'abstention de plus en plus élevés. Les gens

n'ont plus confiance aux autorités, ils n'ont plus confiance aux responsables des partis politiques, tout le monde est convaincu que l'on ne peut plus rien changer par les élections »¹².

La pratique de la corruption donne une image négative aux hommes politiques qui perdent la confiance des citoyens. A travers la corruption, les hommes politiques ne respectent pas leurs promesses puisqu'ils sont convaincus qu'ils peuvent se faire réélire par le biais de la corruption. Pourquoi prouver encore sa bonne foi à un prétendu électeur en réalisant les promesses faites ? Dans tous les cas, les mécanismes de la corruption sont exploitables pour acquérir le mandat électif. C'est la raison pour laquelle certains politiciens se soucient peu de leurs images auprès des électeurs. A ce propos, Landry Hervé Coulibaly écrivait : « Il est clair que la dégradation de l'image des hommes politiques burkinabè, ces dernières années, contribue à la montée de l'abstention » (L. H. Coulibaly, 2009, p. 45). De façon générale, l'impact de la corruption sur la politique imprime une image peu reluisante de l'homme politique. Ce qui contribue à la méfiance des populations à leur égard. Dans la compréhension populaire, faire de la politique est synonyme de devenir un menteur. Ce sont là, autant de raisons qui justifient l'attitude des citoyens vis-à-vis des élections. C'est à juste titre que Landry Hervé Coulibaly écrivait :

« Le désintérêt de la population burkinabè pour la

¹² Diallo Moussa, Doctorant en philosophie, entretien à Ouagadougou le 12 Juillet 2016.

politique est renforcé par la campagne de dépolitisation que constitue la dénonciation de l'immoralité des hommes politiques, de leur manquement à la parole donnée, de leur fourberie, etc. La dégradation des mœurs et son corollaire de corruption généralisée sont parmi les véritables raisons d'abstention des électeurs burkinabè aux échéances électorales de façon générale » (L. H. Coulibaly, 2009, pp. 46-47).

Lorsque les élections ne permettent pas un véritable choix, lorsque les élus ne peuvent pas résoudre le minimum des problèmes et que la parole donnée n'est pas respectée, il n'y a pas d'autres alternatives que de se désintéresser du système électoral et trouver la solution à ses problèmes sur les champs des batailles. Outre le désintérêt des populations à l'égard des élections, la corruption engendre également des crises au sein des partis politiques.

2-L'influence de la corruption sur la vie des partis politiques : Des crises à répétition

La part de la corruption dans les crises au sein des partis politiques est non négligeable. Par la corruption, les hommes politiques provoquent des crises au sein des partis politiques et cela se termine souvent par l'éclatement de ces derniers en plusieurs autres.

2-1 -Les intrusions du parti au pouvoir au sein des partis politiques de l'opposition

Depuis 1991 jusqu'en octobre 2014, le parti politique qui

contrôlait le pouvoir d'Etat au Burkina Faso était le CDP, dont l'appellation était l'Organisation pour la démocratie Populaire/ Mouvement du Travail (ODP/MT) avant 1996. Ce parti politique, pour se maintenir au pouvoir n'avait pas hésité à utiliser des méthodes ou des stratégies pour servir cette cause. Parmi ces méthodes et stratégies, il s'agissait pour ce parti de s'intéresser à la vie interne des autres partis politiques existants dans l'objectif de mieux les étouffer et les affaiblir davantage. Comment procédait-il pour atteindre ses objectifs ? L'usage de la manipulation et éventuellement de la corruption devait servir cette fin en utilisant probablement des subtilités. Pour Raphaël Kaboré :

« La manipulation ou l'instrumentalisation de certaines "torpilles" pour saborder (saboter) les partis émergents existe tant du côté du pouvoir que de celui de l'opposition. En faisant un retour dans les années 1992, des partis "satellites" ont été créés aussi bien par le pouvoir que par l'opposition dans l'optique d'obéir à ce qu'il est convenu d'appeler le "mouvement du balancier" » (R. Kaboré, 2007, p. 20).

En tout état de cause, la manipulation ou l'instrumentalisation dans ce contexte ne se fait pas sans moyens financiers. Et même si les partis politiques de l'opposition ont usé de cette méthode, dans la logique, le parti au pouvoir s'en sortira mieux parce qu'il dispose plus de moyens financiers que ces derniers. Pour preuve, l'affaire des prétendus trente millions (30 000 000) de francs CFA au sein de l'OBU (Opposition Burkinabè Unifiée)

(R. Kaboré, 2007, p. 23) au cours du processus démocratique n'a pas été fortuite. Officiellement, cette importante somme d'argent avait été offerte aux opposants de ce parti par le président Blaise Compaoré en 2004 afin qu'ils puissent mieux mener le combat politique contre lui lors des compétitions électorales du 13 novembre 2005. Ce que l'on peut retenir de ces faits, c'est que d'un côté, il s'agissait pour le Président Blaise Compaoré de se rassurer de l'existence d'au moins un opposant pour participer aux consultations électorales car cela contribue à la crédibilité du système en cours au Burkina Faso. De l'autre côté, ces dons discréditent à court ou à long terme le récepteur, car d'un moment à l'autre le régime pourrait utiliser cet acte pour déstabiliser l'opposant en proclamant haut et fort que ces derniers viennent nuitamment prendre des enveloppes chez lui. C'est ce que le secrétaire exécutif national du CDP, Assimi Kouanda, aurait tenu comme propos à tort ou à raison que des responsables de partis de l'opposition prennent nuitamment des enveloppes¹³ chez eux. Faut-il encore souligner que ces immixtions du pouvoir divisent le plus souvent les opposants comme cela a été le cas au sein de l'OBU qui a été atomisé quelque temps après cette histoire de don. Par rapport aux immixtions dans la vie des partis politiques de l'opposition, le Professeur Augustin Loada évoquait le cas de l'échec au sein de la CFD (Coordination des Forces Démocratiques) en ces termes : « Le pouvoir en place saura en jouer, en débauchant un segment stratégique de la CFD, l'ADF (Alliance pour

¹³ Dembélé Boureima, 26 juillet 2013, « Zéphirin DIABRE à propos de Assimi Kouanda » dans <http://lepaysarchives.com/oldsite/ZEPHIRIN-DIABRE-a-propos-de-Assimi> consulté le 02 juin 2015 à 13 h 20.

Démocratie et la Fédération) d'Hermann Yaméogo, le fils du premier président du Burkina » (A. Loada, 1996, p. 290). La CFD était un regroupement de partis politiques de l'opposition. Pour en arriver jusque-là, un consentement désintéressé ne suffit pas. Par moment ce consentement est échangé contre des promesses fermes soient de postes¹⁴ ou d'argent. D'où l'implication de la corruption dans les batailles politiques et qui avait permis au régime de Blaise Compaoré de se maintenir pendant longtemps au pouvoir. C'est à juste raison que Liermè Somé affirmait : « Des millions ont été dépensés dans le pays pour corrompre les chefs de l'opposition à créer des scissions, fragiliser leur propre formation pour ensuite rejoindre le parti au pouvoir avec armes et bagages » (L. Somé, 2002, p. 8). Plus loin il ajoute :

« En 1998, c'est grâce à la corruption que Blaise a eu deux "adversaires" qui lui ont permis de donner une coloration plus démocratique à cette élection présidentielle. C'est elle qui a déchiré le PAI (Parti Africain de l'Indépendance) qui depuis n'arrive plus à retrouver la cohésion en son sein » (L. Somé, 2002, p. 8).

Ces propos justifient le désir du pouvoir de trouver des opposants afin de ne pas y aller seul aux élections. Pour ajouter à ces cas, on peut retenir les propos du Président du CNPP/PSD (Convention Nationale des Patriotes Progressistes/Parti Social Démocrate), Pierre Tapsoba que

¹⁴ L'ADF avait pris part au deuxième gouvernement de transition du 24 juillet 1991 puis du nouveau gouvernement de la IV^{ème} République formé le 16 juin 1992.

cite Roger Bila Kaboré, suite à la formation du gouvernement du 16 juin 1992 :

« Trois de nos camarades se sont vus appeler à siéger dans ce Gouvernement. Les conditions dans lesquelles ces camarades ont été appelés et ont répondu à cet appel sont en violation avec les directives alors en vigueur du parti et ne sont pas sécurisant pour la CNPP/PSD » (R. B. Kaboré, 2002, p. 268).

Les intrusions du parti au pouvoir au sein des partis de l'opposition finissent par affaiblir ces derniers et donnent lieu à des querelles intestines. Pour la plupart des cas, le régime en place prend parti dans ces querelles et favorise le politicien acquis à sa cause. La crise au sein de l'ADF/RDA (Alliance pour la Démocratie et la Fédération/Rassemblement Démocratique Africain) en dit long sur cet état de fait.

2-2-La crise au sein de l'ADF/RDA

Le RDA (Rassemblement Démocratique Africain) fut l'un des anciens partis politiques qui a été fondé depuis 1947 dans la sous-région ouest-africaine dont une section en Haute-Volta actuel Burkina Faso. En 1998, Gilbert Noël Ouédraogo était devenu le président de ce parti où son père avait milité pendant longtemps. L'ADF (Alliance pour la Démocratie et la Fédération) a été ressuscitée à l'occasion du retour à l'Etat de droit au Burkina Faso dans les années 1990 et son président fut Hermann Yaméogo jusqu'en 1998. A cette époque, précisément en mai 1998, les deux leaders

de ces deux partis décidèrent de fusionner leurs partis pour en donner un seul du nom de ADF/RDA avec pour président Hermann Yaméogo. L'union entre les deux formations politiques n'avait pas été bien accueillie au niveau du parti politique au pouvoir et, pire l'ADF/RDA décida de ne pas aller aux élections présidentielles de 1998. C'est ainsi que les manœuvres scissionnistes avaient commencé à l'encontre de l'ADF/RDA. Face à la décision d'Hermann Yaméogo de ne pas participer à l'élection présidentielle de 1998, une position qu'il comptait officialiser en signant au sein du G14 (Groupe du 14 février 1998, regroupant des partis d'opposition burkinabè), le pouvoir choisit alors d'instrumentaliser l'un des leurs, Boureima Zoromé, pour semer la division. Selon Liermè Somé que cite le site de Mediaf :

« Le jour de la signature, Hermann en mission hors de Ouagadougou avait donné des instructions fermes pour que son parti signe en compagnie du G14, ledit document. Marlène Zebango qui devait parapher la déclaration, reçoit la visite impromptue de Boureima Zoromé dans la nuit, chez elle à domicile. Celui-ci tente de la convaincre de ne pas apposer sa signature sur le document. Il précise que le pouvoir a promis une manne financière de 100 millions au parti pour sa campagne électorale au cas où celui-ci prendrait part à l'élection présidentielle. Il ajoute enfin que si Marlène s'entête à signer le document, lui Zoromé allait casser l'ADF/RDA. Le lendemain Marlène signa le document. Les semaines qui suivirent, un autre morceau se détacha de

l'ADF/RDA pour former l'Union des Démocrates du Faso (UDF) avec comme premier responsable Boureima Zoromé »¹⁵.

Pour le régime de l'époque, avoir plusieurs candidats aux élections signifie une vitalité démocratique et donne une certaine crédibilité au système en cours. Après ces événements, Hermann Yaméogo et le pouvoir se réconcilient jusqu'à l'éclatante victoire de l'ADF/RDA aux législatives de 2002 lui donnant la place du chef de file de l'opposition.

En 2003, l'ADF/RDA de Hermann Yaméogo allait de nouveau subir "les coups de foudre" du parti au pouvoir fragilisant davantage les liens entre les deux leaders du parti. Cette entente nouée en 1998 allait se dégrader en 2003 par un divorce suivi de la création d'un nouveau parti politique, l'UNDD (Union Nationale pour la Démocratie et le Développement)¹⁶. Les deux leaders après la fusion de leurs partis, la cohabitation avait été la chose la plus difficile¹⁷. Ajoutée à cela, la crise ivoirienne à l'époque donne l'occasion à Hermann Yaméogo de prendre position contre la gestion de la crise par le régime du Président Blaise Compaoré. Son plus grand péché également était de se rendre auprès des autorités ivoiriennes qui étaient déjà en mauvais termes avec celles du Burkina Faso. La dégradation des relations entre les deux autorités se justifie par le fait

¹⁵ Mediaf, « Hermann Yaméogo/Blaise Compaoré : le divorce fatal » dans <http://mediaf.org/?p=177> consulté le 27 septembre 2015 à 16 h 39.

¹⁶ En réalité, le parti UNDD existait depuis les années 1970 mais c'est la définition du sigle qui le différencie de celui des années 2000 : auparavant il signifiait l'Union Nationale pour la Défense de la Démocratie. Donc c'est une résurrection du parti et non de création proprement dit.

¹⁷ Bastin Juliette, 2003, « pendant la crise, la vie continue » dans <http://www.jeuneafrique.com/Article/LINO3083> consulté le 22 mars 2015 à 14 h 41.

que le régime du Président ivoirien Laurent Gbagbo (M. Zoungrana, 2002, p. 4) estimait que les autorités du Burkina Faso étaient impliquées dans la crise que traverse son pays, en se plaçant du côté des rebelles. Les propos de son ministre de la défense que rapporte Michel Zoungrana (2002, p. 4) en disent plus :

« C'est le ministre d'Etat, ministre de la défense, Moïse Lida Kouassi qui, dès les premières heures de la crise, a déclaré ceci sur les antennes de RFI : "A Korhogo, il y a une colonne de six 4 x 4 et d'une Toyota qui est arrivée de la frontière du Burkina et qui a été mise en déroute au niveau de Ferké. Cette colonne a rebroussé chemin, elle a franchi la frontière". Depuis cette date, le nom du Burkina est cité chaque jour dans ce conflit ».

Visiblement il y avait une certaine méfiance entre les régimes des deux pays voisins. Collaborer avec le régime ivoirien est perçu comme une forme de provocation de la part du régime burkinabè et surtout si vous êtes un politicien cela donne lieu à toutes les interprétations possibles. Hermann Yaméogo en avait payé le prix. A ce propos, Michel Zoungrana (2003, p. 5) affirme ceci :

«Avec les dernières prises de position de Me Hermann Yaméogo et Sankara Bénéwendé relatives à la crise ivoirienne, on a décrété la mobilisation générale. Ces slogans hostiles à son encontre ainsi qu'à Me Sankara que l'on a pu lire à l'occasion de la manifestation organisée pour accompagner à

l'aéroport le président Compaoré à son départ pour Paris ne sont pas le fait de petits militants zélés ».

C'est donc clair qu'à l'époque, entre Blaise Compaoré et Hermann Yaméogo, les relations étaient tendues. Mais l'acte qui montre que le régime voulait en profiter pour diviser l'ADF/RDA et que la suite des événements avait aussi mieux précisé, c'était la présence de Gilbert Noël Ouédraogo à cette manifestation pour accompagner à l'aéroport le Président à son départ en France pour les discussions sur la crise ivoirienne. Il est difficile de comprendre que des militants de l'ADF/RDA (M. Zoungrana, 2003, p. 5) puissent se retrouver à une manifestation où leur Président est fortement désavoué.

Outre le rapprochement avec les autorités de la République de la Côte d'Ivoire, Hermann Yaméogo avait entrepris d'effectuer des voyages diplomatiques dans des pays dont les régimes s'entendaient mal avec celui du Burkina Faso. Il s'agissait des autorités mauritaniennes qui avaient accusé le régime Compaoré de vouloir déstabiliser leur régime mais également de l'Angola dont les dirigeants à l'époque avaient remplacé un régime proche de celui du Burkina Faso. Comme il fallait s'y attendre, le régime de Blaise Compaoré soupçonne Hermann Yaméogo de vouloir mettre en œuvre un coup d'Etat au Burkina Faso. Simultanément, la tension montait au sein de l'ADF/RDA. Contre toute attente de la part de Hermann Yaméogo alors Président de l'ADF/RDA, Gilbert Noël Ouédraogo membre de ce parti, convoqua un congrès extraordinaire les 28 et 29 juin 2003 et se fit élire à la tête du parti malgré l'absence du président statutaire à ce congrès qui rejetait

d'ailleurs la tenue de cette instance. Derrière ces faits se cache une véritable manœuvre politique du régime de la IV^{ème} République qui estimait que l'opposant Hermann Yaméogo devenait de plus en plus dangereux et par conséquent il fallait le déstabiliser. Dès lors, les autorités profitèrent de l'occasion pour soutenir le rival politique de Hermann Yaméogo au sein de son parti en avalisant une procédure de remplacement à la direction de ce parti malgré les vices de procédures. Pour Hermann Yaméogo, selon Juliette Bastin : « Celui-ci [le congrès] était illégal puisque seul le président du parti peut convoquer un congrès extraordinaire »¹⁸. Dès le 9 juillet 2003, le Ministère de l'Administration territoriale valide la présidence du nouveau président de l'ADF/RDA et ce, malgré les contestations du président légal. La corruption ici avait consisté à accélérer le processus de reconnaissance tout en ayant connaissance du refus du président légalement reconnu. Pour Hermann Yaméogo : « C'est le Président Blaise Compaoré qui est à l'origine de cette crise. Ils veulent me détruire (...) j'ai été l'objet de déstabilisation à plusieurs reprises »¹⁹. Ce n'est plus un secret que l'administration publique au Burkina Faso était politisée. Malgré les défauts de procédure, Gilbert Noël Ouédraogo réussit à s'accaparer de la direction du parti politique de l'opposition le plus important du moment.

Comme il fallait s'y attendre, Hermann Yaméogo quitte l'ADF/RDA malgré lui, pour créer son parti à savoir l'UNDD (Union Nationale pour la Démocratie et le

¹⁸ Bastin Juliette, 2003, « pendant la crise, la vie continue » dans <http://www.jeuneafrique.com/Article/LIN03083> consulté le 22 mars 2015 à 14 h 41.

¹⁹ Le Pays, « Burkina Faso : Hermann Yaméogo : la crise politique » publié le 14/07/2003 dans <http://fr.allafrica.com/stories/200307140835.html> consulté le 19 mars 2015 à 20 h 59.

Développement) reconnu officiellement le 17 juillet 2003. C'est un exemple de crise dans laquelle le régime et son administration n'avaient pas hésité à utiliser de l'informel pour accomplir leur désir qui était de casser l'élan de l'homme politique qui semblait être un contre-pouvoir dérangeant. Juliette Bastin aborde dans ce sens en soulignant : « Les mêmes mésaventures sont arrivées à d'autres ténors de l'opposition. Lorsqu'il s'agit de se mettre en ligne pour briguer la magistrature suprême, nombreuses sont les têtes à sortir du rang »²⁰. Généralement, la corruption joue un rôle dans ces crises qui contribuent en partie à l'augmentation du nombre des partis politiques car pour la plupart des cas, elles se terminent par un divorce suivi de création de nouveaux partis d'où la pléthore des partis politiques au Burkina Faso. Quelle analyse pouvons-nous faire sur la pléthore des partis politiques au Burkina Faso ?

2-3-La pléthore des partis politiques

L'un des traits caractéristiques du processus démocratique amorcé depuis 1991 au Burkina Faso reste le nombre trop élevé des partis politiques. Ce nombre ne traduit pas une divergence d'aspirations au niveau des formations politiques. Bien au contraire, il s'agit du résultat des manœuvres politiques aussi bien de la part des partis politiques de l'opposition que des partis de la mouvance présidentielle. Pour le MAEP (Mécanisme Africain d'Evaluation par les Pairs) : « Il convient de souligner par ailleurs que la prolifération des partis politiques (140 partis

²⁰ Bastin Juliette, 2003, « pendant la crise, la vie continue » dans <http://www.jeuneafrique.com/Article/LINO3083> consulté le 22 mars 2015 à 14 h 41.

officiellement enregistrés en mars 2008), favorisée par des manipulations scissionnistes de la majorité, est source de dysfonctionnement de la démocratie ...»²¹. En réalité, il s'agit d'un véritable désordre permis par les différentes manipulations qui s'expriment sous forme de crises ainsi que la conception économique du parti politique par les acteurs. L'exemple de la crise au sein de l'ADF/RDA en 2003 en est une illustration parfaite. Il ne s'agit pas d'une divergence d'aspiration politique entre les deux protagonistes, mais tout simplement d'un problème de leadership récupéré par le régime en place pour mieux atomiser le parti politique de l'opposition le plus représentatif à l'époque. Le résultat est que cette crise avait permis la naissance d'un autre parti, l'UNDD, dont l'objectif avoué était de poursuivre le bras de fer contre le régime et son rival politique qui était Gilbert Noël Ouédraogo. Cependant l'objectif inavoué était autre chose. Tenir un bras de fer contre le régime en tant que parti politique de l'opposition donne lieu à plusieurs opportunités dont le bénéfice du financement des partis politiques par l'Etat. Mais, il ne faudrait pas perdre de vue aussi que cette posture mettait dans une situation potentielle de corruption. En ce qui concerne le financement des partis politiques par l'Etat, il n'est plus un secret que les fonds reçus sont généralement gérés avec la plus grande opacité possible que dénonce la Cour des comptes²² et l'on se pose la question de la finalité réelle de ces fonds ? Comme le soulignait bien Bernadette Dao, selon IDEA : « Dans le langage populaire, "faire de la politique" a un sens péjoratif ; c'est un moyen de s'enrichir rapidement

²¹ MAEP, 2009, *Rapport d'évaluation du Burkina Faso*, p.112.

²² Cour des Comptes, 2005, *Rapport public 2003 et 2004*, L. ZAMA, Ouagadougou, pp.99-106.

et malhonnêtement et, pour ce faire, tous les coups sont permis »²³. Dans ce contexte, l'objet pour lequel les financements devraient servir, a la forte chance de ne pas être respecté d'où l'impossibilité de transmettre des dossiers auprès de la Cour des comptes pour justifier l'usage des fonds. Quant aux potentialités de corruption, Blaise-Pascal Talla écrivait ceci :

« Les idées n'étant plus des critères de différenciation entre les chefs de parti et autres prétendants au trône, c'est souvent à coups d' « enveloppes » que se nouent et se dénouent les alliances politiques. Beaucoup de coalitions ont ainsi été créées autour d'un schéma de distribution des prébendes, et dans plusieurs pays, des « opposants » acharnés au régime en place ont été « retournés » en l'espace de vingt-quatre heures, le temps que le chef d'Etat contre lequel ils prétendaient se battre trouve leur juste prix » (B-P. Talla, 1993, p. 3).

A ce propos, le parcours politique de certains hommes politiques burkinabè, fortement marqué par une inconstance, ne manque pas de susciter des questionnements. Au début des années 1990, Hermann Yaméogo avouait que son père et le président ivoirien Félix Houphouët-Boigny lui recommandaient de ne pas faire ombrage à Blaise Compaoré. En échange de quoi ne devrait-il pas faire ombrage au Président ? Profiter des largesses de ce dernier ? Dans tous les cas, les jeux de ce politicien

²³ IDEA, 1998, *La démocratie au Burkina Faso, Capacity-building, Série 4*, p.116.

donnent l'occasion à toutes les interprétations possibles. Et en 1991, lors de la première élection présidentielle où il était en position de force contre le candidat Blaise Compaoré, le candidat Hermann Yaméogo se retirera de la compétition à la grande surprise générale, laissant Blaise Compaoré seul pour la conquête du pouvoir d'Etat. Se prononçant sur la question, Ernest Nongma Ouédraogo ancien ministre et président de la Convention Panafricaine Sankariste (CPS) fait remarquer ceci :

« Le personnage Hermann Yaméogo est vraiment complexe. Je ne peux pas mettre ma main au feu pour dire qu'il ne s'est pas fait corrompre. Car à l'époque beaucoup attendaient de lui ; il était un peu populaire. Tout le monde a été surpris de le voir retirer sa candidature sans explication convaincante d'ailleurs »²⁴.

Plus tard, en 2003 suite à la crise qui l'avait évincé de la direction de l'ADF/RDA, il trouvait cela comme étant une manœuvre du régime du Président Blaise Compaoré. Et dans cette logique, il protestait en 2005 contre la candidature du Président Blaise Compaoré qu'il estimait anti-constitutionnelle et avait même lancé un appel au boycott à ces élections (F. Ouédraogo, 2005, p. XI). En 2014, ce même homme politique s'était paradoxalement retrouvé dans le Front Républicain qui regroupait plusieurs partis de la mouvance présidentielle et qui se battait pour que le président Blaise Compaoré puisse se maintenir au pouvoir en

²⁴ Ouédraogo Ernest Nongma, ancien ministre et président de la Convention Panafricaine Sankariste (CPS), entretien à Tema-Bokin le 31 mars 2015.

modifiant l'article 37 de la constitution. Parlant de la vraie nature des partis de la mouvance présidentielle, Germain Nama disait : « Moi j'ai considéré que ces partis qui se sont dits partis de la mouvance présidentielle sont des partis alimentaires. Qui dit partis alimentaires parle de corruption, c'est avec de l'argent justement que le Président attire ces partis vers lui »²⁵. En réalité, le sens de l'existence d'un parti politique et sa principale mission, c'est la conquête du pouvoir politique et lorsqu'un parti politique rompt avec ce principe, il n'a plus de raison d'exister. Il doit disparaître et ses membres devenir militants du parti qu'ils prétendent soutenir !

En résumé, le parcours politique de cet homme, fortement caractérisé par un manque de constance tantôt adversaire, tantôt défenseur du régime au pouvoir ne peut qu'éveiller des soupçons de corruption. En tous les cas, les manœuvres politiques qui utilisent le plus souvent la corruption comme moyen contribuent non seulement à fragiliser les partis politiques de l'opposition mais aussi à les diviser, entraînant la création d'autres partis sans base solide.

Conclusion

Le processus démocratique au Burkina Faso a obéi à la règle de l'organisation des élections entre 1991 et 2014. Cependant, la pratique de la corruption n'a fait que détourner la démocratie de son objectif principal qui est de

²⁵ Nama Germain, Journaliste, entretien à Ouagadougou le 6 octobre 2015.

permettre une participation responsable, libre et consciente des citoyens à la gestion de leur cité. Tout au long de cette réflexion, nous avons constaté que la corruption a eu des effets négatifs sur le processus démocratique car elle permettait de placer des hommes et des femmes à la place qu'ils ne méritent pas. Si le vote est souvent considéré comme un moyen permettant de sanctionner le politicien ou l'autorité dont les résultats ne sont pas la hauteur des attentes des citoyens, la pratique de la corruption dérobe à celui-ci ce pouvoir de sanction. La corruption fausse les règles de jeu de la démocratie et cela favorise des crises. L'impunité aidant, ces crises sont pour la plupart des cas mal gérées. Cette situation ne laisse pas indifférente la population qui se méfie de plus en plus des hommes politiques. Cela se traduit par le désintérêt des citoyens vis-à-vis des élections.

La corruption a instauré une démocratie de façade en ce sens qu'elle a entraîné un manque de sincérité des acteurs censés l'animer. Le phénomène de la corruption a fragilisé les partis politiques ce qui les empêche de contribuer qualitativement au fonctionnement de la société. Les partis politiques ne se préoccupent plus de l'amélioration de la situation socio-économique des citoyens à travers les projets de société mais se contentent de réaliser des gains au profit de leurs leaders par le biais de la corruption. C'est ce qui explique en partie la multiplication de leur nombre sur la scène politique.

L'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 au Burkina Faso n'a été en partie que le résultat de cette mascarade démocratique. Au fond, la modification de l'article 37 de la constitution a été la goutte d'eau qui a

débordé le vase et qui a failli mettre fin au processus démocratique en cours. Tous les acteurs doivent tirer leçon de ce passé et œuvrer à bannir cette pratique sur la scène politique ou à défaut sanctionner à la hauteur les potentiels corrupteurs et corrompus.

Bibliographie

BASTIN Juliette, 2003, « pendant la crise, la vie continue » dans <http://www.jeuneafrique.com/Article/LIN03083> consulté le 22 mars 2015 à 14 h 41.

CGD, 2008, *La participation électorale au Burkina Faso : Analyse quantitative et qualitative*, 28 p ;

CONSEIL CONSTITUTIONNEL, 2010, Election du Président du Faso du 21/11/2010, résultats définitifs.pdf dans https://www.conseil-constitutionnel.gov.bf/elections?tx_news_pi1%5B%40widg_et_0%5D%5BcurrentPage%5D=2&cHash=425d883f91ff7c4d0532649d5f51bfea consulté le 18 juin 2025 à 20 h 30 minutes ;

COULIBALY Hervé Landry, 2009, *Le corps électoral Burkinabè et le processus de démocratisation au Burkina Faso (1991-2002)*, Rapport de DEA, Histoire et Archéologie, Université de Ouagadougou, Burkina Faso ;

COUR DES COMPTES, 2005, *Rapport public 2003 et 2004*, L. ZAMA, Ouagadougou, 120 p ;

Décision n°2005-011/CC/EPF du 25/11/2005 portant proclamation des résultats définitifs de l'élection du Président du Faso du 13 novembre 2005 dans <https://www.conseil->

constitutionnel.gov.bf/elections?tx_news_pi1%5B%40widg
et_0%5D%5BcurrentPage%5D=2&cHash=425d883f91ff7c
4d0532649d5f51bfea consulté le 18 juin 2025 à 20 h 30
minutes ;

DEMBELE Boureima, 26 juillet 2013, « Zéphirin
DIABRE à propos de Assimi Kouanda » dans
[http://lepaysarchives.com/oldsite/ZEPHIRIN-DIABRE-a-
propos-de-Assimi](http://lepaysarchives.com/oldsite/ZEPHIRIN-DIABRE-a-propos-de-Assimi) consulté le 02 juin 2015 à 13 h 20

HIEN Romaric Ollo, « Présidentielle 2005, La page du
candidat, "Bureau de vote cherche représentants de partis
politiques » dans *Supplément Sidwaya* Le journal
présidentiel, 14 novembre 2005, p.VIII ;

IDEA, 1998, *La démocratie au Burkina Faso, Capacity-
building*, série 4, 182 p ;

Kaboré Raphaël, 2007, *Réflexion sur la multiplication
des partis et formations politiques au Burkina Faso*,
Mémoire d'Administrateur Civil, ENAM-Ouagadougou,
Burkina Faso ;

KABORE Roger Bila, 2002, *Histoire politique du
Burkina Faso 1919-2000*, Paris, L'Harmattan ;

LOADA Augustin, « Blaise Compaoré ou l'architecte
d'un nouvel ordre politique » dans Otayek René, (dir), 1996,
Le Burkina entre révolution et démocratie (1983-1993),
Paris, Karthala, pp. 277-297 ;

LE PAYS, « Burkina Faso : Hermann Yaméogo : la crise
politique » publié le 14/07/2003 dans
<http://fr.allafrica.com/stories/200307140835.html>
consulté le 19 mars 2015 à 20 h 59

LY Abdoulaye, « Majorité fictive de Blaise Compaoré »
dans *Mutations* n° 53 du 15 mai 2014, p.9 ;

MAEP, 2009, Rapport d'évaluation du Burkina Faso, 582 p ;

MEDIAF, « Hermann Yaméogo/Blaise Compaoré : le divorce fatal » dans <http://mediaf.org/?p=177> consulté le 27 septembre 2015 à 16 h 39

OUATTARA Salif, 2007, *L'administration des élections sous la quatrième république du Burkina Faso*, Mémoire d'Administrateur Civil, ENAM-Ouagadougou, Burkina Faso ;

OUEDRAOGO Arzouma, 2024, *La lutte contre la corruption au Burkina Faso de 1983 à 2015*, thèse de doctorat en Histoire Africaine, option pouvoirs politiques et représentations sociales, Ecole doctorale Lettres, sciences humaines et communication, Université Joseph KI-ZERBO, Ouagadougou, Burkina Faso, 391 p. ;

OUEDRAOGO Frédéric, « Présidentielle 2005, Hermann Yaméogo à Bobo-Dioulasso "Je n'ai pas peur de Blaise Compaoré" » dans *Supplément Sidwaya Le journal présidentiel* du 6 novembre 2005, p. XI ;

REN-LAC, 2006, *Etat de la corruption au Burkina Faso : rapport 2005, suivi du visage de la corruption dans l'enseignement*, Ouagadougou, FGZ Trading, 122 p ;

REN-LAC, 2007, *Etat de la corruption au Burkina Faso : Rapport 2006*, Ouagadougou, FGZ Trading, 63 p ;

REN-LAC, 2013, *Etat de la corruption au Burkina Faso : Rapport 2012*, Ouagadougou, FGZ Trading, 92 p ;

SANGA Boureima, « Maître Benoit Lompo, "les militants vont voter Emile PARE mais l'électorat va voter Blaise Compaoré" » dans *Supplément Sidwaya*, le journal présidentiel du 02 novembre 2005, p. VIII ;

SAVADOGO P. Boureima, «La lutte contre les fraudes électorales » dans *L'Electeur*, Trimestriel d'information de la CENI, n°001 avril, mai, juin 2004, p. 21.

SOME Liermè, « Comité National d'Ethique, le Burkina Faso est mal en point » dans *L'Indépendant* n°446 du 26 mars 2002, pp. 4-8 ;

SY Cheriff et SANOU Sidiki, « Législative 97, des leaders d'opinion se prononcent. M. Edouard Ouédraogo, Président du GERDDES/Burkina ; M. Norbert Zongo, Directeur de publication de l'Indépendant ; M. Alidou Ouédraogo, Président de l'UIDH et du MBDHP» dans *Bendré* n°45 du 13 novembre 1996, p. 6 ;

TALLA Blaise-pascal « Editorial » dans *Jeune Afrique et Economie*, N°168 Spécial Burkina, juin 1993, p. 3 ;

VOKOUMA Joachim, 11 février 2014, « Simon Compaoré parle depuis Paris : "Pourquoi nous sommes partis du CDP" » dans <http://www.lefasonet/spip.php?article57867> consulté le 15 juin 2015 à 15 h 18

ZOUNGRANA Michel « Partis politiques Burkinabè, grandes manœuvres pour déstabiliser l'ADF/RDA » dans *L'Indépendant* n°491 du 4 février 2003, p. 5 ;

ZOUNGRANA Michel « Côte d'Ivoire, éviter une "congolisation" de la crise » dans *L'Indépendant* n°473 du 1er octobre 2002, p. 4.

Dynamique de l'engagement organisationnel et perception de la carrière : Analyse comparative des effets des composantes de l'engagement sur le choix de carrière chez les cadres

Ettien Jean Marc PLE

Université Felix Houphouët-Boigny,
plej.marc@gmail.com / plejm@outlook.com

Résumé

La présente étude explore l'influence de l'engagement organisationnel (affectif, calculé et normatif) sur les choix de carrière des cadres du secteur privé ivoirien (stable ou nomade). A la lumière des modèles théoriques de Meyer et Allen (1997) ainsi que des apports de Guichard (2005) relatifs à la réflexivité identitaire qui met en exergue des dynamiques complexes et infirmant parfois des postulats validés par la littérature scientifique.

A cet effet, contrairement aux représentations traditionnelles, l'engagement affectif, souvent associé à la fidélité manifeste des employés, se révèle ici comme un incitateur à la mobilité dans le contexte professionnel. Il traduit une quête de sens, de cohérence personnelle et de développement qui conduit régulièrement les cadres à s'auto-questionner face à leurs attentes et se décider lorsque leur environnement ne répond plus favorablement à leurs aspirations.

Concernant l'engagement normatif, il se décrit comme un attachement fondé sur la loyauté, l'obligation morale ou l'adhésion aux normes de l'organisation. Il apparaît à l'issue des analyses comme le facteur le plus fortement associé à une carrière stable. Pour finir, il apparaît que l'engagement calculé, reflète une nature ambivalente qui peut favoriser tant la stabilité que la mobilité, selon les opportunités perçues et les arbitrages stratégiques opérés par l'individu.

Ces observations invitent à dépasser une lecture linéaire et réductrice de l'engagement comme simple vecteur de rétention. Elles plaident pour une approche renouvelée des politiques de gestion des

carrières, fondée sur la reconnaissance des logiques différenciées d'engagement et l'adaptation des dispositifs RH aux trajectoires et motivations individuelles s'agissant des salariés « cadres ».

Mots clés : *Engagement organisationnel, Engagement affectif, Engagement calculé, Engagement normatif, Carrière stable, Carrière nomade.*

Abstract

This study explores the influence of organisational commitment (affective, calculative and normative) on the career choices of managers in the Ivorian private sector (stable or nomadic). In light of the theoretical models of Meyer and Allen (1997) and the contributions of Guichard (2005) on identity reflexivity, which highlights complex dynamics and sometimes invalidates assumptions validated by scientific literature.

To this end, contrary to traditional representations, affective commitment, often associated with overt employee loyalty, is revealed here as an incentive for mobility in the professional context. It reflects a quest for meaning, personal coherence and development that regularly leads executives to question themselves about their expectations and make decisions when their environment no longer responds favourably to their aspirations.

Normative commitment is described as an attachment based on loyalty, moral obligation or adherence to organisational norms. The analysis shows that it is the factor most strongly associated with a stable career. Finally, it appears that calculated commitment reflects an ambivalent nature that can promote both stability and mobility, depending on the opportunities perceived and the strategic choices made by the individual.

These observations invite us to move beyond a linear and reductive interpretation of commitment as a simple vector of retention. They call for a renewed approach to career management policies, based on the recognition of differentiated logics of commitment and the adaptation of HR systems to individual trajectories and motivations when it comes to 'executive' employees.

Keywords: *Organizational commitment, Affective commitment, Continuance commitment, Normative commitment, Stable career, Nomadic career.*

Introduction

En Côte d'Ivoire, nombreuses entreprises du secteur privé sont confrontées à des défis majeurs liés à la mobilisation de leurs ressources humaines pour assurer le continuum du développement de leurs activités, leur performance et accroître davantage leur capacité concurrentielle. Ces défis mettent en exergue des concepts clés du management du capital humain à savoir l'engagement des salariés et la gestion des carrières.

D'abord, s'agissant de l'engagement organisationnel, il a fait l'objet de nombreuses études scientifiques et se caractérise comme la nature et la force des liens qui unissent un individu à son travail. Ensuite, le concept de carrière qui renferme les notions des parcours professionnels et de succession linéaire ou non linéaire d'emplois tout au long de la vie d'un individu (London & Stumpf, 1983 ; Dany, 2004).

Ainsi, il est reconnu à travers la littérature qu'une relation de causalité, unit l'engagement à la détermination du choix de carrière professionnelle chez les salariés. Pour ce faire, les organisations élaborent à travers des dispositifs internes et au regard de la dynamique environnementale, des programmes en vue de susciter l'engagement chez leurs employés et maintenir une motivation continue de ces derniers envers l'organisation.

Cependant, le concept de carrière a connu de profondes mutations, passant d'un modèle classique ou organisationnel, caractérisé par une relation de long terme et une gestion interne des carrières, à de nouvelles formes comme les « carrières sans frontières » ou « nomades », qui mettent l'accent sur la mobilité, la flexibilité et la gestion individuelle des parcours professionnels. Cette évolution, influencée par les changements socio-économiques et l'émergence de nouvelles générations de salariés (génération "Y"), représente une problématique centrale pour les dirigeants d'entreprises ivoiriennes, notamment en termes de fidélisation des cadres émergents. En effet, la mobilité professionnelle se présente comme un fléau qui mine de nos jours le secteur privé et donc, un défi majeur pour les dirigeants car le secteur privé ivoirien, n'étant pas en marge affiche un taux de rotation élevé chez les cadres (Tioté, 2014).

Ainsi, face à ces constats socio-professionnels, comment l'engagement organisationnel influence-t-il le choix de carrière des cadres ivoiriens ?

L'objectif général de cette recherche est d'analyser l'influence des différentes dimensions de l'engagement organisationnel sur les choix de carrière des cadres ivoiriens. Spécifiquement, il est question de :

- Mesurer l'effet différencié des formes d'engagement (affectif, normatif, calculé) sur les trajectoires professionnelles stables ou nomades des cadres ivoiriens.
- Appréhender comment la réflexivité sur l'expérience professionnelle module la relation

entre l'engagement organisationnel et le choix de carrière.

Cette recherche mobilise les apports croisés de deux cadres théoriques majeurs à savoir la théorie de l'engagement organisationnel de Meyer et Allen (1997) qui relate un aspect tridimensionnel de l'engagement et le modèle de « se faire soi » à travers la réflexivité sur l'expérience professionnelle de Guichard (2005, 2009).

1. Méthodologie

Le cadre méthodologique de la présente étude porte dans un premier temps sur la déclinaison des hypothèses sous deux aspects, à savoir général et opérationnel. Ensuite, il conviendrait de procéder à la description des liens explicites et implicites qui sous-tendent les variables principales que sont l'engagement organisationnel et la perception de carrière. A cet effet, conformément à l'approche de Quivy et Campenhoudt (1995), cette description repose sur une caractérisation de chaque variable à travers ses dimensions (variables latentes). Pour ces auteurs, la dimension ou variable latente est la désignation d'un trait caractéristique d'une réalité sociale. La définition contextuelle de chacune de ces constitue une partie de ce chapitre. Également, ce volet permettra de situer notre périmètre d'étude, de définir la population enquêtée ainsi que les instruments de recueil et méthodes d'analyse déployés pour l'exploration de cette problématique.

1.1. Définition des hypothèses de l'étude

a) Hypothèse générale

Les choix de la carrière professionnelle des cadres sont effectués en fonction de la nature d'engagement manifestée par ces derniers.

b) Hypothèses opérationnelles

- **Hypothèse opérationnelle 01** : Les cadres qui expriment un engagement affectif manifestent une préférence pour une carrière stable, comparativement à leurs pairs qui expriment un engagement normatif et sont enclin à une carrière nomade.

- **Hypothèse opérationnelle 02** : Les cadres qui expriment un engagement affectif manifestent une préférence pour une carrière stable, comparativement à leurs pairs qui expriment un engagement calculé et sont enclin à une carrière nomade.

- **Hypothèse opérationnelle 03** : Les cadres qui expriment un engagement calculé montrent une plus grande flexibilité pour une carrière nomade, comparativement à ceux qui expriment un engagement normatif et ont une préférence pour une carrière stable.

Figure 1 : représentation des relations hypothétiques inter-variables

Ce schéma relate les combinaisons de relations hypothétiques pouvant exister entre les variables de notre étude.

1.2. Description des variables

Dans cette étude, nous caractérisons deux variables dont l'engagement organisationnel (variable indépendante) et la perception de carrière (variable dépendante).

1.2.1. Variable indépendante : Engagement organisationnel

L'engagement organisationnel est un état psychologique qui caractérise la relation entre un employé et

l'entreprise qui l'emploi. Dans cette étude, il est positionné comme une variable dépendante qui influence la perception de la carrière soit les choix de carrière chez les cadres. S'appuyant sur les travaux d'Allen et Meyer (1997), trois dimensions sont retenues :

- L'engagement affectif : se réfère à l'attachement émotionnel et à l'identification de l'employé à l'organisation, motivé par un désir profond de rester et de partager ses objectifs et valeurs. Il est influencé par le sentiment d'aisance et de compétence au travail, l'autonomie, les défis et les opportunités de promotion.
- L'engagement calculé : fondé sur l'évaluation des coûts perçus (financiers, personnels, absence d'alternatives) qu'impliquerait le départ de l'organisation. Les salariés choisissent de rester parce qu'ils en ont besoin, après un calcul rationnel des avantages.
- L'engagement normatif : caractérisé par un sentiment de responsabilité, de devoir moral ou de loyauté envers l'organisation. Il est influencé par le sentiment de reconnaissance à la suite des investissements de l'entreprise dans ses employés.

1.2.2. Variable dépendante : Perception de la carrière

La perception de la carrière est comprise comme le parcours et l'avancement d'une personne tout au long de sa vie professionnelle, caractérisée par une succession de

postes et de décisions de mobilité, qu'elles soient souhaitées ou subies. Elle est évaluée sous deux aspects :

- La carrière stable : caractérisée par une progression linéaire et prévisible au sein d'une ou deux organisations, où l'emploi est stable et la gestion de carrière est principalement du ressort de l'employeur. L'avancement repose sur des critères tels que l'ancienneté et les promotions hiérarchiques.
- La carrière nomade : représente des parcours professionnels qui dépassent les limites d'une seule organisation, où l'individu est l'acteur principal de sa carrière, cherchant à maximiser son employabilité et son développement personnel en dehors des structures classiques. Elle est caractérisée par une forte mobilité et un transfert de compétences.

1.3. Terrain et population d'étude

Le terrain d'étude est la ville d'Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire, choisie pour son poids économique dominant et sa concentration d'activités industrielles et de services. La population d'étude est constituée des cadres du secteur privé ivoirien. Le terme "cadre" regroupe les fonctions de directeur, chef de département, responsable ou chef de service, ingénieur, et chef d'équipe, assumant obligatoirement des rôles d'encadrement. Les cadres dirigeants ont été exclus de l'étude en raison de leur indisponibilité. Cette frange de salariés a été choisie car elle incarne des rôles stratégiques

au sein de leur organisation, et la mobilité professionnelle y est particulièrement élevée dans le contexte ivoirien.

L'échantillon est composé de 130 cadres ivoiriens (93 hommes et 37 femmes). Pour la constitution de l'échantillon, des méthodes d'échantillonnage non-probabilistes ont été utilisées : le choix raisonné (basé sur le niveau d'étude, la fonction, le nombre de collaborateurs, l'expérience) et l'échantillonnage volontaire. La collecte des données s'est faite via le réseau social professionnel LinkedIn (25 participants), des cabinets de recrutement (55 participants), des entreprises privées (22 participants) et un système de réseautage (32 participants). 04 questionnaires ont été soustraits de l'effectif en raison des informations mal renseignées.

Tableau 1 : Répartition des cadres ivoiriens ayant participé à l'étude en fonction des caractéristiques socio-biographiques de l'échantillon

	VARIABLES	EFFECTIFS	%
Sexe	Masculin	93	71,54
	Féminin	37	28,46
	TOTAL	130	100
Niveau d'étude	Bac	3	2,31
	Bac+2/3	23	17,69
	Bac+4/5	84	64,62
	Bac+6 et plus	20	15,38
	TOTAL	130	100
Fonction actuelle	Directeur	26	20,00
	Responsable ou Chef de service	72	55,38

	Chef d'équipe ou Chef projet	32	24,62
	TOTAL	130	100
Années d'expériences	0-5 ans	25	19,23
	6-10 ans	48	36,92
	11-15 ans	34	26,15
	16-20 ans	17	13,08
	21 ans et plus	6	4,62
	TOTAL	130	100
Ancienneté au poste de cadre	0-5 ans	84	64,62
	6-10 ans	33	25,38
	11-15 ans	8	6,15
	16 ans et plus	5	3,85
	TOTAL	130	100
Secteur d'activité des entreprises des enquêtés	Distribution	14	10,79
	Finance	24	18,46
	BTP	11	8,46
	Télécommunication	13	10,00
	Industriel	27	20,76
	Energie	41	31,53
	TOTAL	130	100

Source : Données de terrain, thèse Ettien PLE

1.4. Instrument de recueil des données

L'étude adopte une approche mixte, combinant des méthodes quantitatives (questionnaire) et qualitatives (entretiens individuels).

Le questionnaire est l'instrument principal de collecte de données quantitatives. Il est structuré en trois parties :

1.4.1. Identification des données socio-biographiques et professionnelles des enquêtés :

Elle recense les informations permettant l'identification et la validation de l'enquêté conformément à la cible visée.

1.4.2. Échelle d'engagement organisationnel d'Allen et Meyer (1991) :

Elle mesure la variable indépendante. Elle comporte dix-huit (18) items répartis en trois (3) dimensions (affectif, calculé, normatif), évalués sur une échelle de Likert à 4 points. Des items positifs et négatifs sont présents, avec une cotation inversée pour ces derniers.

1.4.3. Échelle de perception de carrière (conçue pour l'étude) :

Elle mesure la variable dépendante. Après un pré-test, vingt (20) items ont été retenus, répartis en deux (2) sous-dimensions (carrière objective/stable et carrière subjective/nomade), évalués sur une échelle de Likert à 4 points. Elle contient également des items positifs et négatifs avec une cotation inversée.

1.4.4. Les entretiens individuels semi-directifs

ont été menés pour consolider et approfondir les données du questionnaire. Un guide d'entretien comportant cinq (5) thèmes a été utilisé, couvrant la politique de socialisation, l'engagement, la conception de carrière,

l'évolution professionnelle, et les facteurs de satisfaction/insatisfaction.

La collecte des données a été étendue sur une période de sept mois (novembre 2020 à mai 2021) en raison de diverses difficultés, notamment la sensibilité des informations demandées et la difficulté d'obtenir l'autorisation des dirigeants d'entreprises craignant que cela n'éveille une prise de conscience chez les employés et ne suscite des intentions de départ. L'indisponibilité des cadres a également été un facteur limitant dans la collecte de données.

1.5. Méthode d'analyse des données

Les données ont été traitées à l'aide du logiciel IBM SPSS Statistics 20. Pour la vérification des hypothèses, plusieurs techniques statistiques ont été utilisées :

- Le coefficient de détermination (R^2) pour quantifier la proportion de variance de la variable dépendante expliquée par la variable indépendante.
- Les coefficients de chemin (path coefficients), utilisés dans la modélisation par équations structurelles, pour représenter la force et la direction des relations directes entre les variables.
- L'analyse structurelle (PLS-SEM) a été choisie pour évaluer de manière prédictive les choix de carrière et clarifier les interrelations entre les variables latentes (engagement organisationnel et perception de carrière), notamment les effets. Cette approche vise à valider des modèles théoriques et à proposer des pistes d'optimisation des processus de travail en situation professionnelle.

2. Résultats

Le présent chapitre décrit les résultats de l'analyse des données d'évaluation des effets de l'engagement sur les modalités de carrière. Il met en lumière le jeu d'interactions observées entre les dimensions des variables décrites.

Tableau 2 : Données d'évaluation du modèle de relation corrélacionnelle entre les variables engagement organisationnel et perception de carrière chez les cadres ivoiriens

R ² (Carrière Stable)		
R ²	F	Pr > F
0,647	32,011	0,000

R ² (Carrière Nomade)		
R ²	F	Pr > F
0,668	35,119	0,000

Source : Données de terrain, thèse Ettien PLE

Tableau 3 : Données d'évaluation des effets des variables latentes de la VI (engagement organisationnel) sur les variables latentes de la VD (perception de carrière)

Path coefficients (Carrière Stable)					
Variable latente	Valeur	Erreur standard	t	Pr > t	f ²
Engagement Affectif	0,080	0,066	1,219	0,225	0,012
Engagement Calculé	0,211	0,070	3,020	0,003	0,075
Engagement Normatif	0,314	0,075	4,210	0,000	0,145

Source : Données de terrain, thèse Ettien PLE

Les résultats mettent en lumière des dynamiques complexes entre les variables latentes (dimensions) des variables principales qui décrivent avec exactitude des indicateurs permettant de comprendre la relation entre ces dimensions. En effet, le modèle d'analyse relatif à la carrière stable est statistiquement très significatif ($F = 32,011$; $Pr > F = 0,000$) et explique 64,7 % de la variance de cette variable ($R^2 = 0,647$).

Path coefficients (Carrière Nomade)					
Variable latente	Valeur	Erreur standard	t	Pr > t	f ²
Engagement Affectif	0,399	0,064	6,282	0,000	0,323
Engagement Calculé	0,228	0,068	3,359	0,001	0,093
Engagement Normatif	0,156	0,072	2,156	0,033	0,038

Le modèle expliquant la carrière nomade présente un pouvoir explicatif encore supérieur, avec un R^2 de 0,668 et une statistique F de 35,119, également très significative (Pr > F = 0,000). Les valeurs indiquées par les coefficients des variables éprouvées indiquent que la variable indépendante engagement organisationnel à travers ses dimensions (affectif, calculé, normatif) explique une très grande partie des variations observées dans les préférences de carrière chez les cadres. Cela signifie que les trajectoires professionnelles des cadres ivoiriens ne relèvent pas du hasard ou d'un choix aléatoire mais sont fortement corrélées à la nature du lien psychologique qu'ils entretiennent avec leur organisation. Ce constat valide l'affirmation selon laquelle la perception de la carrière chez les cadres est tributaire de la dimension d'engagement qui anime ces derniers face aux réalités socioprofessionnelles. Par conséquent, il est inconcevable pour toute pratique RH de procéder à l'élaboration d'un système de carrière en dissociation avec une gestion d'engagement organisationnel préalablement déterminée.

Pour une appréhension détaillée des différentes affirmations émises, nous analyserons dans un premier temps, l'hypothèse opérationnelle O1. Celle-ci, décrit que les cadres exprimant un engagement affectif manifestent une préférence pour une carrière stable, tandis que ceux exprimant un engagement normatif seraient davantage enclins à une carrière nomade. Les résultats obtenus invalident cette affirmation, non seulement en montrant des effets non significatifs dans les orientations attendues, mais également en révélant des tendances opposées. En effet, l'engagement affectif n'a pas d'effet significatif sur la carrière stable (valeur = 0,080 ; $p = 0,225$; $f^2 = 0,012$), avec une contribution marginale au R^2 (5,919%). Cette observation suggère que les émotions positives liées à l'environnement de travail telles que la satisfaction, la reconnaissance ou encore la convivialité bien qu'appréciées, ne garantissent pas une volonté de rester dans une organisation sur le long terme. Ainsi, les cadres peuvent émettre une satisfaction quant à certains facteurs professionnels dans l'organisation mais cela ne signifie pas qu'ils y projettent nécessairement leur avenir professionnel.

Cependant, force est de constater que cet engagement affectif a, à l'inverse, un effet très fort et significatif sur la carrière nomade (valeur = 0,399 ; $p < 0,001$; $f^2 = 0,323$), avec une contribution de 39,958% au R^2 . Cette observation en opposition aux attentes des affirmations initiales, induit parallèlement à l'exposé précédent que les cadres affectivement engagés ne recherchent pas forcément la stabilité organisationnelle. De ce fait, l'engagement affectif est perçu comme un facteur favorisant une carrière nomade. Par conséquent, dès lors que des besoins de développement,

de progression ou de réalisation personnelle ne trouvent pas de réponse dans l'environnement actuel, un cadre affectivement engagé peut malgré tout envisager la mobilité comme une voie légitime et cohérente.

Parallèlement, l'engagement normatif, censé favoriser la mobilité dans l'hypothèse initiale, montre au contraire un effet très significatif et élevé sur la carrière stable (valeur = 0,314 ; $p < 0,001$; $f^2 = 0,145$), avec la plus forte contribution au R^2 (33,048%). Ce résultat démontre que les obligations morales, la loyauté ou l'adhésion aux normes institutionnelles sont des facteurs qui renforcent l'ancrage professionnel. Cela signifie que les employeurs exprimant un besoin de rétention des talents ayant des catégories professionnelles "cadre" doivent capitaliser sur les dimensions normatives de l'engagement qui peuvent s'appréhender par un discours valorisant, l'éthique professionnelle, la reconnaissance des comportements loyaux, l'inscription dans une mission de service public etc.

En résumé, les résultats mettent en évidence une contradiction des attentes initiales énoncées par l'hypothèse opérationnelle 01. En effet, l'engagement affectif, loin de favoriser la stabilité, se présente plutôt comme un déterminant de la mobilité professionnelle orienté vers la quête de sens ou d'épanouissement. En revanche, l'engagement normatif agit comme un facteur clé de fidélisation, consolidant la stabilité professionnelle par un sentiment de devoir et de loyauté envers l'organisation.

Concernant l'hypothèse opérationnelle 02, celle-ci affirme que les cadres ayant un engagement affectif s'orienteraient davantage vers une carrière stable que ceux exprimant un engagement calculé, lesquels seraient supposés

privilégier une carrière nomade. Les données nuancent fortement les postulats avancés. Comme exposé précédemment, l'engagement affectif, ne prédit pas la carrière stable. En revanche, il est le prédicteur le plus puissant de la carrière nomade, surpassant toutes les autres sous dimensions de l'engagement. Ce constat remet en question la croyance selon laquelle l'attachement émotionnel est un facteur de rétention. Quant à l'engagement calculé, il se révèle effectivement associé de manière significative à la carrière nomade (valeur = 0,228 ; $p = 0,001$; $f^2 = 0,093$; contribution au R^2 : 20,260 %), ce qui confirme une logique de maximisation des gains dans les parcours professionnels. Toutefois, cet engagement calculé présente également un effet significatif et modéré sur la carrière stable (valeur = 0,211 ; $p = 0,003$; $f^2 = 0,075$; contribution au R^2 : 19,565 %). Ces résultats décrivent que les cadres animés par l'engagement calculé peuvent tout autant opter pour la stabilité professionnelle comme la mobilité dès lors qu'elle est perçue comme la solution la plus rentable ou la moins risquée à un instant donné. La stabilité, dans cette logique, n'est pas un signe de fidélité affective ni de loyauté normative, mais résulte d'un arbitrage rationnel entre les incertitudes de la mobilité et les avantages actuels garantis par l'organisation. Cette double orientation de l'engagement calculé reflète une posture stratégique, marquée par l'adaptabilité et l'ajustement contextuel des attentes. Autrement dit, l'engagement calculé n'est pas un moteur univoque de mobilité, mais une forme d'engagement opportuniste qui se fonde sur une évaluation continue du rapport « coût-bénéfice ». Le cadre engagé sur le mode

calculé adopte une stratégie de carrière flexible, fondée sur une évaluation continue des conditions avantageuses.

Enfin, l'hypothèse opérationnelle O3 stipule que les cadres animés par un engagement calculé manifesteraient une plus grande flexibilité vers une carrière nomade, contrairement à ceux ayant un engagement normatif, plus ancrés dans une trajectoire stable. Cette hypothèse est validée par les résultats car l'engagement calculé comme décrit ci-dessus, a effectivement un effet positif significatif sur la carrière nomade (valeur = 0,228), et l'engagement normatif a un effet important sur la carrière stable (valeur = 0,314). Ces deux effets sont statistiquement très significatifs et leurs tailles respectives ($f^2 = 0,093$ pour le calculé et $f^2 = 0,145$ pour le normatif) montrent que chacun influence une orientation de carrière spécifique. Ce constat est également observable à travers les contributions respectives aux R^2 : 20,260 % pour l'engagement calculé dans la carrière nomade, et 33,048 % pour l'engagement normatif dans la carrière stable. En comparant les deux formes d'engagement, il apparaît que les individus animés par la maximisation de leurs intérêts personnels adoptent des comportements nettement différenciés de ceux mus par un engagement normatif. D'un côté, l'engagement calculé reflète une posture stratégique dont les cadres qui le manifestent, évaluent en permanence le rapport entre leurs efforts et les bénéfices qu'ils retirent de leur position actuelle. Ceux-ci, adoptent une logique de développement personnel et optent pour la carrière nomade dès lors que le marché externe semble plus prometteur. Ce profil d'engagement est particulièrement fréquent dans des secteurs concurrentiels ou des fonctions à forte

employabilité (Tioté, 2004) où les opportunités abondent et où la mobilité est perçue comme un levier de progression.

De l'autre côté, l'engagement normatif s'inscrit dans une logique de fidélisation durable, portée par des valeurs d'attachement, de loyauté et d'alignement aux normes organisationnelles. Les individus qui adoptent cette posture tendent à privilégier un parcours professionnel linéaire et cohérent, souvent au sein d'une même institution ou deux institutions au plus.

La confirmation empirique de cette hypothèse suggère que les employeurs doivent abandonner les approches uniformes au profit de stratégies différenciées, capables de répondre à la diversité des attentes et des logiques d'engagement des collaborateurs. Mieux comprendre les leviers psychologiques qui sous-tendent les comportements professionnels permet non seulement d'améliorer la rétention et la performance, mais aussi de construire des trajectoires cohérentes avec les valeurs et les objectifs organisationnels.

Dans l'ensemble, les hypothèses soumises à l'évaluation, mettent en lumière une évolution des dynamiques d'engagement organisationnel. Contredisant l'idée de fidélisation ou de rétention, l'engagement affectif décrit au travers des analyses un impact orienté vers un besoin de quête de sens et de mobilité professionnelle. Quant à l'engagement calculé, il reflète une posture de flexibilité adaptative pendant que l'engagement normatif demeure la forme la plus fortement associée à la stabilité professionnelle.

3. Discussion

L'analyse des résultats de l'étude met en évidence des dynamiques complexes entre les dimensions de l'engagement organisationnel et les perspectives de carrière des cadres, révélant des tensions et des configurations inattendues. Les modèles statistiques utilisés témoignent d'une forte capacité explicative. Ainsi, les auteurs soulignent que les différentes formes d'engagement affectif, calculé et normatif permettent d'expliquer de manière substantielle les trajectoires professionnelles envisagées par les cadres, que ce soit dans une logique de stabilité ou de mobilité.

L'hypothèse opérationnelle O1, selon laquelle les cadres qui expriment un engagement affectif manifesteraient une préférence pour la carrière stable comparativement à leurs pairs normativement engagés, qui seraient plus enclins à la mobilité, aboutit à une conclusion inversée. En effet, les données empiriques indiquent que l'engagement affectif n'a pas d'effet significatif sur la stabilité professionnelle, et semble au contraire associé à des trajectoires mobiles. À l'opposé, l'engagement normatif présente une forte corrélation avec la carrière stable, remettant en question l'hypothèse initiale. Cette lecture renverse les postulats classiques de Meyer et Allen (1991), qui positionnaient l'engagement affectif comme le socle de la fidélisation organisationnelle. Cependant, cette dissonance trouve un écho dans les travaux de Guichard (2005, 2009) et de Dany (2003), selon lesquels l'engagement émotionnel peut

également représenter une dynamique de sens, d'émancipation professionnelle, et d'alignement avec une trajectoire de vie. Lorsque l'organisation ne répond plus aux aspirations profondes de l'individu, même un fort engagement affectif peut catalyser un départ. Ainsi, la stabilité n'est pas nécessairement une manifestation d'attachement émotionnel, mais peut être davantage enracinée dans des logiques de conformité. L'engagement normatif, traditionnellement assimilé à une forme d'obligation ou de loyauté, se révèle ici comme un puissant vecteur de fidélité organisationnelle. Cette forme d'engagement reflète un alignement aux normes institutionnelles, une intériorisation des valeurs de stabilité et un attachement au devoir professionnel. Schwartz (2006) renforce cette interprétation en montrant que les individus valorisant la sécurité, la tradition et la conformité s'orientent davantage vers des parcours linéaires, cohérents, et durables. Ces résultats impliquent que les directions des ressources humaines doivent repenser leur approche de la rétention : plutôt que de miser uniquement sur l'attachement affectif, il est pertinent d'activer des leviers normatifs - comme la reconnaissance symbolique, l'ancrage institutionnel ou la participation aux processus de gouvernance pour consolider la stabilité des collaborateurs.

Concernant l'hypothèse opérationnelle O2, elle suppose que les individus affectivement engagés privilégient une carrière stable alors que les individus manifestant un engagement calculé émettent une préférence pour une carrière nomade. Les résultats infirment cette hypothèse. L'engagement affectif ne produit pas d'effet significatif sur la stabilité, tandis que l'engagement calculé est positivement

et fortement lié à la mobilité professionnelle, tout en exerçant aussi, un effet sur la stabilité dans certains cas. Cette double orientation illustre la posture stratégique des individus animés par l'engagement calculé. Ces derniers ne sont pas nécessairement instables ou désengagés mais arbitrent rationnellement leurs parcours professionnels comme conceptualisé par March et Simon (1958). Pour ces auteurs, les individus ne prennent pas nécessairement leurs décisions en maximisant de façon optimale les bénéfices attendus mais plutôt en fonction d'une rationalité limitée. Selon cette approche, les choix professionnels sont le résultat d'un arbitrage entre plusieurs options jugées « satisfaisantes » plutôt que strictement optimales. Dans le cadre de notre étude, cette perspective décrit les trajectoires professionnelles des cadres non pas comme des signes d'une instabilité ou d'un désengagement, mais comme des ajustements rationnels aux contraintes perçues, aux opportunités disponibles et aux aspirations personnelles. En complément, Becker (1964) soutient que les individus investissent dans leur formation, leurs compétences et leurs expériences afin d'accroître leur employabilité et leurs rendements professionnels. Pour ces cadres, la mobilité est un instrument d'optimisation de la carrière. Toutefois, si l'organisation offre des conditions internes jugées plus avantageuses en termes de rémunération, d'évolution, ou de reconnaissance, ils peuvent choisir la stabilité. Ce constat nuance l'idée selon laquelle l'engagement calculé est exclusivement opportuniste. Il serait convenable selon les données de le qualifier d'adaptatif. Cette posture est particulièrement manifeste dans des contextes où l'incertitude est forte et où les incitations internes sont peu

lisibles. Bourbonnais et Gosselin (1988) ont d'ailleurs montré que, dans les environnements professionnels marqués par une faible transparence ou des perspectives incertaines, les décisions de mobilité sont davantage fondées sur une évaluation stratégique des risques et bénéfiques. Dans cette perspective, la fidélité ne s'acquiert pas par des slogans ou des affects mais se construit dans une logique de valeur perçue qu'il appartient à l'employeur de démontrer et de maintenir dans le temps. Cela appelle à une transformation profonde des dispositifs RH classiques. Les organisations doivent adopter des mécanismes plus agiles, plus compétitifs et plus transparents pour retenir les cadres évalués avec des profils calculés et à fort potentiel.

Enfin, l'hypothèse opérationnelle O3, selon laquelle les individus à engagement calculé sont plus enclins à une carrière nomade que ceux à engagement normatif qui privilégient la stabilité, est la seule hypothèse pleinement confirmée. Elle met en évidence deux logiques de carrière bien distinctes et opposées. La première, dynamique et opportuniste, correspond au modèle de la « boundaryless career » (Arthur & Rousseau, 1996), où les transitions entre employeurs sont non seulement acceptées mais valorisées. Meyer et Allen (1990) définissent justement cette forme d'engagement comme fondée sur l'évaluation des pertes et des bénéfiques liés à la mobilité. De ce fait, les cadres orientés calculés, en quête constante d'optimisation, se construisent une trajectoire professionnelle autonome, affranchie des repères institutionnels traditionnels. La seconde, normative et fidèle, repose sur des repères de carrière stables en parfaite cohérence avec le modèle de la carrière organisationnelle classique. Ce clivage est conforté

par Pralong et al. (2014), qui montrent que les valeurs dominantes d'une organisation influencent fortement les formes d'engagement et les projections professionnelles de ses membres. Dans les environnements à culture hiérarchique et normative (administration, hôpital, sécurité sociale), l'engagement normatif est non seulement encouragé mais aussi structurant. À l'inverse, dans les secteurs à forte employabilité ou à forte concurrence (finance, informatique, conseil, etc.) l'engagement calculé est fréquent, voire stratégique. Ces constats renforcent l'idée qu'une gestion RH efficace ne peut s'appuyer sur une approche uniforme. Il est essentiel de concevoir des stratégies différenciées, adaptées aux profils d'engagement : parcours personnalisés et compétitifs pour les profils calculés et dispositifs d'implication, de reconnaissance institutionnelle et de sécurisation pour les profils normatifs.

Au terme de cette analyse, il apparaît que les formes d'engagement organisationnel ne déterminent pas uniquement la fidélité ou la rotation, mais participent à la construction stratégique des parcours professionnels. Cela signifie que c'est l'articulation subtile entre les motivations individuelles, les représentations du travail et les caractéristiques contextuelles qui façonne les trajectoires. L'engagement calculé incarne une posture d'analyse rationnelle des offres perçues, adaptée au contexte, tantôt stabilisante, tantôt orientée vers le changement. L'engagement normatif, quant à lui, s'impose comme le facteur prédictif le plus constant de la stabilité. Ces résultats avec des teneurs d'effets conditionnels variant d'une dimension d'engagement à une autre sur la perception de carrière, invitent à repenser en profondeur les pratiques

de gestion des ressources humaines. Il ne s'agit plus uniquement de retenir les talents à tout prix, mais de créer les conditions d'un alignement durable entre les aspirations individuelles et les objectifs stratégiques de l'organisation. Cette orientation est cohérente avec les propositions de Bourbonnais et Gosselin (1988) qui soulignent l'importance d'un environnement de travail épanouissant pour la motivation durable, et avec celles d'Ulrich et Brockbank (2005), qui prônent une gestion stratégique du capital humain. Enfin, les recherches de DeFillippi et Arthur (1994), ainsi que celles d'Inkson et Arthur (2001), rappellent que la mobilité professionnelle peut constituer un levier stratégique de développement des compétences et de flexibilité organisationnelle, à condition qu'elle soit intégrée dans des politiques RH souples et adaptées à la diversité des formes d'engagement.

Conclusion

Cette étude sur les dynamiques d'engagement organisationnel et les perceptions de carrière chez les cadres ivoiriens révèle des résultats à la fois éclairants et parfois contradictoires. Les modèles statistiques d'analyse structurelle mobilisés attestent d'une forte capacité explicative des formes d'engagement affectif, calculé et normatif sur les trajectoires professionnelles, qu'elles soient stables ou marquées par la mobilité. Contrairement aux hypothèses initiales, l'engagement affectif ne conduit pas obligatoirement à une carrière stable, mais constitue le facteur le plus puissant associé à une carrière nomade au regard de sa teneur d'effet, suggérant que les cadres

émotionnellement investis peuvent chercher ailleurs un sens ou un accomplissement si leur environnement actuel devient insatisfaisant.

À l'inverse, l'engagement normatif, perçu comme incitateur de mobilité dans les postulats de départ, se révèle être un déterminant fort de la stabilité, traduisant une fidélité institutionnelle ou une obligation morale. L'engagement calculé, quant à lui, présente une double orientation : s'il favorise bien une carrière nomade dans une logique de maximisation des gains, il peut également justifier une stabilité professionnelle lorsque celle-ci est perçue comme stratégiquement avantageuse. Il s'agit donc d'un engagement stratégique et adaptatif, modulant les choix de carrière en fonction des opportunités et du contexte.

La comparaison entre l'engagement calculé et l'engagement normatif met ainsi en évidence deux logiques distinctes : l'une utilitaire et flexible, l'autre normative et ancrée dans la stabilité. En définitive, cette recherche démontre que l'engagement organisationnel ne détermine pas seulement la fidélité ou la rotation, mais participe pleinement à la construction stratégique des trajectoires professionnelles.

Pour ce faire, elle invite à repenser la gestion des ressources humaines, non pas comme un dispositif de rétention rigide, mais comme un levier d'alignement entre aspirations individuelles et orientations stratégiques de l'entreprise. La mobilité, loin d'être un indicateur de désengagement, peut devenir un outil pertinent de développement des compétences et d'agilité organisationnelle, à condition d'être intégrée à des politiques RH flexibles et différenciées, tenant compte de la diversité

des formes d'engagement car, dans un monde professionnel en recomposition permanente, il est crucial pour les organisations de reconnaître la diversité des logiques d'engagement et d'y répondre par des politiques RH à la fois souples, différenciées, stratégiques et orientées vers la valeur. Autrement dit, comprendre les ressorts psychologiques et structurels de l'engagement devient une condition majeure pour fidéliser, mobiliser et développer durablement les talents.

Références bibliographiques

ARTHUR Michael Bernard, et Rousseau Denise Mary, 1996. *The Boundaryless Career: A New Employment Principle for a New Organizational Era*, New York, NY: Oxford University Press.

BECKER Gary Stanley. (1964). *Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education*, Chicago: University of Chicago Press.

BOURBONNAIS Raynald et GOSSELIN Richard, 1988. « *Les défis de la gestion des ressources humaines pour les années 1990* », Revue Gestion, Montréal.

DANY Françoise, 2003, « *Carrières nomades ou ancrées : quelles marges de liberté pour les individus ?* », Revue française de gestion, Paris.

DANY Françoise, 2004, « *L'évolution de la notion de carrière : de l'intégration organisationnelle à l'autonomie individuelle* », Revue de gestion des ressources humaines, Paris.

DEFILLIPPI Robert Joseph et ARTHUR Michael Bernard, 1994, « *The boundaryless career: A competency-*

based perspective», *Journal of Organizational Behavior*, vol. 15, n° 4, pp. 307-324.

GUICHARD Jean, 2005. *Construire sa vie : un modèle pour l'éducation au choix*, Le Harmattan, Paris.

GUICHARD Jean, 2009, « *Self-construction et développement de carrière* », *L'Orientation Scolaire et Professionnelle*, vol. 38, N° 1, pp. 15-40.

INKSON Kerr et ARTHUR Michael Bernard, 2001, « *How to be a successful career capitalist* », *Organizational Dynamics*, vol. 30, N° 1, pp. 48-61.

LONDON Manuel et STUMPF Stanley A., 1983. *Managing Careers*, Addison-Wesley, Reading, MA.

MARCH James Gardner et SIMON Herbert Alexander, 1958. *Organizations*, Wiley, New York.

MEYER John Paul et ALLEN Natalie J., 1991, « *A three-component conceptualization of organizational commitment* », *Human Resource Management Review*, vol. 1, N° 1, pp. 61-89.

MEYER John Paul et ALLEN Natalie J., 1997. *Commitment in the Workplace: Theory, Research, and Application*, Sage, Thousand Oaks, CA.

PRALONG Jean-François et al., 2014, « *Les carrières en quête de sens : de l'aspiration individuelle à la réalité organisationnelle* », *Revue française de gestion*, N° 243, pp. 127-143.

QUIVY Raymond et CAMPENHOUDT Luc Van, 1995. *Manuel de recherche en sciences sociales*, Dunod, Paris.

SCHWARTZ Shalom H., 2006. *Basic Human Values: An Overview*, The Hebrew University of Jerusalem, Jérusalem.

TIOTÉ Lacina, 2014. *Dynamiques organisationnelles et mobilités professionnelles en Côte d'Ivoire*, Université de Cocody, Abidjan.

Les facteurs de contre-performances et profilage des filles contre-performantes à partir du Plan d'Accompagnement Individualisé en Côte d'Ivoire.

KOFFI Kra Valérie,

Département de Sociologie et d'Anthropologie de l'Université

Jean Lorougnon Guédé

koffikravalerie@gmail.com

Landry NIAVA

Département de Sociologie et d'Anthropologie de l'Université

Jean Lorougnon Guédé

niavalandry@yahoo.fr

BROU Ngonon Georgette

Département de Sociologie et d'Anthropologie de l'Université Pe-

leforo Gon Coulibaly, Directrice de l'Equité et de l'Egalité du

Genre (MENA-DEEG),

broungangongeorgette@gmail.com

PITA Flavie Célestine,

Ministère de l'Education Nationale et de l'Alphabétisation, Direc-

tion l'Equité et de l'Egalité du Genre,

pflavie@yahoo.fr

OTCHRIFOU Dedy Cirile,

Ministère de l'Education Nationale et de

l'Alphabétisation, Direction l'Equité et de l'Egalité du Genre,

cirilededyo@gmail.com

KOUASSI Badou Marie ange,

UNICEF-section éducation

mabkouassi@unicef.org

Résumé

Le Plan d'Accompagnement Individualisé est mobilisé afin de promouvoir le genre en éducation et renforcer l'épanouissement scolaire de la jeune

filles en Côte d'Ivoire. Ce papier vise à analyser les différents profils des filles contre-performantes à partir des entretiens biographiques effectués auprès de ces dernières, dans le cadre de l'expérimentation de ce dispositif. À partir de leurs styles attributifs trois catégories de filles contre-performantes se dégagent : les motivées qui expliquent leurs faibles rendements par un manque d'effort, les peu motivées qui justifient leurs faibles performances par le manque d'effort et les difficultés liées au contexte familiale enfin, les non motivés qui expliquent leurs difficultés scolaires par l'indisponibilité de ressources scolaires.

Abstract

The Individualized Support Plan is being used to promote gender equality in education and enhance the academic development of girls in Côte d'Ivoire. This paper aims to analyze the different profiles of underperforming girls based on biographical interviews conducted with them as part of the piloting of this program. Based on their attributional styles, three categories of underperforming girls emerge: the motivated, who explain their poor performance by a lack of effort; the unmotivated, who justify their poor performance by a lack of effort and difficulties related to their family context; and finally, the unmotivated, who explain their academic difficulties by the unavailability of educational resources.

Mots-clés : *Politique éducative, filles contre-performantes, conditions socio-économiques familiales, style attributif, Côte d'Ivoire*

Keywords: *educational policy, underachieving girls, family socioeconomic conditions, attributive style, Côte d'Ivoire*

Introduction

L'enjeu de la suppression des obstacles à l'éducation pour tous les enfants quelle que soit leur appartenance de sexe reçoit un soutien quasi universel. Les politiques nationales et les pratiques varient selon les régions et les pays. Le Ministère de l'Éducation Nationale et de l'Alphabétisation de la Côte d'Ivoire à travers la Direction de l'Équité de l'Égalité

et du Genre est engagée dans une dynamique visant l'accroissement général du niveau de scolarité des filles, en encourageant la persévérance scolaire. Partant du constat qu'une proportion non négligeable d'élèves filles sort du système éducatif sans avoir obtenu le diplôme convoité, tout une série de programmes et dispositifs d'aide sont développée en vue de pallier à cette situation problématique. Plus spécifiquement, le Plan d'Accompagnement Individualisé (PAI) est l'un des dispositifs d'accompagnement mis en place en vue de connaître les facteurs de basculement dans la contre-performance chez les filles et de proposer des mesures de remédiation appropriées. L'étude qualitative réalisée a permis d'appréhender le phénomène vécu par les filles. Elle a permis de produire une variété de configurations sociales de contre-performance scolaire chez les filles issues de milieux défavorisés relativement à la théorie de la reproduction sociale (Bourdieu et Passeron, 1970, P 46-47; Lahiré, 1998, p108). Cette théorie souligne les fonctions sélectives de l'école et révèle que les élèves issus de milieux défavorisés ne disposent pas des bases culturelles nécessaires à la réussite scolaire car, l'école valorise et transmet un certain type de culture proche de celle des milieux favorisés. Les conditions matérielles précaires des familles limitent le soutien scolaire aux enfants. Ces enfants dont le soutien scolaire est limité se trouvent dans des conditions de vulnérabilité c'est-à-dire de faiblesse, de fragilité et sont par conséquent plus exposés aux échecs et décrochages scolaires. Certains révèlent que l'insuffisance de leur rendement scolaire peut résulter de facteurs en lien avec le milieu social et scolaire (Bernard & Michaut, 2016, p103 ; Demba 2012, p309), ou de problèmes d'ordre

personnel (Fortin & al, 2018, p95 ; Zokou et al, 2018, p136). Pour Duru-bellat (2002, p30), les performances scolaires dans les pays de l'OCDE sont significativement plus faibles quand la mère n'a pas terminé ses études secondaires. Ces approches de la performance scolaire s'appuient essentiellement sur les facteurs socioéconomiques et culturels des familles et le contexte scolaire pour expliquer la contre-performance scolaire. L'origine sociale se combine avec l'influence du contexte scolaire pour produire la contre-performance scolaire. Malgré les résultats obtenus, ces études ne permettent pas de saisir comment la contre-performance scolaire est vécu par les acteurs concernés, l'analyse qu'en font les élèves contre-performants. Quel sens donnent-ils aux difficultés qu'ils rencontrent durant leurs parcours scolaires, voire aux situations de baisse de rendement scolaire ? Comment, de leur point de vue, en arrive-t-on à une situation de baisse de rendement ?

La théorie de l'attribution causale développée par le psychologue Weiner (1985) s'intéresse à la manière dont les individus expliquent les causes de leurs réussites et de leurs échecs. Le sens qu'il va donner à cette difficulté dépend de l'attribution qu'il en fait. La sociologie intègre cette théorie en soulignant que l'appartenance sociale, les interactions familiales, les interactions au sein de l'institution scolaire influencent la façon dont l'élève va interpréter ses difficultés scolaires. En d'autres termes, l'attribution est façonnée par le contexte social de l'élève. Selon cette théorie, les attributions peuvent soit concerner le lieu de la cause (interne vs. externe), la stabilité de la cause (stable vs. Instable) ou le contrôle de la cause (contrôlable vs. Incontrôlable). Cette théorie qui permet de comprendre

comment les élèves donnent du sens aux difficultés qu'ils rencontrent dans leur parcours scolaire sera mobilisée pour l'analyse des résultats.

Le présent travail s'appuie sur les résultats de l'étude diagnostique des facteurs de contre-performance scolaire chez les filles vulnérables dans le cadre du projet "Pour chaque fille, le droit à l'éducation" réalisée avec l'appui de l'UNICEF et Affaires Mondiales Canada. Il vise à montrer comment les configurations sociales conduisent les filles issues de milieux défavorisés à mettre en veille certaines dispositions pour réussir à l'école. De manière spécifique, il s'agira de : i) déterminer la manière dont se fabrique le faible rendement scolaire du point de vue des filles contre-performantes au sein des contextes plus ou moins variés qu'elles traversent dans leurs familles ; ii) dresser le profil des filles contre-performantes à l'étude à travers une reconstitution de leur histoire et de leurs rapports à l'école à partir d'une connaissance singulière de leur environnement social.

1. Méthodologie

Les données exploitées pour la production de cet article proviennent essentiellement des résultats de l'enquête qualitative réalisée dans dix (10) DRENA (Direction Régionale de l'Éducation Nationale et de l'Alphabétisation). Celle-ci s'est appuyée sur le cadre théorique de la recherche biographique qui explore « les processus de genèse et de devenir des individus au sein de l'espace social » et analyse la façon dont « ils donnent une forme à leur expérience » et dont « ils font signifier les situations et les événements de

leur existence » (Delory-Momberger, 2014, p. 74). Cela relève d'une mise en récit de soi. L'utilisation des récits de vie permet de capter le sens que les acteurs donnent à leurs parcours, à leurs expériences scolaires.

Les entretiens biographiques ont été menés auprès de filles contre-performantes ayant obtenu une moyenne inférieure à 8/20 lors des évaluations annuelles et vivant dans des situations de vulnérabilité. Le critère de vulnérabilité retenu dans le cadre de cette étude concerne les conditions de résidence. Sur cette base, cinq (5) profils de situation de résidence ressortent. Le premier fait référence aux filles vivant avec leurs deux parents dans un ménage pauvre (1). Le deuxième est relatif à celles vivant au sein d'une famille monoparentale, étant soit avec le père soit avec la mère (2). Le troisième concerne celles habitant avec l'un des parents et le conjoint du parent (3) ; ce profil concerne les foyers recomposés et ceux empreints à la polygamie. Le quatrième s'attarde sur la situation des filles vivant chez des tuteurs, ayant un lien de parenté ou non avec ces derniers (4). Enfin, le cinquième profil renvoie aux filles vivant dans un ménage sans autorité parentale, en référence à celles habitant seules ou avec des pairs (5).

C'est essentiellement autour de ces deux critères à savoir la situation de vulnérabilité et la moyenne annuelle de l'élève que les critères d'inclusion de l'étude ont été élaborés. L'échantillon est de type qualitatif et sa construction s'est faite à partir de l'échantillonnage à choix raisonné. C'est une méthode où les éléments sélectionnés sont considérés comme des représentants idéaux ou caractéristiques de la population étudiée. En d'autres termes, les participants sélectionnés incarnent le mieux les

traits ou les caractéristiques de la population d'étude. Ce choix dans cette étude porte sur des traits caractéristiques typiques de la vulnérabilité des sujets de la population d'étude.

Etant donné que les visées de cette recherche nous inscrivent dans une démarche qualitative, nous avons plutôt tablé sur la « saturation de l'information », sur la répétition des niveaux et des types d'informations livrées par les participants et surtout sur les caractéristiques précises recherchées chez ceux-ci. Au total 81 entretiens biographiques dont 36 réalisés au niveau du primaire et 45 réalisés au niveau du secondaire avec des filles contre-performantes dans 10 DRENA. Le tableau ci-après fait un récapitulatif des ces différentes DRENA.

Tableau 1: Récapitulatif des établissements cibles de l'étude

DRENA	Niveau d'instruction	Structure
Abidjan 1	Primaire	IEPP Bingerville
	Secondaire	Lycée Mamie Houphouët Faitai Bingerville
Abidjan 2	Primaire	IEPP Port-Bouët
Abidjan 3	Secondaire	Lycée Moderne Jeunes Filles Yopougon
Abidjan 4	Secondaire	Lycée Moderne 1 Abobo
	Secondaire	Lycée Moderne 2 Abobo
Bouaké 1	Secondaire	Collège Moderne Jeunes Filles Bouaké
	Secondaire	Lycée Moderne Jeunes Filles Bouaké
Duékoué	Primaire	IEPP Bangolo 1
	Primaire	IEPP Duekoué 1
	Primaire	IEPP Kaein
Guiglo	Primaire	IEPP Bolequin
	Primaire	IEPP Guiglo 1

	Primaire	IEPP Guiglo 2
Man	Primaire	IEPP Biankouma
	Primaire	IEPP Danané
	Primaire	IEPP Gbonné
	Primaire	IEPP Logoualé
	Primaire	IEPP Man Doyagouiné
	Primaire	IEPP Man Koko
	Primaire	IEPP Mahapleu
	Secondaire	Collège Moderne Jeunes Filles Dominique OUATTARA Man
Séguéla	Secondaire	Lycée Moderne Jeunes Filles Séguéla
Yamoussoukro	Secondaire	Lycée Mamie Adjoua Yamoussoukro

Des guides d'entretiens ont été élaborés pour conduire ces différents entretiens biographiques avec les filles contre-performantes sélectionnées selon les critères d'inclusion préalablement définis. La collecte des données est opérée auprès des filles contre-performantes de 15 écoles primaires publiques et 9 établissements secondaires publics. Les entretiens avec ces dernières se sont déroulés dans l'espace scolaire. Les données recueillies, sous la forme de récits de vie, ont été tantôt enregistrées par dictaphone et transcrites. Une fois transcrites, elles ont fait l'objet d'une analyse de contenu thématique qui consiste à regrouper les données en fonction des objectifs de l'étude. Des données complémentaires ont été collectées à partir de la revue documentaire. Celle-ci a permis de consulter les travaux scientifiques qui ont porté sur les facteurs de contre-performance des élèves en général et des filles en particulier. Tout ce procédé méthodologique a permis de dégager les résultats ci-après.

2. Résultats

2.1. La « face cachée » du basculement dans la contre-performance

L'analyse des récits des filles contre-performantes a permis de mettre en exergue le fait que la baisse du rendement scolaire serait le résultat d'une situation qui se construit progressivement par la traversée de différentes circonstances personnelles et familiales. Ces dernières évoquent des moments d'épreuve ou de décision. De ce qui ressort des discours des filles contre-performantes interviewées, trois catégories d'évènements dans les univers familiaux ont perturbé leur parcours scolaire. Pour elles, les configurations familiales dans lesquelles elles vivent, ne leur offrent pas les conditions favorables pour produire de bons rendements scolaires. Les conditions de logements précaires, la faible prise en charge des besoins scolaires, le manque de soutien scolaire, les violences (verbales physiques, économiques et émotionnelles) subies sont autant de pratiques parentales évoquées par lesdites enquêtées comme évènements déclencheurs de la baisse de leur performance.

2.1.1 Une précarité économique induite par la mobilité résidentielle

Des instabilités et des contradictions profondes propres à certaines configurations familiales ont été évoquées par les filles interviewées. Ces évènements marquants, qui influenceraient négativement leurs

performances scolaires, ne sont pas déconnectés des rapports au sein du couple et des transformations de la structure familiale suite à la mobilité résidentielle et à la détérioration de leurs conditions d'existence. Ces événements de désorganisation de la structure familiale (divorce des parents, décès parent biologique, remariage d'un des parents, confiage, etc.) impactent leurs résultats scolaires. Selon elles, la baisse de leur rendement scolaire serait liée aux conditions socioéconomiques de leurs parents. Les conditions de vie précaire ne favorisent pas la disponibilité des manuels scolaires et (en termes de qualité et de quantité) les différents repas quotidiens. Toute chose qui ne crée pas les conditions favorables pour produire un bon rendement scolaire.

« J'ai fait la classe de CP1 et CP2 chez mes parents. Là-bas, ça allait bien à l'école. Et au CE1, je suis allée à Zuénoula avec ma tante là-bas j'ai fait la classe de CE1 jusqu'à la classe de CM2. Quand j'étais chez ma tante, ça n'allait pas parce qu'il y avait beaucoup de travaux et je n'arrivais même pas à étudier. En plus, lorsqu'on a faim, on n'arrive pas à étudier. Souvent, on ne mangeait pas. C'est pour cela je n'arrivais pas à étudier. J'ai repris la classe de CM2. (...) Souvent je viens à l'école sans manger, ici on n'arrive pas à manger. Souvent je ne mange pas matin si ce n'est pas à midi ou le soir. Souvent, même à midi je ne mange pas et puis, l'école est très loin donc quand je marche ça me fatigue (...) c'est à cause de tout ça là que j'ai repris. » (Fille contre-performante, redoublante en classe de 5è)

2.1.2. Les ruptures de protection dans le parcours scolaire

Les récits permettent de voir que dans certaines localités, certaines répondantes ont bénéficié de l'accompagnement de certaines autorités étatiques dans le cadre de la prise en charge du transport et de l'alimentation. Ne pouvant s'appuyer sur le soutien familial ou le soutien relationnel, cet accompagnement à travers l'organisation de services de transport pour le déplacement, cantine scolaire notamment, a constitué un cadre idéal d'apprentissage qui a favorisé de bons rendements scolaires à un moment de leur parcours scolaire. La rupture de cet accompagnement et ses effets induits en contexte de précarité financière des parents sont les événements déclencheurs de leur baisse de rendement selon elles. Cet extrait d'entretien est éclairant :

« Les années passées, j'avais les 12 de moyennes, les 11 de moyennes. En ce moment c'était bon. (...) Cette année, il n'y a plus de cantine, ni de transport. Celui qui prenait en charge, les dépenses de la cantine, le carburant du car ne vit plus. Il est décédé l'année passée. (...) En terminale, au premier trimestre j'ai eu 8. (...) Cette année il y a problème de transport, l'école est loin de chez moi. Si j'ai cours à 7h, je quitte à la maison à 5h30 pour arriver à l'école aux environs de 7h. (...) chaque jour je viens faire la journée sans manger. C'est arrivé à la maison que je prépare pour manger. » (Fille contre-performante, redoublante en classe de terminale).

2.1.3. La baisse du soutien scolaire parental accordé aux filles sur fond des normes traditionnelles

Les répondantes évoquent des styles de soutien parental scolaire qui ne concordent pas toujours avec le modèle de soutien parental qui favorise le développement correct du processus éducatif. Elles mentionnent à cet effet, certaines attitudes défavorables à la réussite scolaire chez leurs parents qui ne concourent pas à créer un climat propice à l'apprentissage. Il s'agit de parents moins inquiets à l'égard de la réussite scolaire de leurs filles et qui paraissent de plus préoccupés par leurs projets matrimoniaux lorsque que celles-ci évoluent dans le stade de l'adolescence. Pour elles, les parents en question se mobilisent plutôt en développant des stratégies visant à raccourcir leurs parcours scolaires. Cela a entraîné une démobilisation pour les études puisqu'elles sont régulièrement confrontées à la pression (douce ou plus forte) des parents. Les verbatims suivants illustrent bien quelques idées reçues susceptibles de démotiver les filles :

« On dit la femme doit rester à la maison pour s'occuper des enfants, laver les habits, préparer et que la femme n'a pas sa place à l'école. La place de la femme c'est à la maison et à la cuisine. La place de l'homme c'est dans un bureau, car l'homme a beaucoup plus de valeur dans un bureau que la femme. » (Fille contre-performante, redoublante en classe de CM2)

« Si les parents à longueur de journée disent à la fille qu'on t'a mise à l'école, c'est pour que tu saches lire et écrire, mais tu es destinée à un mariage, on va te doter, à un moment donné, de façon psychologique, elle va se dire que ce que je fais là, il n'y a pas de lendemain. Je pense que c'est peut-être l'un des facteurs. C'est le manque d'encadrement des parents, il faut dire qu'en Afrique, les parents se sont plus basés sur les enfants garçons. Du coup on encourage le jeune garçon parce qu'on pense que c'est lui l'héritier, et que la femme est destinée à un mariage. » (Fille contre-performante en classe de 2^{nde})

Ainsi, la façon dont la scolarisation de la jeune fille est promue dans le cadre familial a également une influence considérable sur leurs résultats scolaires. Ces parents qui devraient les accompagner à ce stade, être empathiques et valoriser leurs efforts, présentent l'école comme une « perte de temps » pour la jeune fille.

2.1.4. Les situations interactives avec les tuteurs marquées par les violences en contexte de confiage

D'une manière générale, certains récits projettent l'image de situations de violences subies par les répondantes dans le cadre de leurs interactions avec leurs tuteurs en contexte de confiage. L'espace familial alternatif est perçu comme un espace social où s'exerce l'autoritarisme et la violence qui créeraient un découragement pouvant être à la source de la démobilisation par rapport aux études. Les filles soulignent qu'elles ne peuvent exprimer leur opinion, leur ressenti par rapport à la lourdeur des tâches domestiques

au risque d'être insultées, battues ou d'être humiliées. Ci-après quelques illustrations :

« Ma tante me maltraite (...) Souvent, elle me demande de laver les assiettes avant d'aller à l'école. Quand je ne suis pas rapide, elle vient me frapper, me taper dans le dos. Quand je pleure, elle me dit de calmer mes larmes de crocodile. (...) Et quand je m'assois là je pense à mes parents qui sont au village (...) à force de pleurer je n'arrive pas à étudier. »
(Fille contre-performante, en classe de CE2)

« Quand je vivais avec mon père, j'avais entre 12 et 14 de moyenne. Ma moyenne a commencé à baisser depuis que je suis venue vivre chez ma tante à Abidjan. (...) Ici quand tu finis les cours, arrivée à la maison, tu dois préparer. Donc, tu n'as pas le temps d'étudier. (...) Je me souviens qu'une fois j'étais tombée malade, elle n'a pas acheté de médicaments pour moi. (...) Je suis restée à la maison ce jour-là et j'ai raté les cours. Malgré cela, elle m'a obligée à travailler. (...) Donc, je pense que si je ne quitte pas chez ma tante cette année, je vais forcément redoubler la classe. » (Fille contre-performante en classe de 2^{nde})

Ces différentes situations sociales vécues par les filles contre-performantes durant leur parcours scolaire pourraient être synthétisées à travers le nuage de mots qui suit :

Figure 1: Nuage de mots des évènements clés vécus par les filles contre-performantes

Etude diagnostique PAI, 2021 , MENA-DEEG/UNICEF

2.2 Profilage des filles à partir de leurs styles attributifs

Mettre le point de vue des filles contre-performantes au centre de la recherche, ce à quoi elles attribuent leur faible rendement scolaire a permis d'établir les portraits des filles contre-performantes à travers la reconstitution des différentes conditions sociales dans lesquelles elles sont insérées et leur style attributif. Il s'agit d'établir la manière dont ces déterminants se combinent pour produire un style attributif, lui-même lié à un style

procédural (c'est-à-dire à l'attitude que la jeune déclare adopter après un échec scolaire). A partir de ces portraits, nous nous attacherons à accéder aux mécanismes sous-jacents à ces processus attributifs qui sont partiellement responsables de l'implication future du sujet, il pourrait être intéressant de repérer certains sujets et d'observer leurs stratégies réelles face à des situations d'échec en décrivant notamment leurs réactions immédiates et différées.

2.2.1 Des filles contre-performantes motivées qui expliquent leurs faibles rendements par un manque d'effort

Ce profil concerne les filles contre-performantes chez qui l'on observe une attribution des difficultés scolaires en termes de causes internes, temporaires et contrôlables. Plus exactement, il s'agit de celles qui expliquent leur faible rendement scolaire par un manque d'effort, un manque de discipline, de rigueur dans les études. Elles sont plus enclines à donner plus de poids à leurs pratiques scolaires personnelles (cause interne) comparativement au contexte familial (cause externe) dans l'évaluation des causes de leur faible rendement. Les difficultés sont perçues comme des défis à relever. L'attribution du faible rendement scolaire ou des difficultés scolaires en termes de manque d'effort, entraîne chez ces dernières une capacité à développer des stratégies de résilience face aux difficultés qui jalonnent leur parcours scolaire. Le récit qui suit est particulièrement révélateur :

B est une redoublante de la classe de Terminale D qui a connu un parcours scolaire sans faute jusqu'en terminale. Ses années de lycée, elle les passe dans une ville sans tuteur d'hébergement en mode locataire d'une habitation qui ne dispose d'électricité dans un quartier précaire. Ses parents sont des agriculteurs et vivent en milieu rural.

Durant la première année de Terminale, la jeune fille a enregistré un résultat général en deçà de la moyenne. Cette performance s'inscrit en contradiction avec celles effectuées dans les premières années de lycée, à savoir la Seconde et la Première. Pendant les années de lycée qui ont précédé son basculement dans la contre-performance, elle bénéficiait d'aides d'une autorité locale pour le déplacement à l'école et la restauration à midi. Mais, depuis la première année de Terminale, la jeune fille ne bénéficie plus de ces avantages et ne dépend que de ses parents qui lui fournissent des vivres et de l'argent pour couvrir ses besoins. Néanmoins, cet apport des parents s'avère insuffisant pour couvrir ses charges scolaires et ses besoins personnels. D'autant plus qu'elle ne reçoit pas régulièrement de l'argent de ses parents. La situation socio-économique défavorable de ses parents ne lui permet pas de bénéficier des commodités favorables pour l'apprentissage. Pour contourner cette difficulté, elle recourt à d'autres alternatives :

« Il n'y a pas d'électricité dans la maison, donc j'étudie sous le lampadaire qui est devant notre cours. Vu que notre quartier est dangereux, je ne peux pas continuer jusqu'à une certaine heure. A partir de 21h, je rentre et j'allume mon téléphone pour étudier dans la maison jusqu'à ce que la batterie se décharge. Pour recharger la batterie, je donne le portable à ma camarade de classe. Elle le recharge pour moi et je passe le récupérer quand il est rechargé. (...) Comme je n'ai pas les

livres, je demande les livres de mes camarades pour pouvoir traiter les exercices donnés à l'école. »

Les jours non-ouvrables, elle effectue des activités génératrices de revenus pour renforcer l'apport économique de ses parents qui s'avère insuffisant. Ainsi, affirme-t-elle que :

« Les week-ends, je me débrouille sur les chantiers de construction en puisant l'eau pour remplir les barriques. Pour une barrique, je reçois 1000f. Donc, si tu fais ça, si tu finis, le soir on te donne ton argent. C'est avec l'argent qu'on me donne le soir que je débrouille pour manger, car l'argent que mes parents m'envoient ne suffit pas. »

Malgré toutes ces difficultés, elle considère que le manque d'effort à son niveau est à l'origine de la baisse de son rendement scolaire. Sur ce point, elle confie que :

« Parfois quand je suis à l'école, je comprends bien le cours. Mais, une fois que j'arrive à la maison, je n'ai pas le courage d'étudier. Même si je prends cahier pour m'asseoir pour étudier, j'ai sommeil, je suis fatiguée. Je ne peux pas étudier. Je pense que c'est ça qui fait que je n'ai pas de bonnes notes en classe ».

Face aux difficultés d'accès au soutien scolaire payant causé par le manque de moyens financiers, la jeune fille n'hésite pas recourir à des pairs plus performants pour lui apporter leurs aides. En ce sens, elle explique que :

« Quand je ne comprends pas les cours, je m'approche de mes camarades. Celle qui comprend bien, elle m'explique ».

2.2.2 Des filles contre-performantes peu motivées qui justifient leurs faibles performances par le manque d'effort et les difficultés liées au contexte familial

Ce profil concerne celles qui attribuent leur contre-performance scolaire à la fois à des causes internes,

instables et contrôlables et des causes externes, stables et incontrôlables. En fait, elles affichent une attitude ambivalente face à leurs baisses de rendements : tantôt ce sont les efforts personnels qui sont remis en cause, tantôt les conditions de vie précaires. La faible motivation chez les concernées, serait associée à cette légère tendance à la remise en cause des efforts personnels. Pour elles, la contre-performance serait le résultat de la combinaison du manque d'efforts personnels et des difficultés socio-économiques liées au contexte familial. En admettant une cause interne et contrôlable, les filles contre-performantes concernées auraient tendance à penser qu'elles pourraient améliorer leurs résultats scolaires si elles s'investissaient davantage dans les études pour réussir. En invoquant des causes externes et incontrôlables, les concernées pourraient s'imaginer que leurs efforts personnels seraient vains face à des difficultés qu'elles ne peuvent pas maîtriser. Si cette explication externe prend le dessus, elles risquent d'être peu motivées pour améliorer ses performances scolaires. C'est ce que présente le profil ci-après :

M est une élève redoublante en classe de 5^{ème}, qui n'est pas à son premier redoublement. Elle est contre-performante depuis la classe de CM2. Déjà aux premières années scolaires effectuées chez sa tante, ses résultats avaient commencé à baisser. « *Quand j'étais chez ma tante, au primaire, ça n'allait pas parce qu'il y avait beaucoup de travaux et je n'arrivais même pas à étudier. En plus, lorsque nous avons faim on n'arrive pas à étudier, souvent on ne mangeait pas. C'est pour cela nous n'arrivions pas à étudier* ».

Elle arrive chez son oncle pour la seconde année du CM2. Dans ce ménage, elle a été également sujette à des travaux domestiques, même si comparativement au ménage précédent, elle y bénéficiait de plus de soutien scolaire. Après son succès à l'entrée en sixième, la jeune fille va regagner la ville, pour y poursuivre ses études dans un lycée de la place et sera confrontée à d'autres difficultés. N'ayant pas de tuteur, elle se retrouve en colocation avec trois de ses frères. Elle manque de manuels scolaires et ne bénéficie d'aucun soutien ou suivi scolaire à domicile. En outre, du fait de la précarité financière de ses parents, elle est régulièrement confrontée à la faim, et à la fatigue à cause de la longue distance qu'elle doit faire à pied chaque jour pour se rendre aux cours. Le cumul de toutes ces difficultés depuis la classe de sixième a entraîné au fur et à mesure une baisse de son rendement.

« A la maison je suis avec mes grands frères, je suis la seule fille parmi eux donc c'est moi qui fais tout. Je prépare, je lave les habits (...) Souvent je vais à l'école sans manger, ici on n'arrive pas à manger. L'école est très loin, donc quand je marche ça me fatigue (...) c'est à cause de tout ça là que j'ai repris. »

Emotionnellement affectée par ces échecs répétitifs, elle est peu motivée à l'idée de poursuivre les études.

« Quand j'ai redoublé, ça m'a fait mal. Je n'avais plus eu l'envie de venir à l'école, je ne voulais plus fréquenter. Mais à cause de mes camarades qui continuent d'aller à l'école, je vais essayer encore. J'ai décidé de travailler plus qu'avant. J'ai compris que c'est parce que je n'étudie pas beaucoup, que je n'ai pas de bonnes notes », affirme-t-elle.

2.2.3 Des filles contre-performantes non motivées qui expliquent leurs difficultés scolaires par l'indisponibilité de ressources scolaires

L'absence de motivation chez les concernés serait associée aux explications des difficultés en termes de précarité financière des parents. Il s'agit plus précisément de celles qui attribuent leur faible rendement scolaire à des causes externes, stables et incontrôlables. Ces dernières du fait de leur analyse de leur situation de contre-performance sont moins enclines à persister dans les stratégies de remédiation pour améliorer leur rendement scolaire. Pour elles, la contre-performance serait le résultat d'un handicap familial. Ce point de vue sur la réalité vécue dans le cadre des performances scolaires nuit au développement de stratégies de résiliences face aux difficultés ou aux évènements susceptibles d'influencer négativement leur rendement scolaire.

D est une fille de 12 ans, issue d'un ménage polygame. Elle est inscrite pour la deuxième fois au CM2. Depuis son entrée à l'école primaire, D s'est toujours présentée comme une élève moyenne. Bien qu'elle ne se soit jamais démarquée par ses résultats scolaires, néanmoins elle maintenait une certaine constance dans la moyenne. En effet, elle a toujours vécu dans des conditions de vie peu favorables aux études et qui se sont progressivement aggravées. A ce propos elle évoque la démission de son père face à sa prise en charge scolaire, la situation économique défavorable de sa mère qui exerce un petit commerce, qui ne lui permet pas de subvenir convenablement à l'ensemble de ses besoins scolaires et le manque de soutien scolaire.

« Je n'ai que deux livres et un cahier. (...) J'utilise des feuilles de papier pour copier les leçons en attendant que ma mère paye mes cahiers. (...) En plus, j'étudie seule, mon grand frère refuse de m'aider quand je lui demande. »

L'année de son redoublement, la fille a été particulièrement soumise à une participation accrue à des activités économiques pour soutenir sa mère., elle pratiquait ensemble la vente de vivriers pour épauler sa mère. Après les journées de travail, la fille accusait une grande fatigue qui l'empêchait d'étudier. C'est dans ce contexte école-travail, que D a présenté le concours du CEPE. Aussi, a-t-elle connu un échec à l'examen.

Pour cette seconde année du CM2, D a pris la résolution de se focaliser sur ses études pour ne plus récidiver dans l'échec. Mais, bien qu'elle soit déterminée pour l'obtention de son diplôme, elle ne se projette pas pour autant vers un long parcours scolaire et une réussite professionnelle. Pour cause, les prévisions de la fille pour l'avenir ne se limitent qu'à l'aide familiale, particulièrement au soutien dans l'activité commerciale de sa mère.

« Est-ce que je peux laisser ma maman travailler seule ? Elle est seule à s'occuper des tâches ménagères à la maison et c'est encore elle qui prend en charge financièrement nos besoins. Quand elle est fatiguée, je dois l'aider».

3. Discussion

Les résultats de l'analyse produite dans ce texte ont tourné autour des expériences scolaires des répondantes, de la manière dont elles basculent dans la contre-performance de leur point de vue. Le premier résultat révèle que le faible rendement scolaire serait le résultat d'une situation qui se

construit graduellement à travers un ensemble d'épreuves ou d'évènements vécus dans le cadre familial. La détérioration des conditions socioéconomiques des parents en cas de survenu d'évènements imprévisibles, la baisse du soutien scolaire parental pendant la phase de l'adolescence, la rupture de l'accompagnement scolaire et le basculement dans le statut de victime de violence sont autant de situations qui fragilisent le processus d'apprentissage des filles. L'impact que peuvent avoir les événements extérieurs sur les résultats scolaires du point de vue de l'individu ont été ainsi mis en évidence. Les travaux de Demba (2012, p309), Bernard & Michaut (2014,p103) sont parvenus à des résultats similaires en termes de causes de la faible performance scolaire. Particulièrement, les analyses produites dans ce texte sont centrées sur la manière dont les répondantes attribuent des explications causales à leur performance scolaire et non les causes tels que présentées par les chercheurs à partir d'une perspective déterministe. Les analyses produites par Demba (2012, p309) sur les facteurs de faible rendement scolaire concordent avec celles de la présente étude car elles sont centrées sur le point de vue des acteurs sociaux concernés, les élèves notamment.

En outre, le texte révèle que selon le type d'attributions fait, les répondantes ressentent diverses émotions qui viennent affecter soit positivement, soit négativement leurs attitudes envers les études ou leurs efforts pour remédier à cette situation. Cette analyse est conforme à celle de Castets-Fontaine (2011, p34) qui révèle que la réussite de ces filles issues de milieux défavorisés qui manifestent l'engagement sont motivées à fournir plus d'efforts à se

battre pour leur scolarité, ce que qu'il désigne par « revanche sociale ». Les filles contre-performantes qui attribuent leur faible rendement à des causes personnelles ont pour la plupart la volonté de poursuivre leur scolarité et continuer dans le chemin de l'école comme l'a révélé Belgherbi (2017, p31-32). Elles mobilisent « l'engagement émotionnel » comme une force motrice. Les réactions et les comportements que les élèves adoptent et développent face à des évènements susceptibles de les déstabiliser dans leurs parcours scolaires et leurs stratégies réelles face à des situations de baisse de rendement sont structurées par leurs attitudes aux difficultés et leur ressenti.

Cette analyse est plus profonde que celles des études qui ont montré que les faibles rendements scolaires sont le résultat de problèmes d'ordre personnel montrant le lien entre le faible rendement scolaire des élèves et les difficultés socio-émotives des apprenants. (McDougall, Vaillancourt & Mercer ,2001). Selon eux, un nombre significatif d'enfants manifestent des difficultés socio-émotives qui interfèrent avec leurs relations avec les adultes et les pairs, ce qui affecte leur rendement scolaire. A contrario, ce document s'intéresse aux différentes réactions et différents comportements que les élèves adoptent et développent face à des évènements susceptibles de les déstabiliser dans leurs parcours scolaires et leurs stratégies réelles face à des situations de baisse de rendement, leurs réactions immédiates et différées.

Conclusion

En s'appuyant sur l'éclairage théorique de la théorie de

l'attribution causale de Weiner (2006), l'approche biographique mise en œuvre dans le cadre de cette recherche qualitative s'est révélée un choix méthodologique particulièrement intéressant pour aborder la manière dont les filles-contre-performantes expliquent leurs rendements scolaires. Dans un premier temps, les récits des filles contre-performantes ont été l'occasion de se pencher sur le sens que ces dernières donnent à leurs difficultés scolaires, à leur parcours scolaire et aux obstacles à l'apprentissage. La première difficulté concerne le basculement dans la vulnérabilité économique induite par la migration résidentielle. La deuxième est relative à la rupture de l'accompagnement durant le parcours scolaire qui a engendré une précarisation des conditions de vie et d'apprentissage. La troisième révèle leur façon d'interpréter le jeu des interactions qui se développent dans le cadre familial autour des projets scolaires. Dans le dernier cas, c'est le sens octroyé aux pratiques humiliantes employées par les tuteurs en situation de confiage qui a émergé des récits des élèves. En second lieu, les récits de vie ont révélé trois profils de filles contre-performantes : les motivées qui justifient leur faible performance par des causes internes, les non motivées qui expliquent leur faible rendement par des causes externes et les peu motivées qui mettent en causes à la fois les causes internes et externes. Ces différents profils révèlent l'importance de s'extraire, à tous les niveaux, d'actions exclusives (c'est-à-dire adressées à un seul type d'élève contre-performant) ou unilatérales (c'est-à-dire toujours construites suivant le même schéma opératoire ou conceptuel), pour envisager chaque fille contre-performante comme un être de besoins et diversifier à partir de cela les

mesures d'accompagnement. L'approche développée par l'outil PAI pointe la nécessité d'une approche renouvelée des processus d'accompagnement des élèves en situation de difficultés scolaires pour prendre effectivement en compte la diversité des apprenants.

En termes de perspective, la prise en compte de l'approche ciblée sur les besoins spécifiques des filles dans le processus de leur accompagnement met en lumière l'intérêt de réfléchir sur la réinvention du travail social en milieu scolaire. Pour y parvenir, il est opportun d'axer la stratégie autour des inspecteurs d'orientation et des assistants sociaux en mettant à leur disposition un manuel d'histoires à succès tiré des enseignements de la prise en charge des filles en difficulté d'apprentissage.

Remerciements

Nous remercions ici tout particulièrement la section Education de l'UNICEF,, Affaires Mondiales canada, le MENA, les DRENA, les responsables de structures scolaires grâce à qui cette étude a été menée. Nous remercions également tous les contributeurs/trices indirects de ce texte, pour avoir pleinement joué le jeu de l'engagement collectif dans cette entreprise académique originale au regard des canons classiques de l'écriture en sciences humaines et sociales.

Références bibliographiques

BELGHERBI Samia, 2017. *Les réussites scolaires en milieux populaires*. MASTER MEEF mention 1er degré de

Métiers de l'Enseignement, de l'Education et de la Formation,
Université de Montpellier

BERNARD Pierre-Yves et MICHAUT Christophe, 2016, « les motifs de décrochage scolaire par les élèves. Un révélateur de leur expérience scolaire » in Education et formation, N°90, Avril 2016, pp 95-112.

BOURDIEU Pierre et PASSERON Jean-Claude, 1970. *La reproduction. Eléments pour une théorie du système d'enseignement*, Editions de Minuit, Paris, 283p

CASTETS-FONTAINE Benjamin, 2011. *Le cercle vertueux de la réussite scolaire : le cas des élèves de Grandes Écoles issus de " milieux populaires "*, Éditions modulaires européennes, coll. " Proximités Sociologie ", Bruxelles, 255 p.

DEMBA Jean Jacques, 2010, *La face subjective de l'échec scolaire : récits d'élèves gabonais du secondaire*, Thèse de Doctorat, Faculté des sciences de l'éducation, Université Laval, Québec, 387p

DURU-BELLAT Marie, 2002. *Les inégalités sociales à l'école, genèse et mythes*, Presses Universitaires de France, 256p

FORTIN Laurier, MARCOTTE Diane, ROYER Égide et POTVIN Pierre, « Facteurs personnels, scolaires et familiaux différenciant les garçons en problèmes de comportement du secondaire qui ont décroché ou non de l'école », in Nouveaux cahiers de la recherche en éducation, Vol 8, N°2, pp 79-88.

LAHIRE Bernard ,1998, « La réussite scolaire en milieux populaires ou les conditions sociales d'une schizophrénie heureuse », in Ville École Intégration, N° 114, pp 104-109

MCDUGALL Patricia, HYMEL Shelley,
VAILLANCOURT Tracy et MERCER Lorraine, 2001, « The
consequences of childhood peer rejection ». *Interpersonal
rejection*, Mai 2001, pp 213-247

WEINER Bernard, 1985, «An Attributional Theory of
Achievement Motivation and Emotion», in *Psychological
Review*, Vol. 92, N° 4, Octobre 1985, pp 548-573

ZOKOU Gbomené Hervé, KOUASSI N'Goran Rachel et
KEI Mathias, 2018 « Analyse des performances scolaires des
jeunes filles dans les établissements secondaires publics
mixtes et non mixtes en Côte d'Ivoire », in *Revue
Universitaire des sciences de l'éducation*, N°11, pp128-141

Bilan de 20 ans d'Aide publique au développement (APD) au Burkina Faso (2000-2020)

OUEDRAOGO Boukaré

Université Joseph KI-ZERBO

boukare683@gmail.com;

DIANDA Inoussa

Université Joseph KI-ZERBO

inosdia@gmail.com;

YAMEOGO Guetawendé Nathanael

Université Joseph KI-ZERBO

guetawende01@gmail.com

Résumé

Classé parmi les pays les moins avancés, le Burkina Faso fait face à de nombreux défis structurels liés à la pauvreté, à l'insécurité alimentaire, à l'accès limité aux services sociaux de base et à l'instabilité politique. Faute de ressources internes suffisantes pour assurer son développement, le pays s'appuie fortement sur l'Aide publique au développement (APD), qui constitue une composante essentielle de son financement extérieur. L'APD regroupe des dons et des prêts, provenant de trois principales sources : l'aide multilatérale, l'aide bilatérale et les contributions des ONG et associations de développement. Ces financements soutiennent divers secteurs prioritaires à travers des instruments variés d'assistance. Depuis les années 2000, les flux d'APD à destination du Burkina Faso suivent une tendance globalement croissante, bien que marquée par des fluctuations selon les contextes politiques et économiques. Dès lors, une question centrale se pose : dans quelle mesure l'Aide publique au développement reçue par le Burkina Faso entre 2000 et 2020 a-t-elle réellement contribué à impulser un développement durable et inclusif ? Pour y répondre, cet article propose une analyse critique du bilan de l'APD au cours de ces deux décennies, en s'interrogeant à la fois sur ses dynamiques, ses principaux acteurs, ses domaines d'intervention, ainsi que sur ses résultats concrets et ses

limites structurelles. L'approche méthodologique adoptée repose sur une analyse documentaire approfondie mobilisant des sources secondaires telles que les rapports officiels du gouvernement burkinabè, les bases de données des bailleurs internationaux (OCDE, FMI, UE), ainsi que des études académiques et des rapports d'ONG. Cette analyse intègre également une lecture critique des indicateurs de résultats, afin d'évaluer l'impact réel de l'APD sur les dynamiques de développement du pays.

Mots clés : Burkina Faso, dons, prêts, aide multilatérale, aide bilatérale, ONG.

Abstract

Classified as a least developed country, Burkina Faso faces numerous structural challenges linked to poverty, food insecurity, limited access to basic social services and political instability. In the absence of sufficient internal resources to ensure its development, the country relies heavily on Official Development Assistance (ODA), which is an essential component of its external financing. ODA comprises grants and loans from three main sources: multilateral aid, bilateral aid and contributions from development NGOs and associations. This funding supports various priority sectors through a variety of assistance instruments. Since the 2000s, ODA flows to Burkina Faso have followed an overall upward trend, although marked by fluctuations depending on the political and economic context. This raises a central question: to what extent has the Official Development Assistance received by Burkina Faso between 2000 and 2020 really helped to drive sustainable and inclusive development? In response, this article offers a critical analysis of ODA over the past two decades, looking at its dynamics, its main players, its areas of intervention, as well as its concrete results and structural limitations. The methodological approach adopted is based on an in-depth documentary analysis using secondary sources such as official Burkinabe government reports, international donor databases (OECD, IMF, EU), academic studies and NGO reports. This analysis also includes a critical reading of the results indicators, in order to assess the real impact of ODA on the country's development dynamics.

Key words: *Burkina Faso, grants, loans, multilateral aid, bilateral aid, NGOs.*

Introduction

Le Burkina Faso est un pays de l'Afrique de l'ouest. Il fait partie des pays qui sont en quête perpétuelle de développement, désignés sous plusieurs vocables plus ou moins péjoratifs : Pays les moins avancés (PMA), pays sous-développés, pays pauvres, Pays pauvres très endettés (PPTE), Pays en développement (PED), etc. Dans sa lutte pour de développement, le pays s'appuie sur plusieurs actions, mécanismes et moyens au nombre desquels figure l'Aide publique au développement (APD). Elle peut être définie selon Ministère de l'économie, des finances et du développement, (2019, p. 132) comme étant l'ensemble « des courants d'aide en direction de pays en développement et d'institutions multilatérales émanant d'organismes publics, y compris l'Etat et les autorités locales ou leurs agences d'exécution (...) ». Selon Yacouba ZERBO (1989, p. 170), l'aide s'exprime essentiellement par l'exportation des capitaux dont la dotation se fait par secteur et selon des critères de rentabilité. Au Burkina Faso, l'APD est fournie par des contributeurs diversifiés. Ainsi, son volume varie d'une année à une autre et elle permet de financer plusieurs secteurs d'activités. Tout cela mérite d'être identifié et analysé. Dès lors, l'on est en droit de se poser la question suivante : quel bilan peut-on dresser de l'Aide publique au développement reçue par le Burkina Faso entre 2000 et 2020 ? Autour de cette interrogation principale se greffent des questionnements adjacents.

Autrement, quels ont été les formes de contribution et les types de contributeurs de l'APD au Burkina Faso ? Comment l'APD a-t-elle évolué de 2000 à 2020 ? Quelle a été l'importance de l'APD dans l'économie du pays en 20 ans d'appui ? Le but de la présente étude est de contribuer à une meilleure connaissance de l'APD au Burkina Faso en mettant en relief ses types et sources de financement, la variabilité de sa contribution dans le temps, les secteurs bénéficiaires et son importance dans l'économie du pays. Pour ce faire, l'étude est organisée autour de trois principales parties. D'abord, nous présentons la structure de l'APD au Burkina Faso. Ensuite, nous analysons son évolution entre 2000 et 2020. Enfin, nous évaluons son importance dans l'économie du pays.

1. La structure de l'Aide publique au développement (APD) au Burkina Faso

L'Aide Publique au développement au Burkina Faso comprend les types de financement et les sources de financement.

1.1. Les types de financement

L'APD reçue par le Burkina Faso provient de deux types de financement qui sont d'une part les dons et d'autre part les prêts. Tous deux sont repartis suivant les types d'assistance. Toutefois, au-delà des dons et des prêts, l'aide peut s'étendre aux subventions et aux garanties. (ZERBO Y., 1989, p.372).

1.1.1. Les dons

Un don est une fourniture de fonds par un donateur sans obligation de remboursement pour le bénéficiaire. Selon Ministère de l'économie, des finances et du développement, (2018, p. 73): « Les dons constituent la ressource privilégiée par le Burkina Faso et ses partenaires en conformité avec la situation de vulnérabilité du pays. Ils sont considérés comme étant les ressources les mieux adaptés au financement des projets sociaux et de réduction de la pauvreté ». Les dons sont généralement accordés au Burkina Faso par les bailleurs de fonds bilatéraux, le Système des nations unies et les organisations internationales comme l'Union européenne. (Ministère des finances et du budget, 2001, p. 83). De 2000 à 2020, les dons ont servi à financer entre autres les projets¹, l'aide budgétaire (générale et sectorielle) et l'appui à la balance des paiements, la coopération technique (autonome et intégrée), l'aide alimentaire, l'assistance et les secours d'urgence. Les prêts constituent le deuxième type de financement de l'APD au Burkina Faso.

1.1.2. Les prêts

Le prêt est un paquet de ressources financières destinées aux secours, au développement et aux programmes d'achat des produits importés. Ils sont remboursables selon les conditions fixées dans l'accord de prêt ou convenues ultérieurement. Ils sont octroyés par les institutions financières internationales, régionales et sous-

¹ Les projets peuvent revêtir deux formes : l'aide projet sans fonds communs et l'aide projet avec fonds communs.

régionales. Leurs taux concessionnels varient entre 0,75% à 6%. (Ministère des finances et du budget, 2001, p. 83). Les prêts servent à financer principalement l'aide budgétaire et les projets d'investissement ainsi qu'à appuyer la balance des paiements.

En 2000, le Burkina Faso a reçu une enveloppe totale de 381,07 millions de dollars américains comme APD constitués de 72, 12% de dons contre 27,80% de prêts. (Ministère des finances et du budget, 2001, p. 83). Les fonds reçus au Burkina Faso dans le cadre de l'Aide publique au développement (APD) servent à financer plusieurs types d'assistances.

1.2.3. La structure de l'aide par types d'assistance ou de financement

L'aide octroyée au Burkina Faso est répartie en quatre (04) types de financements ou d'assistances. Ce sont : l'aide projet, l'aide budgétaire, l'aide alimentaire, l'assistance et les secours d'urgence. D'abord, il est important de signaler que l'aide projet a toujours absorbé une partie importante de l'APD au Burkina Faso. Pour preuve, en 2005, elle a englouti 70,18% de l'APD et 68,65% en 2008 (I. Dianda et B. Ouédraogo, 2024, p.45). Ce taux est de près de 84% en 2017, 73,1% en 2019 et 67,8% en 2020. En 2005, parmi les principaux projets d'investissement ayant bénéficié de cette aide figurent :

- la deuxième phase du Programme national de gestion des terroirs (PNGT2), financée par l'Association internationale de développement (IDA) ;

- le Projet de renforcement des services de santé (PRSS), financé par le Fond africain de développement (FAD) ;
- le Plan décennal du développement de l'éducation de base (PDDEB), financé par un groupe de bailleurs ;
- le Projet d'approvisionnement en eau potable de la ville de Ouagadougou (AEP-Ouaga-Ziga), financé par un groupe de bailleurs constitué entre autres de l'IDA, du FAD, de la Banque ouest-africaine de développement (BOAD), de la Banque européenne d'investissement (BEI) ;
- le Programme sectoriel des transports, phase 2 (PST 2), financé par la Commission européenne ;
- le Projet de construction de la route Kaya-Dori, financé par la Banque islamique de développement (BID), le Fonds de l'Organisation des pays producteurs et exportateurs de pétrole (OPEP) et le Fond régional de développement de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO). (Ministère des finances et du budget, 2006, p. 53.)

L'aide projet, comporte souvent deux volets. Premièrement, on distingue l'aide projet sans fonds communs qui est perçue comme l'instrument traditionnel de financement des projets et programmes de développement. Cependant, il faut noter que chaque partenaire y intervient individuellement avec ses procédures et ses conditions. Deuxièmement, il y a l'aide projet avec fonds communs ou paniers communs, qui constitue un instrument d'intervention des Partenaires techniques et financiers (PTF) pour

cofinancer des programmes d'envergure dans une perspective d'harmonisation des procédures et des conditions de décaissement.

Ensuite, l'aide budgétaire, encore appelée appui budgétaire, est un instrument privilégié du Burkina Faso en matière de financement extérieur. C'est un mécanisme qui permet de financer le développement à travers des transferts directs au Trésor public. Elle sert le plus souvent à améliorer la balance des paiements du pays et à mettre à sa disposition des devises. (Ministère de l'économie, des finances et du développement, 2018, p. 68.). Les fonds transférés sont gérés selon les procédures budgétaires du pays concerné. Au Burkina Faso, leur suivi se fait à travers le protocole du Cadre général d'organisation des appuis budgétaires (CGAB) convenu entre le gouvernement et sept (07) Partenaires techniques et financiers (PTF) dont un observateur. (Ministère de l'économie, des finances et du développement, 2019, p. 50). L'aide budgétaire est composée de l'appui budgétaire général et de l'appui budgétaire sectoriel. Plus spécifiquement, l'appui budgétaire sectoriel permet au gouvernement burkinabè de financer sa politique au niveau sectoriel. (Ministère de l'économie, des finances et du développement, 2018, pp. 68-69). En 2018, par exemple, il a permis de financer le Programme d'appui à la sécurité alimentaire et nutritionnelle, à l'agriculture durable et à la résilience au Burkina Faso (PASANAD) par l'Union européenne, le Programme d'appui à la politique sectorielle eau et assainissement (PAPS-EA) par l'Union européenne, le Programme sectoriel eau et assainissement par le Danemark et l'Appui à la politique sectorielle eau et

assainissement par l'Allemagne. (Ministère de l'économie, des finances et du développement, 2019, p. 51.).

Quant à l'aide alimentaire, elle est définie par le Fonds des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) comme étant « (...) l'ensemble des vivres reçus à des fins de développement, y compris les financements (dons et prêts) destinés à leur achat ». (FAO cité par Ministère de l'économie et des finances, 2015, p. 38.). En 2014, les projets ou programmes qui ont bénéficié de l'aide alimentaire sont : (Ministère de l'économie et des finances, 2015, p. 38).

- le projet "Intervention prolongée de secours et de redressement PRRO 200509" du Programme alimentaire mondial (PAM) pour un montant de 9,68 millions de dollars américains ;
- le "Programme Pays 200163 (2011-2015)" financé par le système des Nations Unies pour un montant de 5,58 millions de dollars américains ;
- le projet "Opération d'urgence pour les réfugiés maliens du Burkina Faso EMOP 200438" financé par le système des Nations Unies pour un montant de 3,63 millions de dollars américains ;
- le projet " Food for education (BeoogBiiga)" financé par les Etats-Unis d'Amérique pour un montant de 2,48 millions de dollars américains ;
- le projet " Education de base, volet cantine" financé par le système des Nations Unies pour un montant de 0,64 million de dollars américains.

Enfin, l'assistance et les secours d'urgence sont des formes d'intervention ponctuelle mise en œuvre en cas de la survenue de catastrophes naturelles comme les inondations, les famines, les sécheresses, etc. C'est une aide conjoncturelle constituée d'une part, de vivres comme les céréales, les produits alimentaires en conserve ou en l'état et les bons d'achat et d'autre part d'une partie non alimentaire pouvant être constituée de tentes, de couvertures, de médicaments, etc. (Ministère de l'économie et des finances, 2012, p. 58.). Toutefois, c'est une forme de coopération dont le suivi échappe plus ou moins aux autorités nationales. Elle se compose généralement de la coopération technique autonome et de la coopération technique intégrée aux projets et programmes d'investissement. (Ministère de l'économie et des finances, 2015, p. 35.) Les principaux pourvoyeurs de ce type de financement sont surtout les Organisations non gouvernementales (ONG). En 2011, parmi les ONG ayant financé l'assistance et les secours d'urgence figuraient Lutheran World Relief, CRS/Catwell et Helen Keller. Les projets ayant bénéficié de cette forme d'aide en 2011 sont : (Ministère de l'économie et des finances, 2012, p. 58).

- « OFDA » de Lutheran World Relief pour 1,30 million de dollars américains ;
- « CRS Reponds to Juloy Flooding » financé par le CRS pour un montant de 1,14 million de dollars américains ;
- « OFDA » financé par Helen Keler International avec 0,63 million de dollars américains.

L'APD est alimentée par des sources de financement.

1.2. Les sources de financement

On distingue trois principales sources de financement de l'APD au Burkina Faso : la source multilatérale, la source bilatérale et celle provenant des ONG.

1.2.1. L'aide multilatérale

L'aide multilatérale reçue au Burkina Faso est fournie par des institutions politiques et financières ainsi que des associations internationales de développement. Elle sert à alimenter prioritairement l'aide projet et l'appui budgétaire et marginalement l'assistance et les secours d'urgence. Le tableau ci-dessous présente un aperçu synoptique de l'aide multilatérale décaissée au profit du Burkina Faso entre 2000 et 2020 par les dix principaux bailleurs de fonds multilatéraux.

Tableau 1 : Les dix principaux bailleurs de fonds multilatéraux du Burkina Faso de 2000 à 2020 (en millions de dollars US)

2000		2005		2010		2015		2020	
Bailleur multilatéral	Montant en millions de dollar US	Bailleur multilatéral	Montant en millions de dollar US	Bailleur multilatéral	Montant en millions de dollar US	Bailleur multilatéral	Montant en millions de dollar US	Bailleur multilatéral	Montant en millions de dollar US
UE	66,87	IDA	130,15	IDA	171,07	BM	199,35	BM	416,79
IDA	48,19	CE	84,95	CE	131,93	UE	194,46	UE	265,21
FAFD	14,19	FAFD	74,84	FAD	113,76	SNU	108,61	FMI	195,22
BISD	9,28	PNUD	21,39	Global Fund	44,00	BAD-FAD	71,84	SNU	163,40
FMI	1,44	BEI	17,45	UNICEF	36,57	FMI	37,60	Fonds mondial	60,93
BADEA	5,10			BID	35,84	BOAD	18,09	BAD	49,65
BEI	4,59			FMI	22,37	BID	3,61	BOAD	46,23
FODI	3,99			PAM	18,71	Fonds OPEP	1,44	Fonds OPEP	27,28
UNICEF	3,79			PNUD	16,54	BADEA	1,15	BADEA	25,62
PAM	3,52			FAO	15,67			BID	25,23
Total	167,96	Total	328,78	Total	606,46	Total	636,15	Total	1275,56
Total APD	381	Total APD	678	Total APD	1057	Total APD	1100	Total APD	2142
Part en %	44,08	%	48,49	%	57,37	%	57,83	%	59,54

Sources : OUEDRAOGO Boukaré, 2025, Extrait des rapports sur la coopération au développement de 2000 à 2021 au Burkina Faso, Ministère des finances et du budget, PNUD, Ouagadougou

L'analyse du tableau montre l'importance de la contribution des dix principaux bailleurs de fonds multilatéraux dans l'APD du Burkina Faso. Elle a représenté 44,08% en 2000, 48,49% en 2005, 57,37% en 2010, 57,83% en 2015 et 59,54% en 2020. Elle a été dans une tendance croissante durant les vingt ans.

On peut aussi observer à travers le tableau que, de 2000 à 2020, l'Union européenne (UE), l'Association internationale de développement (IDA), les institutions de Breton Woods (Fonds monétaire international (FMI), Banque mondiale), le

Système des Nations Unies (UNICEF, PNUD, PAM, FAO), le Fonds africain de développement (FAD), la Banque ouest-africaine de développement (BOAD), la Banque africaine de développement (BAD), la Banque européenne d'investissement (BEI), la Banque islamique de développement (BID), la Banque arabe pour le développement économique de l'Afrique (BADEA) et le Fonds OPEP figurent parmi les dix principaux bailleurs de fonds multilatéraux du pays.

Ainsi, l'Union européenne a été le principal bailleur de fonds multilatéral du Burkina Faso en 2000 avec une enveloppe de 66, 87 millions de dollars US, soit 39,815 % de l'aide multilatérale donnée par les dix principaux bailleurs de fonds multilatéraux. L'IDA s'est imposée en 2005 et en 2010 comme le principal pourvoyeur de l'aide multilatérale avec des apports respectifs de 130,15 et 171,07 millions de dollars US ; ce qui équivaut respectivement à 59,58 et 28,20 % des fonds fournis par les dix principaux donateurs multilatéraux. La Banque mondiale a été le principal bailleur de fonds multilatéral en 2015 et en 2020 en octroyant respectivement 199,35 et 416,79 millions de dollars US au Burkina Faso ; ce qui représente 31,33 et 32,67 % de la contribution des dix meilleurs bailleurs de fonds multilatéraux. L'aide bilatérale est la deuxième composante de l'APD au Burkina Faso.

1.2.2. L'aide bilatérale

L'aide bilatérale est fournie au Burkina Faso par des pays partenaires. A l'instar de l'aide multilatérale, elle sert aussi à financer prioritairement l'aide projet et l'appui budgétaire et dans une faible proportion l'assistance technique et les secours d'urgence. Le tableau ci-dessous présente les dix plus gros contributeurs de l'aide bilatérale

Tableau 2 : Les dix plus gros contributeurs de l'aide bilatérale au Burkina Faso de 2000 à 2020 (en millions de dollars US)

2000		2005		2010		2015		2020	
Baillieur bilatéral	Montant en millions de dollars US	Baillieur bilatéral	Montant en millions de dollars US	Baillieur bilatéral	Montant en millions de dollars US	Baillieur bilatéral	Montant en millions de dollars US	Baillieur bilatéral	Montant en millions de dollars US
France	40,16	France	50,50	USA	63,87	France	87,16	USA	195,78
-	25,95	Pays Bas	41,18	Pays-Bas	54,39	USA	83,27	France	171,63
RFA	21,53	Danemark	28,03	Allemagne	41,30	Allemagne	49,35	Allemagne	75,51
-	18,42	Allemagne	19,14	Suède	33,39	Danemark	36,58	Japon	53,51
Taiwan	18,25	Taiwan	18,64	Danemark	32,93	Suisse	32,28	Canada	47,46
-	13,64	Suisse	17,93	France	31,38	Japon	26,61	Belgique	41,34
Belgique	9,65	FKDEA	16,00	Taiwan	29,36	Canada	22,33	Sinuar	38,18
-	9,48	Canada	15,13	Canada	23,05	Luxembourg	21,01	Suède	36,43
Japon	9,18	Suède	9,83	Japon	17,86	Taiwan	15,14	Banque de Chine	34,7
-	7,51	Luxembourg	9,82			Suède	13,75	Luxembourg	30,35
Total	157,06	Total	206,59	Total	309,97	Total	358,79	Total	659,64
Total APD	381	Total APD	678	Total APD	1057	Total APD	1100	Total APD	2142
%	41,22	%	30,47	%	29,32	%	32,61	%	30,79

Sources : OUEDRAOGO Boukaré, 2025, Extrait des rapports sur la coopération au développement de 2000 à 2021 au Burkina Faso, Ministère des finances et du budget, PNUD, Ouagadougou

Il ressort de l'analyse du tableau que, d'une manière générale, l'aide bilatérale, contrairement à celle multilatérale, s'est progressivement décriée, notamment

entre 2000 et 2010. Pendant cette période, la part des dix plus grands partenaires bilatéraux a passé de 41,22 % à 29,32 % soit une régression de près de 12 %. Elle remonte en 2015 (32,61 %) mais chute à nouveau en 2020 (30,79 %). De 2000 à 2020, parmi les dix plus gros donateurs d'aide bilatérale au Burkina Faso, on retrouve la France, les Etats-Unis, les Pays-Bas, l'Allemagne, le Danemark, la Suisse, le Japon, Taiwan, le Canada, la Belgique, la Suède et le Luxembourg.

La France a été le principal partenaire bilatéral du pays en 2000, 2005 et 2015 avec respectivement 40,16 millions, 50,50 millions et 87,16 millions de dollars US. Ce qui représente respectivement 25,56 %, 24,44% et 24,29% du volume total de l'aide bilatérale conformément à ces années. Les Etats-Unis ont été le plus grand pourvoyeur de fonds bilatéraux au Burkina Faso en 2010 et en 2020 avec des enveloppes respectives de 63,87 millions et 195,78 millions de dollars US, soit une part respective de 20,60 % et 29,67 %. L'aide fournie par les ONG complète la nomenclature de la structure de l'APD au Burkina Faso.

1.2.3. L'aide des ONG

Les ONG participent à la mobilisation de l'APD au Burkina Faso. Leurs fonds ont servi à aider la population. Les fonds des ONG proviennent de donateurs divers tels que les institutions de coopération décentralisée, les fondations et les organisations internationales. (Ministère de l'économie et des finances, 2013, p. 55). Ces fonds permettent à l'Etat burkinabè de mettre en œuvre les projets et programmes de développement et d'intervenir dans les situations d'urgence au profit des populations.

Aussi, selon Ministère de l'économie, des finances et du développement, les ONG sont réputées proches des populations. Connaissant les réalités de ces dernières, elles ont apporté de véritables soutiens aux organisations de base sur l'ensemble du territoire national, à travers de multiples actions qui permettent à l'économie locale d'être un levier de développement. (Ministère de l'économie, des finances et du développement, 2018, p. 79). En 2018, on dénombrait au Burkina Faso trois cents (300) ONG et Associations de développement détenteurs d'une convention d'établissement ou d'un agrément. Elles intervenaient dans des domaines variés allant de l'aide d'urgence à la sensibilisation en passant par le financement des programmes de développement, etc. Les activités qui ont bénéficié de leur accompagnement sont entre autres l'agriculture, l'hydraulique villageoise, la santé, l'éducation, le microcrédit. (Ministère de l'économie, des finances et du développement, 2019, p. 59). Le tableau ci-après permet d'identifier les principales ONG qui ont le plus contribué à l'APD au Burkina Faso entre 2000 et 2020.

Tableau 3 : Les principales ONG contributrices à l'APD au Burkina Faso de 2000 à 2020 (en millions de dollars US)

2000		2005		2010		2015		2020	
ONG	Montant en millions de dollars US	ONG	Montant en millions de dollars US	ONG	Montant en millions de dollars US	ONG	Montant en millions de dollars US	ONG	Montant en millions de dollars US
Save the Children Federation	5,6	Plan	15,15	Plan Burkina	20,05	CRS	20,59	Compassion international	34,97
Catholic Relief Service	3,8	Catholic Relief Services	11,90	Catholic Relief Services	12,25	Plan Burkina	18,49	Catholic Relief Service	13,04
		Diakouma	3,37	Oxfam Belgique	0,43	Water Aid	3,36	Plan international	11,37
				Oxfam Québec	0,26	SOS SIF	3,20	Save The Children	8,08
						Oxfam International	2,74	Water Aid	6,09
						RES PUBLICA	2,42	Wick Hunger Hilfe	6,09
						HKI	1,18		
						Afrique	1,12		
						Halcyon BF	1,02		
						Oxfam Québec	0,94		

Sources : OUEDRAOGO Boukaré, 2025, Extrait des rapports sur la coopération au développement de 2000 à 2020 au Burkina Faso, Ministère des finances et du budget, PNUD, Ouagadougou

En analysant le tableau, il ressort que Catholic Relief Service, Plan (encore connu sous l'appellation de Plan Burkina ou Plan International), Save the Children Federation, Oxfam Québec, Oxfam Belgique, Water Aid sont parmi les ONG qui ont le plus contribué à l'APD au Burkina. Toutefois, la contribution de ces ONG s'avère moins importante par rapport aux deux précédentes sources de financement. Afin de mieux apprécier l'APD reçue par le Burkina Faso entre 2000 et 2020, il sied d'observer et d'apprécier son évolution.

2. L'analyse de l'évolution de l'APD au Burkina Faso de 2000 à 2020

L'analyse de l'évolution de l'APD fournie au Burkina Faso par les partenaires techniques et financiers de 2000 à 2020 se base d'abord sur l'aperçu de l'évolution globale de l'APD, ensuite sur l'évolution de ses types de financement et enfin sur celle des sources de financement.

2.1. *Aperçu de l'évolution globale de l'APD au Burkina Faso de 2000 à 2020*

L'évolution globale de l'APD au Burkina Faso est traduite par le graphique ci-dessous.

Graphique 1 : Aperçu de l'évolution globale de l'APD au Burkina Faso de 2000 à 2020 (en millions de dollars US)

Sources : OUEDRAOGO Boukaré, 2025, graphique réalisé à base des données des rapports sur la coopération au développement de 2000 à 2021 au Burkina Faso, Ministère des finances et du budget, PNUD, Ouagadougou

L'analyse du graphique permet de dégager trois phases dans l'évolution de l'APD au Burkina Faso. D'abord, elle a cru continuellement de 2000 à 2009. En effet, de moins de 500 millions de dollars en 2000, elle dépasse 1000 millions en 2009. Ensuite, de 2010 à 2017, l'APD est dans une tendance baissière. Durant cette deuxième phase, l'année 2010 a enregistré les plus faibles fonds (environ 1000 millions de dollars US). De 2018 à 2020, l'APD réalise un bond spectaculaire. Elle frôle 1500 millions en 2017 et 2018 et franchit le cap de 2000 millions de dollars US en 2020. C'est le deuxième pic atteint après celui de 2009 (environ 1200 millions de dollars US). L'analyse de l'évolution des types de financements permet de mesurer le dynamisme de chacun dans la mobilisation de l'APD au Burkina Faso.

2.2. L'analyse de l'évolution des types de financements de 2000 à 2020

L'analyse des types de financement met en exergue le poids des dons et des prêts dans l'APD au Burkina Faso. D'ailleurs, le graphique ci-dessous le montre plus nettement.

Graphique 2 : L'évolution des dons et des prêts dans le cadre de l'APD au Burkina Faso de 2000 à 2020 (en millions de dollars US)

Sources : OUEDRAOGO Boukaré, 2025, graphique réalisé à base des données des rapports sur la coopération au développement de 2000 à 2021 au Burkina Faso, Ministère des finances et du budget, PNUD, Ouagadougou

En scrutant le graphique, il apparait clairement que, des deux types de financement de l'APD au Burkina Faso, les dons sont de loin le type de financement le plus important. Aussi, l'analyse du graphique permet de dégager trois phases dans l'évolution des dons de même que dans celle des prêts.

D'une part, au niveau des dons, on constate d'abord une tendance évolutive allant de 2000 à 2013 avec des pics en 2007, 2009 et 2013. En effet, les montants ont évolué d'un

peu plus de 200 millions de dollars US en 2000 à 1000 millions en 2013. Ensuite, les dons ont baissé entre 2014 et 2017 en se situant autour de 800 millions de dollars US. Enfin, ils se redressent à partir de 2018 en atteignant le pic durant ces vingt ans (plus de 1000 millions de dollars US), mais redescendent vite sous cette barre en 2019 et 2020.

D'autre part, les prêts ont connu une évolution en cascade de 2000 à 2009. Au cours de cette première phase, l'année 2003 a enregistré les plus faibles montants (moins de 100 millions de dollars US). La situation est similaire dans la deuxième phase qui court de 2010 à 2020. L'année 2013 est celle qui a reçu le moins de fonds issus des prêts (environ 1000 millions de dollars US) et l'année 2020 est celle qui a enregistré les plus importants montants en prêts au cours de ces vingt ans (autour de 700 millions de dollars US). L'analyse de l'évolution des sources de financement de l'APD au Burkina Faso s'avère également importante.

2.3. *L'analyse de l'évolution des sources de financement*

L'analyse des sources de financement permet de mesurer la contribution de chacune dans la mobilisation de l'ADP au profit du Burkina Faso. Le graphique ci-dessous permet de mettre en relief ces contributions.

Graphique 3 : L'évolution des aides multilatérales, bilatérales et de celles des ONG au Burkina Faso de 2000 à 2020 (en millions de dollars US)

Sources : OUEDRAOGO Boukaré, 2025, graphique réalisé à base des données des rapports sur la coopération au développement de 2000 à 2021 au Burkina Faso, Ministère des finances et du budget, PNUD, Ouagadougou

L'analyse du graphique montre une évolution contrastée des sources de financement de l'APD au Burkina Faso entre 2000 et 2020. D'abord, le graphique illustre que l'aide multilatérale est la source de financement la plus importante de l'APD au Burkina Faso. Elle n'a cessé d'évoluer durant la période étudiée. En effet, de moins de 200 millions de dollars US en 2000, elle dépasse 600 millions en 2010, atteint 1000 millions en 2013 et se chiffre à plus de 1200 millions en 2020. Ensuite, l'aide bilatérale est la deuxième source de financement de l'APD

au Burkina Faso. Elle est caractérisée par une tendance croissante de 2000 à 2013 (de moins de 200 à près de 600 millions de dollars US). Elle est plus ou moins stationnaire entre 2014 et 2018 (autour de 400 millions), remonte en 2019 (plus de 400 millions) et atteint son niveau le plus élevé de toute la période en 2020, où elle dépasse les 1200 millions de dollars US. Enfin, l'aide fournie par les ONG, les Associations de développement et les fondations est loin derrière la troisième composante de l'APD au Burkina Faso. Elle est marquée par une évolution en dents de scie de 2000 à 2010 et de 2011 à 2020. L'APD joue un rôle important dans l'économie et les finances du Burkina Faso.

3. L'importance de l'APD dans l'économie du Burkina Faso de 2000 à 2020

L'importance de l'APD se mesure à travers la panoplie de secteurs qu'elle finance et son rapport relatif au PIB du pays.

3.1. Les secteurs bénéficiaires de l'APD au Burkina Faso

De 2000 à 2020, le Burkina Faso a toujours identifié chaque année cinq secteurs prioritaires pour bénéficier de la grosse partie des financements de l'APD. Les secteurs suivants ont été recensés comme faisant partie des secteurs prioritaires entre 2000 et 2020. Ce sont notamment les secteurs « administration du développement », « gestion de l'économie », « agriculture-foresterie-pêche », « santé », « ressources naturelles », « ressources humaines », « aide-programme et aide sous

forme de produits », « distribution d'eau potable et assainissement », « transports et entreposage », « production agro-sylvo-pastorale », « travail, emploi et protection sociale », « Education et formation ».

Dans les années 2000, le secteur « administration du développement » visait à consolider le processus démocratique, de bonne gouvernance et de décentralisation ainsi que les projets et programmes d'appui institutionnel et d'assistance technique. En 2000, ce secteur a absorbé, à lui seul, 209,62 millions de dollars US représentant 55% de l'APD totale reçue. (Ministère des finances et du budget, 2001, p. 91.) Le secteur « Gestion de l'économie » correspond à tout le volet macroéconomique qui bénéficie des appuis budgétaires des partenaires². L'aide accordée à ce secteur a connu une croissance régulière entre 2003 et 2006, passant de 136,84 millions de dollars US à 208,72 millions de dollars US, soit un taux de progression de 52,52 %. (Ministère des finances et du budget, 2006, p. 76.) Le secteur « Education et Formation » concerne les sous-secteurs de l'enseignement préélémentaire et primaire, de l'enseignement secondaire, de l'enseignement postsecondaire non supérieur, de l'enseignement supérieur, de l'enseignement non défini par niveau, des services annexes à l'enseignement et de la formation technique et professionnelle. Elle a représenté 6,6 % de l'APD en 2019. (Ministère de l'économie, des finances et du développement, 2020, p. 60.) Quant au secteur « santé », celui-ci regroupe aussi bien les domaines de la santé et de

² En 2003, ce secteur a bénéficié de l'appui particulier de la Facilité pour la réduction de la pauvreté et pour la croissance (FRPC) du FMI, du CASRP de la Banque mondiale et de l'appui budgétaire à la réduction de la pauvreté de l'Union Européenne.

la nutrition. En termes de ressources financières, il a reçu en 2019 un total de 241,42 millions de dollars US (16,2 % de l'APD) contre 182,89 millions de dollars US (12,3 % de l'APD totale) en 2018, soit une hausse de 32,1 %. (Ministère de l'économie, des finances et du développement, 2020, p. 60). Le secteur « distribution d'eau potable et assainissement » regroupe l'ensemble des politiques et programmes en matière de distribution d'eau, d'assainissement et d'aménagement de bassins fluviaux, à l'exclusion des barrages hydroélectriques et des barrages pour l'irrigation. Il correspond plus ou moins au secteur « Ressources Naturelles » dans la classification du PNUD. En 2007, il a bénéficié d'un financement de 75,82 millions de dollars US, soit 8,80 % de l'APD. (Ministère des finances et du budget, 2008, p. 67). Il est indéniable que l'APD contribue au développement économique du Burkina Faso. Cependant, quelle est l'importance de cette contribution ?

3.2. L'importance de l'APD dans l'économie du Burkina Faso de 2000 à 2020

Le graphique ci-après permet de déterminer l'importance de l'APD dans l'économie du Burkina Faso en établissant un rapport entre celle-ci et le PIB du pays.

Graphique 4 : L'évolution du PIB et de l'APD du Burkina Faso de 2001 à 2020 en milliards de FCFA

Sources : OUEDRAOGO Boukaré, 2025, graphique réalisé à base des données des rapports sur la coopération au développement de 2000 à 2021 au Burkina Faso, Ministère des finances et du budget, PNUD, Ouagadougou

L'analyse du graphique révèle que la proportion de l'APD dans l'économie du Burkina Faso a été très faible entre 2001 et 2020. En effet, le PIB du pays est marqué par une croissance exponentielle allant de 2000 milliards à 10000 milliards de F CFA, soit une croissance de 400 % en vingt ans. Pendant ce temps, l'APD a crû de 321 milliards à 1233 milliards de F CFA, soit un taux de croissance de 284 %, créant un écart de croissance de 116 % par rapport au PIB. L'établissement du ratio entre le PIB et l'APD donne des

taux de 11,95 %, 11,99 %, 15,58 %, 9,9 %, 12,2% respectivement en 2001, 2005, 2010, 2015 et 2020. (Ministère des finances et du budget, 2006, p. 50, Ministère de l'économie et des finances, 2015, p. 30, Ministère de l'économie, des finances et du développement, 2021, 45.). En termes de proportion, l'APD a représenté 15,57 % du PIB en 2001 et 11,94 % en 2005. En 2010, cette part est établie à 11,99 et en 2015 à 9,89 % du PIB. En 2020, l'APD correspondait à 12,12 % du PIB. D'une manière générale, de 2001 à 2020, le Burkina Faso a enregistré un PIB moyen de 5 103,25 milliards de F CFA par an contre une contribution moyenne de l'APD évaluée à 559,44 milliards de F CFA par an. Quant au ratio moyen entre le PIB et l'APD, il s'établit à 11,63 % par an. De telles statistiques démontrent que la dépendance de l'économie du Burkina Faso vis-à-vis de l'APD demeure raisonnable, voire faible.

3.3. Les limites de l'PAD au Burkina Faso

Malgré ses apports dans l'économie nationale, l'APD présente plusieurs limites structurelles au Burkina Faso. D'une part, elle reste marquée par une forte dépendance aux bailleurs internationaux, ce qui la rend volatile. En effet, sa baisse entre 2010 et 2017, liée à la crise financière mondiale, illustre cette instabilité, avant un regain post-2018 dans un contexte sécuritaire dégradé. Bien que le ratio APD/PIB avoisine les 12 %, cette proportion demeure insuffisante pour impulser un développement véritablement du Burkina Faso. D'autre part, l'efficacité de l'APD est souvent entravée par une faible coordination entre les multiples acteurs (Union

européenne, Banque mondiale, ONG), dont les procédures divergentes engendrent une dispersion des efforts et des lenteurs administratives. À cela s'ajoute un déficit d'appropriation locale. Il convient de noter que plusieurs projets et programmes sont conçus sans réelle concertation avec les populations concernées, ce qui compromet leur durabilité, comme en témoignent certaines infrastructures non entretenues. De plus, les conditionnalités imposées, notamment par les institutions financières internationales conduisent à des réformes parfois en décalage avec les besoins sociaux. La suppression des subventions aux engrais dans les années 2000, qui a fragilisé l'agriculture familiale, en est une illustration. Par ailleurs, les risques de corruption persistent, avec une gestion parfois opaque des fonds et des mécanismes de suivi-évaluation encore faibles, comme l'ont révélé certaines affaires liées à des projets hydrauliques. Enfin, l'APD peine à s'adapter aux nouveaux défis. Selon I. DIANDA et al. (2024, p.290), depuis 2015, la crise sécuritaire a entraîné une réorientation de l'aide vers le secteur militaire, représentant 30 % du budget en 2020 (DIANDA, 2021), au détriment des investissements dans l'éducation, l'emploi des jeunes ou encore la transition écologique.

Conclusion

Le Burkina a bénéficié entre 2000 et 2020 d'une Aide publique au développement (APD) évaluée à 20 989,31millions de dollars US, ce qui équivaut à un apport moyen d'environ 1000 millions de dollars d'APD par an.

Cette aide est alimentée par des contributions en dons et en prêts qui sont élevées respectivement à 14 768,98 millions et à 5 840,05 millions de dollars US. Les dons et les prêts constituent les types de financement de l'APD. Ces derniers sont apportés par des bailleurs de fonds, encore appelés Partenaires techniques et financiers (PTF). Les PTF sont de trois ordres : les partenaires multilatéraux fournisseurs de l'aide multilatérale, les partenaires bilatéraux qui sont les pourvoyeurs de l'aide bilatérale et le groupe, constitué par les ONG, les Associations de développement et les Fondations qui apporte aussi son aide. L'ensemble de ces trois constitue les sources de financement de l'APD. De 2000 à 2020, leur apport à l'APD est respectivement de 12 148,8 millions pour l'aide multilatérale, 7 714,29 millions pour l'aide bilatérale et 800,72 millions de dollars US pour l'aide des ONG et assimilés. L'APD, indépendamment de son type et de sa nature, participe au financement des secteurs bénéficiaires à travers les instruments d'assistance et les projets et programmes de développement.

L'analyse de l'APD du Burkina Faso pour la période allant de 2000 à 2020 a montré la prédominance de l'aide multilatérale par rapport à l'aide bilatérale et à l'aide des ONG ; celle des dons relativement aux prêts. D'une manière générale, les partenaires multilatéraux sont des institutions financières tandis que les bailleurs bilatéraux sont des pays partenaires. Les secteurs prioritaires bénéficiaires de l'APD sont variés. Ils vont de la gouvernance économique, aux secteurs sociaux en passant par la gouvernance politique et le secteur rural. En tentant d'établir un rapport entre le PIB du pays et l'APD qu'il a

reçue, il en ressort que la contribution de cette dernière à l'économie est modeste et témoigne ainsi de la faible dépendance du Burkina Faso vis-à-vis de cet instrument de développement à double tranchant.

Sources et Bibliographie

Sources et imprimées

Ministère des finances et du budget, *Rapport sur la coopération au développement, Rapport 2000*, Burkina Faso - PNUD, 2001, 104 p.

Ministère des finances et du budget, *Rapport sur la coopération pour le développement, Rapport 2005*, Burkina Faso - PNUD, 2006, 179 p.

Ministère des finances et du budget, *Rapport sur la coopération pour le développement, Rapport 2006*, Burkina Faso - PNUD, 2007, 150 p.

Ministère des finances et du budget, *Rapport sur la coopération pour le développement, Rapport 2007*, Burkina Faso - PNUD, 2008, 186 p.

Ministère de l'économie et des finances, *Rapport sur la coopération pour le développement 2010*, Burkina Faso - PNUD, 2011, 242 p.

Ministère de l'économie et des finances, *Rapport sur la coopération pour le développement Rapport 2011*, Burkina Faso - PNUD, 2012, 207 p.

Ministère de l'économie et des finances, *Rapport sur la coopération pour le développement Rapport 2012*, Burkina Faso - PNUD, 2013, 197 p.

Ministère de l'économie et des finances, *Rapport sur la coopération pour le développement, Rapport 2014*, Burkina Faso - PNUD, 2015, 197 p.

Ministère de l'économie, des finances et du développement, *Rapport sur la coopération au développement, Rapport 2015*, Burkina Faso - PNUD, 2016, 235 p.

Ministère de l'économie, des finances et du développement, *Rapport sur la coopération au développement, Rapport 2017*, Burkina Faso - PNUD, 2018, 185 p.

Ministère de l'économie, des finances et du développement, *Rapport sur la coopération pour le développement, Rapport 2018*, Burkina Faso - PNUD, 2019, 136 p.

Ministère de l'économie, des finances et du développement, *Rapport sur la coopération au développement, Rapport 2019*, Burkina Faso - PNUD, 2020, 135 p.

Ministère de l'économie, des finances et du développement, *Rapport sur la coopération pour le développement, Rapport 2020*, Burkina Faso - PNUD, 2021, 122 p.

Bibliographie

DIANDA Inoussa et OUEDRAOGO Boukaré, 2024, « La mise en œuvre des projets et des programmes régionaux de l'élevage dans le cadre de la coopération UE Burkina Faso (2000-2020) », in *Revue Burkinabè d'Histoire et d'Archéologie*, n°1, pp. 41-58

DIANDA Inoussa, et al., 2024, « Histoire quantitative de l'appui budgétaire de l'UE au Burkina Faso (2000-2020) », in Revue AKIRI, n°8, pp. 282-299

DIANDA Inoussa et OUEDRAOGO Boukaré, 2024, « La mise en œuvre au Burkina Faso de la coopération UE Burkina Faso dans le domaine des transports », in Revue HARIS, n°13, pp. 18-28

ZERBO Yacouba, 1989, *Les relations franco-voltaïques de 1960 à 1972*, thèse de doctorat en Histoire des Relations Internationales, Université de Paris I Sorbonne, 514 p.

GUILLAUMONT Patrick et JEANNENEY, Sylviane Guillaumont, 2009, « Une expérience européenne: la conditionnalité de performance au Burkina Faso. Afrique contemporaine », vol. 209, no 1, p. 197-227.